

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Gelingende audiopädagogische Beratung und Begleitung von Familien mit mehrsprachigen Kindern im Frühbereich

„Chum, mer gönd go spiele!“

„Hajde, le të luajmë!“

Eingereicht von: Yasmin Al-Zubaidy

Begleitung: Kolja Ernst

14. Mai 2023

Abstract

Die vorliegende qualitative Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der Thematik „Mehrsprachigkeit in der audiopädagogischen Frühförderung“ und mit der Frage nach den Gelingensfaktoren der audiopädagogischen Beratung und Begleitung von Familien mit mehrsprachigen Kindern. Die Arbeit fokussiert auf die Perspektive der Eltern von mehrsprachigen Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung und auf die Fachpersonen der Audiopädagogik, die mit mehrsprachigen Kindern arbeiten. Die Daten wurden mithilfe von fünf problemzentrierten Leitfadeninterviews mit Eltern und mithilfe einer Gruppendiskussion mit Fachpersonen der Audiopädagogik erhoben und analysiert. Die Forschungsarbeit bietet einen Einblick in das Erleben und in die Erfahrung der Eltern als Experten im Alltag mit einem mehrsprachigen Kind mit Hörbeeinträchtigung. Die fachliche Perspektive ergänzt die Ergebnisse mit Fach-, Methoden- und Erfahrungswissen der audiopädagogischen Fachpersonen in der Arbeit mit mehrsprachigen Familien.

Vorwort

Das Thema „Mehrsprachigkeit in der audiopädagogischen Frühförderung“ interessiert mich einerseits aus fachlicher Sicht, andererseits aber auch aus persönlicher Sicht. Als Audiopädagogin bin ich in meiner täglichen Arbeit mit dem Thema konfrontiert und mir fehlte die Sicherheit in der audiopädagogischen Beratung und Begleitung von mehrsprachigen Familien. Aber auch aus persönlicher Sicht berührt mich dieses Thema. Ich bin mittel- bis hochgradig schwerhörig und bin selbst in einem mehrsprachigen Haushalt aufgewachsen. Meine Mutter ist Schweizerin und mein Vater ist Iraker. Damals wurde von der audiopädagogischen Fachperson empfohlen, dass meine Schwester und ich nur mit einer Sprache aufwachsen sollen und unser Vater somit Deutsch mit uns sprechen sollte. Heute fehlt mir stückweise der Zugang zur Familie meines Vaters, weil eine fehlende gemeinsame Sprache für mich eine grosse Barriere für den Beziehungsaufbau bedeutet. Mir ist bewusst, dass man die Familien damals nach bestem Wissen und Gewissen beraten und begleitet hat. Es freut mich umso mehr, dass die vorliegende Arbeit unterstützt, dass das mehrsprachige Aufwachsen bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung möglich ist und die Kommunikation in der Muttersprache gefördert werden soll.

Gerne möchte ich mich an dieser Stelle bei all den Menschen bedanken, welche in verschiedenen Formen an der Masterarbeit beteiligt waren. Zuerst möchte ich mich herzlich bei den fünf Familien bedanken, welche sich Zeit für die Interviews genommen haben. Ich war beeindruckt, mit welcher Offenheit und mit welchem Selbstverständnis die Familien von ihren Erfahrungen berichtet haben und es war für mich unheimlich spannend und bereichernd, ihre Perspektiven zu hören. Weiter möchte ich mich bei den Teilnehmenden der Gruppendiskussion bedanken, welche den Weg auf sich genommen haben und sich aktiv und ehrlich an einer anregenden Diskussion beteiligt haben. Zudem bedanke ich mich bei all den Fachpersonen der Audiopädagogik, die mir den Feldzugang ermöglicht haben, indem sie meinen Brief weitergeleitet haben. Ein weiteres grosses Dankeschön geht an meine Betreuungsperson, Kolja Ernst, welcher mit seinen stets raschen, kompetenten und hilfreichen Rückmeldungen sehr unterstützend war. Er hat immer wieder Geduld und Verständnis dafür gezeigt, wenn ich neue Wege einschlug, und er stärkte mich immer wieder aufs Neue mit seiner wertvollen Beratung. Ein weiteres Dankeschön geht an Anna Deér, die das wunderschöne und sehr gelungene Bild auf dem Titelblatt illustriert hat. Zu guter Letzt möchte ich mich bei meiner Schwester bedanken, die monatelang mit mir in der Bibliothek sass und neben mir an ihrer Masterarbeit schrieb. Es war mir eine Freude, dass wir uns gegenseitig fragen, motivieren und erholsame Kaffeepausen miteinander verbringen konnten.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Vorwort	2
Inhaltsverzeichnis	3
Abkürzungsverzeichnis	5
1 Einleitung	6
2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand	9
2.1 Arbeitsbereiche und Ziele der Audiopädagogik.....	9
2.2 Audiopädagogische Frühförderung.....	10
2.2.1 Kantonale Angebote der audiopädagogischen Frühförderung.....	11
2.2.2 Exkurs: Neugeborenen-Hörscreening.....	12
2.3 Förderung von mehrsprachigen Kindern.....	12
2.3.1 Definition der Mehrsprachigkeit bei Kindern.....	12
2.3.2 Aktuelle Ansätze zum Mehrspracherwerb.....	13
2.4 Mehrsprachigkeit in der audiopädagogischen Frühförderung.....	15
2.4.1 Sprachentwicklung türkischer Kinder mit CI in Deutschland (Diller & Martsch, 2012)	16
2.4.2 Frühförderung in Familien mit Migrationshintergrund (Hintermair & Sarimski, 2014).....	18
2.4.3 Interkulturelle Kompetenz und Hörenlernen in mehreren Sprachen (Tsirigotis, 2012)....	19
3 Präzisierte Fragestellung	21
4 Forschungsmethodik	22
4.1 Ansatz der Grounded Theory nach Glaser und Strauss (2010).....	22
4.2 Ausgewählte Forschungsmethoden.....	22
4.2.1 Problemzentriertes Interview.....	23
4.2.2 Gruppendiskussion.....	23
4.3 Anlage und Ablauf der Untersuchung.....	24
4.3.1 Feldzugang und Sampling.....	24
4.3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datenerhebung.....	25
4.3.3 Auswertung der Daten.....	25
4.4 Methodenkritik.....	26
5 Darstellung der Ergebnisse	27
5.1 Kurzportrait der fünf interviewten Familien.....	27
5.1.1 Alexandra und Marcel mit Sohn Aaron (4 Jahre alt) und Tochter Jael (2 Jahre alt).....	27
5.1.2 Emilia und Daniel mit Sohn Matteo (5 Jahre alt).....	27
5.1.3 Zahra und Amir mit Töchtern Mariam (2,5 Jahre alt) und Ava (7 Jahre alt).....	28
5.1.4 Shirin und Sinan mit Azra (4 Jahre alt) und Selma (1 Jahr alt).....	28
5.1.5 Leyla und Ali mit Malik (4 Jahre alt).....	28
5.2 Ergebnisse aus den Interviews und der Gruppendiskussion.....	29
5.2.1 Handlungsfeld Beratung.....	29

5.2.1.1	Diagnose als Schock und Trauer	29
5.2.1.2	Verarbeitung der Diagnose	31
5.2.1.3	Beratung und Begleitung durch die audiopädagogischen Fachperson	35
5.2.2	Handlungsfeld Medizin, Audiologie, Hörtechnik	39
5.2.3	Handlungsfeld Kommunikation und Sprache	41
5.2.3.1	Sprachentwicklungsverläufe und Fördermethoden	41
5.2.3.2	Einsatz von der Gebärdensprache oder einfachen Gebärden	49
5.2.3.3	Einsatz von Visualisierungen	52
5.2.4	Handlungsfeld Spezifischer Bildungsbedarf.....	53
5.2.5	Handlungsfeld Diagnostik und Förderplanung	58
5.2.6	Handlungsfeld der Identitätsentwicklung.....	59
5.2.6.1	Perspektive der Eltern in Bezug auf die Identitätsentwicklung des Kindes	59
5.2.6.2	Kontakt zu Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung	61
5.2.6.3	Gruppenangebote vom APD	62
5.2.6.4	Anlässe vom APD	64
5.2.7	Handlungsfeld Netzwerk und Kooperation	65
5.3	Zusammenfassende Visualisierung der Ergebnisse	66
6	Diskussion der Ergebnisse.....	67
6.1	Beantwortung der Fragestellungen	67
6.2	Vergleich der Ergebnisse mit dem Forschungsstand	73
6.3	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	74
6.4	Fazit und Ausblick.....	76
7	Quellenverzeichnis	77
7.1	Literaturverzeichnis.....	77
7.2	Abbildungsverzeichnis	79
Anhang	80
A	Leitfaden für das problemzentrierte Interview mit den Eltern	80
B	Leitfaden für die Gruppendiskussion mit Fachpersonen	82
C	Interview mit Alexandra	84
D	Interview mit Emilia und Daniel	95
E	Interview mit Zahra und Amir.....	116
F	Interview mit Shirin	128
G	Interview mit Leyla	148
H	Gruppendiskussion mit Fachpersonen	161
I	Atlas.ti: Zusammenstellung Kodegruppen der Interviews mit Eltern.....	187
J	Atlas.ti: Zusammenstellung Kodegruppen der Gruppendiskussion	195

Abkürzungsverzeichnis

APD Audiopädagogischer Dienst

CI Cochlea-Implantat

1 Einleitung

Als die Verfasserin dieser Masterarbeit in die Praxis der audiopädagogischen Frühförderung einstieg, war sie mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Einerseits galt es, Fachwissen im Bereich „Hörbeeinträchtigung“ und im Bereich der Heilpädagogischen Früherziehung zu erwerben. Gleichzeitig musste ein breites Methodenwissen, welches für die audiopädagogische Praxis relevant ist, gelernt und geübt werden. Als Einstieg in die Arbeit als Audiopädagogin im Frühbereich übernahm die Verfasserin die audiopädagogische Beratung und Begleitung eines damals zweijährigen Mädchens mit hochgradiger, an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit, welche beidseitig Cochlea-Implantate trägt. Die Familiensprache ist Kosovo-Albanisch. Da die Verfasserin sich als offen und neugierig bezeichnet und sie sich aufgrund des eigenen Migrationshintergrundes als kultursensibel bezeichnet, fiel ihr der Zugang zur Familie relativ leicht und sie fühlte sich rasch wohl in der Rolle als Audiopädagogin dieser Familie. Dennoch war sie häufig verunsichert in ihrer Arbeit. Die Unsicherheiten betrafen einerseits die simple Frage, ob in Standardsprache oder in Mundart mit dem Kind gesprochen werden soll, und andererseits auch, wie die audiopädagogische Begleitung und Beratung mit den Eltern und die Förderung des Kindes im mehrsprachigen Kontext gestaltet werden soll. Es war der Verfasserin dieser Arbeit wichtig, dass das Mädchen und ihre Familie bestmöglich beraten und gefördert werden. Dazu brauchte die Verfasserin ein breites Wissen zum Thema „Mehrsprachigkeit in der audiopädagogischen Frühförderung“. Leider fand sie kaum Literatur zum Thema und das Bedürfnis entstand, mehr Wissen zum Thema zu generieren.

Das Thema „Mehrsprachigkeit“ gehört im privaten und beruflichen Umfeld oft zur Normalität. Auf der ganzen Welt werden ca. 7000 Sprachen gesprochen, dies übersteigt die Anzahl von 193 Staaten um ein Vielfaches. In vielen Ländern herrscht Zwei- oder Mehrsprachigkeit. Für viele Menschen ist es deshalb eine Selbstverständlichkeit, im Alltag mit zwei oder mehreren Sprachen konfrontiert zu sein. Dasselbe gilt für Kinder: Für Millionen von Kindern ist das gleichzeitige Erwerben und Verwenden mehrerer Sprachen eine alltägliche Erfahrung (Schneider, 2015). Einer Schätzung von Crystal (2012) zufolge, wachsen zwei Drittel aller Kinder in einem mehrsprachigen Umfeld auf. Betrachtet man die Schweiz, sind hierzulande vier Landessprachen vertreten. Laut Eidgenössischem Department für auswärtige Angelegenheiten, kurz EDA, ist die Mehrsprachigkeit ein „wesentlicher Aspekt der Identität der Schweiz“ (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA, 2021). Dem Bundesamt für Statistik (2021) zufolge, haben im Jahr 2021 in der Schweiz 39% der Bevölkerung ab 15 Jahren einen Migrationshintergrund. „Zur vom BFS definierten ‚Bevölkerung mit Migrationshintergrund‘ gehören Personen ausländischer Staatsangehörigkeit und eingebürgerte Schweizerinnen und Schweizer – mit Ausnahme der in der Schweiz Geborenen mit Eltern, die beide in der Schweiz geboren wurden – sowie die gebürtigen Schweizerinnen und Schweizer mit Eltern, die beide im Ausland geboren wurden“ (Bundesamt für Statistik, 2021). Es ist davon auszugehen, dass viele davon in irgendeiner Weise zweisprachig aufgewachsen sind. Doch nicht nur Migration im klassischen Sinne kann zu einer zweisprachigen Kindheit führen. Die heutige Gesellschaft ist in

verschiedenen Bereichen des Lebens flexibel und mobil, so dass auch dadurch viele mehrsprachige Familien entstanden sind (Schneider, 2015).

Bei der Recherche des aktuellen Forschungsstandes wurde deutlich, dass das Thema „Mehrsprachigkeit in der audiopädagogischen Frühförderung“ in der Schweiz noch wenig bis gar nicht erforscht ist. In Deutschland hingegen fand das Forschungsprojekt „Sprachentwicklungsverläufe und Sprachentwicklungsförderung hochgradig hörgeschädigter Kinder in zweisprachigen Lebensumwelten“ statt. Die Ergebnisse aus der Studie und die Perspektiven wurden von Diller und Martsch (2012) im Buch „Migration und Hörschädigung – Ergebnisse und Perspektiven zur Sprachentwicklung türkischer Kinder mit CI“ zusammengetragen und diskutiert. Als wichtiges Ergebnis der Untersuchung wird das Überdenken der Rolle der Erst-/Familiensprache genannt: Früher wurde Eltern mit Migrationshintergrund häufig der Ratschlag erteilt, mit dem Kind möglichst viel und nur Deutsch zu kommunizieren (ebd.). Heute weiss man, dass dieses Denken überholt ist. „Kinder mit einem altersangemessenen Niveau in der Erstsprache – insbesondere auch diejenigen mit Hörschädigung – erwarben, im Vergleich zu Kindern mit einem niedrigen Niveau in der Erst-/Familiensprache, schneller und differenzierter Strukturen der deutschen Sprache, insbesondere in den Bereichen Verbkomplex, Morphologie sowie Syntax und Satzverständnis. Insofern sollen Eltern mit Migrationshintergrund stärker als bisher darin bestärkt werden, zeitlich intensiver und sprachlich differenzierter mit ihren Kindern zu kommunizieren, um damit den Zweitspracherwerbsprozess positiv zu unterstützen“ (Diller & Martsch, 2012, S. 8). Es ist ausserdem zu berücksichtigen, dass bei gehörlosen Kindern ein natürlicher Lautspracherwerb lange Zeit wesentlich erschwert war, weil die „Lautsprache“ für die Kinder nicht hörbar war. Dadurch wurde unter dem Thema „Bilingualismus“ der Erwerb von Lautsprache und Gebärdensprache verstanden (Diller & Martsch, 2012). „Der Erwerb von Lautsprachen rückte dabei in weite Ferne und gelang nur in wenigen Fällen“ (Diller & Martsch, 2012, S. 11). Vor 20 Jahren begann sich mit dem Cochlea-Implantat die Situation von gehörlosen Kindern stark zu verändern. „Mit dem Cochlea-Implantat (CI) gelingt es heute, bei diagnostizierter Gehörlosigkeit oder hochgradiger Schwerhörigkeit mittels Neurostimulation des Hörnerven die neuronalen Hörzentren zu aktivieren und damit ein Hörenlernen auch bei Gehörlosigkeit zu ermöglichen.“ (ebd.)

Es ist aufgrund der gesellschaftlichen, technischen und medizinischen Entwicklungen nicht verwunderlich, dass kaum empirische Studien zum Thema „Mehrsprachigkeit bei Kindern mit Hörbeeinträchtigung“ im deutschsprachigen Raum vorliegen. Diller und Martsch (2012) plädieren dafür, „das bisher vorliegende Wissen zum Spracherwerbsprozess von Kindern mit Migrationshintergrund durch weitere empirische Studien zu vertiefen, da im deutschsprachigen Raum Untersuchungen zu diesem Aspekt rar sind, aber die Zahl der Kinder mit Migrationshintergrund, die potenziell zwei-/mehrsprachig aufwachsen, stetig ansteigt“ (S. 7). Die Situation in der Schweiz ist mit Deutschland nicht ganz zu vergleichen. Die sprachliche Vielfalt in der Schweiz ist enorm: Nur schon in der Deutschschweiz wird im Alltag häufig Mundart gesprochen und in der Schule Standarddeutsch. Die Regelungen für die Schulen sind kantonal unterschiedlich. Im Kanton Aargau beispielsweise

wurde im Jahr 2014 von der Aargauer Stimmbevölkerung die Initiative „Ja für Mundart im Kindergarten“ angenommen. Ab Primarstufe hingegen wird Standardsprache gesprochen (Kanton Aargau Department Bildung, Kultur und Sport, 2014). Dies erfordert eine hohe Sprachkompetenz von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung, um integriert beschult werden zu können, und stellt die Familien von Kindern mit Hörbeeinträchtigung und die Fachpersonen der Audiopädagogik vor grosse Herausforderungen und zahlreiche Fragestellungen. Aus den genannten Gründen ist eine empirische Auseinandersetzung mit dem Thema „Mehrsprachigkeit in der audiopädagogischen Frühförderung“ erforderlich. Die vorliegende Arbeit widmet sich der Frage nach den Gelingensfaktoren der audiopädagogischen Frühförderung von mehrsprachigen Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung aus der Perspektive von Eltern und von Fachpersonen.

Die Arbeit ist so aufgebaut, dass im Kapitel 2 ein theoretischer Blick auf die Audiopädagogik, auf die Mehrsprachigkeit und auf die audiopädagogische Förderung von mehrsprachigen Kindern geworfen wird. Nachdem im Kapitel 3 die Fragestellungen aufgezeigt werden, wird im Kapitel 4 zur Methodik unter anderem das problemzentrierte Interview, die Gruppendiskussion und die Anlage und der Ablauf der Untersuchung vorgestellt. Die Ergebnisse aus den Interviews und der Gruppendiskussion werden im Kapitel 5 mithilfe der Handlungsfelder der Audiopädagogik dargestellt. Zum Schluss folgt im Kapitel 6 eine Diskussion der Ergebnisse mit der Beantwortung der Fragestellungen.

2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

Um die Arbeit der audiopädagogischen Frühförderung zu erläutern, werden die Arbeitsbereiche und Ziele der Audiopädagogik dargestellt. Im darauffolgenden Kapitel soll insbesondere auf den Bereich der audiopädagogischen Frühförderung eingegangen werden. Weil die Neugeborenen-Hörscreenings grossen Einfluss auf den Bereich der audiopädagogischen Frühförderung haben, findet ein kleiner Exkurs zum Thema statt. Zum Schluss wird der aktuelle Forschungsstand im Bereich der Mehrsprachigkeit bei Kindern und anschliessend spezifisch im Bereich der audiopädagogischen Förderung von mehrsprachigen Kindern aufgezeigt. Wichtig ist darauf hinzuweisen, dass in der vorliegenden Arbeit unter „Mehrsprachigkeit“ das Aufwachsen mit mindestens zwei Lautsprachen gemeint ist. Die Autorin ist sich bewusst, dass die Gebärdensprache eine vollwertige Sprache ist und somit Kinder von gehörlosen Eltern ebenfalls mehrsprachig aufwachsen, wenn sie zusätzlich zur Gebärdensprache die Lautsprache erwerben. In dieser Arbeit wird jedoch nur auf die Mehrsprachigkeit bei mindestens zwei Lautsprachen fokussiert. Der Einbezug der Gebärdensprache wird in Bezug auf die Förderung erwähnt.

2.1 Arbeitsbereiche und Ziele der Audiopädagogik

Audiopädagogik, Schwerhörigenpädagogik, Gehörlosenpädagogik, Hörgeschädigtenpädagogik, Förderschwerpunkt Hören – viele verschiedene Begriffe werden im Zusammenhang mit der Sonderpädagogik im Bereich Hören verwendet. Der Begriff „Audiopädagogik“ ist in der Literatur jedoch kaum anzutreffen, obwohl in der Schweiz die Begriffe „Audiopädagogische Dienststelle“ und „Fachpersonen der Audiopädagogik“ verwendet werden (Direktorenkonferenz, 2022). In Deutschland hingegen wird häufig der Begriff des „Hörgeschädigtenpädagogen“ gewählt. Leonhardt (2010) erläutert, dass es in Deutschland pädagogisch- audiologische Beratungsstellen gibt, welche Bestandteil der Förderzentren mit Förderschwerpunkt Hören sind. Die pädagogisch- audiologischen Beratungsstellen sind zuständig für eine Vielzahl von Aufgaben, unter anderem für die Erfassung der Hörschädigung von Kindern, die Anpassung der Hörhilfen, die Beratung der Eltern und die Einzelförderung des Kindes durch den Hörgeschädigtenpädagogen (Leonhardt, 2010).

Was wird denn in der Schweiz überhaupt unter der „Audiopädagogik“ verstanden? Die „Arbeitsgemeinschaft der Leitenden der Bildungseinrichtungen für Gehörlose und Schwerhörige und der audiopädagogischen Dienste der gesamten Deutschschweiz“ oder kurz die „Direktorenkonferenz“ hat auf der Webseite audiopädagogik.ch ausführlich dargestellt, was zum Berufsportrait der Audiopädagogik gehört:

Fachpersonen der Audiopädagogik sind in verschiedenen Formen der Schulung und Förderung von hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen tätig, z.B. in der Frühförderung, in der Förderung und Beratung von hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen in integrativen Settings (Kindergärten, Regelklassen, in der erstmaligen beruflichen Ausbildung) sowie als Klassenlehrpersonen und/oder Fachpersonen für pädagogisch-therapeutische Massnahmen an Sondereinrichtungen des Bildungswesens für Hörbeeinträchtigte. (Direktorenkonferenz, 2022)

Die Audiopädagogik arbeitet laut Direktorenkonferenz (2022) in verschiedenen **Handlungsfeldern**.
Nachfolgend sollen diese Handlungsfelder kurz zusammenfassend dargestellt werden:

- **Identitätsentwicklung:** Selbstbestimmter Umgang mit der Hörbeeinträchtigung, Teilhabe, Ermöglichung des Kontaktes zu anderen Menschen mit Hörbeeinträchtigung
- **Kommunikation und Sprache:** Vermittlung von Spezialisten für Kommunikationsformen- und systeme, Förderung eines auf die Hör- und Sprachentwicklung sensibilisierten Kommunikationsverhaltens, barrierefreie Kommunikation im Klassenzimmer
- **Medizin, Audiologie, Hörtechnik:** interdisziplinäre Begleitung des hörtechnischen Anpassungsprozesses, Abklärung von Hilfsmitteln, Nutzen des audiologischen Fachwissens
- **Beratung:** Beratung der Erziehungsberechtigten und des Umfeldes ab Diagnose, Beratung der Fachpersonen zum chancengerechten Unterricht, Beratung der Lernenden in ihrer persönlichen und schulischen Entwicklung und bezüglich Nachteilsausgleich
- **Spezifischer Bildungsbedarf:** Bereitstellung von Angeboten zur Förderung der Kommunikations-, Wahrnehmungs-, Sprech-, und Sprachkompetenzen
- **Diagnostik, Lernstandserfassung, Förderplanung:** Wahrnehmungs-, Kommunikations-, und Sprachdiagnostik, Lernstandserfassung, Förderplanung nach ICF bei Bedarf
- **Netzwerk und Kooperation:** Koordination und Pflege der Zusammenarbeit aller Bezugs- und Fachpersonen

Die Direktorenkonferenz (2022) nennt als kantonalen Auftrag und Ziel „die Sicherstellung der grösstmöglichen gesellschaftlichen Teilhabe und Selbstständigkeit für Kinder/Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung, hauptsächlich durch Beratung und Förderung ab Diagnosestellung, die Definition des Nachteilsausgleichs in Schul-, Ausbildungs- und Prüfungssituationen und die Vernetzung der Beteiligten“. Trotz der kantonalen Übereinstimmung von Auftrag und Ziel der Audiopädagogik, weist die Direktorenkonferenz (2022) auf kantonale Unterschiede hin: „Die Bildungskonzepte und breit angelegten Unterstützungsleistungen sind kantonal unterschiedlich geregelt.“

2.2 Audiopädagogische Frühförderung

In der Literatur aus dem deutschsprachigen Raum wird vor allem von der „Hausfrühförderung“ gesprochen – diese ist vergleichbar mit der „audiopädagogischen Frühförderung“ in der Schweiz. Leonhardt (2019) beschreibt den Begriff der Hausfrühförderung folgendermassen: „Die Hausfrühförderung (auch ambulante Frühförderung genannt) ist Beratung der Eltern und die ganzheitliche Förderung und Erziehung des Kleinstkindes mit Hörschädigung im Elternhaus“ (S. 179). Sie weist darauf hin, dass in älterer Literatur häufig von der „Hauspracherziehung“ die Rede war, jedoch „ist man heute zum Begriff der Hausfrühförderung übergegangen, um die allseitige Persönlichkeitsentwicklung des Kindes und die ganzheitliche Sichtweise der Frühförderung zu betonen“, obwohl es „zweifelsohne in erste Linie um eine kommunikative Befähigung des Kindes geht“ (ebd).

Da in der Schweiz mehrheitlich von der „audiopädagogischen Frühförderung“ oder von der „Audiopädagogik im Frühbereich“ gesprochen wird, werden für die vorliegende Arbeit diese Begrifflichkeiten verwendet. Im vorigen Kapitel wurden die Handlungsfelder der Audiopädagogik beschrieben. Diese beziehen sich sowohl auf den Schulbereich als auch auf den Frühbereich der Audiopädagogik. Ergänzend dazu soll nachfolgend auf den spezifischen Bereich der audiopädagogischen Frühförderung in der Schweiz eingegangen werden.

2.2.1 Kantonale Angebote der audiopädagogischen Frühförderung

Wie bereits von der Direktorenkonferenz (2022) erwähnt, sind die Bildungskonzepte und die Unterstützungsleistungen kantonal unterschiedlich geregelt. In Zürich ist der Audiopädagogische Dienst im Zentrum für Gehör und Sprache in Zürich Wollishofen angesiedelt. Das Angebot „für kleine Kinder“ wird folgendermassen beschrieben:

Der Audiopädagogische Dienst „Frühförderung“ richtet sich an hörbeeinträchtigte und gehörlose Kinder – von der Geburt bis zum Eintritt in die 1. Klasse der Primarschule. Je nach Bedürfnissen des Kindes und der Familie wird die Förderung lautsprachlich, mit lautsprachbegleitenden Gebärden (LBG) oder bimodal-bilingual aufgebaut. Durch Ausprobieren, Erleben und Begreifen werden die sprachliche und kognitive Entwicklung sowie die sozial-emotionalen Kompetenzen spielerisch und altersgerecht gefördert und die Interaktionen mit der Familie unterstützt. Wir beraten die Eltern im familiären Alltag und in der Auseinandersetzung mit der Hörbeeinträchtigung ihres Kindes. (Zentrum für Gehör und Sprache in Zürich (ZGSZ), 2022)

Der APD Basel beschreibt, dass „in der Phase nach der Diagnose das Gespräch zwischen Eltern und Audiopädagogin zentral“ sei und gemeinsam daran gearbeitet werde, „neue Perspektiven zu entwickeln, die dem Kind zu einer optimalen Entfaltung verhelfen“ (Audiopädagogischer Dienst. Zentrum für Gehör, Sprache und Kommunikation (GSR), 2022). Die Zusammenarbeit mit der Pädaudiologie wird ebenfalls erwähnt: „Dazu gehört die Anpassung von leistungsstarken Hörgeräten beim Pädakustiker und das Zusammentragen der Beobachtungen mit den PädaudiologInnen“ (ebd.) Die Hörfähigkeit werde spielerisch aufgebaut und in den Alltag des Kindes eingebettet. (ebd.) Der APD Basel (2022) schreibt bezüglich der Gebärdensprache: „Ob Eltern für die Erziehung ihres Kindes die Gebärdensprache anwenden und sie auch für die Förderung beziehen möchten, liegt im persönlichen Entscheidungsspielraum jeder Familie.“

Der Audiopädagogische Dienst Aargau am Landenhof erwähnt die Angebote der Gruppengefässe für Eltern und ihre Kinder. Im Flyer wird Folgendes beschrieben: „Die Krabbelgruppe bietet Eltern und ihren kleinen hörbeeinträchtigten Kindern zweimal monatlich eine Begegnungsmöglichkeit mit anderen Familien. [...] Das gemeinsame z’Nüni ist ein wichtiges Element, wo sich die Teilnehmenden über aktuelle Fragen und Erfahrungen austauschen können“ (APD Aargau. Landenhof, 2022a). Ein weiteres Angebot vom APD Aargau ist die sogenannte „Fördergruppe“, welche für Kinder ab zwei Jahren vor Kindergarteneintritt zweimal wöchentlich in Kleingruppen stattfindet. „Die Fördergruppe

bietet vielseitige Entfaltungsmöglichkeiten, verschiedenes Spiel- und Arbeitsmaterial und regt die Kinder zu eigenaktivem Tun an. Mit Liedern, Versen, Singspielen und Geschichten werden die Kinder zum Hören und Sprechen animiert“ (APD Aargau. Landenhof, 2022b).

2.2.2 Exkurs: Neugeborenen-Hörscreening

Aus medizinischer Sicht kann darauf hingewiesen werden, dass in der Schweiz aufgrund der zuverlässigen und flächendeckenden Neugeborenen-Hörscreenings eine Hörbeeinträchtigung meistens früh erkannt wird. Eine Studie aus dem Universitätsspital Zürich von Metzger, Francis Pezier und Veraguth (2013) zeigt, dass von 2005 bis 2010 schweizweit bei 97,9% der Neugeborenen ein Hörscreening durchgeführt wurde. In der Schweiz kommen 1 – 2 Kinder von 1000 Geburten mit einer hochgradigen Schwerhörigkeit zur Welt (Veraguth, 2015). Für die Reifung der zentralen Hörbahn braucht es eine akustische Stimulation in den ersten Lebensjahren, sodass die Lautsprache erworben werden kann (ebd.). Grund dafür ist, dass sich die „Reifungsprozesse der Hörbahn bzw. des zentralen Nervensystems [...] nur dann regelrecht [vollziehen], wenn eine Stabilisierung der sinnvollen neuronalen Verbindungen durch Schallreize in den ersten Lebensmonaten stattfindet“ (Leonhardt & Aschendorff, 2012, S. 80f.).

In ihrem Artikel weist Veraguth (2015, S. 24) auf den medizinisch-technischen Aspekt hin: „Wenn beidseits eine hochgradige Schwerhörigkeit vorliegt, die mit Hörgeräten nicht ausreichend versorgt werden kann, wird in der Regel bei Kleinkindern eine simultane bilaterale Implantation empfohlen.“ Zur audiopädagogischen Frühförderung schreibt Veraguth (2015), dass diese ergänzend zu einer Hörgeräteanpassung eingeleitet wird, um die Hör- und Sprachentwicklung des Kindes zu fördern. „Eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Medizin, Technik und Pädagogik ist wichtig“ (S.24), so wird dies von Veraguth (2015) betont.

Leonhardt und Aschendorff (2012, S. 11) äussern, dass die verbindlichen Neugeborenen-Hörscreenings „den Umgang mit angeborener Hörschädigung weiter verändert“ haben, da „der Zeitpunkt der Diagnose die nachfolgende Entwicklung des Kindes erheblich beeinflusst“. Das frühe Wissen bezüglich Hörschädigung befreie viele Eltern von dem Gedanken, „etwas nicht bemerkt zu haben, was sie als Eltern hätten erkennen müssen, oder nicht alles für ihr Kind getan zu haben“ (ebd.).

2.3 Förderung von mehrsprachigen Kindern

In diesem Kapitel soll ein kurzer Überblick darüber gegeben werden, was unter „Mehrsprachigkeit bei Kindern“ verstanden wird, welche Möglichkeiten mehrsprachiger Erziehung es gibt und wie aktuelle Ansätze der Förderung von mehrsprachigen Kindern aussehen.

2.3.1 Definition der Mehrsprachigkeit bei Kindern

Leonhardt und Aschendorff (2012) beschreiben mehrsprachige Kinder im folgenden Satz sehr prägnant: „Wenn ein Kind mehr als eine Einzelsprache regelmässig in natürlichen Sprachsituationen verwendet – und hierzu reicht es, wenn es mehr als eine Sprache versteht – dann ist es mehrsprachig“ (S.11). Die Autoren erwähnen, dass „viele Kinder [...] mehrsprachig [werden], wenn sie

mehr als eine Sprache zur Bewältigung ihres Alltags in ihrer persönlichen Lebenswelt brauchen“ (ebd.). Mögliche Gründe können „mehrsprachige und/oder binationale Eltern“ sein, „einsprachige Eltern und mehrsprachige Geschwister“, das Aufwachsen in „gemischt-sprachlichen oder grenznahen Wohngebieten“ oder auch „Migration“ sein (ebd.). In der Mehrsprachigkeitsforschung werden häufig zwei Formen des Mehrspracherwerbs bei Kindern unterschieden: Der „simultane und der sukzessive Mehrspracherwerb“ (Scharff Rethfeldt & Heinzelmann, 2020, S. 23). Von simultanem Mehrspracherwerb spricht man, wenn „ein Kind von Geburt an mit zwei oder mehr Sprachen“ aufwächst, kommt jedoch eine „zweite Sprache erst im späteren Alter hinzu, bezeichnet man den Mehrspracherwerb als „sukzessiv““ (ebd.). Scharff Rethfeldt und Heinzelmann (2020) kritisieren jedoch eine „theoretisch-dualistische Zuordnung“ (ebd.), da die Lebensbedingungen der mehrsprachig aufwachsenden Kinder sehr divers seien und die Kinder nur selten „von Geburt an mit einem sprachlichen Input aus zwei Einzelsprachen“ aufwachsen, „der in qualitativer und quantitativer Hinsicht vergleichbar ist“. Für die Berufsgruppen, die mit Kindern arbeiten, empfehlen sie deshalb „vielmehr die Betrachtung des individuellen Umfeldes und der jeweiligen Bedingungen [...] unter denen ein Kind seine Sprachen erwirbt“ (ebd.). „Um den Mehrspracherwerb eines Kindes beschreiben zu können, bedarf es [...] vor allem genauer Informationen darüber, welche *Personen*, u.a. in ihrer sprachanregenden Funktion sowie als Sprachmodell wie *häufig* und wie *intensiv* und in welchem *Kontext* und mit welcher *Intention* und in *welcher sprachlichen Qualität* die sprachliche Interaktion mit dem Kind gestalten“ (ebd.).

Die Möglichkeiten von mehrsprachiger Erziehung innerhalb der Familie sind so vielfältig, „wie es unterschiedliche Lebensentwürfe gibt“ (Scharff Rethfeldt & Heinzelmann, 2020, S. 24). Das Sprachverhalten einer Familie muss zudem nicht zwingend gleichbleibend sein, sondern kann sich mit der Zeit verändern – dies gilt nicht nur für die Eltern, sondern auch für Kinder, die „unter Umständen auch eine oder zwei oder mehrere Sprachen wieder verlieren, wenn diese Sprache in ihrem Alltag keine Funktion mehr hat“ (ebd., S.25).

2.3.2 Aktuelle Ansätze zum Mehrspracherwerb

Grundsätzlich lässt sich laut Aktas, Asbrock, Frevert und von Lehmden (2018, S. 116) Folgendes aus der Forschung belegen: „Mehrsprachigkeit ist nicht exotisch, sondern normal. [...] Sie [die Kinder] sind von Geburt an mit besonderen Sprachlernfähigkeiten ausgestattet, die es ihnen erlauben, innerhalb der ersten Lebensjahre scheinbar mühelos eine oder mehrere Mutter- bzw. Umgebungssprache(n) zu erwerben.“ Die Autoren weisen jedoch darauf hin, dass „wie gut es Kindern gelingt, eine oder mehrere Sprachen zu erwerben“ einerseits von ihren „Sprachlern- und Sprachverarbeitungsfähigkeiten“ abhängt und andererseits auch von der sprachlichen Umwelt: „Entscheidend ist dabei, wie gut es der sprachlichen Umwelt gelingt, sich fortlaufend an die Sprachlernvoraussetzungen und den Sprachentwicklungsstand des Kindes anzupassen“ (ebd.).

Sprachentrennung und Sprachmischungen

Aktas et al. (2018, S. 119) beschreiben eine relevante Grundlage beim Erlernen mehrerer Sprachen: „Wenn ein Kind zwei oder mehr Sprachen lernt, muss es diese Sprachen auseinanderhalten können,

um die jeweiligen prosodischen, phonologischen, lexikalischen, morphologisch-syntaktischen und pragmatischen Eigenschaften und Regularitäten der jeweiligen Sprache verarbeiten und erwerben zu können.“ Aus diesem Grund sei es wichtig, dass Bezugspersonen darum bemüht sein sollten, „die verschiedenen Sprachen möglichst klar voneinander zu trennen und diese nicht zu mischen (ebd.). Früher wurde häufig dazu geraten das „OPOL-Prinzip“, das heisst „One Person – one Language“ zu verwenden, also dass jeder Elternteil möglichst konsequent nur eine Sprache mit dem Kind sprechen sollte“ (Scharff Rethfeldt & Heinzelmann, 2020, S. 28). Es liegen jedoch keine Studien vor, „dass eine konsequente Sprachentrennung und/oder Reduktion von Sprachmischungen förderlich für die Sprachentwicklung“ ist (ebd.). Zudem scheint die Umsetzung des OPOL-Prinzips im mehrsprachigen Familienalltag Berichten von Eltern zufolge kaum umsetzbar zu sein, insbesondere, „wenn ein Elternteil selbst bilingual ist, in einer Familie mehr als zwei Sprachen verwendet werden, sowie bei Geschwistern“ (ebd. S.29). Scharff Rethfeldt und Heinzelmann (2020) weisen deshalb darauf hin, dass sich das OPOL-Prinzip hemmend auswirken kann, „während natürliches Sprachverhalten wie Mischen eher förderlich auf die familiäre Interaktion und somit auch auf die sprachliche Entwicklung wirken“ (ebd.). Auch Aktas et al. (2018) bestätigen die Abwegigkeit des OPOL-Prinzips: „Dass Sprachen in der alltäglichen Kommunikation gemischt werden, ist eine Tatsache“ (S.119). Laut den Autoren sollte der Fokus darauf liegen, „auf welche Weise die Sprachen gemischt werden: So wurde z.B. festgestellt, dass es keine Auswirkungen auf die sprachlichen Leistungen der Kinder gibt, wenn in einem Zeitraum von 30 Minuten in zwei Sprachen mit ihnen gesprochen wird (ebd.). Die negativen Auswirkungen von Sprachmischungen auf den Spracherwerb junger Kinder entstehen erst, „wenn Eltern [...] Sprachen innerhalb von Sätzen mischen“ (ebd.). „Es ist daher plausibel anzunehmen, dass lexikalische, aber vor allem grammatikalische Sprachmischungen innerhalb von Sätzen dazu führen, dass sprachliche Regularitäten beider Sprachen unterbrochen werden. Dies wiederum macht es für Kinder insbesondere zu Beginn des Spracherwerbs schwer, die Sprachen voneinander zu trennen. Ihre angeborenen Sprachlernmechanismen haben es schwerer, die jeweiligen sprachspezifischen Regeln abzuleiten“ (ebd., S.120). Wie eine Sprachentrennung im Alltag dennoch möglichst gut umgesetzt werden kann, dazu gibt es vielfältige Möglichkeiten. „Neben der Möglichkeit, die Sprachen auf verschiedene Personen zu verteilen, lassen sich die Sprachen auch räumlich (drinnen – draussen), zeitlich, kontextabhängig oder situativ (beim Essen, beim Spielen, beim Bilderbuchlesen) trennen. Die komplette Sprachentrennung im Familienalltag sei unrealistisch, denn „es wird immer Überschneidungen und Sprachmischungen geben“ (ebd.). Die Autoren Scharff Rethfeldt und Heinzelmann (2020) erwähnen zudem, dass Eltern den Kindern ein mehrsprachiges Vorbild für ihre Kinder sein können, „indem sie [versuchen] Deutsch im Kontakt mit deutschsprachigen Personen [zu] verwenden. So vermitteln sie nicht nur, dass ausserhalb der Familie die deutsche Sprache wichtig ist, um Dinge zu erledigen oder zu erreichen, sondern dass Mehrsprachigkeit eine für die Gesellschaft – und somit auch für sie selbst als Teil dieser Gesellschaft – wertvolle Fähigkeit ist. [...] In Situationen, in denen ein Elternteil aufgrund der Interaktion mit Dritten in die deutsche Sprache wechselt, zeigt und vermittelt er dem Kind die Fähigkeit, das Sprachverhalten an den jeweiligen Kontext anzupassen, und fördert somit auch seine kognitiven Fähigkeiten“ (S. 32).

Wie zeigt sich die Sprachentrennung eigentlich bei den Kindern? Laut Scharff Rethfeldt und Heinzelmann (2020) zeigen mehrsprachige Kleinkinder, „dass sie frühzeitig zwischen ihren Sprachen unterscheiden können, indem sie erwachsenen Sprechern in der Sprache antworten, in der sie angesprochen werden.“ Obwohl das Kind „seine Sprachen früh differenzieren kann“, bedeute dies nicht automatisch, „dass es dies auch in seinem Sprachverhalten ausdrückt. [...] Kinder, die in einem bilingualen Umfeld aufwachsen, müssen manchmal erst die Erfahrung machen, dass monolinguale Sprecher sie nicht verstehen, bevor sie lernen, ihr Sprachverhalten anzupassen“ (ebd.).

Quantität der Sprachen

Um zwei oder mehrere Sprachen sprechen zu lernen, muss das Kind „diese Sprachen ausreichend oft in bedeutungsvollen Kommunikationssituationen hören“ (Aktas et al., 2018, S. 118). Die Sprachen sollten möglichst täglich benutzt werden, damit das Kind muttersprachliche Kompetenzen in all diesen Sprachen erwirbt (ebd.). Schneider (2015) geht noch weiter und schreibt, dass Kinder „nur bei ausreichendem Input bilinguale Kompetenzen erwerben [können]. Hier ist jede einzelne der beiden Sprachen zumindest in der Theorie benachteiligt, denn aus rein zeitökonomischen Gründen ist der Input in jeder einzelnen der beiden Sprachen geringer als derjenige eines monolingualen Kindes“ (S. 187). Laut Schneider (2015) zeigt die Beobachtung von sechs Mutter-Kind-Paaren „eine deutliche Korrelation zwischen der Zeit, die Kinder mit Müttern in der gemeinsam gerichteten Interaktion verbringen und der Grösse des Wortschatzes am Ende der Beobachtungsperiode“ (S. 187). Aktas et al. (2018) erwähnen, dass wenn in der Familie keine kompetente sprechende Person vorhanden ist, gemeinsam überlegt werden kann, ob es andere Möglichkeiten des Kontaktes gibt. „Positiv ist es zudem, wenn ein Kind die Sprachen jeweils von mehreren Sprechern hört“ (ebd. S. 118).

Qualität der Sprachen

Nebst der Quantität spielt auch die Qualität eine wichtige Rolle: „Das Sprachangebot sollte in allen Sprachen, die das Kind erwirbt, qualitativ hochwertig sein, d.h. auf einem sehr guten Niveau (phonologisch, prosodisch, lexikalisch und grammatikalisch) liegen. Denn nur, wenn Kinder korrekte sprachliche Strukturen hören, können sie diese auch korrekt erwerben“ (Aktas et al., 2018, S. 119). Aus diesem Grund wird auch betont, dass „Muttersprachler“ demzufolge „die besten Voraussetzungen als Sprachvorbilder“ (ebd.) mitbringen.

2.4 Mehrsprachigkeit in der audiopädagogischen Frühförderung

Im deutschsprachigen Raum sind Forschungsarbeiten zum Thema „Mehrsprachigkeit in der Audiopädagogik“ rar. Diller und Martsch (2012) begründen dies damit, dass bei gehörlosen Kindern ein natürlicher Lautspracherwerb lange Zeit wesentlich erschwert war und deshalb „unter Bilingualismus der Erwerb von Lautsprache und Gebärdensprache verstanden wurde. Diese Situation hat sich mit dem Cochlea-Implantat (CI) in den 1990ern radikal verändert (ebd.). Die Autoren Diller und Martsch (2012) haben deshalb eine Publikation zur Sprachentwicklung türkischer Kinder mit CI in Deutschland geschrieben, auf welche im nachfolgenden Kapitel eingegangen wird. Im darauffolgenden Kapitel wird die Forschungsarbeit von Hintermair und Sarimski (2014) vorgestellt, die

sich auf die Perspektive der Fachpersonen bezieht. Zum Schluss werden die fachlichen Inputs von Cornelia Tsigotis (2012) in Bezug auf die Beratung und Frühförderung von Familien mit Migrationshintergrund, die ein Kind mit Hörbeeinträchtigung haben, dargestellt.

2.4.1 Sprachentwicklung türkischer Kinder mit CI in Deutschland (Diller & Martsch, 2012)

Diller und Martsch (2012) untersuchten in ihrer Forschungsarbeit die Sprachentwicklung türkischer Kinder mit CI in Deutschland, um deren bilingualen Spracherwerbsverlauf in Türkisch und in Deutsch zu erfassen. Zusammenfassend schreiben Diller und Martsch (2012) zur expressiven Sprachentwicklung der türkischen Kinder mit CI folgendes:

Zu Beginn der Untersuchung zeigten sowohl deutsche als auch türkische hörgeschädigte Kinder Auffälligkeiten bzw. eine nicht altersgemässe Entwicklung, die aus der Verzögerung der expressiven Sprachentwicklung resultierte. Im Verlauf des Projektes konnten die hörgeschädigten deutschen Kinder ihre Defizite gut bis sehr gut ausgleichen, somit die durch die Hörschädigung verspätet in Gang gekommene Hör- und Sprachentwicklung in hohem Masse aufholen und eine altersgemässe Gesamtentwicklung erreichen. Den hörgeschädigten türkischen Kindern gelang dies kaum oder nur eingeschränkt, sodass sich die sprachlichen Defizite zunehmend negativ auf die sprachgebundene kognitive Entwicklung auswirkten. Da die hörenden türkischen Kinder die Aufgaben im sprachlichen und kognitiven Bereich lösen konnten, schien sich bei den hörgeschädigten Kindern im Bereich der Gesamtentwicklung vor allem die Hörschädigung als hemmender Entwicklungsfaktor auszuwirken (ebd. S. 129).

Die nebenstehende Visualisierung von Diller und Martsch (2012, S. 152) soll aufzeigen, dass nebst kommunikativen auch aussersprachliche Faktoren Einfluss auf die Sprachentwicklung des Kindes haben. „Dabei wirkt sich eine Hörschädigung auf alle Bereiche aus, sodass dieser Faktor nicht nur additiv, sondern als multiplizierend zu bewerten ist.“

In ihren Ergebnissen stellen Diller und Martsch (2012) Zusammenhänge zwischen Sprachumfeld und Sprachentwicklung von türkischen Kindern mit CI fest, von denen einige im Folgenden festgehalten werden:

Abbildung 1: Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung (Diller & Martsch 2012, S.152)

- **Frühe technische Versorgung:** „Eine frühe Versorgung mit technischen Hörhilfen ist unumstritten wichtig. Jedoch ist eine frühe Versorgung allein keine Garantie für eine gute Hör-Sprachentwicklung. Hinzu kommen muss die qualitativ und quantitativ ausreichende Interaktion in einem positiven ‚Erwerbsklima‘ [...].“

- **Information:** „Das Informationsniveau der Eltern über Möglichkeiten und Bedeutung einzelner Therapie- und Fördermassnahmen scheint die Inanspruchnahme derselben zu beeinflussen.“ [...]
- **Störschallpegel:** Mit zunehmendem Störschallpegel fällt es hörgeschädigten Kindern schwerer Sprache zu diskriminieren, z.B. wenn sich im Hintergrund mehrere Personen unterhalten und zusätzlich der Fernseher läuft. Das Risiko auf einen hohen Störschallpegel ist folglich in Familien mit niedrigerem Einkommen und geringerem Bildungsniveau höher.
- **Sprachverhalten der Eltern:** Art und Umfeld des Sprachverhaltens der Eltern wirkte sich auf Wortschatz und syntaktische Entwicklung der Kinder aus. [...]
- **Planung der Erwerbsprozesse:** Von allen Familien mit türkischem Hintergrund wurden anspruchsvolle Bildungsziele formuliert, allerdings hatten viele Familien mit türkischem Migrationshintergrund bei der Planung und Gestaltung der Methoden zur Erreichung der Erziehungsziele Schwierigkeiten. [...]
- **Reflexionsfähigkeit:** Die Reflexionsfähigkeit der Eltern über das eigene Sprachverhalten im Hinblick auf die Spracherwerbsziele des Kindes steht im Zusammenhang mit den erreichten Sprachkompetenzen des Kindes. Alle türkischen Eltern hatten den Wunsch ihr Kind bilingual zu erziehen. Jedoch hatten sie keine Vorstellung über Wege und Methoden zur Zweisprachigkeit, insbesondere in Verbindung mit einer Hörschädigung. Insbesondere beim Übergang in den Kindergarten entsteht eine grosse Verunsicherung türkischer Eltern, da ab diesem Zeitpunkt der Anteil der Sprachmischungen in den Familien drastisch zunimmt. [...]
- **Umgang mit Literatur:** Vielen türkischen Eltern ist nicht bewusst, welchen Einfluss Bücher auf den Spracherwerb und die Gesamtentwicklung des Kindes haben. Sie kennen aus ihrer Kindheit den Umgang mit Literatur nur sehr selten und somit nur wenige bzw. keine Formate, wie Bilderbücher eingesetzt werden können. [...] (S. 146f)

Diller und Martsch (2012) halten fest, dass es „aufgrund des hohen Anteils mehrsprachiger Kinder im Bereich der Hörgeschädigtenpädagogik“ erforderlich sei, „Massnahmen im Bereich der Aus- und Weiterbildung, der Diagnostik und der Therapie mehrsprachiger Kinder sowie die derzeitige Praxis der Beratung und Elternbegleitung weiterzuentwickeln“ (S. 154). Sie schlagen als Weg für die Praxis eine umfassende Familienanamnese vor, in der „die Migrationsgeschichte der Eltern, die Integrationssituation, das elterliche Erziehungs- und Kommunikationsverhalten und der Umgang mit der Hörschädigung des Kindes“ (ebd., S. 155) Zeit und Raum erhält. Zudem empfehlen sie den Einsatz eines „Sprachsoziogramms“ (ebd.), um die Sprachsituation in der Familie zu visualisieren (ebd. S. 158). Weiter weisen sie auf die Relevanz der Elternbildung hin, bei der „praxisorientiertes und kulturell angepasstes Material zur Familienbildung entwickelt werden“ (ebd.) soll. Ausserdem raten die Autoren zu einer zweisprachigen Diagnostik und Förderung. „Erste Ansätze zur Erfassung der Erstsprache liegen mit dem Screemik 2 (Wagner 2008) und dem HAVAS 5 (Reich, Roth 2004) vor“ (ebd. S. 162). In der Förderung empfehlen sie den Einsatz von Sprachenportfolios:

Primäres Ziel der Verwendung von Sprachenportfolios bei hörgeschädigten mehrsprachigen Kindern ist es, sie im Erwerb ihrer jeweiligen Sprache zu unterstützen und die Entwicklung des Wortschatzes und der Morpho-Syntax in beiden Sprachen zu fördern. [...] Durch die zweisprachige Gestaltung werden die am Förder- und Erziehungsprozess beteiligten Personen angeregt, in beiden Sprachen über bestimmte Themen zu sprechen. Mit den Sprachenportfolios kann die Identitätsbildung unterstützt werden, sodass Mehrsprachigkeit und Hörschädigung positiv in das Selbstbild des Kindes integriert werden können. (ebd. S. 165)

2.4.2 Frühförderung in Familien mit Migrationshintergrund (Hintermair & Sarimski, 2014)

In ihrer PerFak-Studie (Perspektiven von Fachkräften in der Frühförderung) haben Hintermair und Sarimski (2014) der Gruppe „Familien mit hörgeschädigten Kindern, die einen Migrationshintergrund mitbringen, einen besonderen Platz [...] eingeräumt, weil das Thema Mehrsprachigkeit mittlerweile auch in Deutschland allgegenwärtig ist und somit ebenfalls immer mehr Kinder mit einem Hörverlust in Familien aufwachsen, wo Deutsch nicht zwingend die Erstsprache ist“ (S. 140).

Für die Studie wurden 16 Fachkräfte aus der „Frühförderung mit hörgeschädigten Kindern mit leitfaden-gestützten Interviews zu ihren Einstellungen und Erfahrungen in ihrer Arbeit befragt“ (ebd. S. 102). Von den befragten Personen wurde ausdrücklich betont, „dass das Gelingen der Zusammenarbeit in keinem Fall zu pauschalisieren sei im Sinne von gut oder schlecht, sondern immer in Abhängigkeit von den einzelnen Familien zu betrachten ist, die zum Teil aus sehr unterschiedlichen Kontexten kommen“ (ebd. S. 140). Die Fachkräfte gaben an, dass „Erziehung bei Migrationsfamilien fast ausschliesslich Frauensache“ (ebd. S. 155) sei. Ob sich eine Familie auf die Frühförderung einlasse, sei sehr unterschiedlich und oft sei „Verunsicherung darüber, was Frühförderung bedeutet und welche Implikationen das für die Familie hat“ (ebd.) Grund für eine kritische Haltung. Das Wissen über die Hörbehinderung und der Umgang damit sei sehr unterschiedlich und „die Einstellung dazu (Akzeptanz der Hörschädigung) ist zum Teil auch in deutschen Familien so vorzufinden“ (ebd.). Die Studie ergab ausserdem, dass verschiedene Gründe für eine schwierige Zusammenarbeit verantwortlich sein können: „Im Vordergrund stehen sprachliche Barrieren, die vielfältige Auswirkungen haben können (Einhalten von Terminabsprachen, Verstehen von Beratungsinhalten und Förderideen)“ (ebd.). Auch scheint die „räumliche Situation“ bei Familien mit Migrationshintergrund oft als „beengt“ erlebt zu werden (ebd.). Weiter wird erwähnt, dass „Kinder in Familien aus anderen Kulturen häufig eine andere Rolle“ spielen und dass „das gemeinsame Spielen von Erwachsenen mit Kindern eher unüblich“ sei und „den Geschwisterkindern“ obliege (ebd.). Dadurch erhalte die Frühförderin oft die Rolle als „die einer Person, die durch ihr Spiel dem Kind Hören und Sprechen beibringt“ (ebd.). Als positiv erlebt wird die im Vergleich zu deutschen Familien grössere „Gastfreundschaft, Freundlichkeit, Dankbarkeit, Freude am gemeinsamen Miteinandertun“ (ebd.). Bezüglich Sprachangebot wird von den befragten Fachkräften eine „offene und flexible Einstellung“ befürwortet, da die „individuellen Faktoren und Voraussetzungen der Familien zu berücksichtigen“ (ebd.) seien. Von den Frühförderinnen wird bei keinen oder geringen Deutschkenntnissen die

Empfehlung gegeben, „in der Muttersprache der Eltern zu sprechen, damit eine möglichst gesicherte Erstsprachentwicklung „möglich sei“ (ebd. S. 151). Die Förderstunde findet jedoch bei allen befragten Fachkräften auf Deutsch statt und als Begründung wird genannt, „dass die Kinder (und die Eltern) Deutsch lernen sollen, da sie auf kürzere oder längere Zeit in Deutschland leben“ (ebd.). Hintermair und Sarimski (2014) merken jedoch an, dass „der entscheidende Grund [...] aber schlicht darin zu sehen sein [dürfte], dass keine der Frühförderinnen die jeweilige Sprache von Eltern mit Migrationshintergrund spricht“ (ebd. S.151). Erstrebenswerte Verbesserungspotenziale sehen befragten Frühförderinnen darin, „muttersprachliche Frühförderinnen einzustellen“, um „Kinder in ihrer Muttersprache zu fördern oder auch überprüfen zu können, wie es um den sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes in seiner Muttersprache bestellt ist“ (ebd., S. 153). Weiter werden für schwierige Beratungssituationen „fachlich ausgewiesene Dolmetscher“ gewünscht und „mehr Wissen über fremde Kulturen, damit sie einen besseren Zugang zu den Familien, die sie betreuen, bekommen können“ (ebd.).

2.4.3 Interkulturelle Kompetenz und Hörenlernen in mehreren Sprachen (Tsirigotis, 2012)

Tsirigotis (2012) beschreibt in ihrem Kapitel im Buch „Frühes Hören“ die für sie zentralen Aspekte in der Beratung von Familien mit Migrationshintergrund, die ein Kind mit Hörbeeinträchtigung haben. Die Autorin beschreibt, dass sich „die familiären Belastungen durch Hörschaden und Behinderung [...] zusammen mit den Lebensbedingungen als Migrantenfamilie zu einem Kreislauf entwickeln, in dem sich Belastungen potenzieren“, aber gleichzeitig „in der Migration erworbene Bewältigungskompetenzen [...] sich auch zur Bewältigung des Hörschadens nutzen lassen“ (ebd. S. 270). Deshalb seien auch grundsätzliche Aspekte, die für die Beratung und Begleitung von Familien mit einem Kind mit Hörbeeinträchtigung zentral sind, noch im verstärkten Masse zentral. Dazu gehören folgende Aspekte:

- **Stärkung des Kohärenzgefühls:** Wichtige Aufgabe von Beratung und Förderung ist, das Kohärenzgefühl in seinen drei Dimensionen Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit zu stärken (Antonovsky 1997, Hintermair 2002, Hintermair/Tsirigotis 2008) [...]
- **Raum schaffen für das Selbstwirksamkeitserleben als Eltern:** Beratung und Förderung haben die Aufgabe, Familien zu unterstützen, sich ihrer Stärken und ihrer Selbstwirksamkeit (Bandura 1997) wieder bewusst zu werden, die sie durch die Diagnose verloren haben. Familien mit Migrationshintergrund erleben unter Umständen darüber hinaus wenig Selbstwirksamkeit, weil möglicherweise in einem fremden Land ihre erlernten Kompetenzen nicht mehr gefragt sind und Selbstwirksamkeitserwartungen nicht erfüllt werden.
- **Elterliche Kompetenzen (wieder)entdecken und bewusst machen:** Eltern haben bereits viel geleistet, bis sie in die Frühförderung kommen. Sie handhaben den Alltag, sie haben in unterschiedlicher Art und Weise intuitive elterliche Kompetenzen entwickelt. Welche dieser im Alltag erworbene Basiskompetenzen Grundlagen für nächste gute Schritte für befriedigende Kommunikationsmöglichkeiten bieten, ist Gegenstand von Zielbestimmung und Auftragsklärung für die gemeinsame (Beratungs-)arbeit.

- **Erwartungen transparent machen:** Welche Möglichkeiten gibt es für ein hörgeschädigtes Kind? [...] Welche wünscht sich die Familie für ihr Kind? [...]
- **Entlasten – nur was unbeschwert ist, geht gut weiter:** Die besondere Herausforderung an Frühförderung und Beratung liegt darin, einen entlasteten bzw. entlastenden Rahmen zu schaffen, in dem sich familiäre Kommunikation trotz der Fülle und Schwere der behinderungs- und migrationsbedingten Belastungen unbeschwert entfalten und sich das Kind gut entwickeln kann. (Tsirigotis, 2012, S. 171)

In der Arbeit mit Familien mit Migrationshintergrund sind laut Tsirigotis (2012) wichtige Beratungshaltungen unter anderem die „Klienten- bzw. Kundenorientierung“: Die Eltern sollen als „kundige Partner“ ernst genommen und „ihre bereits im Umgang mit der Hörschädigung sowie der Alltagsbewältigung erworbenen Kompetenzen als Ausgangspunkt“ (S. 272ff) genommen werden. Weiter ist die Haltung des Nichtwissens zentral, sodass mit „Neugier und Interesse“ an „bisherigen Lösungswegen auf Familien“ (ebd.) zugegangen wird. Weiter gilt als Haltung das „unerschrockene Respektieren“ und die „Ressourcenorientierung“ (ebd.). Nebst der grundsätzlichen professionellen Haltung gilt es eine kultursensible Haltung zu generieren, um interkulturelle Kompetenz zu erwerben. Tsirigotis (2012) beschreibt die Kultur folgendermassen: „Kultur ist nichts Statisches, sondern unterliegt stetigem Wandel, und wir gestalten sie selbst. Menschen, die zwischen Kulturen migrieren, unterliegen diesem Wandel in besonderem Masse und bestreiten ihn auch aktiv“ (S. 272). Es sei in der Zusammenarbeit also weniger zentral, etwas über „die Türkei“ oder „den Islam“ zu wissen, sondern es gehe vielmehr darum zu entdecken, „wie die einzelne konkrete Familie ihren kulturellen Wandel vollzogen hat“ (ebd.). Zur Entwicklung einer kultursensiblen Haltung gehören laut der Autorin folgende Punkte:

- **Bewusstmachen der eigenen kulturellen Werte:** Neben der Auseinandersetzung mit den eigenen kulturellen Vorannahmen gehört zur interkulturellen Kompetenz die Fähigkeit, mit Unterschiedlichkeit umgehen und Kooperation in einer solchen Unterschiedlichkeit herstellen zu können (Hegemann 2004).
- **Allparteilichkeit** (gegenüber Personen, Werten,...): Gelingende Kooperation [...] erfordert nicht nur eine Haltung der Neutralität [...], sie erfordert auch einen Standpunkt, der sich darum bemüht, alle Positionen zur Teilhabe zu bewegen.
- **Verantwortung, sich Informationen zu verschaffen über:**
 - Weltbilder,
 - Bedeutungssysteme (z.B. welche Bedeutung haben Behinderung und Bewältigung),
 - Familienstrukturen,
 - Religiöse und gesundheitliche Vorstellungen,
 - Sozio-ökonomische Strukturen des Herkunftslandes,
 - sowie auch entscheidend über die hiesigen Lebensbedingungen und die Lebenswirklichkeit der Klienten, dieser konkreten Familie. (Tsirigotis, 2012, S. 272f.)

Die Autorin weist darauf hin, dass Begriffe wie „Behinderung“ kulturell unterschiedlich geprägt sind und die „Gesundheits- bzw. Krankheits- und Heilungsvorstellungen“ deshalb „erfragt und respektiert werden“ (ebd.) müssen. Sie macht zudem darauf aufmerksam, dass Familien mit Migrationshintergrund häufig „unterprivilegierte Lebensbedingungen“ haben und deshalb nicht alles, was als „schwierig und trennend“ erlebt wird, mit „Kulturunterschieden“ (ebd. S. 273) zu tun hat.

Zum Thema „Mehrsprachigkeit“ empfiehlt Tsirigotis (2012, S. 274) die „Beschäftigung mit aktuellem Fachwissen und der Forschungslage zur kindlichen Mehrsprachigkeit und deren besonderen Charakteristika“. Die Autorin beschreibt verschiedene Fallbeispiele, in denen aus elterlichen Kompetenzen und fachlichen Ideen der beratenden Person gemeinsam Lösungen gefunden wurden, welche für die Familien passend waren. Zusammenfassend beschreibt Tsirigotis (2012), dass sich die „Beratungsschwerpunkte beim Hörenlernen in Familien mit Migrationshintergrund an den individuellen Bedingungen und Haltungen in der Familie orientieren müssen. Beratung und Frühförderung schaffen dann gute Rahmenbedingungen für kindliches Hör- und Kommunizierenlernen, wenn anschlussfähige, massgeschneiderte Lösungen mit der jeweiligen Familie gefunden werden“ (ebd. S. 278).

3 Präzisierte Fragestellung

Die Auseinandersetzung mit dem Thema „Mehrsprachigkeit in der audiopädagogischen Frühförderung“ führte zu folgender **Forschungsfrage**:

Welches sind Gelingensfaktoren der Frühförderung von mehrsprachigen Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung?

Die Forschungsfrage soll anhand folgender **Teilfragen** beantwortet werden:

1. Wie ist der aktuelle Forschungsstand bezüglich Förderung von mehrsprachig aufwachsenden Kindern?
2. Wie ist der aktuelle Forschungsstand bezüglich Frühförderung von Familien mit mehrsprachigen Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung?
3. Wie erleben Eltern von mehrsprachig aufwachsenden Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung die Förderung ihres Kindes und welche Aspekte sind aus ihrer Sicht bedeutend für eine gelingende Zusammenarbeit mit der audiopädagogischen Frühförderung?
4. Wie erleben Fachpersonen der audiopädagogischen Frühförderung die Begleitung von mehrsprachigen Familien und welche Ansätze aus der Praxis haben sich bewährt?

Ziel dieser Masterarbeit ist herauszufinden, welche die Gelingensfaktoren der Frühförderung von mehrsprachigen Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung aus Sicht von Theorie und Praxis sind. Dies soll einen Beitrag zur Theorie und Praxis der audiopädagogischen Frühförderung leisten, damit Fachpersonen sich mehr Wissen zum Thema aneignen können und mehr Fachwissen und Kompetenz für die alltägliche Praxis erwerben.

4 Forschungsmethodik

4.1 Ansatz der Grounded Theory nach Glaser und Strauss (2010)

In der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine empirische Forschungsarbeit, welche sich am Ansatz der Grounded Theory von Glaser und Strauss (2010) orientiert. In diesem Kapitel wird der Ansatz kurz vorgestellt.

Der Grounded-Theory-Ansatz wurde von zwei amerikanischen Wissenschaftlern, Barney Glaser und Anselm Strauss (2010) entwickelt. Koch und Ellinger (2015) beschreiben die Grounded Theory folgendermassen: „Zentral bei diesem Ansatz ist die gelungene Wechselwirkung zwischen Datenerfassung im sozialen Setting einerseits und dem begleitenden Fortgang gezielter Recherchen zu den jeweils neu auftretenden Phänomenen andererseits“ (S. 250). Es gibt in der Grounded Theory drei mögliche Datenzugänge: Die Beobachtung, die Textinterpretation und verbale Daten (ebd.). Am Ende des Forschungsprozesses steht eine „in den Daten verankerte – Grounded Theory“ (Mey & Mruck, 2007), welche ein Resultat aus der Wechselbeziehung zwischen Forschenden und der Arbeit im Feld ist. Koch und Ellinger (2015) stellen das Vorgehen nach Grounded Theory mithilfe zentraler Begriffe prägnant vor. Nachfolgend sollen folgende Begriffe erläutert werden: Die „theoretische Sensibilität“ und das „theoretische Sampling“.

„*Theoretische Sensibilität* stellt die Grundvoraussetzung des qualitativ nach Grounded Theory forschenden Wissenschaftler dar und meint die Fähigkeit, eine nach-und-nach entstehende Theorie auszuformulieren und ein Konzept zu entwickeln“ (ebd. S. 249). Beobachtete Phänomene sollen von der forschenden Person im Kern beschrieben werden und Zusammenhänge entdeckt werden (ebd.).

Laut Koch und Ellinger (2015) verstehen Glaser und Strauss unter dem „theoretischen Sampling“ „die vom Forschungsprozess her theoretisch begründete Auswahl der nächsten Datenerhebung“ (S. 249). Dabei werden „immer nur so viele Daten erhoben, wie man braucht, um den konkreten Fall zu analysieren. Beim nächsten Besuch im Feld hat der Forscher nicht nur Daten gesammelt, sondern bereits wieder etwas dazu gelernt, Neues gelesen oder wenigstens eine neue Frage entwickelt, der er jetzt nachgehen will“ (ebd. S. 250).

4.2 Ausgewählte Forschungsmethoden

„Subjektive Bedeutungen lassen sich“ laut Mayring (2016) „nur schwer aus Beobachtungen ableiten. Man muss hier die Subjekte selbst zur Sprache kommen lassen“, denn sie sind die „Experten für ihre eigenen Bedeutungsgehalte“ (S. 66). Für die Erhebung der Perspektive der Eltern werden deshalb Interviews mit Eltern von mehrsprachigen Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung durchgeführt. Es wurde die Methode des problemzentrierten Interviews ausgewählt, welche im nächsten Kapitel kurz vorgestellt wird. Im darauffolgenden Kapitel wird die Gruppendiskussion beschrieben. Die Gruppendiskussion wird für die Erhebung der Perspektive von Fachpersonen aus der audiopädagogischen Frühförderung eingesetzt.

4.2.1 Problemzentriertes Interview

Das Interview gilt als die am weitesten verbreitete Erhebungsmethode in den Sozialwissenschaften (Pohlmann, 2022). „Gerade wenn man die Bedeutungszuweisungen von Akteuren, deren Sinngewebungen und Handlungsorientierungen eines Systems massgeblich konstituieren, nachvollziehen möchte, sind qualitative Interviews die Methode der Wahl“ (ebd. S.208). Der Kontakt findet bei qualitativen Interviews direkt zwischen den Gesprächspartner*innen statt, dabei wird die physische Anwesenheit für eine „natürliche“ und ungestörte Interaktionssituation als vorteilhaft bewertet (Pohlmann, 2022). „Ungestört bedeutet, dass man Sorge dafür trägt, dass entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung stehen und ebenso, dass man allein mit dem*der Befragten sprechen kann. Das Gespräch und auch das, was erzählt wird, ändert sich sofort, sobald auch andere Mitglieder einer Familie, einer Gruppe, eines Unternehmens zugegen sind“ (ebd., S.211).

Beim problemzentrierten Interview handelt es sich um ein „leitfadengestütztes Interview zu gesellschaftlich relevanten ‘Problemen’“, wobei kennzeichnend ist, dass „Vorannahmen und theoretische Erkenntnisse zum Problemfeld genutzt werden, um Fragen für den Leitfaden zu formulieren und die Aufmerksamkeit des Gegenübers auf spezifische Aspekte des Problems zu lenken“ (Walter-Klose, 2015a, S. 284). Die forschende Person bereitet sich also „durch Literaturstudium, eigene Erkundungen im Untersuchungsfeld, durch Ermittlung des Fachwissens von Experten usw. auf seine Studie vor“ (Lamnek & Krell, 2016, S. 345). Im Interview soll laut Walter-Klose (2015) dennoch „die individuelle Erzählung und Schwerpunktsetzung des Interviewten im Vordergrund“ stehen, denn „die Fragen des Leitfadens dienen in diesem Sinne einerseits als Impuls für das Gespräch, sollen aber andererseits nicht den Gesprächsfluss des Gegenübers stören“ (S. 284). Die für die Forschungsperson „relevant erscheinenden Aspekte des Problembereichs der sozialen Realität“ werden laut Lamnek und Krell (2016, S. 345) anschliessend herausgefiltert, verknüpft und zu einem theoretischen Konzept verdichtet.

4.2.2 Gruppendiskussion

Meinungen und Einstellungen sind laut Mayring (2016) teilweise stark an „soziale Zusammenhänge gebunden“ (S. 76), sodass sie am besten in der Gruppe untersucht werden. „Denn die Erfahrungen zeigen, dass in gut geführten Gruppendiskussionen Rationalisierungen, psychische Sperren durchbrochen werden können und die Beteiligten dann die Einstellungen offen legen, die auch im Alltag ihr Denken, Fühlen und Handeln bestimmen“ (Mayring, 2016, S. 77). Zudem kann die Gruppendiskussion aufgrund der „Stimulierung kreativen Ausdrucks“ (Walter-Klose, 2015, S.306) zur Ideen- und Konzeptentwicklung beitragen. Die Gruppe sollte aus rund 5 bis 15 Teilnehmenden bestehen und „möglichst im Alltag als Gruppe bestehen“ (Mayring, 2016, S.77).

Für die Gruppendiskussion habe sich eine Aufteilung in Phasen laut Mayring (2016, S.78) sehr bewährt: Der Einstieg findet mithilfe eines Grundreizes statt, beispielsweise einer provozierenden Textstelle oder eines Films (ebd.). Daraufhin folgt eine Diskussion, welche „vom Diskussionsleiter möglichst wenig dirigiert werden“ (ebd.) soll. Anschliessend werden „vorher festgelegte weitere ‘Reizargumente’ in das Gespräch“ (ebd.) eingebracht. Zum Schluss soll laut Mayring (2016) „noch

eine Metadiskussion geführt werden, also ein Gespräch über das Gespräch. Hier fragt der Diskussionsleiter, ob die Teilnehmenden ihre Einstellungen formulieren konnten und wie sie sich während der Diskussion gefühlt haben. In der Metadiskussion liegt aber auch die Möglichkeit zu Lernprozessen der Beteiligten“ (S. 78).

Eine Gefahr in der Gruppendiskussion aus forschungsmethodischer Sicht besteht laut Walter-Klose (2015) darin, dass die Ergebnisse vom Gruppengeschehen abhängig sind und dieses die Ergebnisse verzerren kann. „Schüchternheit, sozial erwünschtes Verhalten oder die Neigung, sich konform zu verhalten und sich an eine Gruppenmeinung anzupassen, kann dazu führen, dass nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre persönliche Meinung äussern“ (Walter-Klose, 2015b, S. 306).

4.3 Anlage und Ablauf der Untersuchung

Der Datenzugang erfolgte wie bereits beschrieben mithilfe von problemzentrierten Interviews mit Elternteilen und einer Gruppendiskussion mit Fachpersonen der audiopädagogischen Frühförderung. Die Interviews wurden mit dem Mikrophon aufgezeichnet und anschliessend transkribiert. Anschliessend wurden die Daten ausgewertet und bestehende Theorien mit den Daten aus der Praxis verglichen.

4.3.1 Feldzugang und Sampling

Der Zugang zu den Familien erfolgte über die Audiopädagogischen Dienststellen der Deutschschweiz. Die Verfasserin der Arbeit erstellte zwei Briefe mit einem Kurzbeschrieb des Themas der Masterarbeit und einem Foto der Forschungsperson mit der Anfrage, ob sie an einer Teilnahme interessiert wären. Alle Leitungspersonen der Audiopädagogischen Dienststellen in der Deutschschweiz wurden durch die Verfasserin der Arbeit per E-Mail darum gebeten, den Brief für die Interviews mit Eltern und den Brief für die Gruppendiskussion den Audiopädagog*innen weiterzuleiten, die im Frühbereich arbeiten. Bei den Familien wurde insofern eingegrenzt, dass nur Familien mit zwei- bis sechsjährigen Kindern mit Hörgeräten und/oder CI, die mehrsprachig aufwachsen, adressiert wurden. Ziel war, dass die Verfasserin sich auf den Frühbereich und auf die aktuelle Situation fokussieren kann, da sich die audiopädagogische Arbeit in den letzten Jahren aufgrund der Früherfassung und der zunehmenden Verschiebung der Arbeit bei den Familien zuhause anstatt an der Dienststelle, auch stark verändert hat. Bei den Audiopädagog*innen sollten die Fachpersonen mindestens zwei Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit mehrsprachigen Familien haben, um ein Erfahrungswissen sicherzustellen.

Im Anschluss an die Abgabe des Elternbriefs meldeten sich fünf Elternteile oder -paare aus verschiedenen Kantonen in der Deutschschweiz bei der Verfasserin. Die Verfasserin entschied, trotz des grösseren Aufwandes alle Familien zu interviewen, die Interesse gezeigt hatten. Für die Gruppendiskussion meldeten sieben Audiopädagoginnen aus verschiedenen Dienststellen, dass sie Interesse an einer Teilnahme an der Gruppendiskussion hätten. Fünf Audiopädagoginnen passte der vorgeschlagene Termin.

4.3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datenerhebung

Als Vorbereitung wurde je ein Leitfaden mit offenen Fragen für die Interviews mit den Eltern (siehe Leitfaden für das problemzentrierte Interview mit den Eltern) und einer für die Gruppendiskussion mit Fachpersonen (siehe Leitfaden für die Gruppendiskussion mit Fachpersonen) erstellt. Beide Leitfäden orientierten sich an den Handlungsfeldern der Audiopädagogik, welche im Kapitel 2.1 vorgestellt wurden. Die Interviews wurden im Einverständnis der Teilnehmenden aufgezeichnet, mit dem Transkriptionsprogramm F5 transkribiert und anschliessend anonymisiert. Die Interviews wurden für die Transkription ins Hochdeutsche übersetzt und „geglättet“. Dabei wird grundsätzlich „Wort für Wort niedergeschrieben, allerdings werden abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Seufzer, Stammeln und Ähnliches ausgemerkt“ (Roos & Leutwyler, 2017, S. 241). Aufgrund dessen, dass nicht für alle Deutsch die Muttersprache war, wurden die Sätze teilweise grammatikalisch angepasst.

Als Einstiegsfrage bei den Elterninterviews wurde eine Frage gewählt, die das freie Erzählen der Familie ermöglichen sollte, damit sie selbst ihre Schwerpunkte festlegen konnte. Während des Interviews wurde der Leitfaden flexibel eingesetzt und auch auf weitere Themen eingegangen, welche für die Familie relevant schienen. Vier der fünf problemzentrierten Interviews fanden zuhause bei den Familien statt. Ein Elternteil wurde nach gemeinsamer Absprache an der Dienststelle interviewt. Die Interviews dauerten 30-90 Minuten und der Ton wurde aufgezeichnet.

Fünf Audiopädagoginnen aus verschiedenen Audiopädagogischen Dienststellen in der Deutschschweiz nahmen an der Gruppendiskussion teil. Die Gruppendiskussion fand an der Dienststelle der Verfasserin statt. Die Teilnehmenden wurden mit Kaffee, Tee und Gipfeli begrüsst, sodass ein erstes Kennenlernen stattfinden konnte, bevor die Gruppendiskussion begann. Der zuvor erstellte Interviewleitfaden (siehe Anhang 8.2) beinhaltete einen Grundreiz bzw. eine Aussage, welche die Diskussion eröffnen sollte. Während der Diskussion wurde von den Teilnehmerinnen selbst weitere Fragen generiert, sodass die Diskussion ein Selbstläufer war und die Verfasserin bis zum Schluss nicht eingreifen musste. Im Anschluss an die Diskussion, welche 75 Minuten dauerte, fand eine Metadiskussion statt.

4.3.3 Auswertung der Daten

Die Interviews und die Gruppendiskussion wurden nach der Grounded Theory mithilfe des offenen, des axialen und des selektiven Kodierens analysiert. Die Begrifflichkeiten sollen im Folgenden kurz beschrieben werden.

„Der Prozess der Datenanalyse [nach der Grounded Theory] umfasst offenes, axiales und selektives Kodieren“ (Koch & Ellinger, 2015, S.250). Während des Kodierens werden zuerst Konzepte und schliesslich Kategorien entwickelt. Unter einem Konzept wird eine „(vorläufige) Etikettierung bzw. Bezeichnung der beobachtbaren Phänomene“ verstanden (ebd.). „Verschiedene Konzepte werden im Forschungsverlauf zu einer Klassifikation höherer Ordnung zusammengefasst: zu Kategorien, die mehrere Konzepte vereinen, wenn sich diese auf ein ähnliches Phänomen beziehen“ (ebd.). Dies wird als „*offenes Kodieren*“ bezeichnet, ein „Prozess des Aufbrechens“ (ebd.). Immer wieder wird nach

Ähnlichkeiten und Unterschieden der Einzelphänomene gesucht, es wird also *axial kodiert*, indem Kategorien miteinander verglichen werden. Als letzter Schritt erfolgt das „*selektive Kodieren*“, welches der „Isolation einer Kern-Kategorie oder „*story line*“, auch „Schlüsselkategorie genannt“ (ebd.) dient. „Es handelt sich dabei um das zentrale Phänomen der Untersuchung, das die übrigen Kategorien beeinflusst, strukturiert und letztendlich Antwort auf die übergeordnete Forschungsfrage gibt“ (ebd.).

Für die vorliegende Arbeit wurden die Interviews und die Gruppendiskussion mithilfe des computergestützten Analyseprogramms „ATLAS.ti“ analysiert, da dieses Programm der Autorin bereits bekannt ist. Es wurde in einem ersten Schritt offen kodiert, indem zuerst Konzepte und Kategorien gebildet wurden. Danach fand eine axiale Kodierung statt, indem die Aussagen auf Unterschiede und Ähnlichkeiten hin geprüft wurden. Zum Schluss wurde selektiv kodiert, indem ausgewählte Schlüsselkategorien gebildet wurden. Die Schlüsselkategorien repräsentieren die zentralen Themen und Erkenntnissen aus den Elterninterviews und der Gruppendiskussion.

4.4 Methodenkritik

Wichtig zu erwähnen ist, dass es keine einheitliche „Grounded Theory“ gibt, denn nach einer gemeinsamen Herangehensweise von Glaser und Strauss entwickelten sich Differenzen in der Methodologie und dem Verfahren zwischen Glaser und Strauss (Pohlmann, 2022). Pohlmann (2022) relativiert die Differenzen, indem er schreibt: „Die verschiedenen Varianten unterschieden sich in vielen Details und teilweise auch in den Prinzipien, aber der Kern der Herangehensweise ist bei allen sehr ähnlich: Das Ziel ist, keine ‚Bibliothekstheorien‘ im ausgedehnten Bücherstudium zu schaffen, sondern die Theorien im laufenden Abgleich mit der Empirie sowie im Vergleichen der Ergebnisse empirisch fundiert zu entwickeln“ (S. 75).

Lamnek und Krell (2016) fassen die Kritikpunkte an der Grounded Theory prägnant zusammen. Diese beinhaltet unter anderem die Kritik an der Fülle der Informationen: „Es werden immer neue Informationen gesammelt und schliesslich liegt eine nicht mehr zu verarbeitende Datenfülle vor. Hier muss der Forscher für eine sinnvolle Beschränkung sorgen, wobei das andere Extrem einer zu voreiligen Festlegung auf ein bestimmtes Konzept zu vermeiden ist“ (S. 117). Weiter wird kritisiert, wie sich die Intersubjektivität sichern lässt, wenn sich Forscher*innen in ihren Erfahrungen, ihrer Sensibilität und Erwartungen voneinander unterscheiden und so vermutlich trotz gleicher Bedingungen zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen. Zudem erläutern Lamnek und Krell (2016), dass der Prozess der Datensammlung, der Datenanalyse und der Dateninterpretation zu einem vorläufigen Abschluss kommt, wenn eine Erklärung als akzeptabel erscheint. „Auch hier können sich interindividuelle Differenzen bei den einzelnen Forschern entscheidend auswirken“ (ebd.).

5 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Interviews mit den Familien und aus der Gruppendiskussion mit den Fachpersonen zusammengetragen und dargestellt. In einem ersten Schritt werden die fünf Familien in Kurzportraits vorgestellt, damit während der Sichtung der Ergebnisse immer wieder ein Blick auf das entsprechende Kurzportrait geworfen werden kann. In einem zweiten Schritt werden die Aussagen der Familien und Fachpersonen den Handlungsfeldern der Audiopädagogik von der Direktorenkonferenz (2022) zugeordnet. Wichtig zu erwähnen ist, dass sich die Ergebnisse auf die Erlebnisse und Erfahrungen der Familien und Fachpersonen beziehen. Die Ergebnisse werden weder bewertet noch verallgemeinert, sondern es wird nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Aussagen zu verschiedenen Themenbereichen gesucht.

5.1 Kurzportrait der fünf interviewten Familien

Für die Interviews mit den Eltern von mehrsprachigen Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung haben sich insgesamt fünf Familien aus unterschiedlichen Kantonen in der Deutschschweiz gemeldet. Alle fünf Familien wurden mithilfe eines problemzentrierten Leitfadeninterviews interviewt. In diesem Kapitel werden die fünf Familien in anonymisierter Form in einem Kurzportrait vorgestellt.

5.1.1 Alexandra und Marcel mit Sohn Aaron (4 Jahre alt) und Tochter Jael (2 Jahre alt)

Alexandra und Marcel sind verheiratet und leben mit ihren zwei Kindern in einem ländlichen Dorf. Das Interview mit der Mutter dauert 30 Minuten. Alexandra ist von Beruf kaufmännische Angestellte und ihr Mann arbeitet als Landschaftsgärtner. Alexandra und Marcel sind Schweizer und sprechen Schweizerdeutsch. Alexandra besuchte die Schule im französischsprachigen Teil der Schweiz. Den Eltern war es wichtig, dass die Kinder bilingual mit Französisch und Schweizerdeutsch aufwachsen. Das ältere Kind, Aaron, ist gehörlos. Nach der Diagnose folgte eine Hörgeräte-Versorgung. Mit 10 Monaten wurde Aaron das erste Mal operiert, mit 13 Monaten folgte dann die zweite CI-Operation. Aaron spricht Französisch und er lernt Schweizerdeutsch. Aaron wird im Sommer 2023 in den Kindergarten der Regelschule eintreten. Aktuell wird die Familie im 2-Wochen-Rhythmus vom APD begleitet und beraten. (Interview mit Alexandra)

5.1.2 Emilia und Daniel mit Sohn Matteo (5 Jahre alt)

Das Ehepaar Emilia und Daniel lebt mit ihrem Sohn Matteo in einem Dorf der Agglomeration. Das Interview dauert 90 Minuten und findet mit beiden Elternteilen statt, wobei der Vater sich während des Interviews zwischendurch um die Betreuung des Sohnes kümmert. Der Vater von Matteo arbeitet als Kunststoff-Ingenieur und die Mutter hat ein Betriebswirtschaftsstudium absolviert und ist zurzeit Hausfrau. Die Mutter stammt aus Mexiko und spricht muttersprachlich Spanisch, die Muttersprache des Vaters ist Schweizerdeutsch. Sowohl die Mutter als auch der Vater haben Kenntnisse in beiden Sprachen. Der Sohn, Matteo, wurde gehörlos geboren und wurde mit knapp einem Jahr beidseitig mit CI implantiert. Matteo spricht mit der Mutter Spanisch und mit dem Vater Schweizerdeutsch. Er besucht aktuell das erste Kindergartenjahr der Regelschule am Wohnort. Matteo wird aktuell wöchentlich vom APD im Kindergarten begleitet. (Interview mit Emilia und Daniel)

5.1.3 Zahra und Amir mit Töchtern Mariam (2,5 Jahre alt) und Ava (7 Jahre alt)

Zahra und Amir leben mit ihren beiden Töchtern in einer Stadt der Deutschschweiz. Das Interview findet mit beiden Elternteilen statt und dauert rund 30 Minuten. Die Familie stammt aus Afghanistan und die Eltern sind als Flüchtlinge in die Schweiz gereist. Eine Zeitlang haben die Eltern für Asylsuchende in der Asylunterkunft als Dolmetschende für Englisch – Afghanisch gearbeitet. Aktuell arbeitet der Vater im Detailhandel und die Mutter arbeitet als Softwareentwicklerin. Die Familiensprache ist Persisch, die Eltern verstehen und sprechen etwas Deutsch. Die jüngere Tochter, Mariam, wurde mit einer mittel- bis hochgradigen Hörbeeinträchtigung geboren. Sie trägt beidseitig Hörgeräte, seit sie etwa ein Jahr alt ist. Mariam spricht im Moment gemischt Persisch und Schweizerdeutsch. Sie besucht die KiTa am Wohnort und lernt dort Schweizerdeutsch. Die Familie wird einmal wöchentlich vom APD begleitet und beraten. (Interview mit Zahra und Amir)

5.1.4 Shirin und Sinan mit Azra (4 Jahre alt) und Selma (1 Jahr alt)

Shirin und Sinan wohnen in einer Stadt mit ihren beiden Töchtern. Das Interview dauert rund 40 Minuten und findet mit der Mutter statt, während sich die Grossmutter um die Kinder kümmert. Shirin arbeitet als Pflegerin in einem Spital. Die Familie stammt aus der Türkei, Shirin ist jedoch in der Schweiz aufgewachsen und spricht deshalb fließend Schweizerdeutsch und Türkisch. Die ältere Tochter, Azra, wurde mit einer mittel- bis hochgradigen Schwerhörigkeit geboren. Seit Azra drei Monate alt ist, trägt sie beidseitig Hörgeräte. Die Familie hatte entschieden, dass Shirin mit ihrer Tochter Azra Schweizerdeutsch spricht. Azra spricht im Moment Schweizerdeutsch und Türkisch. Aktuell besucht Azra die Spielgruppe am Wohnort und wird im Sommer 2023 in den Kindergarten der Regelschule eintreten. Die Familie wird zweimal wöchentlich vom APD begleitet und beraten. (Interview mit Shirin)

5.1.5 Leyla und Ali mit Malik (4 Jahre alt)

Leyla und Ali leben mit ihrem Sohn Malik in einem Dorf. Das Interview findet mit der Mutter statt und dauert etwa 45 Minuten. Aktuell arbeitet Leyla als Betreuerin einer Tagesstruktur. Leyla stammt aus der Türkei, ist aber in Deutschland aufgewachsen und spricht deshalb fließend Deutsch und Türkisch. Der Vater von Malik kommt aus dem Libanon und spricht Arabisch. Malik wurde mit einer Ohrmuscheldysplasie geboren und hat eine hochgradige Schwerhörigkeit rechts und eine mittelgradige Schwerhörigkeit links. Seit Malik etwa 1,5 Jahre alt ist, trägt er auf einem Ohr ein Knochenleitungshörgerät (BAHA) und auf dem anderen Ohr ein Hörgerät. Die Familie hat sich dafür entschieden, dass Malik mit zwei Sprachen aufwachsen soll: Die Mutter spricht mit dem Kind Deutsch, der Vater spricht mit ihm Arabisch. Einige türkische Wörter gehören jedoch trotzdem ins Vokabular des Kindes, beispielsweise „Aslan“ (türkisch für Löwe) – so wird nämlich die Hörhilfe von Malik bezeichnet. Malik spricht momentan Deutsch, Schweizerdeutsch und einige Wörter Arabisch. Malik besucht aktuell zweimal wöchentlich das Gruppenangebot in der Dienststelle und eine Spielgruppe am Wohnort. Im Sommer 2023 wird Malik in den Kindergarten der Regelschule am Wohnort eingeschult. Die Familie wird einmal wöchentlich vom APD begleitet und beraten. (Interview mit Leyla)

5.2 Ergebnisse aus den Interviews und der Gruppendiskussion

5.2.1 Handlungsfeld Beratung

5.2.1.1 Diagnose als Schock und Trauer

Allen interviewten Familien ist gemeinsam, dass sie die Diagnose als überraschend, schockierend und als traurig empfunden haben. Bei allen Familien hatten die Kinder das Hörscreening nicht bestanden, woraufhin weitere Untersuchungen folgten. Auch wenn einige Familien mit der Diagnose eine Hörbeeinträchtigung des Kindes rechneten, erlebten sie die Diagnose als Schock und Trauer. Für alle Familien war es wichtig, gleich nach der Diagnose an Informationen durch die Ärzte und die Audiopädagogik zu kommen, welche ihnen Hoffnung gaben.

Leyla erzählt, dass sie erst nach der Geburt gesehen habe, „dass er einfach keine Ohrform hat“ (Interview mit Leyla, Z. 11f.). „Und dann haben wir uns natürlich Sorgen gemacht“ (ebd.), sagt Leyla. „Malik war irgendwie ein paar Stunden alt und dann kam die Ärztin und hat gesagt: ‘Dein Sohn hört nichts, also wird er auch Sprachfehler haben.’ Also ganz direkt“, erzählt Leyla. Es folgten Hörtests, welche Leyla als stressig erlebte: „Er war nicht so ruhig. Deswegen hat er eine Vollnarkose bekommen“ (ebd. 12f.), erzählt Leyla. Leyla und ihr Mann waren sicher, dass ihr Sohn Malik auf einem Ohr hörend ist. „Am rechten, an dem er eine Ohrform hat, da waren wir uns sicher, er hört bestimmt. [...] Und mit einem Ohr ist ja eigentlich alles ganz gut“ (ebd. Z. 23ff), beschreibt Leyla. Dann habe die Ärztin aber gesagt: „Nein, dort hört er auch nicht so gut. Also 50-60%. Dann waren wir auch noch mal geschockt“ (ebd. Z. 26f.). „Depression, alles war drin. Das hat da irgendwie so zwei, drei Monate gedauert, bis ich es dann akzeptiert habe“, erzählt Leyla (ebd. Z. 13f.).

Alexandra und ihr Mann hatten mehrere Hörtests mit ihrem Sohn Aaron, bis die Gehörlosigkeit ihres Sohnes mit sechs Monaten diagnostiziert wurde. Nach der Geburt hatte Aaron das Hörscreening nicht bestanden. Im Spital wurde gesagt: „Es kann sein, dass es nicht geklappt hat, weil er noch ein bisschen Wasser in den Ohren hat“ (Interview mit Alexandra, Z. 7f.). Nach sechs Wochen fand ein zweiter Test statt, welchen Aaron ebenfalls nicht bestand. „Sie haben dann aber gesagt, dass das Gerät gerade aus der Reparatur käme. Es könne sein, dass es gerade nicht funktioniert hat“ (ebd. 9f.), erzählt Alexandra. Mit vier Monaten fand ein Hörtest im Spital statt. Weil Aaron jedoch „sehr viel geschnarcht“ habe, wurde „immer ein Störfaktor“ (ebd. Z. 12) angezeigt. „Mit sechs Monaten haben sie mit Elektroden geschaut, wie er reagiert“ (ebd. Z. 12f.), sagt Alexandra. Alexandra und ihr Mann haben durch den Elektroingenieur, welcher den Hörtest durchführte, auf Nachfrage hin erfahren: „Es sieht wirklich schlecht aus. Er hört fast nichts. Aber das habt ihr ja sicher schon gemerkt“ (ebd. Z. 62f.). Dies sei für die Eltern „wie ein kleiner Chlapf“ (ebd., Z. 64) gewesen. „Wir waren beide auch ziemlich geschockt. Es war unser erstes Kind. Da wussten wir nicht, wie ein Kind reagieren sollte oder könnte. Alle Leute um uns herum haben immer gesagt: ‘Nein, nein. Er hört!’ Er habe dort reagiert. Aber im Nachhinein konnten wir es uns auch erklären [...]. Wir waren von dem her ziemlich geschockt, weil wir es nicht erwartet hatten“ (ebd. Z. 25–28), erzählt Alexandra. Weil der Arzt, welcher das Diagnosegespräch durchführen sollte, in den Sommerferien war, mussten die Eltern ohne jegliche

Informationen zwei Wochen lang warten. „Das waren schlimme zwei Wochen. Ich habe auch versucht, die Kinderärztin anzurufen. Aber sie wusste auch nichts. Das war eine lange Zeit des Wartens, in der wir im Ungewissen waren“ (ebd. Z. 59ff.), erzählt Alexandra. Sie habe dies im Nachhinein auch mit der Audiopädagogin besprochen, sodass etwas in Gang gesetzt wurde und heute jeweils die Audiopädagogin beim Diagnosegespräch dabei sei. Für sie wäre es wichtig gewesen, dass eine Audiopädagogin dabei gewesen wäre: „Einfach auch, um Auskunft zu geben. Wir wussten nicht, welche Möglichkeiten es gibt. Wir wussten nicht einmal, dass CI existieren, sozusagen“ (ebd. Z. 68f.), erläutert Alexandra. Bei Shirin war es ebenfalls so, dass ihr Kind das Hörscreening nicht bestanden hatte. „Aber ich habe keine Minute daran gedacht, dass so etwas sein könnte“ (Interview mit Shirin, Z. 10), sagt Shirin. Shirin erzählt, dass die Ärzte „halt immer nach drei Monaten, nach sechs Monaten den Hörtest machen“ (ebd. Z. 12f.). „Ich habe dann gesagt, ich will das nicht. Ich will so schnell wie möglich handeln, wenn es so wäre. [...] Sie hat dann die BERA¹ gehabt. Dort hat man mir gesagt, dass sie hochgradig schwerhörig ist. Das war für uns ein Schock. Oh je“ (ebd. Z. 13–16), erzählt Shirin, während ihr Tränen die Wangen hinunterlaufen. Bei Shirin war die ganze Familie bezüglich der Diagnose schockiert: „Wir sind halt immer alle zusammen und es hat uns alle wirklich schockiert“ (ebd. Z. 47f.). Für sie sei bereits der Begriff „Schwerhörigkeit“ negativ konnotiert: „Ja, man stellt es sich so negativ vor. Schwerhörig, das hört man ja schon, SCHWERhörig. Du hörst schwer, wenn du es so wortwörtlich nimmst. Das ist ja schon negativ“, findet sie. Nach der Diagnoseeröffnung hatte Shirin bestimmte Bilder im Kopf: „Ich habe gedacht, sie wird taubstumm²“, (ebd. Z. 25.). Shirin hat Verwandte mit einer Hörbeeinträchtigung, die in der Gebärdensprache miteinander kommunizieren. Shirin denkt deshalb: „Hätte ich nicht meine Cousins in der Familie, die selbst so wären, dann hätte ich vielleicht den Schock nicht gehabt“ (ebd. Z. 24f.). Die Leitung des APD sei am Diagnosegespräch dabei gewesen: „Sie hat mich dann gleich aufgefangen. Sie hat mir dann erzählt, wie dies in der Schweiz sei, wie man dies anschaut“ (ebd. Z. 27f.).

Amir und Zahra erzählen, dass bei ihrer Tochter mehrmals ein Hörscreening gemacht wurde und gesagt wurde: „Vielleicht hat das Kind Fruchtwasser im Ohr“ (Interview mit Zahra und Amir, Z. 30). Beim Kinderarzt wurde dann überprüft, „ob das Ohr entzündet ist oder nicht“ (ebd. Z. 32). „Er hat dann alle Kontrollen gemacht und es wurde bestätigt, dass sie vielleicht nicht gut hört. Und dann hat er mir gesagt: ‚Okay, 100% ist es nicht. Wir machen einen Termin mit dem Spital. Sie schauen das Kind im Schlaf an‘“ (ebd. Z. 38ff.), erzählt Amir. Im Spital habe Amir die Diagnose erhalten, dass die Tochter schwerhörig sei. „Ich war ganz überrascht“ (ebd. Z. 47), äussert Amir. „Als wir erfahren haben, dass unser Kind nicht so gut hört, waren wir traurig und wir mussten auch etwas tun, damit sie gut hört und die Sprache und das Sprechen gut lernt“ (ebd., Z. 95ff.), teilt Amir mit.

¹ BERA = Brainstem Electric Response Audiometry; Hirnstammaudiometrie; Objektives Verfahren zur Bestimmung der Hörschwelle (Leonhardt, 2010, S. 109f)

² Bemerkung: Der Begriff 'taubstumm' ist nicht mehr zeitgemäss. „Weil der Begriff 'taubstumm' gehörlose Personen abwertet, lehnen viele Betroffene ihn ab“ (Schweizerischer Gehörlosenbund, 2023).

Emilia erzählt, dass ihr Sohn Matteo das Hörscreening nicht bestanden hatte. Im Spital wurde jedoch gesagt, dass er möglicherweise aufgrund von Fruchtwasser im Ohr den Test nicht bestanden hätte. „Dann wurden wir aus dem Spital entlassen und wir gingen nach Hause. Ich habe dann mit ihm gesprochen und er hat nicht reagiert. Als Mutter habe ich das vermutet. Ich war so 80% sicher, dass er nicht hören kann“ (Interview mit Emilia und Daniel, Z. 14ff.), erzählt Emilia. Sie beschreibt eindrücklich den weiteren Verlauf: „Dann kam ein dritter Test mit Elektroden und das war sehr berührend für uns. Der HNO hat mit einer Trompete gespielt und Matteo war am Schlafen. Er hat gar nicht reagiert... Wir waren ein bisschen darauf vorbereitet durch die anderen Tests, die er nicht bestanden hatte. Aber irgendwie hatten wir Hoffnungen. [...] In diesem Moment war das ein Schock für uns“ (ebd. Z. 18–22). Der HNO habe alles gut erklärt und die Optionen aufgezeigt, zum Beispiel die Cochlea-Implantate: „Es wurde empfohlen, diese zu machen, wenn er so ein Jahr alt ist. Er hat uns Hoffnung gegeben. Das hat meinen Mann und mich beruhigt. Es war so wie: ‘Er hat dieses Problem, aber zum Glück gibt es diese Technologie.’ Wir beide waren uns in diesem Moment einig, dass wir das tun werden“ (ebd., Z. 23–26), erzählt Emilia.

5.2.1.2 Verarbeitung der Diagnose

Der Umgang mit der Diagnose, die Vorerfahrungen, die Behinderungsbilder und die Diagnosebewältigung sind sehr individuell. Von einigen Familien wird betont, wie wichtig es war, von den audiopädagogischen Fachpersonen unterstützt und beraten zu werden. Die psychologische Unterstützung nach der Diagnose spielt dabei eine wesentliche Rolle. Nach der Diagnose bestehen viele Fragen, Unsicherheiten, Ängste und auch Fragen der Schuld. Für einige Eltern hatten diese Gefühle erste Priorität und die audiopädagogische Fachperson galt als wichtige Ansprechperson für den Umgang mit den Gefühlen und der Verarbeitung der Diagnose. Sie wollen mit ihren Gefühlen ernstgenommen werden und sich verstanden fühlen. Vorstellungen und Einstellungen gegenüber der Hörbehinderung scheinen nicht statisch zu sein, sondern verändern sich im Laufe der Zeit. Diese Bilder können sich mit der Zeit anhand der Reaktionen ihres Kindes, anhand von Gesprächen mit Fachpersonen oder im privaten Umfeld oder anhand von Begegnungen mit Betroffenen verändern. Es gab aber auch Familien, welche die Diagnose rasch akzeptierten und sich einen möglichst normalen Umgang damit wünschen.

Emilia erzählt, dass die Diagnose im September 2017 war und die Audiopädagogin vier oder fünf Monate später zu ihnen nach Hause kam. „Das war wirklich das Beste. [...] Dadurch, dass Danja auch Psychologin ist, konnte sie ein bisschen mitfühlen. Sie hat mich verstanden“ (Interview mit Emilia und Daniel, Z. 33f.), findet Emilia. Emilia teilt mit, dass ihr Mann und sie unterschiedlich mit der Diagnose umgegangen seien: „Mein Mann hat das von Anfang an schneller verarbeitet. Ich brauchte ein bisschen mehr Zeit, um die Nachricht zu verdauen“ (ebd. Z. 34f.). Gründe sieht ihr Mann Daniel dabei, dass er aufgrund seines Wohnortes bereits in der Kindheit in Kontakt kam mit Menschen, die gehörlos sind: „Es war für mich nicht so ein Tabuthema und nicht etwas so Neues. Mein Gedanke war auch, dass er trotzdem ein normales Leben führen kann als Gehörloser. [...] Mit diesen Gedanken war der Schock für mich dann auch nicht so gross“ (ebd. Z. 38–42). Emilia erzählt, dass ihre damalige

Audiopädagogin bei der Verarbeitung der Diagnose eine grosse Unterstützung war: „Danja hatte Mitgefühl. Sie war eine Unterstützung mit ihren schönen Worten. Sie hat mich so ein bisschen verstanden. Es ging nicht nur um das Thema „Cochlea-Technologie“. Sondern: Es war für uns als Familie etwas Neues. Im Kopf war sozusagen: „Ich habe nicht mehr ein Kind, das super gesund ist“ (ebd. Z. 45–48). Emilia findet es wichtig, dass audiopädagogische Fachpersonen den Hinweis auf psychologische Unterstützung geben oder diese selbst leisten, sofern dies möglich ist:

„Schlussendlich ist es eine Realität, es ist eine Trauer und ein Verlust. Ja, zuerst dies zu verarbeiten führt zum Erfolg von der Geschichte. Das nächste kommt dann später, diese Arbeit ein-/ zweimal pro Woche“ (ebd. Z. 683ff). Sie betont mehrmals, wie wichtig es ist, dass die Eltern zuerst den „Verlust von einem gesunden Kind“ (ebd. Z. 661) verarbeiten können. „Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Schritt und eine Priorität. Eine Priorität vor der Entwicklung der Sprache des Kindes und der Auseinandersetzung mit dem Thema ‘Gehörlosigkeit’“ (ebd. Z. 662ff.) Die Audiopädagogin scheint hier eine wichtige Rolle einzunehmen: „Die Audiopädagogin ist eine der ersten Personen, die nach der Diagnose der Gehörlosigkeit zur Familie kommt“, sagt Emilia. Es sei deshalb wichtig, der Familie „diesen psychologischen Teil anzubieten“, denn „wenn sie dies gut verarbeiten und akzeptieren können, dann haben sie eine gute Grundlage“ (ebd. Z. 658-668.).

Leyla beschreibt, dass die Bindung zwischen dem Kind durch die Diagnose der Ohrmuscheldysplasie und der Hörbeeinträchtigung eine Herausforderung war: „Eine Bindung zwischen ihm und mir, das war auch so ein bisschen schwierig. Weil, ich habe gedacht: „Warum er, warum ich?“ und „Habe ich etwas Falsches gemacht in der Schwangerschaft?“ (Interview mit Leyla, Z. 19f.). Leyla verbrachte einige Tage im Krankenhaus, sie habe nichts gegessen und musste Schlaftabletten nehmen. „Sie wollten mich auch irgendwie ins Mutter-Kind-Haus schicken. Ich habe mir gedacht: „Nein, das brauche ich gar nicht. Ich liebe ja meinen Sohn. Aber nur die Bindung fehlt einfach“ (ebd. Z. 71f.). Irgendwann habe sie sich gesagt: „Okay, jetzt muss ich nach Hause. Jetzt geht es los. Ich kann nicht so weitermachen. Es ist ein Kind, es ist dein Kind. [...] Du bist gesund, er ist gesund. Mein Gott, er hört einfach bisschen weniger. Das war's“ (ebd. Z. 74ff.). Leyla war oft allein zuhause, weil ihr Mann arbeiten musste. „Ich war halt immer zuhause, so nur mit dem Kind. Er hat geweint und dann habe ich mir gleich Stress gemacht. ‘Warum weint er?’ Und dann habe ich mich immer so als schlechte Mama dargestellt. ‘Ey, pack ich das irgendwie nicht? Kann ich das nicht? Warum weint das Baby?’ Was ja eigentlich ganz normal ist.“, erzählt Leyla. „Für mich war es das erste Kind und dann noch so eine Ohrform, die ich noch nie gesehen hatte. Natürlich hatte ich auch Angst ‘Vielleicht kommen noch mehr Krankheiten?’ Das war das Schlimmste für mich. Ich war am Reden und er hat mich auch nicht so gut angeschaut. ‘Vielleicht hört er nicht, vielleicht versteht er ja auch nicht?’“ (ebd. Z. 40–43), teilt Leyla mit. Nach einigen Monaten habe sich die Bindung zu ihrem Kind verändert: „Er hat irgendwie so eine Babysprache gehabt. Und wenn ich halt mit ihm geredet habe, hat er auch zurück-gelacht. Das war für mich einfach so: „Okay, jetzt haben wir eine Bindung. Jetzt weiss er, ich bin da und jetzt weiss ich, er ist da“ (ebd. Z. 65ff). Leyla erzählt, dass sie anfangs nicht sicher war, ob sie mit der Audiopädagogin darüber sprechen sollte, wie sie sich gefühlt habe, als sie ihr Kind gesehen habe.

„Und dann hat sie mich wirklich verstanden, dass ich wirklich auch unter Depressionen litt. Sie hat gesagt, das ist ganz normal. Und sie hat mir wirklich sehr, sehr geholfen“ (ebd. Z. 168ff.), erzählt Leyla. Der Umgang mit der Beeinträchtigung ihres Kindes habe sich im Laufe der Zeit verändert. „Am Anfang wollte ich sein Ohr nie zeigen. Ich habe ihn immer so eine Mütze tragen lassen“ (ebd. Z. 85.), erzählt sie. Leyla hatte Angst davor, dass die Leute denken, sie habe in der Schwangerschaft etwas Schlimmes gemacht, [...] dass er „eine Fehlbildung hat“ (ebd. Z. 90f.). Heute habe sie eine andere Sicht auf die Hörbeeinträchtigung ihres Sohnes: „Jetzt bin ich irgendwie auch glücklich, dass er auch so eine Ohrform hat. Weil, ich finde ihn so süß. Wirklich, also er ist einfach so speziell, finde ich“ (ebd. Z. 30ff.). Über ihre eigene Entwicklung sagt Leyla: „Ich bin mit ihm einfach so gross geworden. Diese vier Jahre, die waren so ganz anders für mich. [...] Ich bin jetzt echt glücklich, dass er jetzt da ist. Sonst wäre alles so langweilig. (lacht). Wirklich. Sehr langweilig“ (ebd. Z. 50–53). Shirin fühlt sich jetzt sicher im Umgang mit ihrem Kind. „Jetzt weiss ich, wie ich das machen soll. Hörgeräte, reden, draussen vielleicht mal etwas lauter. Das ist alles gerade so perfekt. Ja, Gott sei Dank“ (ebd. Z. 178f.), sagt sie. Leyla äussert, dass sie sich als Mutter von einem Kind mit Hörbeeinträchtigung als „spezielle Mama“ sieht: „Ich finde auch, ich bin so eine spezielle Mama. Ich bin nicht wie die anderen. (lacht) [...] Weil, du musst halt mehr machen als die anderen. [...] Aber halt ein normales Kind haben und einfach Kindergarten, Spielgruppe, ein paar Sätze bilden. Sprich mir nach: ‘Mama’. Okay, dann sagt das Kind ‘Mama’. Bei uns hat das wirklich lange gedauert“ (ebd. Z. 127–131).

Bei Alexandras Familie war es so, dass sich die Eltern schnell einig waren, dass ihr Kind Cochlea-Implantate erhalten sollte, weil es mit den Hörgeräten „für den sprachlichen Bereich nicht reichen würde“ (Interview mit Alexandra, Z. 38.). Für sie war der Zeitpunkt der Diagnose der schlimmste Punkt, „quasi zuunterst am Berg“ und danach ging es „nur noch bergauf“ (ebd. Z. 73f.) – so wie dies der Arzt prophezeit hatte. „Das war dann wirklich auch so“ (ebd. Z. 74.), sagt Alexandra. „Wir haben später gemerkt, dass wir eher die Leute um uns herum trösten mussten als uns. Wir waren in der Situation drin und merkten, wie gut es ihm geht und dass vielleicht alles gut geht. Er war fröhlich. Daher mussten wir eben mehr die Leute um uns herum trösten, als dass sie uns getröstet hätten (lacht)“ (ebd. Z. 75–78), erzählt Alexandra. Alexandra und ihr Mann wollten gerne wissen, wieso ihr Kind eine Hörbeeinträchtigung hat: „Es ist herausgekommen, dass es genetisch bedingt ist. Von dem Gen, das betroffen ist, hatte er von einer Seite eine defekte Kopie erhalten. Das hat gereicht“ (ebd. Z. 29ff.), erzählt Alexandra.

Zahra und Amir erzählen, dass sie überrascht waren über die Diagnose: „Wir hatten nicht damit gerechnet“ (Interview mit Zahra und Amir, Z. 10f.). „Aber Gott sei Dank sind wir in der Schweiz“ (ebd. Z. 11f), sagt Amir. Amir und Zahra habe es geholfen zu wissen, dass das Kind ansonsten gesund ist: „Sie hat Augen, Herz und es ist alles tiptopp. Dann haben wir akzeptiert, dass sie nur ein bisschen schlecht hört [...]“ (ebd. Z. 98ff.). Für Amir und Zahra ist die Hörbeeinträchtigung ihres Kindes nichts Spezielles: „Sie hört nicht so schlecht. Sie hört normal. Sie braucht ein bisschen Hilfe. Mit den Hörgeräten hört sie jetzt ganz normal. Wir sprechen deutlich, verständlich und laut, damit sie gut lernt“ (ebd. Z. 300f.), teilt Amir mit.

Shirin betont, dass die Begleitung durch die Audiopädagogin sehr wichtig für sie sei: „Franziska ist super. Wenn sie nicht wäre, wäre ich vielleicht ein Jahr in einer Depression gewesen“ (Interview mit Shirin, Z. 32f), äussert Shirin. Sie erzählt, dass sie und ihre Mutter an ein Treffen gingen, an welches die Audiopädagogin sie mitgenommen habe: „Es hatte dort drei, vier Studentinnen, die ganz normal geredet hatten. Dann hat uns das ein bisschen beruhigt. Franziska hat uns Kraft gegeben. Sie hat mit uns allen einzeln geredet. Sie hat auch erzählt, dass sie (Azra) ganz normal sprechen können wird“ (ebd. Z. 53ff.). Shirin erzählt, dass ihre Audiopädagogin ihr ganz viele Beispiele gezeigt habe: „Sie hat gemerkt, ich bin in einem Loch, und sie wollte mich irgendwie wieder rausholen. Ich habe es mir ja nur schlecht vorgestellt“ (ebd. Z. 308f.). Sie findet es wichtig, „dass die Audiopädagogin schnell positive Beispiele“ zeigt. „Das gibt den Eltern so Kraft. Gerade nach der Diagnose“ (ebd. 311f.), äussert Shirin.

In der **Gruppendiskussion** mit den Fachpersonen der Audiopädagogik wurde ebenfalls deutlich, dass der Umgang mit der Diagnose einen wesentlichen Einfluss auf die Förderung des Kindes hat. Eine Audiopädagogin erzählt: „Ich hatte in einer Familie mit mehreren Sprachen auch dieses Thema. Ich hatte das Gefühl, dass das Kind so stark in seiner eigenen Welt war, und die Mutter konnte keine richtige Beziehung zu ihr aufbauen, weil sie selbst gestresst und total überfordert und auch schnell wieder schwanger war. So konnte die Kommunikation nur schon nicht richtig fließen, weil es für sie ein ‚komisches Kind‘ war“ (Gruppendiskussion mit Fachpersonen, Z. 409–413). Es fordere sie in solchen Situationen heraus, die Eltern zu beraten. „Du bist so der Engel mit der wunderbaren Tasche und dann gehst du wieder“ (ebd. Z. 419f.), äussert sie. Eine weitere Audiopädagogin erzählt von einer Mutter, die ein frühgeborenes Kind hatte, gleich wieder schwanger wurde und nicht mehr ansprechbar gewesen sei. „Ich hatte das Gefühl, sie war einfach auch traumatisiert“ (ebd. Z. 484f.), erzählt die Audiopädagogin. „Dann ist es halt schwierig, was dann mein Teil ist“ (ebd. Z. 386.), sagt sie. Die Audiopädagogin äussert: „Sie hat das Spielen, das ich mit ihrer Tochter mache, einfach nicht verstanden. Sie hat sich einfach gefragt: Was macht sie eigentlich? Ich habe schon versucht, ihr dies zu erklären. Aber ich wusste, dass dies nicht angekommen war“ (ebd. Z. 376–379). Dazu ergänzt eine Audiopädagogin: „Das finde ich sehr anspruchsvoll, wenn es den Müttern nicht gut geht“ (ebd. Z. 496f.). Sie glaubt, dass dies etwas sei, das audiopädagogische Fachpersonen „aushalten müssen und von aussen auch mehr Hilfe holen müssen“ (ebd. Z. 397ff.). Weitere Fachpersonen erwähnen, dass der Umgang der Familie bezüglich der Hörbeeinträchtigung des Kindes ein wichtiger Gelingensfaktor sei. Eine Audiopädagogin meint: „Ich habe immer mehr das Gefühl, dass es vor allem auf die Offenheit oder auf die Kompetenz der Eltern ankommt. Auch, wie sie es psychologisch angehen und wie die Eltern kommunizieren“ (ebd. Z. 26ff.). Eine weitere Audiopädagogin sagt, es sei ein wichtiger Faktor, „wie die Familie auf die Hörbeeinträchtigung eingestellt ist und wie stark der Diagnoseschock da ist“ (ebd. Z. 75). Für die Förderung sei es nämlich relevant, ob die Familie „offen ist und Freude daran hat, dass das Kind mithilfe des CIs hören darf und dass dieses auch das Tor für das Ganze öffnet“ (ebd. Z. 77ff.). Es wird thematisiert, dass die Situation nach einer Diagnose nicht einfach sei und viele Fragen und Unsicherheiten auslöse. ‚Ich weiss nicht, ob mein Kind einmal sprechen wird.‘ und ‚Ich spreche eine andere Sprache als sonst alle sprechen.‘ und ‚Kann es in der Schule mithalten?‘

Es sind so viele Gedanken. Darum denke ich, dass man sich am Anfang ganz viel Zeit für die Elternarbeit lassen muss“ (ebd. Z. 253ff.), äussert eine Audiopädagogin. Eine weitere Audiopädagogin spricht darüber, dass sie immer wieder positiven Beispielen begegne und unter anderem sehe, dass die Hörbeeinträchtigung „die Familie zusammenschweisst“ (ebd. Z. 176).

5.2.1.3 Beratung und Begleitung durch die audiopädagogischen Fachperson

Shirin habe es geschätzt, dass ihre Audiopädagogin oft an die Hörtests mitgekommen sei. „Das hat mir sehr geholfen“ (Interview mit Shirin, Z. 249f.), sagt sie. Sie habe die Audiogramme jeweils mit der Audiopädagogin besprochen. „Wir haben immer alles verglichen. Ich habe auch alles aufbewahrt, damit ich es ihr später zeigen kann“ (ebd. Z. 253f.), erklärt Shirin. Auch als die Familie die Hörgeräte ausgewählt hatte, war die Audiopädagogin dabei. Shirin erinnert sich: „Meine alte Wohnung war pink. Sie hat gesagt: ‘Nimm doch rosarote Hörgeräte, dann hast du auch Freude.’ Damit hat sie mir auch Kraft gegeben. Sie ist immer überall mitgekommen“ (ebd. Z. 256ff.). Shirin findet es wichtig, dass die Audiopädagogin am Anfang an die Hörtests mitgeht. „Ich finde, dass man auch mal an Hörtests mitgehen muss. Sie ist am Anfang immer mit mir an die Hörtests gegangen. Jetzt braucht es das nicht mehr“ (ebd. Z. 577f.), äussert Shirin. Für Shirin war Franziska auch eine grosse Hilfe in Bezug auf die Förderung ihres Kindes. „Franziska hat mir geholfen. Sie hat mir ja alles erklärt, was ich machen muss, wie ich es machen muss, wie ich mit dieser Situation umgehen muss. Sie hat mir alles beigebracht“ (ebd. Z. 201f.), sagt sie. Ihre Tochter habe als Baby oft geweint. „Sie hat vier Monate lang durchgehend geweint. Es war vermutlich wegen der Ohren. Ich konnte sie ja nicht beruhigen, weil sie mich nicht hörte“ (ebd. Z. 38f.), äussert Shirin. Ihre Audiopädagogin kam, als Shirin vier Monate alt war. Sie habe Azra jeweils auf die Brust genommen und angefangen zu reden. „Azra hat sich dann beruhigt. Ich habe das dann auch so gemacht, wie sie es gemacht hat“ (ebd. Z. 41), erzählt Shirin. Die Audiopädagogin von Shirin habe viel mit Bildern gearbeitet. „Sie hat mir verschiedene Bilder gegeben. Eben, wie ein normales Baby ist.“ (ebd. Z. 207ff.), erzählt sie. „Das hat sie mir gegeben und ich habe es aufgehängt. Ich habe dann genau das gemacht“ (ebd. Z. 64f.), erklärt sie. Leyla habe es vor allem geholfen, dass sie mit der Audiopädagogin nicht mehr allein war. „Das war, glaube ich, das Grösste“ (Interview mit Leyla, Z. 184), sagt sie dazu. „Alles Weitere kam dann einfach noch dazu“ (ebd. Z. 190), erklärt Leyla. Die Audiopädagogin habe ihr Tipps gegeben, von der Gebärdensprache erzählt. „Es ist ja auch eine Sprache und das können ja auch nicht alle“ (ebd. Z. 186f), findet sie. „Sie hat mir einfach erzählt vom Zentrum, von den Eltern. Und dass sie auch welche kennt und dass ich auch Kontakt mit ihnen machen kann. Und die wohnen ja auch wirklich nicht weit weg von mir“ (ebd. Z. 186ff.), teilt Leyla mit. Leyla sagt auch, dass sie und die Audiopädagogin ehrlich miteinander seien. „Ich teile meine Sorgen mit der Audiopädagogin sehr offen“ (ebd. Z. 444), sagt sie. Sie erzähle der Audiopädagogin, wie sie sich fühle und ob es normal sei, wie sie sich fühle. Für Leyla war es auch wichtig zu wissen, wie sie mit Malik umgehen soll. „Wenn er mal so aggressiv wird, denke ich: ‘Okay, ist er nur so, weil er nicht so gut hört? Oder sind die anderen auch so?’“ (ebd. Z. 303f.), erzählt sie. Leyla habe wenig Kontakt zu anderen Kindern gehabt und wusste deshalb nicht, ob dies altersentsprechend war. „Deswegen wusste ich auch nicht, ob es normal ist, dass man mit zwei oder

drei so ist“ (ebd. Z. 306f.), äussert Leyla. Sie erzählt, dass sie sich gefragt hatte: „Habe ich etwas Falsches gemacht, dass er jetzt so aggressiv ist gegen mich? Und wird es später irgendwie schlimmer, oder so, weil er halt nicht so gut hören konnte oder auch keinen Kontakt mit den Kindern hatte“ (ebd. Z. 312ff.)? Die Audiopädagogin habe ihr dann gesagt: „Es ist ganz normal, es sind alle Kinder so“ (ebd. Z. 305).

Emilia erzählt, dass sie neben der Begleitung im Trauerprozess auch Tipps bekommen hätten, wie sie mit Matteo kommunizieren können. „So vor allem direkte Kommunikation, von Augen zu Augen“ (Interview mit Emilia und Daniel, Z. 32f), erklärt Emilia. Emilia äussert, dass die Audiopädagogin nur eine Stunde pro Woche da ist. „In der restlichen Zeit ist die Familie da, die Geschwister, die Kollegen, alle sind da. Sie spielen eine grosse Rolle“ (ebd. Z. 685f.), erklärt Emilia. Für sie war es deshalb wichtig, dass sie in die Förderung des Kindes miteinbezogen wird und mitarbeiten kann. „Ich kann das zusätzlich mit einem Buch machen, mit dem Singen, mit Farben spielen. Solche Tipps – immer spielerisch, es sind kleine Kinder. Aber ich denke, das ist auch eine wichtige Rolle, dass man sich an der Familie orientiert und sagt: ‘Ihr könnt das zusätzlich machen’“ (ebd. Z. 687ff), erläutert Emilia. Die Mutter erklärt, dass sie von der Audiopädagogin Übungen erwartet hatte. „Ich dachte, dass die Eltern von Anfang an so etwas gesagt bekommen wie: ‘Das ist dein Buch. Du musst das so und so machen. Das wird dann in den folgenden Monaten und Jahren so und so passieren‘“ (ebd. Z. 84ff.), äussert sie. Deshalb habe sie immer gefragt: „Was kommt als Nächstes? Was soll ich tun?“ (ebd. Z. 87) Von der Audiopädagogin erhielt sie dann die Antwort: „Ja, ihr solltet gar nichts tun. Einfach nur viel reden“ (Z. 87f.) erzählt Emilia. Die Recherche im Internet habe sie jedoch verunsichert: „Dann lese ich im Internet oder in Facebook-Gruppen, dass die Mütter dieses und jenes machen müssen und üben und reden und es gibt diese und jede Methode“ (ebd. Z. 88ff.). Sie äussert, dass das Internet gut sei, aber vielleicht auch eine Gefahr sei. Ihre Audiopädagogin habe ihr jeweils gesagt: „Ja, das ist gut, wenn du dies liest. Aber wir machen das so, wir spielen mit Matteo“ (ebd. Z. 121f.). Emilia erklärt: „Einfach spielen und der Wortschatz wird im Spiel aufgebaut“ (ebd. Z. 122). Emilia findet: „Ich weiss, dass es heutzutage so läuft und bei Matteo hat dies funktioniert. Er braucht keine Methode. Darum ist es nicht mehr meine Erwartung (lacht)“ (ebd. Z. 123f.). Aktuell besucht der Sohn von Emilia und Daniel den Kindergarten. Sie habe nun einmal pro Semester ein Gespräch mit der Audiopädagogin. Auch jetzt wünscht Emilia sich den Einbezug in die Förderung. Sie erklärt: „Für mich wäre es wichtig, dass ich immer wieder Tipps bekomme. Zum Beispiel: ‘In diesem Moment wird im Kindergarten über dieses Thema gesprochen. Vielleicht könntest du ihn unterstützen mit anderen Büchern zu diesem Thema‘“ (ebd. Z. 495f.). Ihr ist es wichtig, dass ihr Sohn alles versteht und nichts verpasst. Emilia denkt, dass sie keine „Extra-Empfehlungen“ erhalte, weil es Matteo gut geht. „Vielleicht wäre es anders, wenn ein Kind Probleme hätte. [...] Wenn etwas auffällig ist, sollen sie mir das sagen. Dann kann ich das mit Matteo erweitern“ (ebd. Z. 560ff.), sagt Emilia. Ein weiterer Punkt, welcher Emilia bezüglich der Beratung erwähnt, ist die Beantragung der IV-Hilflosenentschädigung. Emilia und Daniel haben die Hilflosenentschädigung lange Zeit nicht beantragt. „Am Ende haben wir das ganze Formular allein ausgefüllt“ (ebd. Z. 699f.). Weil sie beim Ausfüllen einen Fehler gemacht hatten, wurde der Antrag

abgelehnt. Sie findet deshalb: „Wenn ihr diese Option gebt und die Eltern das Formular ausfüllen wollen, dann sollte die Audiopädagogin die Eltern vielleicht beim Ausfüllen des Formulars begleiten“ (ebd. Z. 702ff.).

Alexandra schätzt es an der Audiopädagogin, zu wissen, „dass sie da ist, wenn man eine Frage hat“ (Interview mit Alexandra, Z. 288). Von der Audiopädagogin habe sie auch immer wertvolle Tipps erhalten. „Sachen, die wir von selbst nicht unbedingt gemacht hätten. Wir haben dann gemerkt: ‘Aha, sie macht das so, das stimmt. Vielleicht sollten wir im Spiel eher in diese Richtung gehen, so wie sie es gemacht hat’“ (ebd. Z. 291f.), erläutert Alexandra. Wertvoll sei es auch zu wissen, dass man in den nächsten Jahren unterstützt werde. „Man wird unterstützt, auch in den nächsten Jahren. Auch, wenn er in die Schule geht und dort Hilfe braucht“ (ebd. Z. 293ff.), erklärt sie.

Für Zahra und Amir ist der Austausch mit der Audiopädagogin wichtig, weil die Audiopädagogin Erfahrung habe. „Sie besucht auch andere schwerhörige Kinder. Aus der Erfahrung heraus gibt sie uns ein paar Empfehlungen [...]. Ihre Ideen sind willkommen“ (Interview mit Zahra und Amir, Z. 230ff.), äussert Amir. Amir erwähnt: „Sie zeigt uns auch, wie wir mit Marjam reden sollen“ (ebd. Z. 15).

In der **Gruppendiskussion** wird geäussert, dass man sich am Anfang viel Zeit für Gespräche mit den Eltern lassen soll. „Wir haben ja das Gefühl, man sollte gleich beginnen zu arbeiten und zu fördern. Es sollte vielleicht zuerst im Vordergrund stehen: Wer ist diese Familie? Was hat diese Familie erlebt? Welche Wünsche haben sie?“ (ebd. Z. 243ff.), äussert eine Audiopädagogin. Es wird festgestellt, dass die Beratung je nach Dienststelle unterschiedlich eingeplant ist. Eine Audiopädagogin erzählt: „Bei uns ist die Idee, dass ich bis zu einer Stunde – je nach Alter und Situation – mit dem Kind am Arbeiten bin. Und eine halbe Stunde gehört der Mutter oder dem Vater. Das ist Beratungszeit. [...] Dann sitzen wir am Tisch und sprechen miteinander. Immer“ (Gruppendiskussion mit Fachpersonen, Z. 460–465). Sie schätze diese Kontinuität, weil man dadurch auch sagen könne: „Wir sprechen dann nächste Woche weiter darüber, das ist nämlich ein bisschen ein grösseres Thema“ (ebd. Z. 527ff.). Dazu erläutert eine Audiopädagogin, dass die Förderung des Kindes und die Beratung an ihrer Dienststelle anders abgerechnet wird. „Wir müssen das ein bisschen trennen“ (ebd. Z. 589), erklärt sie. Von den jungen Audiopädagoginnen habe sie gelernt, dass man sich mehr Zeit für einen Kaffee mit den Eltern nehmen darf. „Ihr nehmt euch viel mehr Zeit – also, so wie ich dies erlebe, vielleicht stimmt es auch nicht – mit den Eltern im Austausch zu sein und am Schluss noch ein Kaffee zu trinken. Ich plane dies nie ein. Vielleicht ergibt es sich, dass ich mal etwas bespreche. Aber das finde ich total schön“ (ebd. Z. 446–449), findet sie. In der Gruppendiskussion wird das Thema „Sprachbarrieren in der Beratung“ aufgegriffen. Eine Audiopädagogin erzählt, dass sie an ihrer Dienststelle „wohnortsspezifisch“ arbeiten. In der Beratung sei es bei ihr bis jetzt immer so gewesen, dass die Familien „entweder sehr gut Deutsch konnten oder genug gut“ (ebd. Z. 550f.), sodass eine Verständigung möglich gewesen sei. Es gibt aber auch Situationen, in denen eine Verständigung auf Deutsch nicht möglich ist. „Da habe ich jetzt nur eine Familie – dort bin ich sehr privilegiert, dass ich im Moment noch jede Woche einen Dolmetscher habe“ (ebd. Z. 542f.), erzählt sie. Mit dieser Familie sei eine Kommunikation ansonsten nicht möglich. „Ich habe auch einen Translator gekauft. Aber dort können wir nicht über

ihre Muttersprache sprechen, weil der Translator das nicht sprechen kann und sie nicht lesen können“ (ebd. Z. 547ff.), erzählt sie. Der Dolmetscher werde jedoch von der Asylorganisation bezahlt. „Ich musste eine lange Liste als Begründung machen, was die Themen sind und wieso das wichtig ist für die Familie. Weil ich sage: ‚Wenn wir das jetzt so machen, dass sparen sie längerfristig etwas‘“ (ebd. Z. 556ff.), teilt die Audiopädagogin mit. Eine weitere Audiopädagogin erzählt über den Einsatz von Dolmetschenden:

Ich mache auch gute Erfahrungen mit Dolmetschern. Gerade bei Familien, bei denen ich merke, dass sie Mühe haben, aus sich herauszukommen. [...] Sie sagen dann manchmal: ‚Ja, für das Gespräch, das wir zusammen haben, brauchen wir keinen Dolmetscher. Wir verstehen ja eigentlich gut.‘ Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Eltern gut verstehen. Aber ich habe dann auch schon gesagt: ‚Doch, ich möchte jetzt einfach gerne, dass ihr 100% versteht.‘ Dann habe ich wirklich einmal einen Dolmetscher mitgebracht und das hat Welten geöffnet.“ [...] Sie haben sich einfach schon wie zuhause gefühlt, weil er ihre Sprache gesprochen hatte. Und für mich war es auch gut. Gewisse Dolmetscher sind auch wie Kulturvermittler. Ich hatte auch schon jemanden, der mit mir an ein Elterngespräch kam. Auf dem Heimweg hat er mir so viel Zeug über die Familie erzählt – nur anhand der Wohnung, anhand der Bilder, die aufgehängt waren. Er hat dann dann gesagt: ‚Die Familie denkt vermutlich so über die Behinderung.‘ Ich finde, dass dies eine grosse Ressource ist – wenn es finanziell erlaubt ist -, die wir haben oder hätten, welche wir viel öfters einsetzen müssten für Dolmetscher oder Kulturvermittler, die helfen können.“ (ebd. Z. 262–275)

Ein weiteres Thema widmet sich der Beratungsmethode. Dabei wird „Marte Meo“³ angesprochen, welche an einer Dienststelle verbreitet sei. „Das bringe ich den Eltern auch ein bisschen bei: Vor allem das Benennen und ein bisschen auch das Leiten. Also, dass sie dem Kind laufend sagen sollen, was es gerade macht. Dies mit einem lieben Gesicht und liebevollen Worten. Und dass dies so wichtig sei in der Sprachentwicklung. Und eben, dies in der Muttersprache, wenn sie einverstanden sind damit“ (ebd. Z. 192–196), erläutert sie. Sie findet, dass dies eine Methode sei, die den Lautspracherwerb sehr unterstütze. Die Audiopädagogin ergänzt, dass ihre Ausbildung „nicht so richtig für die Beratung“ sei, sondern dass sie den Eltern „eher einfach die ‚Tools‘“ (ebd. Z. 206) aus Marte Meo beibringe. Es wird auch noch erwähnt, dass in der Beratung die Videos von „Kinder-4“⁴, genutzt werden können. „Ich habe dies auch schon gemacht. Das gibt es in allen Sprachen“ (ebd. Z. 298f), erwähnt eine Audiopädagogin. Darauf seien „Filme von Alltagssituationen“ zu sehen und es kann gezeigt werden, „dass sie sich viel bewegen oder rausgehen sollen“ (ebd. Z. 310–313). Zudem seien spezifische Videos zur Sprachentwicklung verfügbar. Ein weiterer Aspekt, der genannt wird, ist der Einbezug der Väter. „Ich finde es auch wichtig, dass man die ganze Familie miteinbezieht und die Väter nicht vergisst. [...] Ich mache auch gute Erfahrungen, wenn man die Väter miteinbezieht und sie auch

³ Marte Meo ist eine Methode, die Interaktion und Kommunikation fördert. Mehr Infos unter: <https://martemeo.ch/>

⁴ www.kinder-4.ch

anspricht und ernst nimmt. [...] Manchmal ist das ein Türöffner“ (ebd. Z. 281–284), äussert eine Audiopädagogin. Eine Audiopädagogin ergänzt, dass dadurch auch die Väter die Infos aus der Forschung erhalten, beispielsweise die Info: „Es ist wichtig, dass Sie auch in Ihrer Sprache mit dem Kind sprechen“ (ebd. Z. 293f.). Von einer Audiopädagogin wird geäussert, dass in der Beratung erklärt werden kann, was die audiopädagogischen Fachpersonen aus der Forschung und ihren Erfahrungen her weiss. „Was die Familie daraus macht, liegt auch in bisschen in ihrer Verantwortung. Ich habe das Gefühl, dass wir dies in unserem Alltag auch einfach akzeptieren müssen, dass dies so ist“ (ebd. Z. 169f.), stellt sie fest.

5.2.2 Handlungsfeld Medizin, Audiologie, Hörtechnik

Alle interviewten Eltern haben eine positive Einstellung zu den Hörhilfen. Sie betrachten das Hörgerät als Hilfsmittel, damit das Kind die Lautsprache lernen kann. Die Akzeptanz der Hörhilfen ist je nach Kind unterschiedlich. Einige Eltern beschreiben den Prozess der Hörgeräte-Akzeptanz als anstrengend und herausfordernd. Zwei von fünf Familien erleben, dass die Reaktionen der Gesellschaft auf die Hörgeräte unangenehm seien.

Für Zahra und Amir sind die Hörgeräte ein Hilfsmittel. Amir beschreibt in seinem Interview: „Es ist nur ein Hörgerät. Es ist für uns nur ein Hilfsmittel“ (Interview Zahra und Amir, Z. 117). Für Zahra und Amir ist es wichtig, dass ihr Kind die Hörgeräte „jeden Tag trägt, dann versteht sie die Sprache von Anfang an gut. Das ist unser Ziel, dass sie sehr gut sprechen und hören kann“ (ebd. Z. 142f.). Sie beschreiben jedoch, dass die Hörgeräte-Akzeptanz des Kindes zu Beginn herausfordernd war. „Am Anfang war es wirklich schwierig. Es war viel Arbeit. Sie war so klein und sie nahm die Hörgeräte immer raus. Es war für sie ein Fremdkörper“ (ebd. Z. 51ff.), beschreibt Zahra. „Ich habe wirklich so viel gearbeitet, bis sie diese akzeptiert hat“ (ebd. Z. 61f.), betont Zahra. Die Eltern erzählen, dass sie die Hörgeräte in der Stadt während des Einkaufs verloren hatten, als Mariam vier Monate alt war. Deshalb sei Folgendes für die Eltern wichtig gewesen: „Zwei oder vier Augen schauen zusammen, dass sie diese nicht wegnimmt oder wegwirft“ (ebd. Z. 66f.). Zahra erzählt, dass sie die Tragezeit der Hörgeräte langsam erhöhten: „Wir haben mit ein paar Stunden angefangen. Danach ein paar Tage und danach immer. [...] Und danach hat sie diese wirklich akzeptiert“ (ebd. Z. 67–70.).

Emilia und Daniel waren sich rasch einig, dass ihr Sohn Matteo ein Cochlea-Implantat erhalten sollte. „Es war für uns wie eine Chance, diese Technologie, die existiert“ (Interview mit Emilia und Daniel, Z. 361f). Emilia erklärt: „Es ist vor allem so, dass wir beide hörend sind. Die Kommunikation mit unserem Kind wäre schwierig [...]. Wenn er vielleicht später sagt: ‘Ich möchte diese Cochlea-Implantate nicht’, dann hat er diese Option auch“ (ebd. Z. 362–366.). Da Matteo aufgrund des Neugeborenen-Hörscreenings bei der Diagnose „erst drei Monate alt war“, mussten die Eltern „auf weitere Tests warten und darauf, dass er ein Jahr alt wurde“ (ebd. Z. 28f.). Emilia war es wichtig zu wissen, welche Risiken es bei der Operation gibt. „Wir haben uns vom Chirurgen beraten lassen. Ich habe ihm alle meine Fragen gestellt, die ich konnte“ (ebd. Z. 349f.), erzählt sie. Zusätzlich hatten Emilia und Daniel die Möglichkeit, sich mit einer Familie zu treffen, die ein Kind mit CI hat. Emilia berichtet, dass sie sich von der Familie beraten liessen: „Es wurde nur positiv berichtet. Wir haben uns dann entschieden: ‘Ja,

machen wir das. Wir lassen Matteo operieren“ (ebd. Z. 360f.). Emilia und Daniel stützten sich auf die Empfehlung des Spitals, das Kind trotz seiner Gehörlosigkeit die Hörgeräte vor der CI-Operation tragen zu lassen. „Das war super, Matteo hat die Hörgeräte problemlos getragen. [...] Nach der Operation hatte Matteo überhaupt kein Problem, die Geräte zu tragen“ (ebd., Z. 51–54). Der Vater, Daniel, erwähnt jedoch, dass Matteo generell „ziemlich tolerant“ (ebd. Z. 61f) sei und die Hörgeräte-Akzeptanz vielleicht deshalb nie ein Problem war. Emilia erwähnt die Anpassung der Cochlea-Implantate: „In der Schweiz machen sie alles so langsam, langsam. Das ist so anders als in anderen Ländern. Man sieht Videos von Kindern, die sehr schnell reagieren. Aber sie weinen auch“ (ebd. Z. 69ff.). Als ihr Sohn Reaktionen mit seinen Augen zeigte, gab dies den Eltern Hoffnung. „Seitdem waren unsere Erwartungen: Wir nehmen, was kommt. Ein Schritt nach dem anderen“ (ebd. Z. 74), sagt Emilia.

Shirin erzählt, dass sie zu Beginn skeptisch gegenüber den Hörgeräten gewesen sei: „Am Anfang habe ich gesagt, dass ich dies nicht möchte. Wir denken halt quasi, wenn sie diese hat, dann hört sie schlechter [...], sie bekommt Kopfschmerzen und weiss Gott, was wir uns gedacht haben“ (Interview mit Shirin, Z. 84–87). Diese Vorstellung komme von ihrer Mutter, welche in der Türkei Menschen mit Hörbeeinträchtigung gesehen habe, welche als Erwachsene Hörgeräte erhielten und sich dann über Kopfschmerzen beschwerten. „Sie hat dann halt diese Vorstellung. Obwohl, Azra war ja dort zwei Monate alt. Das ist ja nicht das Gleiche. Sie wird ja mit Hörgeräten quasi aufwachsen“ (ebd. Z. 164f.), erklärt Shirin. Ihre Audiopädagogin habe sie dann von den Hörgeräten überzeugt. Shirin erzählt: „Sie hat es mir damit erklärt: Sie hat so ein Ohr gemalt. Dann hat sie mir erklärt, dass wenn sie Hörgeräte hat, dann werden die Haare aktiv. Wenn sie keine Hörgeräte hat, dann sterben diese ab. Es sei wie eine Pflanze. Wenn du dieser Wasser gibst, dann überlebt sie, und wenn du kein Wasser gibst, dann stirbt sie“ (ebd. Z. 179–182). Für Shirin ist es wichtig, dass die Audiopädagogin Verständnis dafür hat, „dass man dies nicht normal findet, quasi, diese Hörgeräte“ (ebd. Z. 574f.). Shirin teilt mit, dass die Hörgeräte-Akzeptanz ihrer Tochter herausfordernd gewesen ist. „Sie hat die Hörgeräte hundert Mal am Tag ausgezogen“ (ebd. Z. 30f.), erzählt sie. Als die Audiopädagogin gekommen sei, haben sie verschiedene Methoden ausprobiert. „Sie hat ihr eine Mütze genäht. Wir haben (die Hörgeräte) angebunden“ (ebd. Z. 31f.). Dies habe nicht viel genützt, da das Kind die Hörgeräte trotzdem ausgezogen habe. „Aber ich habe nicht aufgegeben. Nach 6 Monaten hat sie selbst gemerkt, dass sie nichts hört, wenn sie die Hörgeräte nicht trägt“ (ebd. Z. 34ff.), sagt Shirin. Was Shirin aber heute noch störe ist, „dass alle immer so schauen“ (ebd. Z. 264). Sie gehe deshalb auch selten ins Familienzentrum, wo sie angesprochen wird. „Und sie kommen halt auch immer auf das Hörgerät. Sie stellen dann immer so komische Fragen und ich habe keine Lust darauf. Ich gehe ja dorthin, damit meine Tochter Spass hat und nicht, damit ich jedem erklären muss, warum sie Hörgeräte hat“ (ebd. Z. 526–529), erzählt Shirin. Shirin beschreibt dies so: „Sie tun immer so, als ob dies ein ganz spezielles Kind wäre. Sie schauen sie immer so an, als ob sie ihnen leidtut. Sie muss ja niemandem leidtun. Sie hat ja das schönste Leben“ (ebd. Z. 535f.).

Leyla erzählt, dass sie dem Hörgerät ihres Sohnes einen Namen gegeben haben. Das Hörgerät „hat so einen Löwen drauf und auf Türkisch heisst es ‘Aslan’“ (Interview mit Leyla, Z. 145f.). Er wolle seinen „Aslan“ mittlerweile auch häufiger tragen und verlange diesen am Morgen, so dass er gleich damit Musik mit Bass hören kann. Leyla erwähnt: „Als er sein Hörgerät bekommen hat, da habe ich gemerkt, dass ich wirklich nur am Schreien war. [...] Das ist wirklich so ein schönes Gefühl, einfach ganz normal zu reden“ (ebd. 209ff.). Leyla hat wie Shirin Mühe damit, wenn andere Leute Mitleid mit ihrem Sohn haben, weil er Hörgeräte trägt. Sie beschreibt folgendes Erlebnis auf dem Spielplatz: „Sie (die Mütter) haben gesagt: ‘Oh, hört dein Kind nicht so gut?’ Ich war voll selbstbewusst und habe gesagt: ‘Ja, er hört nicht gut.’ Und dann sagen die Mamas: ‘Oh, der Arme.’ Dann denke ich so, ‘Für was der Arme?’“ (ebd. Z. 315ff.).

In der **Gruppendiskussion** wird die Erfahrung geäußert, „dass die Voraussetzung einer guten Hörhilfe die Möglichkeit gibt, dass die Mehrsprachigkeit auch erlernt werden kann“ (Gruppendiskussion mit Fachpersonen Z. 22ff.). Der „Zeitpunkt der Versorgung mit Hörhilfen“ (ebd. Z. 26, Z. 86) ist laut Fachpersonen nebst weiteren Faktoren ebenso ein relevanter Faktor für das Erlernen der Mehrsprachigkeit. Dennoch scheint eine frühe Versorgung keine Garantie zu sein. Eine Audiopädagogin erzählt von einer „brillant gescheite(n) Familie, super gebildet, KiTa-mässig zuhause eingerichtet“ (ebd. Z. 104f.). Das Kind erhielt „relativ früh“ CI und spreche nur „Kauderwelchs“ (ebd. Z. 106). „Er kommuniziert jetzt eher in der Gebärdensprache“ (ebd. Z. 110.), so die Audiopädagogin. Eine weitere Audiopädagogin erzählt von einer mehrsprachigen Familie, bei der die Kinder „eher spät“ Implantate erhielten, „weil die Hörbeeinträchtigung spät erkannt wurde“ (ebd. Z. 145.). Die Kinder seien „noch nicht in die (Laut-)Sprache gekommen“, sondern „gebärden eher“ (ebd. Z. 152f.). Eine Audiopädagogin relativiert, indem sie sagt, dass sie manchmal erstaunt sei, wie gut Kinder „trotzdem Deutsch und andere Sprachen lernen“, obwohl sie relativ spät mit Hörhilfen versorgt wurden. Sie äussert: „Ich begegne immer wieder positiven Beispielen. Diese Kinder, sie wollen und sie sind stark, sie haben viele Ressourcen. Vielleicht gerade, weil sie hörbeeinträchtigt sind und immer kämpfen mussten“ (ebd. Z. 174ff.).

5.2.3 Handlungsfeld Kommunikation und Sprache

Die Familien beschreiben verschiedene Erfahrungen, Methoden, Einstellungen und Herausforderungen im Alltag mit ihrem hörbeeinträchtigten Kind, welches mehrsprachig aufwächst. Auch von den Fachpersonen wird bestätigt, dass die Förderung des Kindes im Alltag von vielen Faktoren abhängig ist. Die Förderung des mehrsprachigen Kindes ist komplex und vielseitig. Dennoch gibt es immer wieder gemeinsame Themen und Berührungspunkte. In diesem Kapitel werden die für die Familien und für die Fachpersonen relevante Themen aufgenommen und beschrieben.

5.2.3.1 Sprachentwicklungsverläufe und Fördermethoden

In diesem Kapitel werden die Sprachentwicklungsverläufe und Fördermethoden von mehrsprachigen Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung aus Sicht der Familien und der Fachpersonen beschrieben. Das Kapitel ist umfassender als andere, da der Fokus der Audiopädagogik häufig auf Sprachentwicklung des Kindes liegt und diese für die Familien ein zentrales Thema ist.

„Wir haben alle Empfehlungen umgesetzt von ‘viel Sprechen’“ (Interview mit Emilia und Daniel, Z. 81), äussert Emilia. „Ich spreche sowieso viel (lacht). Aber vor allem für meinen Mann war es ein Extra-Schritt. Er ist von der Familie eher introvertiert und ich bin extrovertiert. Er hat sich sehr beschäftigt mit Matteo. Er hat am Abend immer mit Matteo etwas gespielt oder etwas erzählt“ (ebd. Z. 75–78), erzählt Emilia. Als Matteo dann etwa „fünf Monate nach der Ersteinstellung“ (ebd. Z. 79) der Cochlea-Implantate die ersten Wörter sprach, war dies für die Eltern toll. Bezüglich der Sprachenauswahl erzählt die Mutter: „Wir haben von Anfang an mit Danja (Audiopädagogin) besprochen, wie das gehen sollte mit meiner Muttersprache. Sie hat gesagt: ‘Sprich einfach Spanisch’“ (ebd. Z. 125f.) Dem Vater hingegen habe die Audiopädagogin empfohlen, mit dem Kind Hochdeutsch zu sprechen. „Danja hat dies zwei-, dreimal angesprochen. Ich hatte keine Lust (lacht). [...] Ich habe gedacht, dass ich es auf Schweizerdeutsch versuche. Wenn es ein Problem geben sollte, dann wechsele ich halt auf Hochdeutsch. [...] Es ist ja eine Fremdsprache. Es ist in diesem Sinne nicht meine Sprache. Darum bin ich extrem froh, dass es mit dem Schweizerdeutschen auch funktioniert hat“ (ebd. Z. 136–143), erzählt Daniel. Seine Sorge war, wie es für sein Kind im Kindergarten sein würde. „Dort spricht kein Mensch Hochdeutsch mit ihm. [...] Und auf der Strasse verstehst du keinen Menschen, denn alle sprechen Schweizerdeutsch. Das war so meine Vorstellung, dass ihm dies auch passieren würde [...]. Dann ist er quasi der Aussenseiter, der nichts versteht. Das hätte ich dann auch nicht gewollt“ (ebd. Z. 145–152), äussert Daniel. Emilia beschreibt die Sprachentwicklung ihres Kindes folgendermassen: „Ich habe die Wörter von Anfang an aufgeschrieben. Es war so wie eine Mischung“ (ebd. Z. 198f.). Am Anfang habe er mehr Spanisch gesprochen, dann musste die Mutter „der KiTa sagen, dass es ‘Wasser’ bedeutet, wenn er ‘aqua’ sagt“ (ebd. Z. 200). „Aber dann kamen immer mehr deutsche Wörter. Dann gab es einen Moment, an dem er nur Deutsch sprach. Verstanden hat er immer beides. Aber er hat kein spanisches Wort gesprochen“, erzählt Emilia (ebd. Z. 200ff.). Daniel beobachtete, dass sein Sohn Matteo immer in den Ferien „riesige sprachliche Sprünge“ gemacht habe. „Man hat wirklich gemerkt, dass er einen riesigen Sprung in der Sprachentwicklung im Spanischen gemacht hat, weil er dort mit allen Leuten Spanisch sprechen musste“ (ebd. Z. 206f.). Daniel sagt überzeugt: „Wenn wir nie nach Mexiko gegangen wären, sondern nur du mit ihm Spanisch gesprochen hättest, ich glaube, es wäre nie so gut gekommen wie jetzt. Er hat es wirklich gebraucht, eben einmal ein bisschen längere Ferien in Mexiko zu machen. So ein Spanisch-Intensivkurs, quasi“ (ebd. Z. 208ff.). Emilia erzählt, dass ihr Sohn Matteo in Mexiko jeweils erkannt habe, dass Spanisch gesprochen werde, er aber nur auf Schweizerdeutsch geantwortet habe. „Nach zwei Wochen hat er fließend Spanisch gesprochen. Als wir zurückkamen, hat er in den ersten Tagen mehr Spanisch gesprochen. Und nachher – schwups – wechselte er auf Deutsch“ (ebd. Z. 202f.), sagt Emilia. Die Mutter erzählt, dass ihr Sohn in Mexiko verunsichert gewesen sei, ob er kein Deutsch mehr sprechen könne. Daraufhin habe sie geantwortet: „Du hast zwei Schatzkisten. Eine ist Spanisch und die andere ist Deutsch. Jetzt sind wir in Mexiko. Also ist deine spanische Kiste offen und die deutsche Kiste zu“ (ebd. 194f.). Als sie zurück in der Schweiz waren, sei der Sohn erleichtert gewesen, dass er noch Deutsch kann. „Er (Matteo) hat gesagt: ‘Aber meine spanische Schatzkiste ist klein und die deutsche ist gross. Und beim Papi ist die spanische Kiste sehr klein“ (ebd. 196f.), erzählt Emilia schmunzelnd.

Emilia ist der Meinung, dass ihr Sohn vom Sprachverständnis her beide Sprachen gleichzeitig erworben habe, aber sich die Sprachproduktion unterschieden hatte. „Zum Beispiel beim Essen: Daniel sagte etwas zu ihm auf Schweizerdeutsch. Und ich habe vielleicht die gleiche Information auf Spanisch gesagt. Er war nicht überfordert, er hat beide Sprachen gleichzeitig verstanden“ (ebd. Z. 172ff.), erzählt sie. Der Vater ergänzt, dass es „kein Chaos“ gewesen sei. „Du hast immer Spanisch gesprochen, ich habe immer Schweizerdeutsch gesprochen“ (ebd. Z. 178f.), meint er. Obwohl der Vater Spanisch sprechen kann, habe er nie Spanisch mit ihm gesprochen: „Ich hatte das Gefühl, er versteht mich gar nicht, weil er von mir Deutsch erwartet“ (ebd. Z. 188), erzählt er. Emilia findet wichtig, dass man sich „nicht auf eine Sprache fokussieren“ soll, sondern gleichzeitig beide Sprachen anbietet, „sodass beide Sprachen gleichzeitig in seine Entwicklung kommen“ (ebd. Z. 571f.). Unterstützend fand sie ebenfalls den „Kontakt zu Büchern auf Spanisch und Deutsch“ (ebd. Z. 573f.). „Wir lesen viele Bücher. Vor allem auf Deutsch. Aber wir haben auch solche auf Spanisch“ (ebd. Z. 444f.), erzählt Emilia. Früher ging Emilia mit Matteo einmal pro Woche zu einer Geschichtenerzählerin. „Aber sie hat Spanisch von Spanien gesprochen. Und das war ein bisschen schwierig für ihn“ (ebd. Z. 249f.), meint Emilia. Die Idee dahinter war, dass Matteo so die Sprache auch von einer weiteren Person hört. Da dies aber während der Pandemie stattfand, hatte Matteo Mühe mit dem Verstehen. „Die Geschichtenerzählerin trug auch immer eine Maske. Wir waren in einem Raum, in den ab und zu andere Kinder kamen. Und diese waren laut. Das waren zwei Faktoren“, erzählt Emilia. Nebst dem Zugang zu Büchern war den Eltern der Zugang zur Musik wichtig. „Ich habe Matteo auch in eine Musikschule gebracht mit kleinen Kindern. Ich wollte wirklich, dass er ein schönes Hörerlebnis hat“ (ebd. Z. 82f.), erzählt Emilia. Dort sei alles auf Deutsch gewesen, aber sie wünschte sich, dass „er die Klänge kennt und den Text lernen kann“ (ebd. Z. 439f.). Matteo sei sehr gerne hingegangen und es habe „ihn auch nie gestört, dass es laut war. Mittlerweile singt und tanzt er gerne“ (ebd. Z. 448f.). „Wir singen auch sehr viel“ (ebd. Z. 466), erzählt Emilia. Nebst diesen Angeboten achtet die Familie darauf, die Umgebung passend auszuwählen. „Zum Beispiel in Mexiko: Dort ist es lärmiger als hier. Ich versuche dann immer in ein Restaurant zu gehen, in dem es weniger Lärm hat. [...] Ich versuche zu schauen, dass die Umgebung besser ist, damit die Kommunikation besser läuft. Aber man kann nicht immer alles haben“ (ebd. Z. 427–431), teilt Emilia mit. Die Eltern seien glücklich, „dass Matteo gut sprechen kann und dass er beide Sprachen kann“ (ebd. Z. 233). Im Spanisch benutze Matteo „die Grammatik vom Deutschen“ (ebd. Z. 234). „Aber ich erwarte nicht, dass er jetzt perfekt Spanisch schreiben oder sprechen kann. [...] Unser Fokus ist vor allem Deutsch. Emilia fasst zusammen, dass sie „Matteo schlussendlich alle Sprachen angeboten“ hätten und „mit allen Ressourcen gleichzeitig“ (ebd. Z. 586ff.) tätig waren. „Ich glaube, alle diese Ressourcen haben ihm geholfen. Wir sind froh“ (ebd. 487f.), äussert Emilia.

Leyla erzählt, dass sich die Sprachenauswahl in ihrer Familie verändert hat. Leyla ist Türkin, die in Deutschland aufgewachsen ist, und ihr Mann kommt aus dem Libanon. „Er wollte unbedingt, dass er Arabisch redet“ (Interview mit Leyla, Z. 263), erzählt sie. Am Anfang habe sie Türkisch mit Malik gesprochen. Leyla erklärt: „Er war zwei und er hat wirklich nur zwei, drei Wörter gesprochen“ (ebd. Z.

417f.). Sie habe sich dann überlegt: „Vielleicht, weil ich auch das Türkische habe? Ich lasse jetzt mal die türkische Sprache weg und ich fange jetzt nur mit Deutsch an“ (ebd. Z. 418f.). Ab diesem Zeitpunkt habe sie nur noch Deutsch mit ihm geredet. Leyla findet, dies „tut ihm echt gut“ (ebd. Z. 419.). „Es ist natürlich schön: Türkisch und Arabisch und auch Hochdeutsch und Schweizerdeutsch. Aber ich habe gedacht, das braucht er jetzt nicht“ (ebd. Z. 265f.), erzählt Leyla. Leyla ergänzt, dass ihr Vater die türkische Sprache wichtig findet. Sie findet jedoch, dass sie es im Alltag nicht gebraucht hat. „Vielleicht mal mit Freunden. Aber so mit Deutschen habe ich jetzt nichts Türkisches gebraucht. [...] Ich glaube, ich werde später auch nicht bereuen, dass er nicht so gut Türkisch kann“ (ebd. Z. 425ff.). Einige türkische Wörter bleiben jedoch bestehen, „zum Beispiel Aslan, sein Hörgerät“ (ebd. Z. 267.). Leyla begründet ihren Entscheid folgendermassen: „Ich finde, dass zwei Sprachen für ein hörbeeinträchtigtes Kind reichen. Die Landessprache, also Schweizdeutsch und Hochdeutsch, finde ich sehr wichtig“ (ebd. 453f.). Ihr Sohn rede aktuell auch Schweizerdeutsch mit ihr: „So ‘Ufä’. ‘Was ist ufe?’ ‘hoch!’ Ja, ich finde es voll süss, wenn er so redet“ (ebd. 271f.). Leyla sagt, dass sie ihn oft nicht verstehe. „Beim Essen zum Beispiel sagt er [...]: ‘Mama, Beatrix.’ Dann weiss ich, ‘okay, es geht um das Zentrum oder die Spielgruppe’, weil er an diesem Tag in der Spielgruppe war. Dann sage ich: ‘Ah, und wie war es dort und was hast du gemacht?’ Und er war da voll glücklich“ (ebd. Z. 283–286), erzählt sie. Leyla findet es wichtig, dass man den Kindern zuhört: „Sonst haben sie kein Selbstbewusstsein“ (ebd. Z. 287.), äussert Leyla. Leyla findet es anspruchsvoll, wenn das Kind mehrsprachig ist: „Ich finde es schwieriger. Also mehrere Sprachen und er hört auch nicht so gut. [...] Aber ich denke mir immer, er wird sprechen können. Vielleicht etwas später, aber er wird am Ende mehr Sprachen haben“ (ebd. Z. 258ff.). Leyla findet, dass sie mehr Blickkontakt zum Kind habe als Eltern von hörenden Kindern. „Weil die anderen Mamas sagen einfach ‘komm’ oder [...] ‘willst du das?’ Aber ich muss mich halt bücken, Augenkontakt herstellen und dann liest er auch von meinen Lippen“ (ebd. 136ff.), erklärt sie. Leyla äussert, dass es mehr „Zeit und mehr Geduld“ braucht, wenn man ein Kind mit Hörbeeinträchtigung hat. „Am Abend war ich dann immer so kaputt, so müde. Weil ich immer so sprechen muss und meine Mundbewegungen irgendwie so stärker zeigen muss. Das macht sehr, sehr müde. Aber jetzt bin ich es eigentlich gewohnt. Am Anfang hat es mir wirklich überall weh getan (lacht). Aber jetzt ist es ganz normal“ (ebd. Z. 140–143), teilt Leyla mit.

Alexandra und ihr Mann hatten sich schon vor der CI-Operation entschieden, ihr Kind mehrsprachig aufwachsen zu lassen. „Als wir das Gespräch mit den Chirurgen hatten, hatten wir viele offene Fragen. Dies war eine Frage, die wir ihnen stellten“ (ebd. Z. 146f.), erzählt Alexandra. Die Eltern wollten wissen, ob es besser wäre, wenn sie nur eine Sprache mit ihrem Kind sprechen würden oder zwei Sprachen. „Es war für uns eigentlich schon immer klar [...], dass ich Französisch sprechen werde und mein Mann Deutsch“ (ebd. Z. 148ff.), teilt Alexandra mit. Trotzdem wollten sie sich sicher sein, dass dies möglich ist. „Sie haben gesagt, dass, soviel sie wissen, dies kein Problem sein sollte. Sie waren vielleicht nicht die richtigen Leute, um dies zu fragen. Aber in diesem Moment haben wir sie einfach ihnen gestellt, weil es gerade eine offene Frage war. [...] Wir haben dies natürlich dann auch mit der Audiopädagogin diskutiert, als sie kam. Sie hat auch kein Problem gesehen“ (ebd. Z. 150–

154), erzählt Alexandra. Alexandra und ihr Mann Marcel haben bei Aaron im Alter von sechs Monaten mit Gebärden zu kommunizieren begonnen. „So hatten wir trotzdem eine Lösung, um mit ihm zu kommunizieren“ (Interview mit Alexandra, Z. 92), erklärt Alexandra. Mit zehn Monaten hatte Aaron begonnen, die Gebärden zu verwenden. „Er hat dann sehr viel mit Gebärden mit uns kommuniziert. [...] Als dann das erste Wort kam, ging es ziemlich schnell. Es kamen plötzlich 20 neue Wörter. Am Anfang hat er immer die Gebärden gemacht plus das Wort gesagt. Als er dann sicher genug war, hat er die Gebärden weggelassen. Er hat dann nur noch die Wörter gebraucht“ (ebd. Z. 94–98), erzählt Alexandra. Danach begann Aaron, Zwei-Wort-Sätze zu formulieren. Alexandra sagt: „Aber eigentlich schon mehr auf Französisch, weil ich halt mehr zuhause bin als mein Mann. [...] Man merkt, dass er im Französischen weiter ist. Er kann besser ein Gespräch auf Französisch führen als auf Deutsch“ (ebd. Z. 100–103). In den letzten Monaten habe Aaron Fortschritte im Deutsch gemacht. „Jetzt hatte mein Mann ziemlich lang Ferien. Dann sieht man, dass er ein Sprung gemacht hat im Deutschen. Es werden dort jetzt auch längere Sätze und es kommt ein grösserer Wortschatz dazu“ (ebd. Z. 103ff.), sagt Alexandra. Für Alexandra war es anfangs eine Herausforderung, immer Französisch mit ihrem Kind zu sprechen. „Weil meine Muttersprache eigentlich Deutsch ist, spreche ich automatisch als Erstes Deutsch, wenn ich irgendwo ein Kind sehe. Ich musste mich zuerst ein bisschen umgewöhnen, damit ich wirklich Französisch spreche“ (ebd. Z. 259ff.), erzählt sie. Auch wenn Besuch da gewesen sei, war sich Alexandra jeweils unsicher, ob sie Deutsch sprechen sollte. „Ich habe immer gedacht: Die Leute verstehen ja nicht, was ich ihm sage. Aber das war eine Gewöhnungssache. Ich spreche jetzt halt einfach Französisch mit ihm, auch wenn es die Leute nicht verstehen“ (ebd. 198ff.), erklärt sie. Weiter erzählt Alexandra, dass in der Familie ihres Mannes alle nur Deutsch sprechen. „Es gab eine Zeit, da dachten wir: ‘Ah, er versteht es gar nicht’ oder ‘sie verstehen ihn gar nicht’. [...] Auch für meinen Mann. Er konnte nicht so Konversationen mit ihm führen, weil sein Deutsch nicht kam“ (ebd. 162–165), teilt Alexandra mit. Es sei eine Zeit des Wartens gewesen, bis Aaron beides lernte. „Aber wir wussten, dass er beides lernen wird. Es wird gehen. Auch, weil ich selbst auch so aufgewachsen bin“ (ebd. Z. 165f.), waren die Eltern überzeugt. Es gibt Situationen, in denen die Eltern unsicher sind, ob Aaron die Erklärungen auf Deutsch verstanden hat. „Dann sagt mein Mann jeweils: ‘Sag es auch noch auf Französisch.’ Damit wir wirklich sicher sind, dass er es verstanden hat“ (ebd. Z. 320ff.), erzählt Alexandra. Es gibt auch Situationen, in denen ihr Mann Aaron nicht versteht, weil er ein Wort auf Deutsch noch nicht kennt und es dann auf Französisch sagt. „Dann muss ich dazukommen oder er kommt mich fragen: ‘Was heisst das jetzt? Ich weiss nicht, was er mir sagen möchte’“ (ebd. Z. 323f.), äussert Alexandra. Alexandra meint, dass der Kontakt von ihrem Sohn Aaron zu anderen Kindern ihm geholfen habe. „Wir gehen in eine christliche Gemeinde. Er ging dort jeweils auch in die Sonntagsschule. Dort hatte er auch Kinder in seinem Alter. [...] Wir verstehen ja vielleicht schon alle Wörter, die er sagt. Aber eine auswärtige Person nicht unbedingt. In diesen Momenten musste er sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben, die Wörter auch mal zu wiederholen, damit die andere Person ihn versteht“ (ebd. Z. 278–283), erklärt sie. Ihr Sohn spiele auch gerne mit älteren Kindern, weil er dies gewohnt sei. „Wenn er mit ihnen spielt, spielt er beispielsweise ‘Schule’. Er hat keine Ahnung, was ‘Schule’ ist. Aber weil sie dies zuhause auch spielen, dann lernt er halt schon ein

bisschen von den Grösseren, was bei ihnen aktuell ist“ (ebd. Z. 270ff.), erzählt Alexandra. Während des Spiels kamen jeweils „neue Wörter dazu, die er von ihnen gelernt hat“ (ebd. Z. 265). Alexandra denkt, dass der Alltag vermutlich am meisten unterstützt hat. „Über alles sprechen können. Wir mussten uns ein bisschen daran gewöhnen“ (ebd. Z. 255), sagt sie. „Wir haben am Anfang gemerkt, dass sprachlich noch nichts kommt. [...] Dann ist man in gewissen Momenten vielleicht automatisch still, in denen eine andere Mutter vielleicht sprechen würde. [...] Zum Beispiel, wenn er badet und die Implantate nicht trägt: Das Baden war ein stiller Moment. Wir mussten lernen: ‘Aha, auch wenn das Kind badet, kann ich reden’“ (ebd. Z. 255–259), erzählt sie. Aaron wird im Sommer 2023 in den Kindergarten am Wohnort eingeschult. Die Eltern seien vor einigen Monaten noch unsicher gewesen, ob es für Aaron reichen würde mit seinen Deutsch-Kenntnissen, weil sein Wortschatz im Deutsch vor einigen Monaten noch kleiner gewesen sei. „Aber ja, jetzt hatten wir auch eine Abklärung durch die Logopädie im Spital. Dort machen sie einen Bericht, wo er steht und so weiter. Von ihnen her und auch von der Audiopädagogin her haben wir gemerkt, dass es dann schon gehen wird. In diesem Alter lernen sie auch am meisten. Es wäre schade, ihn ein Jahr zurückzuhalten, weil er von der restlichen Entwicklung her bereit wäre für die Schule“ (ebd. Z.364–369). Viele Sorgen würde sich die Familie jedoch nicht machen, da die Mutter selbst nur zwei, drei Wörter Französisch konnte, als sie in den Kindergarten ging. „Ich habe keine Erinnerung daran, dass dies nicht gegangen wäre oder ich nicht zurechtgekommen wäre. Ich glaube, das kommt dann schon recht schnell“ (ebd. Z.370ff.). Alexandra schliesst mit folgender Aussage das Interview ab: „Wir haben es sehr positiv erlebt. Die Audiopädagogin sagt auch oft, dass es bei uns recht gut funktioniert. Wir haben nicht viele Sachen erlebt, bei denen wir gemerkt hatten, dass wir an unsere Grenzen kommen. Es ist halt im Sprachlichen recht schnell vorwärts gegangen. Natürlich gibt es noch Wörter, die er nicht gut ausspricht. Im Französischen oder im Deutschen. Es gibt vielleicht gewisse Buchstaben, die er noch nicht gut sagen kann. Aber wir merken trotzdem, dass es sich weiterhin entwickelt. Deshalb gehen wir so weiter“ (ebd. Z. 341–347).

Shirin erzählt, dass sie und ihre Familie gedacht hätten, dass es besser ist, wenn man nur eine Sprache spricht. „Aber Franziska (Audiopädagogin) hat uns gesagt, ihr müsst einfach alle Sprachen, die ihr redet, auch mit ihr reden“ (Interview mit Shirin, Z. 93f.), erzählt sie. Die Familie beschloss dann, dass Shirin Schweizerdeutsch mit ihrem Kind spricht und ihr Mann Türkisch. „Meine Schwester und ich, wir reden beide miteinander Deutsch. Und mein Bruder auch“ (ebd. Z. 120), erklärt Shirin. Shirin war es wichtig, dass ihr Kind Deutsch kann. „Es ist ja auch einfacher, wenn sie dann in den Kindergarten geht“ (ebd. Z. 109), begründet sie dies. Shirin sagt, sie habe gemacht, was Franziska ihr empfohlen habe. „Irgendwann war es gut und sie hat angefangen zu sprechen. Aber sie hat halt ganz spät, mit drei oder so, angefangen zu reden“ (ebd. Z. 67f.), äussert sie. Shirin erzählt, dass es am Familientisch ein „Misch-Masch“ gebe. „Meine Schwester und ich sprechen Deutsch und wir mischen es irgendwie. Aber Azra spricht jetzt halt auch ein bisschen gemischt. Sie spricht Türkisch und Deutsch gemischt. Sie versteht zwar beides sehr gut. Sie kann auch beides sprechen. Aber es ist halt ein bisschen schwierig, wenn wir alle zusammensitzen. Dann mischt sie es“ (ebd. Z. 124–127),

äussert Shirin. Die Mutter ist unsicher, welches die stärkere Sprache ihrer Tochter ist. „Zum Beispiel Zählen, das kann sie nur auf Deutsch. [...] Sie ist ein superintelligentes Kind, so nebenbei. Sie kann das ganze Alphabet“ (ebd. Z. 134ff.), erzählt Shirin stolz. Ihre Tochter Azra könne die Sprachen auch unterscheiden und wisse, mit wem sie welche Sprache sprechen soll. „Wenn sie mit meinem Mann spricht, spricht sie Türkisch und mit mir spricht sie mehr Deutsch. [...] Sie passt sich selbst an“ (ebd. Z. 99ff.), teilt Shirin mit.

Die Familiensprache von Zahra und Amirs Familie ist Persisch. Amir erklärt, dass seine Tochter einige Wörter auf Deutsch sage: „Ein paar Wörter hört sie von ihrer Schwester. Zum Beispiel ‘bitte’, ‘warte’, ‘tschüss’ und so weiter. Das sagt sie auf Deutsch und sonst mehr Persisch“ (Interview mit Zahra und Amir, Z. 161f.). Amir erklärt, dass seine 2,5-jährige Tochter Mariam „ein bisschen gemischt“ spreche. „Sie geht nämlich auch in die KiTa. Dort hat sie ein bisschen Deutsch gelernt. [...] Jetzt weiss sie nicht, welche Sprache sie spricht. [...] Aber wir wissen, was sie sagt. Aber sie merkt es noch nicht, was Persisch ist. Sie redet einfach“ (ebd. Z. 152–157), erklärt er. Die Eltern sind davon überzeugt, dass Mariam die Sprachen unterscheiden lernen wird, wenn sie älter ist. „Wir haben diese Erfahrung, weil wir auch ein anderes Kind haben. [...] Am Anfang wusste sie es auch nicht, sie redete nur. Und jetzt versteht sie, was Persisch ist“ (ebd. Z. 197f.), sagt Amir. „Das klappt sicher. Sie ist sehr schlau“ (ebd. Z. 203), ergänzt er zuversichtlich. Zahra denkt, dass es besser für Mariams Zukunft ist, wenn sie beide Sprachen lernt: „Wenn sie zuerst Persisch kann, dann kann sie schnell Deutsch lernen“ (ebd. Z. 167f.), sagt sie. Amir äussert, dass es ihnen nicht so wichtig sei, dass ihre Tochter Persisch lernt. „Wir wohnen in der Schweiz und die Hauptsache ist, dass sie Deutsch lernt, damit sie mit den anderen Leuten in der Schweiz sprechen und sie verstehen kann“ (ebd. Z. 170f.), findet er.

In der **Gruppendiskussion** wird über die Sprachentwicklung von mehrsprachigen Kindern mit Hörbeeinträchtigung diskutiert. Ein Teil der Diskussion bezieht sich auf die Verwendung der Muttersprache. Ein Grund darin sieht eine Audiopädagogin darin, dass „sich die Grammatik nur in einer kompletten Sprache im Gehirn bilden kann. [...] Da braucht das Gehirn wirklich einfach Inputs, damit der Kopf das aufnehmen kann“ (Gruppendiskussion mit Fachpersonen, Z. 806–809). Eine Audiopädagogin spricht von einem Paradigmenwechsel, „dass man dies unterstützt, dass die Muttersprache zuerst kommen darf und dass man die Kinder dabei unterstützt“ (ebd. Z. 34ff.). Gleichzeitig müsse man auch die Eltern unterstützen, „dass sie diesen Mut haben“ (ebd.). Die Audiopädagogin äussert, dass es nämlich noch immer nicht klar definiert sei, „dass dies möglich ist und dass dies ein guter Weg ist, wenn die Kinder zuerst einmal die Muttersprache lernen und dass dann der Zweitspracherwerb viel einfacher gelingt“ (ebd. Z. 37f.). Eine Audiopädagogin beschreibt, dass es manchmal schwierig sei, die Eltern davon zu überzeugen, in der Muttersprache mit ihrem Kind zu sprechen. „Ich habe viele Familien, die das nicht wollen. [...] ‘Man spricht hier Deutsch’. Man möchte den Kindern viel bieten, darum müssen sie Deutsch lernen. Ich habe wirklich auch Familien, die katastrophal Deutsch mit ihren Kindern sprechen. Dass es so wichtig wäre, zuhause die Muttersprache anzubieten, da habe ich manchmal wirklich Mühe“ (ebd. Z. 156–160), erzählt sie. Eine Audiopädagogin macht dieselbe Erfahrung und ergänzt: „Ich versuche immer zu sagen: ‘Es geht nicht

um die Wörter, es geht um die Grammatik, welche das Kind lernen muss.' Das ist aber je nachdem auch abstrakt, wenn man einander auch nicht so gut versteht“ (ebd. Z. 163ff.). Das „Sprachvorbild der Eltern“ (ebd. Z. 53.) sei ein wichtiger Faktor für die Sprachentwicklung des Kindes. „Ich glaube, wenn Eltern gut kommunizieren, [...] dann ist unglaublich viel möglich. Wenn die Eltern eingeschränkt sind und nicht zu sprechen wagen – oder einfach nicht mit ihren Kindern sprechen, dann kann sie (die Hörhilferversorgung) noch so gut sein und es geht einfach nicht“ (ebd. Z. 28–31), meint eine Audiopädagogin. Eine Audiopädagogin findet es manchmal zwiespältig, ob man die Muttersprache oder die deutsche Sprache empfehlen soll. Bei einer Familie mit Kindern, die spät CI erhielten und weitere Entwicklungsauffälligkeiten zeigten, habe die Psychologin, die im Zentrum angestellt ist und Familien berät, gesagt: „Sie müssen sich jetzt überlegen, wie Sie es mit den Kindern machen wollen. Es hat zu viele Sprachen' [...] Dort hat sie eher empfohlen, Deutsch zu sprechen. Die Mutter konnte jedoch nicht so gut Deutsch“ (ebd. 142–146), erzählt eine Audiopädagogin. Die Kinder kommunizieren nun in der Gebärdensprache. „Dies jedoch wollten die Eltern nicht lernen“ (ebd. Z. 152f.), erzählt sie. Eine Audiopädagogin erwähnt in diesem Zusammenhang, dass „die kognitive Voraussetzung des Kindes wichtig ist, ob es möglich ist, die Muttersprache als Erstsprache zu erwerben“ (ebd. 33f.). Auch das „Interesse an der Sprache“ und die „Sprachbegabung“ findet eine Audiopädagogin wichtig. „Die kognitiven Fähigkeiten im Sprachbereich spielen neben der allgemeinen Kognition auch noch eine wichtige Rolle“ (ebd. Z. 51f.), findet eine Audiopädagogin. Sie erzählt von drei Geschwisterkindern, die alle eine Hörbeeinträchtigung haben und deren Mutter einen österreichischen Dialekt mit den Kindern gesprochen habe. „Das erste Kind ist kognitiv nicht so stark und dieses hatte dann sprachlich mit der Grammatik grosse Schwierigkeiten. Auch mit diesem Sprachen-Mix. Das zweite ist ein sehr kluges Kind. Ihr fällt dies viel leichter. Sie spricht ein bisschen Hochdeutsch, ein bisschen Österreichisch. Sie spricht auch Schweizerdeutsch, das kann sie alles. Obwohl sie ähnlich hörversorgt ist wie der Bruder, kann sie auch Sachen wiederholen und sich merken“ (ebd. 61–65), erzählt sie. Die Audiopädagogin findet: „Flexible, kognitiv starke Kinder, die eine Sprachbegabung haben, können sich locker in mehreren Welten bewegen“ (ebd. 68f.). Die Sprachbegabung allein scheint für eine Audiopädagogin keine Garantie zu sein. „Es gibt sprachbegabte Kinder. Aber sie bekommen aufgrund der Familie, des Umfeldes oder aufgrund von irgendwelchen Faktoren gar nie die Möglichkeit, die Lautsprache zu lernen. Vielleicht, weil sie den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen oder weil sie keinen Zugang zu Spielsachen haben. [...] Dann kann das Kind noch so sprachbegabt sein. Es hat dann einfach auch die Chance nicht“ (ebd. Z. 79–85), äussert sie. Gleichzeitig sei sie manchmal erstaunt, dass es auch Kinder gäbe, „die den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen“ und „wie gut sie trotzdem Deutsch oder andere Sprachen lernen“ (ebd. Z. 170ff.). Der Begriff „Zugang“ wird in mehreren Kontexten erwähnt. Einerseits wird die Kindertagesstätte erwähnt. „Ist das Kind den ganzen Tag in der KiTa? Dies hat auch Vor- und Nachteile, je nachdem, was es für eine KiTa ist. Wenn alle dort mehrsprachig sind, dann ist es auch schwieriger für das Deutsch. Aber es kann auch sehr viele Vorteile haben. Es gibt ja auch viele Studien darüber, dass die Kinder in der KiTa sehr sprachbegabt seien, weil sie Zugang haben und die Motivation der anderen Kinder. Sie baden den ganzen Tag in der Sprache, sie haben diese Möglichkeit“ (ebd. Z. 86–91), erwähnt eine Audiopädagogin. Eine weitere Audiopädagogin

ergänzt, dass die „Raumakustik“ (ebd. Z. 93) in der Kindertagesstätte ebenfalls eine Rolle spielt, ob das Kind dort die Lautsprache lernen kann. Auch der „Zugang zu Büchern“ findet eine Audiopädagogin wichtig. Eine Audiopädagogin erzählt von einer Familie, welcher der Zugang zu Büchern fehlte und es eine grosse Barriere war, dass die Kinderbücher nicht in der Muttersprache waren. „Ich habe dann einen Verlag gesucht, der arabische Bücher hatte, und ich habe dort wirklich Kinderbücher bestellt. [...]“ (ebd. Z. 338f.). Die Familie war begeistert und begann damit, Bücher vorzulesen. „Bücher finde ich halt immer noch so ein Grundsatz neben dem Baden in der Sprache. Der Zugang dieser Kinder zu Büchern. Da gibt es heute so viele Möglichkeiten mit den Fremdsprachen“ (ebd. 442ff.), findet sie. Dazu brauche es jedoch die Bereitschaft der Eltern: „Möchten sie ihnen Geschichten erzählen oder sind sie am Abend einfach müde, weil sie so streng gearbeitet haben oder überfordert sind, weil sie es nicht kennen?“ (ebd. Z. 358f.). Das Thema „Geschwister“ scheint für eine Audiopädagogin eine Relevanz zu haben. „Ich erlebe manchmal, dass ältere Geschwister von der Kommunikation her sehr viel zu bieten haben für die jüngeren Geschwister. Das jüngere Kind kommt dann fast mehr durch das ältere Geschwister in die Kommunikation als durch die Eltern“ (ebd. Z 97–100), beobachtet sie. Der Kindergarten wird von den Audiopädagoginnen mehrmals thematisiert. Eine Audiopädagogin erzählt von einem mehrsprachigen Kind, dessen Mutter Französisch und dessen Vater Schweizerdeutsch sprach. Die Familiensprache hingegen war Englisch. „Also die Kinder konnten kein Schweizerdeutsch, bis sie in den Kindergarten gingen. [...] Er hatte ein totales ‘Chrüsümüsi’ der Sprachen gemacht. [...] Diesen Jungen habe ich einfach so lebendig in Erinnerung, weil er die Sprachen einfach so ein bisschen zusammengemischt hat“ (ebd. Z. 766–779), erzählt sie. „Mit den Eltern hat er, denke ich, schon in ihrer Sprache gesprochen“ (ebd. Z. 800f.) und „es hat sich dann schon entflochten“ (ebd. Z. 787), ergänzt die Audiopädagogin. Eine andere Audiopädagogin erzählt von einem Kind, das genau wisse, mit wem es welche Sprache sprechen soll. „Bei mir sagt er manchmal etwas auf Französisch, weil er es einfach nicht weiss“ (ebd. Z. 797.), erklärt sie. Eine Audiopädagogin teilt mit, dass sie manchmal erstaunt sei, wie Kinder ihre Sprachentwicklungsverzögerung im Kindergarten aufholen: „Meistens machen sie sowieso einen Schub. Gerade, wenn sie zuhause ein bisschen depriviert sind“ (ebd. Z. 186f.).

Es wird zusammenfassend von einer Audiopädagogin erwähnt, dass die Faktoren der Sprachentwicklung von mehrsprachigen Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung sehr individuell sind.

Ich glaube, es gibt keinen Mittelwert: Es ist so individuell. So wie wir alle in unserer Arbeit sehr individuell sind, die Familien sind individuell, die Kinder sind individuell. Dies macht es spannend, dies ist aber auch eine Auseinandersetzung und einer Herausforderung im Alltag. (ebd. Z. 132ff.)

Wichtig findet diese Audiopädagogin, dass das Denken angeregt wird und dass die Kinder handeln können und Selbstwirksamkeit erleben, „damit sie diese Verknüpfungen machen können“.

5.2.3.2 Einsatz von der Gebärdensprache oder einfachen Gebärden

Die Einstellung gegenüber der Gebärdensprache ist sehr individuell. Die zwei Familien mit Kindern, die Cochlea-Implantate tragen, haben einzelne Gebärden der DSGS (=Deutschscheizerische Gebärdensprache) in der Übergangszeit genutzt, bis das Kind mit dem Lautspracherwerb begonnen hat. Eine Familie schätzt den Einsatz der Gebärdensprache in Situationen, in denen das Kind nichts hört. Eine weitere Mutter ist interessiert an der Gebärdensprache und im Kontakt mit gebärdenden Menschen. Die weiteren zwei Familien zeigen sich eher ablehnend gegenüber der Gebärdensprache, setzen aber dennoch eigene entwickelte einfache Gebärden in der Kommunikation mit ihrem Kind ein. Die Einstellung gegenüber der Gebärdensprache ist also individuell, es besteht aber ein Konsens aller Familien darin, dass sie Gebärden als unterstützend für die Kommunikation mit ihrem Kind erleben.

Alexandra berichtet, dass sie und ihr Mann für die Kommunikation mit Aaron Gebärden einsetzten, als er sechs Monate alt war. Die Eltern haben einzelne Gebärden gelernt, weil sie sonst nicht mit dem Kind hätten kommunizieren können (Interview mit Alexandra, Z. 108). Dabei haben sie jeweils „mit Apps oder der Seite vom Schweizerischen Gehörlosenbund gearbeitet“ (ebd. Z. 128f.). Alexandra erklärt: „Wenn ein neues Wort aufgetaucht war, haben wir es dort gesucht und so gelernt“ (ebd. Z. 130f.). „Sie (die Gebärden) haben vor allem uns unterstützt“ (ebd. Z. 108), meint Alexandra. „Für ihn war es auch praktisch. So konnte er trotzdem sagen, wenn er irgendwo Schmerzen hatte oder wenn er etwas gesehen hatte“ (ebd. Z. 109f.). Im Alter von zehn Monaten habe er begonnen, eine Gebärde zu verwenden und habe danach viel in Gebärden mit den Eltern kommuniziert. Als dann das erste Wort in der Lautsprache kam, ging es ziemlich schnell und viele neue Wörter kamen dazu. Anfangs habe Aaron jeweils das Wort gesagt und dazu gebärdet. „Als er dann sicher genug war, hat er die Gebärden weggelassen“ (Interview mit Alexandra, Z.108f.), erzählt die Mutter. Die Grossmütter und die Tanten von Aaron haben ebenfalls einzelne Gebärden gelernt. „Wir haben dann auch ab und zu ein Video gemacht mit neuen Wörtern, die er kennt. Damit sie es auch wissen, wenn er ihnen etwas in Gebärdensprache sagt“ (ebd. Z. 247ff.) erzählt Alexandra. Alexandra führt aus, dass sie „nur einzelne Wörter“ benutzt haben, „um die Sprache zu unterstützen. Wir haben keine Gebärdensätze gebildet, weil diese ja eine ganz andere Formulierung haben“ (ebd. Z. 134f.). Die Mutter erzählt, dass "als der Wortschatz kam“, sie „recht schnell die Gebärden weggelassen“ (ebd. Z. 110f.) hätten. Damals fanden sie „es sozusagen nicht mehr notwendig“ (ebd. Z. 111). Mit der Zeit hätten sie festgestellt, dass der Einsatz der Gebärdensprache in bestimmten Situationen praktisch ist. Die Mutter erklärt: "Das Implantat nimmt er weg, wenn er ins Bett geht. Oder wenn wir baden gehen. Wir haben dann festgestellt, dass man in solchen Situationen ziemlich schnell aufgeschmissen ist. Oder auch, wenn mal eines kaputt wäre oder so. Was macht man dann?“ (ebd. Z. 112ff.). Die Eltern entschieden sich deshalb für einen Heimkurs in der Gebärdensprache. „Aber es ist trotzdem schwierig, sie (die Gebärdensprache) im Alltag zu brauchen. Es ist mehr dazu, wenn er das CI am Abend nicht trägt“ (ebd. Z. 118f.), erzählt Alexandra.

Emilia und Daniel erzählen, dass sie „diese kleinen Bücher aus Karton“ (Interview mit Emilia und Daniel, Z. 301.) mit dem Namen „Erste Gebärden“⁵ genutzt hatten. Nebst den Gebärdenbüchern habe die Mutter eigene Gebärden entwickelt und genutzt: „Aber sehr wenig: so wie ‘trinken’. Ich spreche viel mit den Händen“ (ebd. Z. 335f.). Emilia teilt mit, dass sie ihrem Sohn vor der CI-Implantation viel vorgesungen habe. Sie habe beim Liedersingen jeweils ihre „eigene Gebärdensprache“ (ebd. Z. 469) benutzt. „Bevor er implantiert wurde, habe ich für ihn gesungen und getanzt. Es kam von Herzen. Ich wusste, dass er es nicht hört“ (ebd. Z. 469ff.), teilt Emilia mit. Emilia erklärt, dass die Gebärdensprache nicht die „erste Priorität“ (ebd. Z. 330) für die Familie habe. Gleichzeitig zeigt sie sich offen gegenüber der Gebärdensprache: „Wir möchten gerne die Gebärdensprache einmal lernen. Also, nicht so intensiv. Weisst du, langsam, weil es so ein Teil von uns ist. Das ist eine „Extra-Ressource“, die er haben kann“ (ebd. Z. 316ff.). Die Eltern informieren, dass sie die Gebärdensprache „wie zu einem Teil der Familie gemacht“ haben und ihr Sohn aktuell „Interesse an der Gebärdensprache“ (ebd. Z. 306) habe.

Shirin zeigt sich eher kritisch gegenüber der Gebärdensprache. Anfangs sei sie mit ihrer Tochter, Azra, oft zur Cousine, die ebenfalls eine Hörbeeinträchtigung hat, nach Frankreich gefahren. „Aber ich habe dann gemerkt, seit sie zu ihr geht, gebärden sie auch. Und ich will das nicht, ich will ja, dass sie ganz normal spricht. Und darum gehen wir halt nicht mehr“ (Interview mit Shirin, Z. 286ff.), erzählt sie. Sie begründet dies damit, dass es „einfacher“ sei, „mit den Händen zu reden“ und Shirin dann gemerkt habe, „dass sie (Azra) wirklich fast nicht mehr geredet hat“ (ebd. Z. 292f.).

Leyla erzählt, dass ihr Sohn Malik am Anfang „mehr gebärdet (habe), zum Beispiel ‘Hunger’“ (Interview mit Leyla, Z. 280f.). Er mache dies nicht mehr, „weil er weiss, ich verstehe ihn jetzt“ (ebd. Z. 275f.). Leyla beschreibt die Barrieren in der Kommunikation folgendermassen: „Am Anfang, als ich ihn nicht verstanden habe, das war schwierig. Er war dann irgendwie so aggressiv zu mir, weil ich ihn nicht verstehen konnte. Und jetzt, ich frage immer gleich nach. ‘Was willst du sagen?’ Dann sagt er es noch einmal, ich verstehe es immer noch nicht. Dann sag ich einfach: ‘Malik, zeige es mir einfach.’ Und er zeigt es mir. Dann ist der richtig glücklich. Also ich sehe wirklich: Er ist glücklich, weil ich ihn jetzt verstanden habe“ (ebd. Z. 277-281).

Zahra und Amir erzählen, dass sie die Gebärdensprache nicht gelernt hätten. Zahra beschreibt: „Aber (wir haben) einfach unsere eigenen, damit wir es ihr einfach besser zeigen können. Oder dass sie besser lernt. Zum Beispiel ‘laufen, laufen’ zeige ich ihr so, damit sie lernt: „Dieses Wort bedeutet laufen“ (Interview mit Zahra und Amir, Z. 348ff.). Die Eltern setzen einfache Gebärden ein, „wenn wir ihr zum Beispiel ein neues Wort sagen möchten, [...] damit sie es besser versteht“ (ebd. Z. 338ff.).

In der **Gruppendiskussion** wird geäussert, dass die Familien manchmal Zeit brauchen, um ein Interesse an der Gebärdensprache zu entwickeln. Es helfe manchmal auch, „dass sie es bei einem anderen Kind sehen, dass sie nicht die Einzigen sind“ (Gruppendiskussion mit Fachpersonen, Z.

⁵ Anmerkung: „Erste Gebärden“ vom fingershop.ch

598f.). Dadurch werde die Sichtweise insofern geändert, dass „die Gebärdensprache nicht mehr so etwas ganz Verrücktes“ ist oder etwas, bei dem man ‚das Gefühl hat ‚das lerne ich gar nie!‘, sondern das gehört dann halt bei gewissen Familien einfach dazu und dann wollen sie es mit der Zeit auch“ (ebd. Z. 602ff.). Weiter wird diskutiert, dass die Gebärdensprache ein „Schlüssel“ sein kann für gehörlose Kinder, die spät CI erhalten. Die Audiopädagogin berichtet von einer Familie mit Kindern, welche sehr spät CI erhielten und in der Kommunikation mit den Eltern vermutlich „aufgrund des Gesichtes und der Geste“ etwas verstehen und sonst „ungefähr nichts“ (ebd. Z. 562f.). Das Kind habe mittlerweile „sehr gut gebärden gelernt [...] und wenn es von der Schule nach Hause kommt, dann gebärden wir“ (ebd. Z. 566f.). Die Audiopädagogin findet, dass hier der Schlüssel nun wäre, dass die Eltern „möglichst gut gebärden lernen“ (ebd. Z. 568) müssten. Eine Audiopädagogin erzählt, dass es manchmal auch „Einschnitte im Leben eines Kindes“ gibt, „bei denen man wieder neue Wege suchen muss“. Sie beschreibt eine Familie mit zwei gehörlosen Kindern, die mehrsprachig aufwuchsen. Sie erzählt über das ältere Kind:

Das Kind bekam dann auch noch eine Krankheit, durch die er gebremst wurde. Er bekam Diabetes. Am Anfang hatte er sich wunderbar entwickelt. Nach dem Diabetes ging es einfach nicht gleich weiter. [...] Wir haben ja vorher noch von der Gebärdensprache gesprochen: DAS hat ihm dann auch geholfen. Die Gebärdensprache, Visualisierungen – so kam er weiter. Die Gebärdensprache dazu war dann für den jüngeren Bruder auch kein Problem. Und Italienisch kann er wahrscheinlich auch nicht so gut, aber er hat es verstanden und mitbekommen. Die Grosseltern konnten nämlich nicht so gut Deutsch. Die Familiensprache war früher bei beiden Familien Italienisch. (ebd. Z. 124–132)

Es taucht zudem die Idee auf, „dass die Lautsprachunterstützenden Gebärden eine Brückenfunktion zwischen den Sprachen haben könnten“, indem „man die Deutschschweizerische Gebärdensprache hat und sie in ihrer Sprache sprechen und ich in meiner Sprache. Das fände ich eigentlich perfekt“ (ebd. Z. 574f.). Dies setze aber voraus, dass die Eltern gebärden möchten. Sie äussert jedoch, dass sie „einfach keine längerfristige Erfahrung damit (habe), dass das funktioniert“ (ebd. Z. 578f.).

5.2.3.3 Einsatz von Visualisierungen

Das Thema „Visualisierungen“ wird vor allem von den Fachpersonen und von einer Familie angesprochen. Von den anderen Familien wird dies nicht aktiv thematisiert, es wurde von der Interviewperson jedoch auch nicht aktiv nachgefragt. Deshalb kann nicht automatisch daraus geschlossen werden, dass andere Familien keine Visualisierungen im Alltag einsetzen.

Für Emilia war es wichtig, zwischendurch zu visualisieren: „Wir sind am Spielen und ich schreibe etwas auf“ (Interview mit Emilia und Daniel, Z. 596). Sie begründet dies damit, dass „das Visuelle stark“ ist und „wenn man dies als ‚Extra-Ressource‘ nutzt, ist das perfekt für die Entwicklung“ (ebd. Z. 596f.). Emilia hat jeweils darauf geachtet, die visuelle Unterstützung in beiden Sprachen, Deutsch und Spanisch, zu bieten. Sie habe beispielsweise „Montag“ geschrieben und oben ‚Lunes‘, also Spanisch“ (ebd. 584.). „Dann habe ich eine Linie gemacht, um dies zu unterscheiden. Das ist Spanisch, das ist

Deutsch“ (ebd. Z. 585), erklärt Emilia. Sie fügt hinzu, dass ihr Ziel nicht sei, dass er schnell lese. „Aber ich weiss, dass er visuell sehr stark ist, sodass er die Buchstaben, die Wochentage und die Monate erkennt“ (ebd. Z. 590f.), ergänzt sie.

In der **Gruppendiskussion** wird von allen unterstützt, dass „das Visuelle wirklich eine Riesenhilfe ist, auch für die fremdsprachigen Kinder“ (Gruppendiskussion mit Fachpersonen, Z. 822.). Mit den „visuellen Unterstützungen“ sind unter anderem auch „Piktogramme“ gemeint, welche „sicher eine grosse Hilfe“ (ebd. Z. 823.) seien. In diesem Zusammenhang erwähnt eine Audiopädagogin, dass sie aktuell mit dem Programm „TD Snap“ arbeiten. „Das ist eine App auf dem iPad – eigentlich von der UK (=Unterstützte Kommunikation)“ (ebd. Z. 825f.), erklärt sie. Die Audiopädagogin führt aus, dies sei „eine Brücke, wenn sie zuhause ein iPad haben. So können die Kinder auf die Piktos drücken, einen Satz bilden und etwas erzählen“ (ebd. Z. 828ff.).

Eine weitere Audiopädagogin erzählt von der Arbeit bei einer Familie mit zwei gehörlosen Kindern, von denen ein Kind mit Autismus diagnostiziert war:

Ich habe einmal in einer Familie gearbeitet, in der das zweite Kind gehörlos war und das erste Kind gehörlos war und Autismus hatte. Die Mutter brachte mir eigentlich sehr viel bei. Also, dass für das gehörlose Kind die genau gleichen Sachen auch wertvoll sind. Zuhause war alles visualisiert, [...], damit man alles erklären konnte. Deshalb glaube ich, dass das, was für ein hörbeeinträchtigtes Kind gut ist, auch für alle anderen Kindern gut ist zum Lernen. Das ist für mich immer so ein Gedankensprung. Und für die Kinder mit anderen Sprachen genauso. (ebd. Z. 951–857)

Dieselbe Audiopädagogin stellt sich auch die Frage: „Wie denken die Kinder, wenn wir den Eindruck haben, sie hätten noch keine Sprache. [...] Was denken sie? Wie funktioniert das, wenn sie eigentlich noch gar nicht so viel Sprache haben? Wo machen sie diese Zusammenhänge? Das ist ein Rätsel, dass sie dies so gut können“ (ebd. Z. 812–815). Daraufhin stellt eine weitere Audiopädagogin die folgende Hypothese auf: „Vielleicht ist es auch der visuelle Kanal. Auf dieser Schiene kannst du auch laufen“ (ebd. Z. 820).

5.2.4 Handlungsfeld Spezifischer Bildungsbedarf

Dieses Kapitel bezieht sich auf die Förderung des mehrsprachigen Kindes mit Hörbeeinträchtigung, insbesondere auf die regelmässigen Förderstunden mit der audiopädagogischen Fachperson.

Bei Alexandra startete die audiopädagogische Förderung von Aaron kurz nach der Diagnose. „Sie haben vermutlich die Unterlagen vom Spital erhalten. Sie haben dann ziemlich schnell Kontakt mit uns aufgenommen“ (Interview mit Alexandra, Z. 44f.), erzählt Alexandra. Weil die Familie viele Termine hatte, kam die Audiopädagogin „im 2-Wochen-Rhythmus“ (ebd. Z. 46) zur Familie. „Wir sind dann in diesem Rhythmus geblieben, weil es mit ihm recht gut läuft“ (ebd., Z. 345f.), erzählt Alexandra. „Er hat natürlich immer sehr Freude, wenn sie kommt“ (ebd. Z. 313f.), teilt sie mit. Die Audiopädagogin habe sehr viel mit Gebärden unterstützt, als Aaron sechs Monate alt war. „Sie hat auch immer auf Deutsch dazu gesprochen. Mit der Zeit hat sie die Gebärden auch ein wenig weggelassen, weil sie gemerkt

hat, dass sprachlich sehr viel kommt“ (ebd. Z. 172ff.), sagt Alexandra. Mittlerweile unterstütze die Audiopädagogin wieder mit der Gebärdensprache. Ihr Sohn habe am Anfang nur auf Französisch Antwort gegeben. „Aber mittlerweile weiss er: Wenn sie kommt, spreche ich Deutsch“ (ebd. Z. 176f.), erklärt sie. Die Mutter habe aber jeweils auch während den Förderstunden Französisch mit ihm gesprochen, „wenn sie ein Büchlein erzählt hat“ (ebd. Z. 190) und ihr Sohn sie etwas gefragt habe. Alexandra erzählt, dass sie ein Tagebuch hätten, welches die Audiopädagogin führt. „Wenn die Audiopädagogin kommt, macht sie oft ein Foto von der Geschichte oder von dem, was sie gemacht haben. Dann kann er das Buch anschauen und lernen, darüber zu erzählen“ (ebd. Z. 205ff.), erklärt sie. Sie wurde auch gefragt, was beim Kind gerade aktuell ist. „Eine Zeitlang hatte er beispielsweise alles mit der Feuerwehr gemacht. Sie hat dann versucht, ein Buch darüber zu nehmen“ (ebd. Z. 209f.), erzählt Alexandra.

Die Audiopädagogin von Matteo war einmal pro Woche bei der Familie zuhause „und jede zweite Woche in der KiTa“ (Interview mit Emilia und Daniel, Z. 511). In den Förderlektionen habe die Audiopädagogin mit ihm gespielt. „Ich sass daneben und sie hat mich einbezogen“ (ebd. Z.603f.), erzählt Emilia. Die Förderung fand auf Deutsch statt. „Ab und zu habe ich Matteo auf Spanisch etwas gesagt. Aber es war vor allem Deutsch“ (ebd. Z. 606.), erzählt sie. Als Matteo zwei Jahre alt war, spielte die Audiopädagogin allein mit Matteo. Emilia äussert dazu: „Ich wurde nicht mehr gebraucht (lacht)“ (ebd. Z. 607f.). Emilia und ihre Audiopädagogin hatten dies miteinander besprochen, dass sie Mutter dabei ist, wenn er das braucht. „Aber es war vor allem so, dass die Audiopädagogin mit Matteo gespielt hat“ (ebd. Z. 612f.). Emilia wünschte sich jeweils zu wissen, was in der Förderung als Nächstes ansteht. Einmal sei das Thema „Körperteile“ aktuell gewesen und die Mutter wurde gebeten, dies mit ihrem Kind zu üben. „Aber das war einmalig“ (ebd. Z. 538), erzählt Emilia. Emilia äussert: „Ich weiss, wie Tabea arbeitet, also dass sie mit Matteo spielt und immer durch die spielerische Weise den Wortschatz aufbaut“. Daniel sagt, er habe diesen spielerischen Ansatz geschätzt.

Ich war froh, war sie so. Ich habe das Gefühl, in anderen Ländern haben sie andere Systeme. [...] Man liest auch, dass die Kinder häufig zu den Audiopädagogen gehen, so einmal bis zweimal pro Woche. Nachher werden sie dort ‘gedrillt’, dass sie die Laute richtig sagen. [...] Ich denke, das kann sehr viel Frust auslösen. Die Gegenreaktion ist dann: ‘Ich sage besser nichts, denn ich sage es ja falsch.’ So mit dem spielerischen Ansatz und einfach immer wieder das Audiovisuelle. Sagen: ‘Das ist ein rotes Lego, das ist ein grünes Lego.’ Und immer wiederholen. Dann ist die Gefahr nicht so gross, dass man in einen Frust hineinläuft, wenn man schon sehr früh schulisch zu ‘drillen’ und zu üben beginnt. [...] Also mir hat das System sehr gut gefallen. Eben auch im Wissen, dass es auch bei Hörenden riesige Unterschiede gibt in der Sprachentwicklung. [...] Man kann nicht erwarten, er kann Shakespeare zitieren mit drei Jahren (lacht). (ebd. Z. 101–116)

Matteo werde jetzt zweimal pro Woche im Kindergarten begleitet. „Es ist ein bisschen intensiver im Kindergarten, sie begleitet auch die Lehrerin und den Lehrer“ (ebd. Z. 512f.), erklärt Emilia.

Amir äussert bezüglich der Förderung seines Kindes, dass die Audiopädagogin verschiedene Sachen mit der Tochter Marjam mache. „Sie spielt auch mit Marjam. Sie möchte verschiedene Sachen mit Marjam probieren, damit sie normal aufwächst“ (Interview mit Zahra und Amir, Z. 15ff.), erklärt Amir. Die Audiopädagogin komme jeweils einmal pro Woche für eine Stunde. „Sie probiert alle Sachen, damit sie reden kann und gut reden kann. Richtig reden kann“ (ebd. Z. 179f.), sagt Amir. Amir erklärt, dass sie die Audiopädagogin mit der Tochter arbeiten lassen. „Wir lassen Marjam mit Anna hier, sie soll mit ihr machen, was sie will. Wir gehen ein bisschen weg, damit Anna ihr Programm gut implementieren kann“ (ebd. Z. 184f.), äussert er. Amir teilt mit, dass er zufrieden sei, wie alles gelaufen sei. „Es war alles tiptopp. [...] Wir sind zufrieden mit dem Spital und mit der Ärztin und mit der Pädagogin [...]. Sie haben es richtig gemacht. Wir danken ihnen“ (ebd. Z. 129ff.), sagt er.

Für Shirin war ihre Audiopädagogin eine wichtige Bezugsperson. „Sie ist wie in unsere Familie reingekommen“ (Interview mit Shirin, Z. 79), äussert sie. Shirin erklärt, dass sie bei der Förderlektion immer dabei sei. „Ich bin immer dabei, wir machen es immer zusammen“ (ebd. Z. 436), sagt sie. Shirin schätzt, dass ihre Audiopädagogin viel Geduld im Umgang mit ihrer Tochter hatte. „Ich hatte nicht einmal mehr Geduld, obwohl es mein Kind ist“ (ebd. Z. 371), erzählt sie. Ihre Tochter habe sich während den Förderlektionen oft entfernt. Als Azra zwei Jahre alt gewesen sei, habe sie sich oft in ihr Zelt verkrochen. „Sie hat gemerkt, dass sie nicht reden kann. Und immer, wenn sie Schwierigkeiten hatte, ist sie in dieses Zelt gegangen. Sie wollte einfach mit Franziska zwei Jahre lang nichts zu tun haben“ (ebd. Z. 359ff.), erklärt Shirin. Azra habe sich immer entfernt, wenn etwas von ihr gefordert wurde. „Franziska spielt ja, aber sie will ihr ja dabei etwas beibringen. Es ist ja nicht nur spielen, so sinnlos, quasi. Aber Azra hat gemerkt, dass sie jetzt reden muss, und darum ist sie immer abgehauen“ (ebd. Z. 385f.), stellt Shirin fest. Wenn die Audiopädagogin mit Azra mit den Plüschtieren spielen wollte, dann habe ihre Tochter mitgemacht. „Aber sobald sie merkte, dass Franziska jetzt etwas von ihr möchte, war sie weg. Dann konnten wir sie nicht mehr holen“ (ebd. Z. 391f.), erzählt sie. Shirin und ihre Audiopädagogin seien hilflos gewesen. Ihre Audiopädagogin habe auch gesagt: „Ich glaube, ich mache irgendetwas falsch“ (ebd. Z. 364), erzählt sie. Shirin und die Audiopädagogin hatten dann festgestellt, dass Azra ein grosses Interesse an Zahlen und Buchstaben hat. „Dann haben wir damit weitergemacht. Wir konnten sie dann holen“, erzählt sie. „Franziska hatte so viel Geduld. Und Azra hat immer alles gespeichert, gespeichert, gespeichert. Und irgendwann mal hat sie einfach angefangen zu schwatzen“ (ebd. Z. 361ff.), teilt Shirin mit. Ihre Audiopädagogin habe ihr erklärt, dass es Kinder gibt, „die gerade im gleichen Moment lernen“ und jene, „die immer alles speichern, speichern und dann irgendwann rauslassen“ (ebd. Z. 373ff.). Shirin ist überzeugt: „Azra war halt ein solches Kind. Nach 2,5 Jahren hat sie dann angefangen zu sprechen“ (ebd. Z. 375f). In der Förderlektion sprechen sie Deutsch miteinander. Ihre Tochter spreche ab und zu mit Franziska türkisch. „Franziska hat jetzt auch türkisch gelernt (lacht). [...] Es stört sie auch nicht. Sie sagt, sie soll so sprechen, wie es ihr passt“ (ebd. Z. 447–450), erzählt Shirin. Für Shirin war ihre Audiopädagogin eine grosse Stütze. „Ich sage immer ‘dank ihr’. Wenn sie nicht wäre, weiss ich nicht, was ich gemacht hätte. Ich bin so froh, dass sie gekommen ist“ (ebd. 74f.), äussert sie. Die Audiopädagogin komme

jetzt immer zweimal pro Woche. Sie habe für Azra einen Wochenplan erstellt. „Dieser Plan hat so Klammern dran und sie freut sich so sehr. [...] Jetzt hat sie sie so gerne“ (ebd. Z. 400f.), erzählt Shirin.

Leyla hatte vor dem ersten Besuch der Audiopädagogin gemischte Gefühle. „Ich war irgendwie so voll glücklich, aber auch geschockt. ‘Wie wird es sein?’ und ‘Was wird sie jetzt machen?’ und ‘Wird sie mich auch mögen?’“ (Interview mit Leyla, Z. 162f.), fragte sie sich. „Aber dann kam Beatrix und Beatrix ist ja auch so eine Glückliche“ (ebd. Z. 163f.), teilt sie mit. Im Nachhinein hätte sie es gut gefunden, wenn sie bereits zu einem früheren Zeitpunkt Unterstützung durch den Audiopädagogischen Dienst erhalten hätte. „Hätte ich es gleich bekommen, als er so zwei, drei Monate alt war, dann würde ich wirklich mehr so... ja, einfach eine Unterstützung... aber es kam einfach ein bisschen später. [...] Es war natürlich stressig. Ich war müde, erstes Kind, keiner hilft mir, ich kenne niemanden im Dorf. Die Familie ist auch nicht da“ (ebd. Z. 240–244), sagt Leyla. Ihre Audiopädagogin sei jetzt seit über zwei Jahren einmal in der Woche bei der Familie zuhause. Für Malik sei die Audiopädagogin wie eine „Ersatzoma“. „Ich bin wirklich glücklich“ (ebd. Z. 170), sagt sie. Leyla findet es schön, dass sie als Eltern unterstützt werden. „Es ist wirklich Luxus hier in der Schweiz. Wenn du ein Kind hast, das eine Hörbeeinträchtigung hat oder etwas anderes, da gibt es so viele Hilfen, spezielle Schulen... Ich finde das echt schön“ (ebd. Z. 118ff.), äussert sie. Leyla sagt, dass sie nicht weiss, was sie ohne das Zentrum machen würde. „Es ist echt schwierig ohne Hilfe und alles. Ich habe ja auch keine Erfahrung. Okay, mit Internet und so kann ich Videos anschauen. Aber ich würde mich dann bestimmt sehr allein fühlen“ (Z. 173f.).

In der **Gruppendiskussion** wird der Einbezug der Familie in die Förderlektion mit dem Kind thematisiert. Eine Audiopädagogin sagt dazu: „Ich spiele eher mit dem Kind und wenn das Mami daneben sitzt, dann machen wir mal etwas zu dritt. Aber, dass ich wirklich einmal sage: ‘So, Frau Müller, jetzt können Sie weitermachen mit Sarah.’ Das mache ich irgendwie zu wenig“ (ebd. Z. 422ff.). Eine Audiopädagogin beschreibt ebenfalls, dass sie manchmal Mühe damit habe, die Eltern in die Förderung miteinzubeziehen. „Vor allem eben die fremdsprachigen Eltern. [...] Eben, dass ich sage: ‘Jetzt macht ihr mal. Macht das nach.’ Das traue ich mich häufig nicht. Ich traue mich nicht, die Eltern so herauszufordern. Das ist ein massiver Fehler, weil dies einfach extrem wichtig wäre, dass sie ausprobieren“ (Gruppendiskussion mit Fachpersonen, Z. 219–222), findet sie. In diesem Zusammenhang wird Marte Meo als Konzept erwähnt, um die Eltern in die Förderung miteinzubeziehen. Eine Audiopädagogin sagt: „Dann kann man sagen: ‘Wissen Sie, wir haben eine Weiterbildung gemacht und ich möchte das gerne mit Ihnen ausprobieren’“ (ebd. Z. 225f.). Dabei könne man die Eltern auch ermutigen, in ihrer Sprache zu sprechen. „Ich mache es in der Förderung vor, damit sie auch sehen, wie das funktioniert. Ich sage dann manchmal auch: ‘Frau Soundso, jetzt dürfen Sie einmal in ihrer Sprache’“ (ebd. Z. 214f.), erklärt eine Audiopädagogin. Eine Audiopädagogin erwähnt, dass die Eltern manchmal auch von den Kindern miteinbezogen werden. „Ich erlebe es ganz oft, dass das Kind plötzlich mit der Mutter oder dem Vater zu interagieren beginnt, wenn man sich zu dritt hinsetzt“ (ebd. Z. 433f.), sagt sie. Eine weitere Audiopädagogin schätzt es, wenn sie die Väter in die Förderung miteinbeziehen kann. „Ich habe wirklich Väter, die alle zwei Wochen mit den Kindern

auf dem Teppich am Boden sitzen und spielen. Da geht mein Herz auf. Ich finde das so wertvoll“ (ebd. Z. 289ff.), sagt sie. Eine Audiopädagogin versteht, dass die Mütter manchmal froh sind, wenn sie die Zeit für andere Dinge nutzen können. „Sie sind froh, wenn sie einmal eine Stunde haben, in der sie etwas für sich machen können. [...] Aber wünschenswert ist natürlich schon, dass sie dabei wären. Aber auch hier ist es je nach Familie unterschiedlich“ (ebd. Z. 441ff.), äussert sie. Eine weitere Idee für den Einbezug der Familie bezieht sich auf das Erlebnistagebuch: „Wenn man klein beginnt, zum Beispiel nur mit dem Erlebnistagebuch, welches wir ja machen [...], dass sie es in ihrer Sprache ergänzen würden. Wenn die Kinder das Buch dann den Grosseltern zeigen, dann wäre ihre Sprache auch dabei. Ich denke, dass man die Grossfamilie nicht unterschätzen darf. Also, was diese auch ausmacht und dass sie sich auch verstanden fühlen. Ja, manchmal sind es kleine Sachen, die dann die Familie öffnet, weil sie sich ernstgenommen fühlt. Das Vertrauen in uns und in sich wird dadurch auch grösser“ (ebd. Z. 246–252), findet eine Audiopädagogin. Es wird ergänzt: „Das macht ja Freude. [...] Sie können selbst aktiv und selber wirksam sein“ (ebd. Z. 259f.). Ein weiteres Thema in der Gruppendiskussion sind die Inhalte der Förderung. Dazu erzählt eine Audiopädagogin eine Anekdote:

Mir hat einmal ein Kulturvermittler bei einer Familie weitergeholfen. Wenn ich dort hinkam, sagte der Junge: „Bandita.“ (lacht) Das war die Begrüssung. Ich wusste nicht, wie ich dort arbeiten soll. Die Familie kam aus dem Kosovo und sie konnte auch kein Deutsch. [...] Er hat mir dann gesagt: „Aber sag mal: Jetzt meinst du, du könntest in eine solche Familie gehen und so ein Büechli erzählen?“ Und dann habe ich gesagt: „Ja, ein ganz einfaches.“ (lacht) „Also, du musst schon versuchen, dort anzuknüpfen, was in der Familie im Moment wichtig ist. Wo arbeitet der Vater?“ Dies wusste ich, das habe ich ja gefragt. Er war früher Bäcker. Er hat gesagt: „Also gut, nächstes Mal bäckst du nur.“ Dann habe ich Teig mitgenommen und wir haben gebacken. Der Vater hat dann überglücklich gesagt: „Nächstes Mal mache ich.“ (lacht) Ab dann ist es so wunderbar gelaufen und es war ja auch nur etwas ganz Kleines, was einem manchmal gar nicht in den Sinn kommt. Man ist manchmal fast ein bisschen stur in etwas drinn und denkt: Wieso kommt jetzt nichts? Wieso geht gar nichts? Manchmal ist es so etwas Einfaches, wo man von aussen auch mal einen Input erhält, was helfen könnte. Ab diesem Zeitpunkt hatte ich auch ein bisschen mehr Mut, halt einfach mal zu backen. Er hat dann dort weitergemacht und weitergemacht und wir hatten die schönsten Nachmittage zusammen verbracht. Dann kannst du ein Erlebnistagebuch machen und dann hast du ja so viel miteinander erarbeitet und alle sind zufrieden. (Z. 318–334)

Eine Audiopädagogin frage die Eltern oft um die Weihnachtszeit herum, was sie gerne backen. „So kann ich sie reinnehmen. Sie haben dann auch weniger Mühe mit der Sprache. Es ist dann klar, dass ihre Sprache und Kultur auch zählen. [...] Ich finde das sehr schön, wenn man sie so abholen kann“ (ebd. Z. 277ff.), erzählt sie. Dieselbe Audiopädagogin findet: „Manchmal sind es auch unsere Ansprüche an unsere Arbeit. Manchmal kann ein Spaziergang viel mehr bewirken als wenn ich x-Sachen bringe und bastle und mache. [...] Wir sind in der Früherziehung ja eigentlich ziemlich offen – oder wir könnten eigentlich. Ich musste manchmal auch den Mut aufbringen, um dies zu machen“

(ebd. Z. 366–371). Es sei aber eine Herausforderung zu spüren, „welche Familie was braucht und wann“ (ebd. Z. 372f.). Ein weiterer Aspekt, welcher in der regelmässigen audiopädagogischen Förderung genannt wird, ist die „sozial-emotionale Entwicklung“ des Kindes und die „Bereitschaft“. „Ich hatte schon verschiedene Kinder, die mehrsprachig aufgewachsen sind. Einige davon sind bereits mit zwei Jahren mit mir am Tischchen gegessen [...]. Und das Kauderwelsch-Kind, das ich vorhin erwähnt habe, dieses ist in der Wohnung herumgerannt und wollte nichts machen mit Frau Müller. [...] Überall, ausser am Boden oder am Tisch. [...] Ich finde, das macht viel aus“ (ebd. Z. 347–352), äussert eine Audiopädagogin. Es sei wichtig, dass wir die Kinder zu begeistern versuchen. „Ich habe schon gemerkt, dass es mir bei einigen Kindern fast nicht gelingt. Und bei anderen Kindern ist es so einfach“ (ebd. Z. 363f.), ergänzt die Audiopädagogin. Eine Audiopädagogin fasst zusammen, was für die Audiopädagogik zentral ist:

Ich glaube, das Wichtigste in unserem Beruf ist wirklich die Interaktion und Dialoge mit den Kindern, damit sie die Sprache lernen. Und noch ein bisschen mehr davon, was wir sonst noch so mit den Kindern arbeiten. Mit den Wiederholungen und so – egal, ob das Kind fremdsprachig ist oder aus der Schweiz kommt. Das hilft ja dann auch ein bisschen dabei, bei der Arbeit einfach zu bleiben und nicht so hohe Ziele zu haben. Aber ich finde das auch eine Herausforderung. (ebd. Z. 403–407)

5.2.5 Handlungsfeld Diagnostik und Förderplanung

Die Diagnostik und Förderplanung wurde je nach Familie und Audiopädagogin anders umgesetzt. Der Umfang der Förderplanung und der Einbezug der Familie unterscheidet sich zwischen den Familien. Viele Familien äussern wenig zum Thema Förderplanung, weshalb dieses Kapitel kürzer ausfällt. In der Gruppendiskussion wird das Thema „Förderplanung“ nicht aufgegriffen.

Amir erzählt, dass die Audiopädagogin zweimal pro Jahr einen Bericht schreibt. „Dann äussern wir auch unsere Ideen und sie erläutert auch ihre Ideen für uns. Wir kommunizieren und wir tauschen unsere Ideen aus. [...] Wir erzählen, was wir beobachten. Und sie sagt uns auch, was sie beobachtet“ (Interview mit Zahra und Amir, Z. 209f.), erzählt er. Zahra ergänzt, dass die Audiopädagogin frage, ob die Semesterplanung passe oder ob die Mutter noch eine Idee habe. „Wenn ich einen Wunsch habe, dann kann ich sagen: ‘Nein, machen wir es lieber so. Das ist viel besser.’ Wir sind im Austausch“ (ebd. Z. 225f.), äussert sie.

Die Audiopädagogin von Shirin schreibt regelmässige Förderberichte: „Sie machen ja alle sechs Monate so einen vierseitigen Bericht, wo dein Kind steht“ (Interview mit Shirin, Z. 427f.). Shirin erklärt, dass ihre Audiopädagogin den Bericht geschrieben habe und sie diesen zusammen angeschaut hätten. „Dann hat sie mir auch immer erklärt, was wir in den nächsten Monaten machen“ (ebd. Z. 429f.), erzählt sie. Die Ziele werden gemeinsam definiert. „Wir besprechen es zusammen und dann schreiben wir es auf“ (ebd. Z. 442), sagt Shirin. In der Förderplanung werde alles auf Deutsch geplant. „Ich habe gesagt, ich will es auf Deutsch“ (ebd. Z. 454), äussert Shirin.

Alexandra erzählt, dass es bei ihr keine Planung im Voraus gegeben habe. „Wir haben eher vom Alter her geschaut, was in diesem Moment ansteht“ (Interview mit Alexandra, Z. 208), erzählt sie.

Leyla äussert bezüglich Förderplanung, dass sie und die Audiopädagogin ihren Sohn spielerisch zu fördern versuchen. „Das Kind soll nicht merken, dass es Schwächen hat. [...] Ich bin sehr zufrieden“ (Interview mit Leyla, Z. 445f.), findet sie.

Emilia findet, dass die Förderplanung ihres Kindes nicht genau beschrieben wurde. „Es war von Anfang an vor allem ‘Wortschatz aufbauen’. Wir sind so verblieben. [...] Ich bin jetzt daran gewöhnt, dass ich keine grosse Erwartung daran habe“ (Interview mit Emilia und Daniel, Z. 526–529), sagt sie. Emilia ergänzt, dass sie sich dies gewünscht hätte. „Ich habe dies von Anfang an immer gefragt und dann hiess es: „Ja nein, wir spielen mit ihm und bauen so den Wortschatz auf“ (ebd. Z. 536f.), erklärt sie. Emilia denkt, dass sie möglicherweise aufgrund ihres Berufshintergrunds und ihrer Recherche diese Erwartungen hatte. „Vielleicht von dem, was ich gelesen hatte, war das mein Wunsch“ (ebd. Z. 98), erklärt sie. Sie äussert: „Als Person hätte ich so gerne diese – zack zack – so ‘Milestones’, dieses und jenes“ (ebd. Z. 543f.). Sie hätte auch gerne Feedbacks von der Audiopädagogin erhalten, worauf sie sich in der Förderung des Kindes konzentrieren solle. „Ein Feedback und dann immer sagen: ‘Du solltest dich spielerisch auf dieses Thema fokussieren’“ (ebd. Z. 498f.), erläutert sie. Sie ist aber froh, dass trotzdem alles gut funktioniert hat und sie sei froh um die Audiopädagogin. „Ich liebe sie, sie ist wie ein Schutzengel für uns“ (ebd. Z. 546), sagt Emilia.

5.2.6 Handlungsfeld der Identitätsentwicklung

In diesem Kapitel wird kurz auf die Identitätsentwicklung der Kinder eingegangen. Die Familien haben unterschiedliche Sichtweisen auf die Hörbehinderung in Bezug auf die Identität des Kindes. Einige Familien wünschen sich, dass ihre Kinder als „normal“ wahrgenommen werden, andere Familien sehen die Hörbeeinträchtigung als einen Teil der Identität des Kindes. Der Umgang mit der eigenen Herkunft und mit Festen und Bräuchen in der Schweiz wird ebenfalls thematisiert. Weiter wird auf die Gruppenangebote vom APD eingegangen. Diese werden von den Familien unterschiedlich in Anspruch genommen. Einige Familien schätzen den Kontakt zu Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung und andere zeigen sich eher ablehnend gegenüber den Gruppenangeboten.

5.2.6.1 Perspektive der Eltern in Bezug auf die Identitätsentwicklung des Kindes

Zahra und Amir ist das Gefühl der „Normalität“ sehr wichtig. Amir sagt, dass er schon jetzt mit ihr darüber rede, obwohl sie noch ein Kind sei. „Wir wollen, dass sie ganz normal wie andere Leute aufwächst. Wir sagen immer zum Beispiel: ‚Schau mal, dieses Kind trägt eine Brille. Das ist ganz normal. Manche Kinder haben Hörgeräte. Das ist ganz normal‘ (Interview mit Zahra und Amir, Z. 311ff.).

Leyla erklärt, dass ihr Sohn Malik mit 13 Jahren entscheiden darf, ob er eine Operation seiner Ohrmuschel möchte. „Aber ich zeige ihm einfach, dass er das nicht braucht. Er muss sich einfach so akzeptieren. Gott hat ihm einfach so etwas Spezielles gegeben. Das ist einfach ein Geschenk von ihm, das sage ich ihm immer. Er lacht dann“ (Interview mit Leyla, Z. 79ff.). Dennoch macht sie sich ein

wenig Sorgen darüber, dass ihr Sohn Malik sich im Kindergarten mit anderen Kindern vergleicht und fragt: „Warum haben die Kinder zwei Ohren und ich eines?“ (ebd. Z. 83). Sie findet: „Dort muss ich ihn einfach mehr stärken und einfach alles erklären“ (ebd. Z. 83f.). Ihr ist es wichtig, dass ihr Sohn Malik einen selbstbewussten Umgang mit seiner Hörbeeinträchtigung hat. „Er soll wirklich selbstbewusst sein, er soll sich einfach akzeptieren. [...] Wirklich so: Nase hoch, Kopf hoch und sagen: ‘Ich bin so. Ich höre nicht so gut.’ Er soll einfach zeigen, er ist ein Mensch, er ist wie die anderen. Wenn die anderen Menschen ihn dann nicht akzeptieren, soll er sagen: ‘okay, tschüss’“ (ebd. Z. 356–360), äussert Leyla. Ihr ist es wichtig, dass Malik sich stark fühlt und weiss: „Ich bin da und der Papa ist da“ (ebd. Z. 369f.). Für Leyla gehört auch die Herkunft zu einem Teil der Identität. „Er ist halb türkisch, halb arabisch. Er ist ein Mischling. Ich liebe Mischlinge“ (ebd. Z. 377), sagt sie. Leyla wünscht sich, dass Malik von der Türkei, vom Libanon und von der Schweiz etwas mitnimmt. „Bei den Türken und den Arabern muss man halt mehr Respekt haben gegenüber älteren und jüngeren Leuten. Das finde ich immer so wichtig. Aber so mit der Religion, ich bin auch nicht so die Strenge“ (ebd. Z. 382ff.), erklärt sie. Die Familie feiert seit vier Jahren auch die christlichen Feiertage. „Ich denk mir immer, wir sind in der Schweiz. [...] Letztes Jahr hatte ich einen Weihnachtsbaum bei uns zuhause“ (ebd. Z. 393f.), teilt sie mit. Sie erinnert sich, dass sie und andere türkische Kinder während ihrer Schulzeit nie von Weihnachten erzählen konnten und auch nicht danach gefragt wurden. „Wir waren immer so im Hintergrund. Das will ich nicht. Er soll sagen: ‘An Weihnachten haben wir das gemacht und wir haben das gegessen’“ (ebd. Z. 400.), äussert sie.

Shirin erklärt: „Wir haben eigentlich nicht einmal eine Kultur. Wir sind keine Moslems, wir sind Aleviten“ (Interview mit Shirin, Z. 152). Die christlichen Festtage zu feiern, dies ist auch Shirin wichtig. „Das kleinste Beispiel, der Tannenbaum. Den gibt es bei uns nicht. Aber ich mache es halt, dass wenn sie in die Spielgruppe geht, dann hat es halt auch ein Tannenbaum. Und ich möchte, dass sie genauso Freude hat wie andere Kinder. [...] Auch Ostern und Weihnachten, ich mache alles auch, obwohl wir das eigentlich gar nicht kennen in unserer Kultur (lacht). Ich mache es einfach, damit sie es dann in der Schule später auch einfacher hat“ (ebd., Z. 142–147), erklärt sie. Azra besucht die Spielgruppe am Wohnort. „Die Betreuerin hat auch gesagt, dass man es nicht merkt, dass sie ein Problem hat. Sie spreche scheinbar mehr als andere Kinder“ (ebd. Z. 414f.), äussert Shirin.

Für Daniel und Emilia ist wie für Leyla einerseits die Herkunft ein Teil der Identität und andererseits die Hörbeeinträchtigung. Bezüglich Herkunft äussert Emilia: „Er hat den Vorteil von zwei Ländern. Wir dachten immer: Das Beste von beiden Kulturen nehmen. Das bringen wir zu Matteo“ (Interview mit Emilia und Daniel, Z. 286f.). Die Familie reist immer wieder nach Mexiko, in die Heimat der Mutter. „Wenn wir dort sind, sage ich ihm: ‘Weisst du, hier ist es anders.’ Vor allem die Sicherheit, weisst du. [...] Aber wie gesagt, wir versuchen, nicht schlecht über die andere Kultur zu reden“ (ebd. Z. 289ff.), erklärt sie. Ein weiterer Teil ist für die Familie die Hörbeeinträchtigung. „Wir setzen uns mit dem Thema auseinander. Für uns ist es vor allem wichtig, dass er mit anderen Kindern spricht, die auch Cochlea-Implantate haben“ (ebd. Z. 292f.), erzählt Emilia. Daniel erwähnt, dass Matteo sich dann selbst finden muss. „Ich möchte ihn auch nicht zu stark – ich denke auch mit der Hörbeeinträchtigung

– quasi schubladiesieren. Sondern möglichst einen normalen Umgang haben. Er muss sich selbst finden“ (ebd. Z. 282f.). Emilia findet, dass die Gehörlosigkeit ein Teil von Matteo ist. „Aber nicht unbedingt so: ‘Du bist gehörlos.’ Sondern so: ‘Du hast das. Ich habe auch mein Handicap, mein Handicap ist meine Sprache. Ich bin Mexikanerin in der Schweiz. Ich bin hier und kann mich gut entwickeln.’ Das Gleiche möchten wir auf Matteo übertragen, dass er so seine Persönlichkeit entwickelt“ (ebd. Z. 319–322) erklärt sie.

5.2.6.2 Kontakt zu Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung

Leyla äussert, dass es so viele Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung gibt. „Vorher habe ich das nicht gesehen, Menschen mit Hörbeeinträchtigungen. Aber jetzt sehe ich wirklich viele, wenn ich zum Beispiel draussen bin“ (Interview mit Leyla, Z. 119f.). Sie freue sich, wenn sie ins Gespräch komme mit Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung. „Ich war dann so glücklich. Es ist nicht so, wie soll ich sagen... Es hat mir nicht Leid getan, ich wollte einfach mehr Kontakt haben. Aber ja, nicht alle wollen das. Und dann habe ich gedacht: Sag einfach ‘Wie geht’s dir?’ Und fertig (lacht)“ (ebd. Z. 121–124), äussert Leyla. Leyla hat das Gefühl, ihr Sohn sei nicht allein. „Es gibt so viele. Ich habe es auch draussen beim Einkaufen öfters gesehen, weil ich beachte es dann halt auch. [...] Dann war ich immer so zufrieden“ (ebd. Z. 102ff.), sagt Leyla. Die Audiopädagogin habe ihr vom Zentrum und von anderen Eltern erzählt. Sie habe ihr auch erzählt, dass sie Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung kennt und sie Kontakt zu ihnen herstellen kann. „Und sie wohnen ja auch wirklich nicht weit weg von mir“ (ebd. Z. 191f.), meint Leyla. Aus diesem Kontakt entstand eine Freundschaft. „Der Sohn, der hört, aber die Mama und der Papa hören nicht. Sie ist auch eine Türkin und wir haben wirklich regelmässig auch Kontakt zu ihr. Und sie hört auch fast nichts, aber wir gebärden so oder sie spricht oder wir googeln (lacht)“ (ebd. Z. 126–129).

Alexandra erzählt, ihre Audiopädagogin habe von Anfang an vorgeschlagen, „mit jemandem Kontakt aufzunehmen, der auch ein Kind mit CI hat“ (Interview mit Alexandra, Z. 288f.). Im Privaten hat die Familie auch noch eine erwachsene Person mit CI kennengelernt. „Da konnten wir auch noch Fragen stellen“ (ebd., Z. 230f.), sagt sie.

Shirin ist am Anfang oft mit ihrer Tochter Azra zur Cousine nach Frankreich gefahren, da diese auch Hörgeräte trägt. „Aber sie spricht halt eher Gebärdensprache“ (Interview mit Shirin, Z. 285), äussert Shirin. Weil Shirin nicht wollte, dass ihre Tochter gebärdet, geht sie nicht mehr mit ihr zur Cousine. Shirin würde den Kontakt unterstützen, wenn ihre Cousine die Lautsprache verwenden würde. „Dann könnten sie sich gegenseitig unterstützen beim Sprechen. Aber sie braucht halt die Gebärdensprache, darum will ich das nicht“ (ebd. Z. 299f.), erklärt Shirin.

Zahra und Amir haben keinen Kontakt zu Menschen mit Hörbeeinträchtigung. „Wir wollen, dass unser Kind mit ganz normalen Leuten spricht. Sie sollte auch so denken: ‘Ich bin eine normale Person’“ (Interview mit Zahra und Amir, Z. 269f.), äussert Amir. Zahra ergänzt, dass sie genug Erfahrung haben, weil sie ein anderes Kind haben. „Wir wissen, wie wir mit dem zweiten Kind weitergehen. Wir geben immer unser Bestes“ (ebd. Z. 273f.), erklärt Zahra. Amir äussert, dass die Tochter nicht allein

sei. „Sie hat ihre Schwester und sie geht in die KiTa. Sie spielt dort“ (ebd. Z. 276f.), sagt Amir. Zahra findet. „Sie ist auch genug integriert von der Sprache und auch von den Freunden oder den Kindern her. Ich glaube, wir brauchen das nicht, dass wir sie mit anderen verbinden müssen“ (ebd. Z. 279f.). Der Familie ist es wichtig, dass ihre Tochter „in einer normalen Situation, in einer normalen Umgebung“ aufwächst. „Wir wollen zeigen, dass sie ganz normal ist. Sie sollte kein schlechtes Gefühl haben“ (ebd. Z. 313), sagt Amir. „Oder ein Gefühl, dass sie behindert ist. ‘Okay, ich habe ein Hörgerät, ich bin behindert. Ich bin nicht normal’“ (ebd. Z. 315), ergänzt Zahra.

In der **Gruppendiskussion** wird der Kontakt von Familien zu Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung unterstützt. „Das ist etwas Wichtiges, so die Erwachsenen-Vorbilder. [...] Wir machen immer einen Elternabend – die letzten zwei Jahre halt nicht wegen Corona – ein Elternabend von der Spielgruppe, an dem erwachsene Selbstbetroffene kommen. Und das ist einfach immer ein Highlight für die Eltern. Ich weiss ja nicht genau, was dies für den Alltag bedeutet, schwerhörig zu sein. Das ist so viel wert, wenn sie Fragen stellen können“ (Gruppendiskussion mit Fachpersonen, Z. 634–638), äussert eine Audiopädagogin. Eine weitere Möglichkeit für den Kontakt zu Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung sieht eine Audiopädagogin darin, dass man in der Förderstunde von anderen Familien erzählt. „Dann hören sie ja trotzdem ein bisschen hin. Es ist dann ein bisschen mehr, als irgendeine Forschung sagt“ (ebd. Z. 618f.), findet sie. „Und wenn man dann die Familie fragt, ob man die Adresse weitergeben darf...“ (ebd. Z. 621), ergänzt eine Audiopädagogin. Eine weitere Audiopädagogin hat den Kontakt zu Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung dadurch hergestellt, indem sie ein grösseres Kind in die Familie mitgebracht hat, welches sie früher betreut hatte. „Die Eltern hat dies extrem beruhigt, ein grösseres Kind mit CI zu sehen, das einfach spricht, das auch zweisprachig ist und einfach kommunizieren kann“ (ebd. Z. 629ff.), erzählt sie. Ein weiterer Input bezieht sich auf gemeinsame Förderlektionen mit zwei Familien. „Also, wenn es geht und sie nicht so weit auseinander wohnen und sie Auto fahren können. Da gäbe es schon noch Möglichkeiten, in denen wir den Alltag etwas erleichtern könnten“ (ebd. Z. 648ff.), äussert sie. Eine Audiopädagogin erzählt, dass bei ihr die Eltern selbst aktiv geworden seien: „Bei mir haben sich jetzt Eltern auch selbst per WhatsApp-Gruppe vernetzt. Das finde ich auch ganz herzig. Dort hat es auch gehörlose Eltern dabei, es hat fremdsprachige, es hat Schweizer Eltern... Und ich habe das nicht wirklich initiiert. Es hat einfach einmal eine Mutter gefragt und dann hat sich das selbst entwickelt“ (ebd. Z. 660–663), teilt sie mit.

5.2.6.3 Gruppenangebote vom APD

Leyla erzählt, dass sich die Perspektive auf die Hörbeeinträchtigung ihres Kindes unter anderem auch mit der Krabbelgruppe vom APD verändert hat. „Da habe ich natürlich mehrere Kinder gesehen mit Hörgeräten. Da habe ich gedacht, okay, ich bin nicht allein. Und es gibt eine spezielle Schule hier. Und seitdem habe ich es halt mehr so anders gesehen. Er ist nicht allein. Es gibt so viele“ (Interview mit Leyla, Z. 99–102), äussert sie. Leyla sagt, dass es mit den anderen Müttern schön gewesen sei in der Krabbelgruppe. „Wir haben wirklich immer darüber diskutiert, darüber geredet, wie es ist. So ‘Wie reagiert dein Kind?’ oder ‘Macht ihr irgendwie so Gebärdensprache?’“ (ebd. Z. 111ff.), erzählt Leyla. Leyla äussert, dass sie die Reaktionen von anderen Müttern jeweils gestört habe, wenn diese Mitleid

mit ihrem Sohn hatten. Am Zentrum fühlt sich Leyla wohl im Kontakt mit anderen Eltern: „Sie verstehen mich dann. Sie sagen nicht: ‘Oh, der Arme’. Sie sagen dann: ‘Ah schön, er hört ein bisschen, das ist doch so schön’“ (ebd. Z. 319f.).

Emilia und Daniel ist es wichtig, dass ihr Sohn mit anderen Kindern spricht, die auch Cochlea-Implantate haben. „Einmal pro Monat gibt es ein Treffen [...] für Kinder zwischen eins und sechs Jahren. Es ist wie eine Spielgruppe für Kinder mit einem Hörproblem. Das war für uns von Anfang an so, dass wir gesagt haben: Ja, wir gehen dorthin. Er kann dort andere Kinder kennenlernen“ (Interview mit Emilia und Daniel, Z. 293–296), erzählt Emilia.

Amir erzählt, dass er und seine Frau Zahra über das Gruppenangebot vom APD informiert wurden. Amir sagt: „Anna hat schon gesagt, dass es manche Kinder gibt, die ganz schlecht hören [...]. Das haben wir erfahren und dann haben wir entschieden, dass das nichts für uns ist. Wir wollen, dass unser Kind mit ganz normalen Leuten spricht. [...] Aber wenn es körperlich und geistig ganz gesunde Kinder sind, sind wir froh, mit denen in Kontakt zu sein“ (Interview mit Zahra und Amir, Z. 266–271).

Shirin erzählt, dass ihre Audiopädagogin ihr immer wieder sagt, dass sie auch an Treffen kommen solle, um sich mit anderen Müttern auszutauschen. „Es hat ja auch noch solche, es hat behinderte Kinder. Es hat so viele. Das zieht mich herunter. Ich gehe dorthin und ich sehe die Kinder und ich beginne zu weinen. Das zieht mich noch mehr herunter. Das will ich halt auch nicht“ (Interview mit Shirin, Z. 556–564), äussert Shirin. Für sie sei ihre Tochter jetzt ganz normal. „Darum will ich, dass sie mit ganz normalen Kindern zusammen ist“ (ebd. Z. 562ff.), sagt sie.

In der **Gruppendiskussion** wird über die Gruppenangebote der Krabbel- und Spielgruppe vom APD diskutiert. Es wird festgestellt, dass die Gruppenangebote je nach Dienststelle anders organisiert sind. Eine Audiopädagogin erzählt: „Wir haben auch eine Spielgruppe. Aber diese ist nur fünfmal im Jahr. Da kommen aber die Mamis mit den Geschwistern, diese dürfen auch mitkommen. [...] Die Eltern kommen dann vielleicht noch eher, weil sie alle Kinder einpacken können und sie keine Betreuung suchen müssen. Aber vier- oder fünfmal ist natürlich wenig. Aber von den Ressourcen her schaffen wir es nicht öfter“ (Gruppendiskussion mit Fachpersonen, Z. 749–753). Eine Audiopädagogin entgegnet, dass ihr Team nicht viel grösser ist. „Aber es ist bei einigen im Pensum drinnen, dass sie die Spielgruppe oder die Krabbelgruppe leiten“ (ebd. Z. 755f.), erklärt sie. Die Audiopädagogin beschreibt, dass sie in ihrer Dienststelle wöchentlich eine Krabbelgruppe und eine Spielgruppe ab 2,5 Jahren anbieten. „Bei der Spielgruppe hat es ein Taxi“ (ebd. Z. 722f.), erklärt die Audiopädagogin. Ein Austausch zwischen den Eltern während der Spielgruppenzeit sei nicht möglich. „Die Eltern sind nie dort“ (ebd. Z. 746), erklärt die Audiopädagogin. „Und die Krabbelgruppe ist eben mit dem Mami. Dann müssen sie natürlich allein anreisen“ (ebd. Z. 718.), ergänzt sie. Eine weitere Audiopädagogin teilt mit, dass es an ihrer Dienststelle ebenfalls ein Spielgruppenangebot gebe. „Aber es sind relativ wenig Kinder dort, es sind nur etwa sechs oder so pro Jahr. [...] Die meisten wollen sie vor Ort in die Spielgruppe schicken. Und bei uns ist es häufig auch nicht in Ordnung, dass man gebärdet. Auch das, was wieder viele Eltern davon abhält“ (ebd. Z. 697–700), erklärt sie. Sie finde „diese Kommunikation

darüber, was es ist und was es bringt, extrem schwierig“ (ebd. Z. 702f.). Eine Audiopädagogin bestätigt, dass nicht alle Familien ihre Kinder in die Spielgruppe vom APD schicken möchten. „Ich hatte auch schon Familien, die ihr Kind nicht in die Spielgruppe schicken wollten – lieber in die ‘richtige’ im Dorf und nicht so mit ‘anderen behinderten Kindern’. Weil ‘unser Kind hat ja gar nicht wirklich etwas’ – so ein bisschen in diesem Stil“ (ebd. Z. 608–611), erzählt sie. Es wird unter anderem auch über den Nutzen der Gruppenangebote für die Eltern gesprochen. Erwähnt wird, dass durch die Gruppenangebote auch verschiedene Möglichkeiten der Förderung sichtbar werden – beispielsweise der Einbezug der Gebärdensprache (ebd. Z. 601f.). Dies setze jedoch voraus, dass die Eltern „parat sind und Interesse haben“ (ebd. Z. 604), ergänzt sie. Sie findet: „Das ist eine grosse Ressource, die wir den Eltern geben können: Dass sie andere Eltern treffen können und sich auch unabhängig von uns Freundschaften bilden können und sie dann zuhause etwas miteinander machen“ (ebd. Z. 604ff.). Die Audiopädagogin erzählt, dass sie in der Krabbel- und Fördergruppe Familien aus der ganzen Welt haben. Während der Fördergruppenzeit haben die Eltern die Chance, Zeit miteinander zu verbringen. „Sie können sich auch in der Cafeteria treffen. Dort können sie irgendetwas miteinander machen. Jetzt machen sie es eher in kleinen Gruppen. Sie gehen dann halt in die Stadt oder machen sonst etwas“ (ebd. Z. 733ff.), erzählt die Audiopädagogin. Die Audiopädagogin betrachtet die Fördergruppe vom APD als Chance für einen Austausch zwischen den Familien. Sie äussert Folgendes:

Das ist auch eine Chance für fremdsprachige Familien, dass sie so im Austausch sein können. Dann ist es häufig so, dass sie irgendwie eine Familie aus dem gleichen Land kennenlernen. Oder auch aus einem anderen Land, wenn sie neugierig sind. [...] Man kann die Familien neugierig machen, was alles möglich ist, wenn sie sich treffen können. Das finde ich auch immer ein Hauptziel bei den Kindern: Dass sie neugierig bleiben. Und wenn die Familien das auch haben, dann ist eine gute Voraussetzung da. (ebd. Z. 735–740)

5.2.6.4 Anlässe vom APD

Alexandra erzählt, dass sie einige Male mit ihrem Sohn Aaron an Treffen des Zentrums teilgenommen habe. „Ein- oder zweimal pro Jahr ist am Zentrum ein Treffen für Kindern zwischen 0 und 4 Jahren. [...] Dort konnte man sich austauschen und schauen, welche Herausforderungen die anderen haben“ (Interview mit Alexandra Z. 227f.), erzählt sie. Emilia sagt, dass sie offen mit dem Thema der Hörbeeinträchtigung umgehen. „Wenn es einen Anlass gibt, sind wir dabei“ (Interview mit Emilia und Daniel, Z. 296f.).

In der **Gruppendiskussion** wird über die verschiedenen Anlässe der Dienststellen gesprochen. Alle Dienststellen organisieren Anlässe für die Familien, diese werden aber je nach Dienststelle unterschiedlich gut besucht. Eine Audiopädagogin erzählt, dass sie jeweils ein Herbstfest organisieren. „Aber da kommen ALLE. Da kommen wahnsinnig viele“ (Gruppendiskussion mit Fachpersonen, Z. 613f.), erklärt sie. Eine weitere Audiopädagogin äussert, dass an den Familientreffen ihrer Dienststelle ebenfalls jeweils viele Leute kommen. „Wir machen eigentlich immer einen Jahresplan, wann diese Tage sind. Dann geben wir diesen den Eltern gleich vor dem Schuljahr ab, damit sie die Termine schon im Voraus reservieren können“ (ebd. Z. 682f.), erklärt sie. Eine

Audiopädagogin erzählt, dass sie jeweils Elternabende und alle zwei Jahre ein Fest organisieren und sie jeweils wenige Anmeldungen haben. „Wir mussten nun dreimal einen Elternabend absagen und wissen eigentlich auch nicht, warum. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ist, weil wir keine Schule hinter uns haben“ (ebd. Z. 666f.), äussert sie. Eine weitere Audiopädagogin findet es ebenfalls schwierig, die Eltern jeweils für die Familientreffen zu gewinnen. „Wir müssen auch immer wahnsinnig kämpfen. [...] Da muss man x-mal fragen und sagen: ‚Kommt doch bitte‘. Und dann kommen dann vielleicht ein paar Leute. Jetzt haben wir im letzten November wirklich ein paar Leute zusammengebracht. [...] Sie haben wirklich das Gefühl gehabt: ‚Das ist super.‘ Wenn sie mal da sind. Aber bis sie da sind, ist es so schwierig“ (ebd. Z. 675–680), erzählt sie. Eine Audiopädagogin erzählt, dass sie an ihrer Dienststelle jeweils einmal pro Jahr ein grosses Fest für den Frühbereich organisieren. Sie erzählt, dass einige Familien ihre Kinder nicht in die Spielgruppe vom APD schicken möchten. „Aber an dieses Fest kommen sie und sehen sich dann auch“ (ebd. Z. 611), sagt sie. Eine Audiopädagogin teilt mit, dass sie an Kindertreffen jeweils versucht hätten, Erwachsene mit einer Hörbeeinträchtigung einzuladen. „Die Kinder meinen ja häufig: ‚Wenn ich dann gross bin, dann habe ich keine Hörgeräte mehr. Dann bin ich das los‘. Das, glaube ich, ist auch eine grosse Ressource“ (ebd. Z. 641f.), findet die Audiopädagogin.

5.2.7 Handlungsfeld Netzwerk und Kooperation

Das Netzwerk und die Kooperation werden von zwei Familien ausführlicher thematisiert. In der Gruppendiskussion wird dieses Handlungsfeld nicht thematisiert.

Emilia erinnert sich, dass die Audiopädagogen, die Ärzte und der Audiologe sich ab und zu treffen. „Wegen der Pandemie ist dieser Rhythmus verloren gegangen. Aber vor der Pandemie war es einmal pro Semester. Dort haben sie sich getroffen und über Matteo gesprochen“ (ebd. Z. 635f.), äussert sie. Emilia sagt, dass dort Ideen ausgetauscht wurden und über die Entwicklung von Matteo gesprochen wurde. Neu sei auch noch eine Logopädin involviert. Emilia erlebt die Zusammenarbeit der Fachpersonen als positiv: „Von der Zusammenarbeit her läuft es gut. [...] Zwischen Tabea und den Fachpersonen gibt es auch einen guten Austausch“ (ebd. Z. 650f.).

Shirin stört es, dass sie die Berichte von den Hals-Nasen-Ohrenärzten jeweils selbst weiterleiten muss. „Die HNO-Ärzte meinen, die Hörgeräte seien gar nichts und das sei nicht wichtig. Aber ich muss immer schauen, dass die Berichte kommen (Interview mit Shirin, Z. 494f.), äussert sie. „Zum Beispiel die Oberärztin, die für Azra schaut, die müsste eigentlich immer die Berichte dem Akustiker schicken. Das macht sie nicht. Ich habe es immer vorsichtshalber auf meinem Handy, weil ich weiss, dass sie es nicht macht“ (ebd. Z. 463ff.), erklärt sie. Shirin wäre es wichtig, dass allen Fachpersonen die Berichte automatisch zugeschickt werden. „Der Kinderarzt weiss nicht einmal, dass meine Tochter schwerhörig ist“ (ebd. Z. 486), äussert sie. Shirin schätzte es, dass die Audiopädagogin und der Akustiker für sie da waren. „Ich konnte Franziska jederzeit anrufen. [...] Es waren alle immer 100% für mich da“ (ebd. Z. 247ff.), äussert sie.

5.3 Zusammenfassende Visualisierung der Ergebnisse

In der untenstehenden Abbildung ist eine zusammenfassende Visualisierung der Ergebnisse aus den Interviews mit den Eltern und der Gruppendiskussion mit den Fachpersonen dargestellt. In der Visualisierung wurden die Erfahrungen und Herausforderungen der Familien und Fachpersonen in Stichworten zusammengefasst. Die farbigen Aussagen beziehen sich auf die förderlichen Massnahmen, die zu den verschiedenen Handlungsfeldern genannt wurden.

Sprache und Kommunikation

Familien

- Anfangs: Sprachmischung des Kindes, erst später Sprachtrennung
- Kommunikation mit dem Kind kann anstrengend sein
- Unsicherheiten, ob Mehrsprachigkeit möglich ist
- Sprachentwicklungsverzögerung des Kindes kann Unsicherheiten auslösen
- > Viel mit dem Kind in der Muttersprache sprechen
- > Blickkontakt herstellen
- > Umfeld (KiTa) über Wörter informieren (GS und Muttersprache)
- > Längerer Aufenthalt im Umfeld der Muttersprache
- > Sprachen klar trennen, «Schatzkisten der Sprachen»
- > Visualisierungen (Bilder, Wörter) in allen Sprachen
- > Alle Sprachen gleichzeitig anbieten
- > Zugang zu Büchern in allen Sprachen
- > Zugang zu Musik (Singen, Instrumente, Musiklieder)
- > Sprachenauswahl an die Bedürfnisse des Kindes anpassen (Gebärdensprache, Anzahl der Sprachen)
- > Eigene Gebärden oder Gebärden der DSGS einsetzen

Fachpersonen

- Manchmal schwierig, die Eltern davon zu überzeugen mit dem Kind in der Muttersprache zu sprechen
- Herausforderung, wenn Kind spät mit Hörhilfen versorgt wurde oder mit zu vielen Sprachen überfordert ist
- Teilweise Schub im Kindergarten beobachtbar
- > Paradigmenwechsel: Unterstützen, dass zuerst die Muttersprache kommen darf und der Zweitspracherwerb damit besser gelingt
- > Den Familien Zeit geben, um ein Interesse an der Gebärdensprache zu entwickeln
- > Angebot den Bedürfnissen des Kindes und der Familie anpassen (Gebärdensprache, Visualisierungen)

Spezifischer Entwicklungsbedarf

Familien

- Nach der Diagnose hat die Familie möglicherweise viele Termine
- Unterschiedliche Erwartungen an die Aufgabe und Rolle der Audiopädagogischen Förderung
 - ◊ Internet als Informationsquelle
 - ◊ Andere Länder haben andere Methoden
 - ◊ Unterschiedliche Erwartungen zur Aufgabe und Rolle der Audiopädagogik
- > In der Fördersequenz in der Muttersprache zum Kind sprechen

Fachpersonen

- Einbezug der Familien in die Förderung kann herausfordernd sein (Zeitressourcen der Familien, Erwartungen an die Rolle Audiopädagogik)
- Kind zu begeistern ist nicht immer einfach
- > Beziehung zur Familie, auch an die Väter denken
- > Förderrhythmus gemeinsam mit den Familien besprechen
- > Erwartungen und Wünsche der Familien an die Förderung erfragen
- > Fördermethoden mit Familie besprechen
- > Marte Meo als Methode, um die Eltern in die Förderung miteinzubeziehen
- > Interessen des Kindes und der Familie erfragen, Förderung auf die Interessen ausrichten
- > Förderung in der KiTa
- > Erlebnistagebuch in Sprachen der Familie ergänzen
- > Interaktion und Dialoge ist zentral

Medizin, Audiologie, Hörtechnik

Familien

- Individuelle Vorerfahrung zu Hörhilfen
 - ◊ Hörhilfen als Hilfsmittel
 - ◊ Negative Vorerfahrungen
- Individuelle Hörhilfen- Akzeptanz
- Individuelle Erfahrungen zu gesellschaftlichen Reaktionen bezüglich der Hörhilfen
- CI: Warten, bis das Kind genug alt ist
- > Frühzeitige Versorgung mit Hörhilfen
- > Langsame Erhärdung der Tragezeit bei Herausforderungen
- > Austausch mit anderen Familien

Fachpersonen

- > Verständnis für individuelle Vorerfahrungen der Familien mit Hörhilfen
- > Beratung zu Hörhilfen mit Unterstützung von Visualisierungen
- > Begleitung an Hörtests
- > Begleitung an die Auswahl der Hörhilfen

Diagnostik und Förderplanung

Familien und Fachpersonen

- Umfang und Einbezug in die Förderplanung unterscheiden sich
- > Austausch zu Beobachtungen, Wünschen, Ideen für die Förderplanung
- > Entwicklungsstand und Entwicklungsschritte mit den Familien besprechen
- > Förderung im Alltag mit den Familien besprechen
- > Gemeinsame Zielvereinbarung

Netzwerk und Kooperation

Familien und Fachpersonen

- Arztbericht werden nicht immer automatisch weitergeleitet
- > Fragen an Ärzte stellen können
- > Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen der Medizin, Audiopädagogik, Audiologie, Akustiker/in und weiteren Fachpersonen

Beratung

Familien

- Individuelle Vorerfahrungen
- Individuelle Verarbeitung der Diagnose
 - ◊ Diagnose als Schock und Trauer
 - ◊ rasche Verarbeitung der Diagnose
 - ◊ Schuldgefühle
 - ◊ Unsicherheit, Angst, Depression
 - ◊ fehlende Bindung zum Kind
- > Zugang zu Infos
- > Hörhilfen als Hoffnung
- > Emotionale und/oder psychologische Unterstützung
- > Kontakt zu Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung
- > Diagnoseverarbeitung als Grundlage für die weitere Zusammenarbeit

Fachpersonen

- > Frühzeitigkeit: Begleitung am Diagnosegespräch
- > Zeit & Verständnis für die individuelle Diagnoseverarbeitung der Familie
- > Psychologische Unterstützung anbieten
- > Auf Wunsch Kontakte herstellen zu Familien und/oder Selbstbetroffenen
- > Familie kennenlernen (Vorerfahrungen, Wünsche und Erwartungen erfragen)
- > Beratung und Begleitung an Bedürfnisse der Familie anpassen
- > Fachwissen zur Hörbeeinträchtigung und Mehrsprachigkeit
- > Beratungszeit einplanen
- > Bei Sprachbarrieren: (Interkulturelle) Dolmetschende einbeziehen
- > Marte Meo als mögliche Beratungsmethode
- > Anmeldung für IV-Hilfslosenentschädigung begleiten
- > Eltern in die Planung der Förderung miteinbeziehen
- > Videos von «www.kinder-4.ch» in Muttersprache zeigen

Identitätsentwicklung

Familien

- Individueller Umgang zum Thema Hörbeeinträchtigung
 - ◊ Fokus auf «Normalität»
 - ◊ Auseinandersetzung mit dem Thema «Hörbeeinträchtigung»
- Individueller Umgang mit der Herkunft als Teil der Identität
 - ◊ Feiern von christlichen Feiertagen, damit das Kind mitreden kann
- > Selbstbewusstsein des Kindes stärken
- > Kontakt zu Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung

Fachpersonen

- Kommunikation über «Sinn» der Gruppenangebote und Anlässe
- Rückzug von Familien, die keine Gebärdensprache möchten
- Einstellung der Familien gegenüber Gruppenangeboten
- > Kontakt zwischen Familien mit Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung anbieten
- > Kontakt zu Erwachsenen mit einer Hörbeeinträchtigung anbieten
- > Gem. Förderlektionen mit zwei oder mehr Familien planen
- > Gruppenangebote und Anlässe vom APD

Abbildung 2: Ergebnisse aus den Interviews mit den Eltern und der Gruppendiskussion zum Thema «Mehrsprachigkeit in der audiopädagogischen Frühförderung»

6 Diskussion der Ergebnisse

6.1 Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel wird zuerst kurz auf die einzelnen **Teilfragen** eingegangen, bevor die Forschungsfrage im Anschluss unter Einbezug der Theorie schlussfolgernd beantwortet wird.

1. Wie ist der aktuelle Forschungsstand bezüglich Förderung von mehrsprachig aufwachsenden Kindern?

Die 1. Teilfrage wird im Kapitel 2.3 ausführlich behandelt, weshalb an dieser Stelle ein zusammenfassender Überblick gegeben wird. Leonhardt und Aschendorff (2012, S. 11) definieren die Mehrsprachigkeit prägnant: „Wenn ein Kind mehr als eine Einzelsprache regelmässig in natürlichen Sprachsituationen verwendet – und hierzu reicht es, wenn es mehr als eine Sprache versteht – dann ist es mehrsprachig.“ Eine Zuordnung von simultanem und sukzessivem Mehrspracherwerb wird von den Autoren kritisiert, da Kinder nur selten „von Geburt an mit einem sprachlichen Input aus zwei Einzelsprachen“ aufwachsen, „der in qualitativer und quantitativer Hinsicht vergleichbar ist“ (ebd. Z. 23). Deshalb wird von den Autoren die „Betrachtung des individuellen Umfeldes und der jeweiligen Bedingungen [...], unter denen ein Kind seine Sprachen erwirbt“ (ebd.), vorgeschlagen. „Um den Mehrspracherwerb eines Kindes beschreiben zu können, bedarf es [...] vor allem genauer Informationen darüber, welche *Personen*, u.a. in ihrer sprachanregenden Funktion sowie als Sprachmodell wie *häufig* und wie *intensiv* und in welchem *Kontext* und mit welcher *Intention* und in *welcher sprachlichen Qualität* die sprachliche Interaktion mit dem Kind gestalten“ (ebd.). Beim Erlernen von mehreren Sprachen ist zentral, dass das Kind die Sprachen auseinanderhalten kann, um die „jeweiligen prosodischen, phonologischen, lexikalischen, morphologisch-syntaktischen und pragmatischen Eigenschaften und Regularitäten der jeweiligen Sprache verarbeiten und erwerben zu können“ (Aktas et al., 2018). Deshalb sei es wichtig, dass die Sprachen klar voneinander getrennt werden. Früher wurde häufig zum OPOL-Prinzip geraten. Es gibt jedoch keine Studien, welche das One-Person-One-Language-Prinzip als förderlich für die Sprachentwicklung belegen. Zudem scheint die Umsetzung des OPOL-Prinzips in mehrsprachigen Haushalten kaum umsetzbar zu sein. Das OPOL-Prinzip kann sich eher hemmend auswirken, „während natürliches Sprachverhalten wie Mischen eher förderlich auf die familiäre Interaktion und somit auch auf die sprachliche Entwicklung wirken“ (Scharff Rethfeldt & Heinzelmann, 2020, S. 28) Damit ein Kind mehrere Sprachen lernen kann, spielen die Quantität und die Qualität dieser Sprachen eine wichtige Rolle. Das Kind sollte die Sprachen möglichst täglich (Quantität) benutzen, um muttersprachliche Kompetenzen zu erwerben. Zudem haben „Muttersprachler“ die besten Voraussetzungen als „Sprachvorbilder“ (Qualität).

2. Wie ist der aktuelle Forschungsstand bezüglich Frühförderung von mehrsprachigen Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung?

Die 2. Teilfrage wird im Kapitel 2.4 ausführlich behandelt. Forschungsarbeiten im Bereich audiopädagogischer Frühförderung von mehrsprachigen Kindern sind rar. Für die Beantwortung der

Fragestellung wurde auf die Forschungsarbeit zum bilingualen Spracherwerb von türkischen Kindern mit CI von Diller und Martsch (2012), auf die PerFak-Studie von Hintermair und Sarimski (2014) und auf die Ausführungen zur interkulturellen Kompetenz und Hörenlernen in mehreren Sprachen von Tsirigotis (2012) eingegangen.

Diller und Martsch (2012) untersuchten in ihrer Forschungsarbeit den bilingualen Spracherwerb von türkischen Kindern mit CI in Deutschland. Dabei stellten sie fest, dass es den hörgeschädigten deutschen Kindern gelang, ihre Hör- und Sprachentwicklung aufzuholen und eine altersgemässe Gesamtenwicklung zu erreichen. „Den hörgeschädigten türkischen Kindern gelang dies kaum oder nur eingeschränkt, sodass sich die sprachlichen Defizite zunehmend negativ auf die sprachgebundene kognitive Entwicklung auswirkten“ (ebd. Z. 129). Sie zeigten auf, dass verschiedene Faktoren Einfluss auf die Sprachentwicklung des Kindes haben und die Hörbeeinträchtigung als multiplizierender Faktor zu bewerten ist.

Hintermair und Sarimski (2014) untersuchten in ihrer PerFak-Studie (Perspektive von Fachkräften in der Frühförderung) die Einstellungen und Erfahrungen von Fachpersonen aus der Frühförderung. Dabei wurde auf Familien mit hörgeschädigten Kindern mit Migrationshintergrund ein spezieller Fokus gelegt. In den leitfadengestützten Interviews mit 16 Fachpersonen wurden Erfahrungen und Herausforderungen zur Arbeit mit Familien mit Migrationshintergrund thematisiert.

Tsirigotis (2012) befasste sich mit den zentralen Aspekten in der Beratung von Familien mit Migrationshintergrund, die ein Kind mit einer Hörbeeinträchtigung haben. Für Tsirigotis (2012) sind grundsätzliche Aspekte in der Beratung und Begleitung von Familien mit Kindern mit Hörbeeinträchtigung bei Familien mit Migrationshintergrund noch im verstärkten Masse zentral. Weiter beschreibt Tsirigotis (2012) die kultursensible Haltung und interkulturelle Kompetenz, die es neben einer professionellen Haltung zu erwerben gilt. Die Autorin weist ebenfalls darauf hin, dass Begriffe wie „Behinderung“ kulturell unterschiedlich geprägt sind und die „Gesundheits- bzw. Krankheits- und Heilungsvorstellungen“ deshalb „erfragt und respektiert werden“ (Tsirigotis, 2012, S. 272f.) sollen.

3. Wie erleben Eltern von mehrsprachig aufwachsenden Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung die Förderung ihres Kindes und welche Aspekte sind aus ihrer Sicht bedeutend für eine gelingende Zusammenarbeit mit der audiopädagogischen Frühförderung?

Die 3. Fragestellung wurde mithilfe von leitfadengestützten problemzentrierten Interviews beantwortet. Die Interviews mit den Eltern haben ergeben, dass die Diagnose von allen Familien als „schockierend“ und „traurig“ wahrgenommen wurde. Bei allen Familien wurde die Hörbeeinträchtigung infolge des Hörscreenings nach der Geburt entdeckt. Alle Familien hatten die Hoffnung, dass der Hörtest aufgrund des Fruchtwassers im Ohr nicht bestanden wurde. Mit der Diagnose erlebten die Eltern deshalb einen Schock und Trauer. Alle interviewten Eltern wünschen sich nach der Diagnose Informationen durch die Ärzte und die Audiopädagogik. Die Verarbeitung und der Umgang mit der Diagnose sind je nach Familie unterschiedlich. Der Umgang mit der Diagnose unterscheidet sich je nach Familie auch innerhalb der Familie. Von der audiopädagogischen Fachperson wünschen sich die

Eltern Zeit und Verständnis in ihrem Umgang mit der Diagnose. Die Hörhilfen werden von allen interviewten Familien als Hilfsmittel betrachtet, womit das Kind die Lautsprache lernen kann. Eine Familie zeigte sich aufgrund der Vorerfahrung ihrer Familie ablehnend gegenüber den Hörhilfen und wünscht sich Verständnis von der Audiopädagogik, dass die Hörgeräte nicht einfach als „normal“ empfunden werden. Herausfordernd erleben einige Eltern die Hörhilfen-Akzeptanz ihres Kindes. Die Sprachentwicklung des Kindes ist ein zentrales Thema für die interviewten Familien. Viele Familien besprechen die Sprachenauswahl mit Fachpersonen. Alle Familien benutzen ihre Muttersprache für die sprachliche Interaktion mit ihrem Kind. Allen Familien ist es wichtig, dass ihr Kind Deutsch lernt, weil sie in der Schweiz leben. Die Familien beschreiben, dass ihre Kinder die Sprachen anfangs vermischt haben und später voneinander unterscheiden lernten. Eine Familie beobachtet einen Sprung in der Muttersprache des Kindes bei längerem Aufenthalt im Heimatland. Der Einsatz der Gebärdensprache wird je nach Familie unterschiedlich bewertet und gehandhabt. Einige Familien erleben die Gebärdensprache als Unterstützung im Spracherwerb ihres Kindes und in Situationen, in denen das Kind nichts hört. Andere Familien lehnen die Gebärdensprache ab. Viele Familien setzen jedoch eigene oder offizielle Gebärden in der Kommunikation mit ihrem Kind ein. Die audiopädagogischen Förderstunden sind in allen Familien spielerisch aufgebaut. Die Erwartungen an die Audiopädagogik und die Umsetzung der Förderstunden sind je nach Familie unterschiedlich. Einige Familien wünschen sich den Einbezug in die Förderung ihres Kindes und betrachten den Alltag als entscheidenden Faktor für die Sprachentwicklung des Kindes, andere Familien betrachten die audiopädagogische Fachperson als Person, welche ihrem Kind auf spielerische Weise das Sprechen beibringt und einen entscheidenden Einfluss auf die Sprachentwicklung ihres Kindes hat. Die Diagnostik und die Förderplanung unterscheiden sich zwischen den Familien. Viele Familien besprechen die Förderplanung mit der audiopädagogischen Fachperson, andere Familien haben keine ausführliche Förderplanung. Eine Familie wünschte sich eine konkrete Förderplanung mit klar definierten Zielen und den Einbezug in die Förderung des Kindes. Der Umgang mit der Identitätsentwicklung des Kindes ist unterschiedlich. Einige Familien unterstützen und fördern den Kontakt des Kindes zu Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung und mit dem Thema der Hörbeeinträchtigung, andere Familien wünschen sich ein „normales“ Aufwachsen ihres Kindes ohne Kontakt zu Menschen mit Hörbeeinträchtigung.

4. Wie erleben Fachpersonen der audiopädagogischen Frühförderung die Begleitung von mehrsprachigen Familien und welche Ansätze aus der Praxis haben sich bewährt?

Aus Sicht der Fachpersonen hat die Verarbeitung der Diagnose einen wesentlichen Einfluss auf die Förderung des Kindes. Es wird deutlich, dass man sich am Anfang viel Zeit für die Elternarbeit nehmen muss, weil die Diagnose einer Hörbeeinträchtigung bei den Familien viele Fragen und Unsicherheiten auslösen kann. Auch der Einbezug einer psychologischen Fachperson ist je nach Situation hilfreich. Nach einer erfolgreichen Bewältigung der Diagnose kann mit den Eltern gemeinsam die Förderung des Kindes in Angriff genommen werden. Weiter soll Zeit für Gespräche mit den Eltern eingeplant werden. Im Vordergrund sollte stehen, wer die Familie ist, was sie erlebt hat

und welche Wünsche die Familie hat. Eine kontinuierliche, eingeplante Beratungszeit hat den Vorteil, dass Themen der Familien wieder aufgegriffen und weiterdiskutiert werden können. In der Beratung kann Marte Meo als Methode angewendet werden, um den Eltern die Tools zur Sprachentwicklungsförderung in ihrer Muttersprache näherzubringen. Wenn die Kommunikation zwischen den Familien und der Fachperson aufgrund von Sprachbarrieren erschwert ist, können dolmetschende und kulturvermittelnde Personen eingesetzt werden, welche Türen öffnen können. Weiter wird der Einsatz von Videos der Webseite „Kinder -4“ erwähnt, sodass förderliche Alltagsituationen den Eltern in ihrer Muttersprache nähergebracht werden können. Der Einbezug der Väter in die Förderung der Kinder wird von den audiopädagogischen Fachpersonen geschätzt. Für das Erlernen von mehreren Lautsprachen ist aus Sicht der audiopädagogischen Fachpersonen eine frühzeitige Versorgung mit Hörhilfen ein relevanter Faktor. Jedoch ist eine frühzeitige Versorgung allein keine Garantie für eine erfolgreiche Entwicklung der Lautsprache. Für die audiopädagogischen Fachpersonen ist das Sprachvorbild der Eltern ebenfalls ein relevanter Faktor für die Sprachentwicklung des Kindes. Für die audiopädagogischen Fachpersonen ist es deshalb wichtig, dass die Eltern in ihrer Muttersprache mit dem Kind sprechen. Dies den Eltern verständlich zu machen, ist nicht immer einfach, da einige Eltern Deutsch mit ihrem Kind sprechen möchten, obwohl sie die Sprache nicht gut beherrschen. Je nach Situation (kognitive Entwicklung des Kindes, Zeitpunkt der Versorgung mit Hörhilfen) können jedoch zu viele Sprachen überfordernd sein für ein Kind und es muss nochmals reflektiert werden, wie man die Kommunikation mit dem Kind gestalten möchte. Ein weiterer Faktor für die Lautsprachentwicklung des Kindes ist der Zugang zu Spielsachen, zu Kontakt mit anderen Kindern und zu Büchern. In Kindergruppen ist es jeweils relevant, wie die Raumakustik ist, damit die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung überhaupt lernen können. Beim Zugang zu Büchern können audiopädagogische Fachpersonen unterstützen, indem sie den Familien Büchern in ihrer Muttersprache anbieten, welche über verschiedene Internetplattformen bestellt werden können. Von den audiopädagogischen Fachpersonen wird beobachtet, dass mehrsprachige Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung die Sprachen anfangs vermischen und dies sich später entflechte. Im Kindergarten kann bei sprachentwicklungsverzögerten Kindern ein Schub in der Sprachentwicklung stattfinden. Es wird festgestellt, dass die Sprachentwicklung von mehrsprachigen Kindern sehr individuell ist. Wichtig ist es, im Dialog und in der Interaktion mit den Kindern zu sein, das Denken anzuregen und die Kinder Selbstwirksamkeit erleben zu lassen. Der Einsatz von der Gebärdensprache wird von den audiopädagogischen Fachpersonen geschätzt. Der Einsatz der Gebärdensprache ist jedoch abhängig vom Interesse und von der Offenheit der Familien. Gruppenangebote für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung können die Welt für die Gebärdensprache öffnen. Für gehörlose Kinder, die spät oder gar nicht Implantate erhalten, kann die Gebärdensprache als „Schlüssel“ dienen. Je nach Situation des Kindes ist der Einsatz der Gebärdensprache unterstützend. Eine weitere Unterstützung in der Förderung des Kindes ist laut audiopädagogischen Fachpersonen der Einsatz von Visualisierungen. Visualisierungen (Piktogramme, Schrift, Bilder) sind nicht nur für mehrsprachige Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung unterstützend, sondern sie sind für alle Kinder wertvoll. Die Audiopädagoginnen wünschen sich, dass die Familien in den Förderstunden aktiv dabei sind. Es ist

für die audiopädagogischen Fachpersonen manchmal eine Herausforderung, die Eltern miteinzubeziehen. Marte Meo kann ebenfalls eine unterstützende Methode sein, um die Eltern in die Förderung einzubeziehen. Auch Erlebnistagebücher, die von den Eltern in ihrer Sprache mitgestaltet werden, können öffnend wirken und das Vertrauen zwischen der audiopädagogischen Fachperson und den Eltern stärken. Die audiopädagogischen Fachpersonen betrachten es als wichtig, die Inhalte der Förderung flexibel und offen an die Bedürfnisse und Interessen der Familien anzupassen. Als weiterer relevanter Faktor für die Förderung des Kindes wird auch die sozial-emotionale Entwicklung des Kindes genannt und die Möglichkeit der audiopädagogischen Fachperson, das Kind zu begeistern. Für die audiopädagogischen Fachperson ist der Kontakt der Familien zu Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung wertvoll. Ein erster Schritt kann sein, in den Förderstunden von anderen Familien zu erzählen und das Interesse zu wecken. Eine Möglichkeit ist der Kontakt zu erwachsenen Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung, sodass die Eltern Gelegenheit haben, Fragen zu stellen. Gruppenangebote vom APD, z.B. die Krabbel- oder Spielgruppe, können ebenfalls den Austausch zwischen den Familien unterstützen. Dies ermöglicht es, dass mehrsprachige Familien aus denselben oder aus anderen Ländern sich kennenlernen und sich unabhängig von der audiopädagogischen Fachperson Freundschaften entwickeln können. Einige Eltern möchten ihre Kinder lieber nur in die Spielgruppe am Wohnort mit Kindern ohne Hörbeeinträchtigung schicken. Das Nutzen dieser Angebote setzt voraus, dass die Eltern bereit sind und Interesse zeigen. Anlässe vom APD, beispielweise Feste im Frühbereich oder für alle Familien, können ebenfalls eine Möglichkeit sein, andere Familien kennenzulernen.

Im Folgenden soll die untenstehende **Forschungsfrage** unter Einbezug der Theorie beantwortet werden:

Welches sind Gelingensfaktoren der frühen Förderung von mehrsprachigen Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung?

Die frühe Förderung von mehrsprachigen Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung und ihren Familien ist komplex und individuell. Am Anfang des Prozesses steht die Diagnose der Hörbeeinträchtigung des Kindes. Die vorliegende Forschungsarbeit zeigt eindrücklich auf, welchen Einschnitt eine solche Diagnose im Leben einer Familie bedeuten kann. Die Diagnose der Hörbeeinträchtigung war für alle fünf interviewten Familien schockierend und traurig. Je nach Vorerfahrung und Situation der Familie sind verschiedene Behinderungsbilder, Ängste, Sorgen, Einstellungen und Gefühle bei den Familien vorhanden. Wie Tsirigotis (2012) schreibt, ist es deshalb wichtig, dass die „Gesundheits- bzw. Krankheits- und Heilungsvorstellungen“ der Familien „erfragt und respektiert werden“ (S. 273). Die Verarbeitung der Diagnose ist ein wichtiger Schritt und muss laut Familien und Fachpersonen prioritär behandelt werden. Die audiopädagogische Fachperson scheint eine wichtige Rolle in der Verarbeitung der Diagnose einzunehmen und unterstützten unter anderem auch dabei, dass die Familien sich mit der Situation nicht allein gelassen fühlen. Laut Tsirigotis (2012) hat bereits Antonovsky (1997) die „Stärkung des Kohärenzgefühls“ in seinen drei Dimensionen der „Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit“ (S. 171) zur wichtigen Aufgabe der Beratung und

Förderung erklärt. Indem insbesondere am Anfang viel Zeit in die Elternarbeit investiert wird, kann das Kohärenzgefühl der Eltern gestärkt werden. Der Hinweis auf Möglichkeiten der Unterstützung durch eine psychologische Fachperson kann die Familien und Fachpersonen entlasten, wenn die Unterstützung durch die audiopädagogischen Fachperson nicht ausreichend scheint. Die Verarbeitung der Diagnose braucht Zeit und Verständnis, aber sie ist eine wichtige Grundlage für die weitere Arbeit mit den Familien. Der Austausch mit Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung oder mit anderen Familien mit Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung kann eine Möglichkeit sein, bei der Familien ihre Fragen stellen und Sorgen abbauen können. Weiter sind Begleitungen durch den APD an Terminen, beispielweise am Diagnosegespräch, den Hörtests oder der Auswahl von Hörhilfen, aus Sicht der Familien sehr unterstützend. Der Umgang mit den Hörhilfen ist bei den Familien und den Kindern sehr individuell. Es wird gewünscht, dass die audiopädagogische Fachperson Verständnis dafür hat, wenn Hörhilfen für die Familien zuerst „nicht normal“ sind und sie Zeit und Gespräche brauchen, um die Hörhilfen anzunehmen. Viele der interviewten Familien betrachten jedoch die Hörhilfen als Hilfsmittel, welches es ermöglicht, dass das Kind die Lautsprache lernen kann. Die Akzeptanz der Hörhilfen beim Kind ist sehr unterschiedlich und reicht von unproblematisch bis sehr herausfordernd für die Eltern, bis das Kind den Nutzen erkennt und diese akzeptiert. Eine frühe Versorgung mit Hörhilfen ermöglicht laut audiopädagogischen Fachpersonen das Erlernen mehrerer Lautsprachen, garantiert dies jedoch nicht automatisch. Dies entspricht den Ergebnissen von Diller und Martsch (2012, S. 146), welche die frühe technische Versorgung als „unumstritten wichtig“, aber als „keine Garantie für eine gute Hörsprachentwicklung“ betrachten. Weitere Faktoren wie die kognitive und die sozial-emotionale Entwicklung des Kindes sowie der kommunikative Umgang der Eltern und der Zugang zu Spielangeboten, zu Gleichaltrigen und zu Büchern spielen laut den audiopädagogischen Fachpersonen ebenfalls eine wichtige Rolle. Das Thema „Mehrsprachigkeit“ im Zusammenhang mit einer Hörbeeinträchtigung kann bei den Familien Fragen und Unsicherheiten auslösen. Die Erfahrung und das Fachwissen der audiopädagogischen Fachperson ist für die Eltern wichtig und das Thema „Mehrsprachigkeit“ sollte auch in Beratungsgesprächen besprochen werden. Damit ein Kind mehrere Sprachen lernen kann, „muss es die Sprachen auseinanderhalten können, um die jeweiligen prosodischen, phonologischen, lexikalischen, morphologisch-syntaktischen und pragmatischen Eigenschaften und Regularitäten der jeweiligen Sprache verarbeiten und erwerben zu können“ (Aktas et al., 2018, S. 119). Deshalb ist es wichtig, dass Eltern von mehrsprachigen Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung die Sprachen klar voneinander trennen und diese nicht mischen. Gleichzeitig muss das Kind „diese Sprachen ausreichend oft in bedeutungsvollen Kommunikationssituationen hören“ (ebd. S.118) und das Sprachangebot sollte „qualitativ hochwertig“ (ebd. S. 119) sein, weshalb die Verwendung der Muttersprache relevant ist. Die Erfahrung der interviewten Familien zeigt, dass Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung gleichzeitig mehrere Sprachen lernen und später voneinander trennen können. Der aktive Gebrauch der Sprachen des Kindes kann sich verändern bzw. sich an die aktuelle Situation anpassen. Je nach Voraussetzung des Kindes (Zeitpunkt der Hörhilferversorgung, kognitive Entwicklung) können zu viele Sprachen für das Kind überfordernd sein und es muss gemeinsam mit den Eltern nach geeigneten neuen Mitteln und Wegen gesucht werden. Das Interesse

und die Offenheit der Eltern gegenüber der Gebärdensprache ist sehr individuell. Um die Gebärdensprache in der Förderung des Kindes einzusetzen, braucht es das Interesse und die Offenheit der Eltern gegenüber der Gebärdensprache. Gruppenangebote vom APD können das Interesse an der Gebärdensprache wecken und eine Bereitschaft der Eltern entwickeln, die Gebärdensprache in der Kommunikation mit ihrem Kind einzusetzen. Einige Eltern entwickeln lieber eigene Gebärden, die sie zur Unterstützung der Kommunikation einsetzen. Weil das Visuelle bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung häufig eine Stärke ist, können Visualisierungen als Unterstützung der Sprachentwicklung eingesetzt werden. Die Inhalte der audiopädagogischen Förderlektionen müssen an die Bedürfnisse und Interessen des Kindes und seiner Familie angepasst werden. Um den Zugang zu Büchern zu ermöglichen, können Bücher in der Sprache der Familie organisiert werden. Für die Familien ist es wichtig, im Austausch mit der audiopädagogischen Fachperson zu sein. Die audiopädagogische Fachperson arbeitet wenige Lektionen in der Woche mit der Familie. In der restlichen Zeit sind die Familie und das Umfeld allein mit dem Kind. Das Umfeld spielt deshalb eine wichtige Rolle in der Förderung des Kindes. Der Einbezug der Familie in die Planung und in die Umsetzung der Förderung des Kindes ist zentral. Damit kann, wie von Tsirigotis, (2012, S. 171) vorgeschlagen, auch Raum geschaffen werden für das Selbstwirksamkeitserleben als Eltern. Auch die Beratung der Eltern ist ein wichtiger Bestandteil der Förderung und diese sollte genug Zeit und Raum bekommen. Marte Meo kann dabei als Beratungsmethode fungieren, um die Stärken der Familien sichtbar zu machen und die Tools der Sprachentwicklungsförderung den Eltern näherzubringen. Auch bieten Beratungsgespräche die Möglichkeit, die Wünsche und Erwartungen der Familien an die audiopädagogische Förderung abzufragen, damit die Förderung an die Bedürfnisse der Familie angepasst werden kann. Bei Fördergesprächen können bei Sprachbarrieren dolmetschende und/oder kulturvermittelnde Personen eingesetzt werden. Der Umgang mit der Hörbeeinträchtigung als Teil der Identität des Kindes ist sehr individuell. Einige Eltern wünschen sich, dass das Kind in einem „normalen“ Umfeld aufwächst und zeigen sich eher ablehnend gegenüber Gruppenangeboten vom APD. Andere Eltern möchten ihre Kinder in der Identität als Mensch mit einer Hörbeeinträchtigung und stärken und unterstützen den Kontakt zu Gleichbetroffenen. Möglichkeiten des Kontaktes zu anderen Familien können sich ergeben, indem die audiopädagogische Fachperson von anderen Familien erzählt und damit möglicherweise das Interesse der Familien weckt. Gruppenangebote vom APD (Krabbel- und Spielgruppe) sowie Anlässe des APD bieten die Gelegenheit des Austausches zwischen den Familien und ermöglichen es, Familien aus denselben und aus anderen Ländern kennenzulernen.

6.2 Vergleich der Ergebnisse mit dem Forschungsstand

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit unterstützen die Ergebnisse der Forschungsarbeit von Diller und Martsch (2012) in Bezug auf die Einflussfaktoren der Sprachentwicklung, welche im Kapitel 2.4.1 als Abbildung dargestellt wird. Ergänzend dazu zeigt sich in der vorliegenden Arbeit die Relevanz der Verarbeitung der Diagnose der Hörbeeinträchtigung des Kindes und die wichtige Rolle der audiopädagogischen Fachperson in diesem Prozess. Diese wird von den Familien und von den Eltern

als Grundlage für den weiteren Förderprozess betrachtet. Weiter sind einige Aussagen der PerFak-Studie von Hintermair und Sarimski (2014) in der vorliegenden Arbeit ebenfalls zu finden. Dazu gehört, dass sprachliche Barrieren eine Herausforderung in der Beratung und Begleitung der Familien sein können. Auch die Rolle der Frühförderin als die einer Person, „die durch ihr Spiel dem Kind Hören und Sprechen beibringt“ (Hintermair & Sarimski, 2014, S. 155) ist in einigen Aussagen der Familien zu lesen. Ob dies, wie laut der PerFak-Studie, daran liegt, dass das „gemeinsame Spielen von Erwachsenen mit Kindern eher unüblich“ (ebd.) ist oder ob dies möglicherweise andere Gründe hat, müsste weiter untersucht werden. Auffällig ist, dass die Familien mit den entsprechenden Aussagen ein grosses Vertrauen in die Fachperson als Expertin haben und sie als entscheidenden Faktor in der Sprachentwicklung ihres Kindes betrachten. Die vorliegende Arbeit ergänzt den aktuellen Forschungsstand insofern, dass das erste Mal spezifisch die aktuelle Situation und Fördermethoden von mehrsprachigen mit Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung in der Deutschschweiz aus Sicht der Fachpersonen betrachtet wurden und dass Familien als Experten des Alltags mit einem mehrsprachigen Kind mit Hörbeeinträchtigung von ihren Erlebnissen und Erfahrungen berichten konnten.

6.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Das forschungsmethodische Vorgehen soll anhand der sechs Gütekriterien qualitativer Forschung nach Lamnek und Krell (2016) kritisch reflektiert werden.

Verfahrensdokumentation: „Das schönste Ergebnis ist wissenschaftlich wertlos, wenn nicht das Verfahren genau dokumentiert ist, mit dem es gewonnen wurde. [...] Dies betrifft die Explikation des Vorverständnisses, Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums, Durchführung und Auswertung der Datenerhebung“ (ebd. S. 144f.).

Das Verfahren wurde aus Sicht der Verfasserin genau dokumentiert, indem die Methoden beschrieben wurde und die transkribierten Interviews sowie die Dokumentation der Datenauswertung im Anhang einsehbar sind.

Argumentative Interpretationsabsicherung: „Einmal muss das Vorverständnis der jeweiligen Interpretationen adäquat sein; dadurch wird die Deutung sinnvoll theoriegeleitet. [...] Schliesslich ist es besonders wichtig, nach Alternativdeutungen zu suchen und sie zu überprüfen“ (ebd. S. 145).

Vor dem Schreiben des Diskussionsteils fand eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema, die Interviews mit den Familien und die Gruppendiskussion mit den Fachpersonen statt. Diese wurden im Diskussionsteil zusammengetragen. Es wurde versucht möglichst alle Perspektiven einzubeziehen. Kritisch ist anzumerken, dass aufgrund beschränkter Ressourcen lediglich fünf Familien interviewt und nur eine Gruppendiskussion durchgeführt wurden. Weitere Interviews und Gruppendiskussionen könnten die Thematik ergänzen und bereichern und zu neuen Deutungen führen.

Regelgeleitetheit: „Die Analyseschritte werden vorher festgelegt, das Material wird in sinnvolle Einheiten unterteilt, und die Analyse geht nun systematisch von einer Einheit zur nächsten“ (ebd. S. 145f.).

Für die Verfasserin war es klar, dass die Analyse der Daten mithilfe des Analyseprogramms „ATLAS.ti“ durchgeführt werden sollen. Die Aussagen aus den Interviews wurden zu Codes zusammengetragen und gruppiert. Während des Forschungsprozesses entschied sie sich, dass die Kodegruppen den Arbeitsbereichen der Audiopädagogik zugeordnet und allenfalls zusätzliche Kodegruppen gebildet werden sollen. Aus diesem Grund fand die Analyse nicht systematisch statt, sondern wurde im Laufe des Forschungsprozesses angepasst.

Nähe zum Gegenstand: „Anstatt Versuchspersonen ins Labor zu holen, versucht man ins ‘Feld’ zu gehen, in die natürliche Lebenswelt der Beforschten. [...] Ein zentraler Punkt ist dabei auch, dass man versucht, eine Interessenübereinstimmung mit den Beforschten zu erreichen. Qualitative Forschung will an konkreten sozialen Problemen ansetzen, will Forschung für die Betroffenen machen und dabei ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis herstellen“ (ebd. S. 146).

Die Interviews mit den Familien fanden bei vier Familien zuhause statt und bei einer Familie nach gemeinsamer Absprache am Zentrum statt, was nicht der natürlichen Lebenswelt der Beforschten entsprach. Eine Interessensübereinstimmung war vorhanden, indem die Eltern und die Fachpersonen sich aktiv bei mir melden mussten, wenn sie Interesse am Thema hatten und ihre Erfahrungen teilen wollten. Herausfordernd war, dass die Verfasserin mehrere Rollen hatte – interviewende Studentin, Audiopädagogin und Selbstbetroffene – sodass die Eltern und Fachpersonen möglicherweise gehemmt sein konnten, ihre Erfahrungen offen zu teilen oder die Rollen sich hätten vermischen können. In einer Situation wurde die Verfasserin während des Interviews nach ihrer fachlichen Meinung gefragt. Die Verfasserin löste dies damit, dass sie auf ihre aktuelle Rolle der Interviewende hinwies und vorschlug, zum späteren Zeitpunkt auf die Frage zurückzukommen. Eine weitere persönliche Herausforderung war es, mit den Rollen als Fachperson und Selbstbetroffene umzugehen. Insbesondere zum Thema „Identitätsentwicklung“ versucht die Verfasserin, die Familien jeweils darin zu stärken, die Hörbehinderung als Teil der Identität des Kindes anzunehmen und die Kinder im Umgang mit ihrer Hörbehinderung zu stärken. Dies auszuhalten, dass die Verfasserin als Interviewende bei den Familien war und sich entsprechend zurückhalten musste, war herausfordernd. Die sprachliche Barriere bei einer Familie störte ein gleichberechtigtes Verhältnis. Hier wäre eine dolmetschende Person unterstützend gewesen. Während des Interviews musste von beiden Seiten mehrmals nachgefragt werden, um das Verständnis abzusichern. Die Familie hätte in der Muttersprache möglicherweise vertiefter auf die Fragen eingehen können.

Kommunikative Validierung: „Die Gültigkeit der Ergebnisse, der Interpretationen kann man auch dadurch überprüfen, indem man sie den Beforschten nochmals vorlegt, mit ihnen diskutiert. [...] Wenn sich die Beforschten in den Analyseergebnissen und Interpretationen auch wieder finden, kann das ein wichtiges Argument zur Absicherung der Ergebnisse sein“ (ebd. S. 147).

Die vorliegende Masterarbeit konnte aus Zeitgründen vor der offiziellen Abgabe den Beforschten nicht vorgelegt werden. Sie wird jedoch mit der Abgabe den interessierten Beforschten zugestellt, sodass die Ergebnisse möglicherweise noch miteinander diskutiert werden.

Triangulation: Verschiedene Datenquellen können herangezogen werden, unterschiedliche Interpretieren, Theorieansätze oder Methoden. Triangulation meint immer, dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen. Ziel der Triangulation ist dabei nie, eine völlige Übereinstimmung zu erreichen“ (ebd. S. 147f.).

Für die Forschungsarbeit wurden einige Forschungsarbeiten und Theorien hinzugezogen. Weil Forschungsarbeiten im Bereich „Mehrsprachigkeit“ im deutschsprachigen Raum eher rar sind, konnte nur im beschränkten Masse eine Triangulation stattfinden.

6.4 Fazit und Ausblick

Die vorliegende qualitative Forschungsarbeit ermöglichte es, einen Einblick zu gewinnen in die Perspektive der Familien von mehrsprachigen Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung und in die Perspektive der audiopädagogischen Fachpersonen, die mit mehrsprachigen Kindern arbeiten. Es hat sich gezeigt, dass es nicht eine Methode für alle gibt, sondern dass jede Familie individuell ist und deshalb die audiopädagogische Beratung und Förderung sich individuell den Familien anpassen muss. Trotzdem konnten gewisse Aspekte und Methoden zusammengetragen und diskutiert werden. Die Arbeit zeigt auf, wie einschneidend die Diagnose der Hörbeeinträchtigung des Kindes für die Familien sein kann und dass der Fokus von Fachpersonen am Anfang der audiopädagogischen Begleitung und Beratung deshalb auf die Verarbeitung der Diagnose liegen sollte, welche viel Zeit und Verständnis auf Seiten der Fachperson für den individuellen Umgang der Familie mit der Diagnose erfordert. Die Arbeit zeigt auf, dass die audiopädagogische Fachperson eine wichtige Rolle für die Familien in emotionaler, sozialer und in fachlicher Hinsicht einnimmt. Weiter wird deutlich, dass der Einbezug der Familien in die Förderung des Kindes von zentraler Bedeutung ist – sei dies in ein- oder mehrsprachigen Familien. In der Begleitung von mehrsprachigen Familien braucht es neben Fach- und Methodenwissen zur Förderung bei Mehrsprachigkeit auch eine Offenheit und ein Interesse für die individuelle Familie und das stetige Reflektieren über die eigenen Vorannahmen.

Für die weitere Forschung wäre es spannend, einen vertieften Einblick in die Bewältigung der Diagnose der Hörbeeinträchtigung des Kindes zu erhalten. Weiter könnte das Thema „Mehrsprachigkeit in der audiopädagogischen Frühförderung“ mit weiteren qualitativen und quantitativen Forschungsarbeiten ergänzt und bereichert werden, da die aktuelle Forschungslage immer noch rar ist und sich die audiopädagogische Begleitung und Beratung von Familien in den letzten Jahren verändert hat.

7 Quellenverzeichnis

7.1 Literaturverzeichnis

- Aktas, A., Asbrock, D., Frevert, S. & von Lehmden, F. (2018). Beratung von Eltern mehrsprachig aufwachsender Kinder (Treffpunkt Logopädie). In U. Schräpler & A. Blechschmidt (Hrsg.), *Mehrsprachigkeit in Sprachtherapie und Unterricht*. Basel, Schweiz: Schwabe.
- APD Aargau. Landenhof (2022). *Krabbelgruppe Landenhof*. Verfügbar unter: https://www.landenhof.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/APD/Krabbelgruppe/Flyer_Krabbelgruppe_Okt_2021.pdf
- APD Aargau. Landenhof (2022). *Fördergruppe Landenhof*. Verfügbar unter: https://www.landenhof.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/APD/Foerdergruppe/Flyer_Foerdergruppe_Okt_2021.pdf
- Audiopädagogischer Dienst. Zentrum für Gehör, Sprache und Kommunikation (GSR) (2022). *Babies und Kleinkinder*. Verfügbar unter: <https://www.gsr.ch/audiopaedagogischer-dienst/angebot/babies.html>
- Bundesamt für Statistik (2021). *Bevölkerung nach Migrationsstatus*. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/nach-migrationsstatuts.html>
- Crystal, D. (2012). *English as a global language* (Canto Classics edition.). Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press.
- Diller, G. & Martsch, A. (2012). *Migration und Hörschädigung: Ergebnisse und Perspektiven zur Sprachentwicklung türkischer Kinder mit CI*. Heidelberg: Median.
- Direktorenkonferenz. (2022). *Berufsportrait Audiopädagogik*. Verfügbar unter: <https://audiopaedagogik.ch/berufsportrait-audiopaedagogik/>
- Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA (2021). *Die Sprachen - Fakten und Zahlen*. Verfügbar unter: <https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/de/home/gesellschaft/sprachen/die-sprachen---fakten-und-zahlen.html>
- Hintermair, M. & Sarimski, K. (2014). *Frühförderung hörgeschädigter Kinder: Stand der Forschung, empirische Analysen, pädagogische Konsequenzen* (1. Aufl.). Heidelberg: Median.
- Kanton Aargau Department Bildung, Kultur und Sport (2014). *Unterrichtssprache in der Volksschule*. Verfügbar unter: https://www.ag.ch/de/weiteres/aktuelles/medienportal/medienmitteilung/medienmitteilungen/mediendetails_38720.jsp
- Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.) (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und*

- Sonderpädagogik: eine Einführung* (Psycholehrbuch plus). Göttingen: Hogrefe.
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung: mit Online-Material* (6., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Leonhardt, A. (2010). *Einführung in die Hörgeschädigtenpädagogik: mit 88 Übungsaufgaben und zahlreichen Abbildungen und Tabellen* (UTB Sonderpädagogik) (3., überarb. und erw. Aufl.). München: Reinhardt.
- Leonhardt, A. (2019). *Grundwissen Hörgeschädigtenpädagogik: mit 100 Übungsaufgaben und zahlreichen Abbildungen und Tabellen* (UTB Sonderpädagogik) (4., vollständig überarbeitete Auflage.). München: Reinhardt.
- Leonhardt, A. & Aschendorff, A. (Hrsg.). (2012). *Frühes Hören: Hörschädigungen ab dem ersten Lebensstag erkennen und therapieren ; mit 6 Tabellen*. München: Reinhardt.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (Pädagogik) (6., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Metzger, D., Francis Pezier, T. & Veraguth, D. (2013). *Evaluation of universal newborn hearing screening in Switzerland 2012 and follow-up data for Zurich*. Verfügbar unter: <https://smw.ch/article/doi/smw.2013.13905>
- Mey, G. & Mruck, K. (2007). Grounded Theory Methodologie - Bemerkungen zu einem prominenten Forschungsstil. *Historical Social Research, Supplement*, (19), S. 11-39.
- Pohlmann, M. (2022). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (utb Sozialwissenschaften). München: UVK.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Scharff Rethfeldt, W. & Heinzemann, B. (2020). *Sprachförderung für ein- und mehrsprachige Kinder: ein entwicklungsorientiertes Konzept: mit 3 Abbildungen und 8 Tabellen: mit Online-Materialien* (2., aktualisierte Auflage.). München: Reinhardt.
- Schneider, S. (2015). *Bilingualer Erstspracherwerb*. München: Ernst Reinhardt.
- Schweizerischer Gehörlosenbund. (2023). Factsheet vom SGB-FSS. Verfügbar unter: https://www.sgb-fss.ch/wp-content/uploads/2015/06/SGB_Factsheet_de.pdf
- Tsirigotis, C. (2012). Familien mit Migrationshintergrund - Beratung und Frühförderung unter Berücksichtigung interkultureller Kompetenz und Hörenlernen in mehreren Sprachen. In A. Leonhardt & A. Aschendorff (Hrsg.), *Frühes Hören: Hörschädigungen ab dem ersten Lebensstag erkennen und therapieren ; mit 6 Tabellen* (S. 270–278). München: Reinhardt.
- Veraguth, D. (2015). Cochlea-Implantation bei Kindern: Erfolge bei früher Implantation. *Paediatrica*, 26(2).

Walter-Klose, C. (2015a). Interview. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 280–288). Göttingen: Hogrefe.

Walter-Klose, C. (Hrsg.). (2015b). Kapitel 40: Gruppendiskussion (Psycholehrbuch plus). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: eine Einführung*. Göttingen: Hogrefe.

Zentrum für Gehör und Sprache in Zürich (ZGSZ). (2022). FÜR KLEINE KINDER. Verfügbar unter: <https://www.zgsz.ch/apd/fuer-kleine-kinder/>

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung (Diller & Martsch 2012, S.152)	16
Abbildung 2: Ergebnisse aus den Interviews mit den Eltern und der Gruppendiskussion zum Thema «Mehrsprachigkeit in der audiopädagogischen Frühförderung»	66

Anhang

A Leitfaden für das problemzentrierte Interview mit den Eltern

Leitfaden für das Interview mit Eltern

1. Eingangsfrage / Erzählaufforderung:

„Mich interessiert, wie Eltern von mehrsprachigen Kindern die Beratung und Begleitung durch die Audiopädagogik erleben, was Sie als unterstützend und was Sie als belastend empfinden und welche Erwartungen und Wünsche Sie an die Zusammenarbeit haben. Mögen Sie mir einmal chronologisch erzählen, wie Sie die Zeit nach der Diagnose der Hörbeeinträchtigung ihres Kindes erlebt haben?“

2. Gezieltes Nachfragen:

Identitätsentwicklung des Kindes

- Wie kann die Identitätsentwicklung von mehrsprachigen Kindern unterstützt werden?
 - Wie kann die Audiopädagogik ihren Beitrag leisten?

Kommunikation und Sprache

- Welchen Einfluss hat die Mehrsprachigkeit auf die Förderung der Kommunikation ihres Kindes?
 - Was empfinden Sie als unterstützend in der Förderung der Kommunikation Ihres Kindes?
 - Welche Herausforderungen erleben Sie in der Kommunikation Ihres mehrsprachigen Kindes?
 - Welches Wissen brauchen Sie als Eltern bezüglich Förderung der Kommunikation Ihres mehrsprachigen Kindes?

Medizin/Audiologie/Hörtechnik

- Wie haben Sie den Prozess der Anpassung von Hörhilfen (Hörgeräte/CI) erlebt?
 - Gibt es bei mehrsprachigen Familien etwas Besonderes zu berücksichtigen in der Anpassung von Hörhilfen?
 - Wie reagierte ihr familiäres Umfeld auf die Anpassung der Hörhilfen?
 - Wie erlebten Sie die Beratung und Unterstützung durch die Audiopädagogik in Bezug auf Hörhilfen?
 - Was empfinden Sie als unterstützend in der Anpassung von Hörhilfen?
 - Was empfinden Sie als herausfordernd in der Anpassung von Hörhilfen?

Beratung:

- Wie erleben Sie die Beratung durch die Audiopädagogik?
 - Wie gelingt eine Beratung im Kontext verschiedener Sprachen von Audiopädagog*in und Eltern?
 - Welche Erwartungen haben Sie an eine gute Beratung? Was ist Ihnen wichtig?
 - Welche Herausforderungen erleben Sie in der Beratung?
 - Welches kulturelle Wissen auf Seiten der Audiopädagog*innen empfinden Sie als wichtig in der Beratung?

Förderung des Kindes / Spezifischer Bildungsbedarf:

- Wie erleben Sie die audiopädagogischen Förderstunden mit ihrem mehrsprachigen Kind?
 - Welche Erwartungen und Wünsche haben Sie an der Förderung ihres Kindes?
 - Was erleben Sie als herausfordernd in der Förderung des Kindes?
 - Welches kulturelle Wissen empfinden Sie als wichtig in der Förderung des Kindes?
 - Wie erleben Sie den Einbezug der Mehrsprachigkeit in der Förderung Ihres Kindes?

Diagnostik/Lernstandserfassung/Förderplanung

- Welche Besonderheiten gibt es in der Förderplanung von mehrsprachigen Kindern?
 - Welche Erwartungen und Wünsche haben Sie an eine gute Förderplanung
 - Wie erleben Sie Ihren Einbezug in die Förderplanung?
 - Was erleben Sie als herausfordernd in der Förderplanung?

Netzwerk & Kooperation

- Wie erleben Sie die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachpersonen und Ihnen als Eltern?
 - Welche Besonderheiten sind in der Zusammenarbeit von Fachpersonen mit mehrsprachigen Familien zu berücksichtigen?
 - Welche Wünsche und Erwartungen haben Sie an eine gute Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachpersonen?
- Gibt es bestimmte Netzwerke oder Austauschmöglichkeiten, die Sie sich wünschen würden?

1. Abschluss

Sonstiges

- Gibt es sonst noch etwas, was Ihnen wichtig erscheint zum Thema, das Sie mir gerne noch mitteilen würden?

B Leitfaden für die Gruppendiskussion mit Fachpersonen

Leitfaden für die Gruppendiskussion mit

Audiopädagogischen Fachpersonen aus dem Frühbereich

1. Grundreiz

„Mit dem Cochlea-Implantat (CI) gelingt es heute, bei diagnostizierter Gehörlosigkeit oder hochgradiger Schwerhörigkeit mittels Neurostimulation des Hörnerven die neuronalen Hörzentren zu aktivieren und damit ein Hörenlernen auch bei Gehörlosigkeit zu ermöglichen. [...] Forschungsergebnisse aus den USA belegen, dass ein bilingualer Erwerb von zwei Lautsprachen bei guten hörtechnischen Voraussetzungen, wie z.B. dem CI, auch bei Gehörlosigkeit möglich ist.“ (Waltzman et al. 2003, zitiert nach Diller und Martsch, 2012, 11)

Wie ist eure fachliche Meinung zu dieser Aussage?

2. Diskussion

Identitätsentwicklung des Kindes

- Wie kann die Identitätsentwicklung von mehrsprachigen Kindern unterstützt und gefördert werden?
 - Welche Besonderheiten erlebt ihr in der Identitätsentwicklung von mehrsprachigen Kindern?
 - Wie kann die Audiopädagogik unterstützend in der Identitätsentwicklung des Kindes wirken?

Kommunikation und Sprache

- Wie kann die Kommunikationsfähigkeit von mehrsprachigen Kindern gefördert werden?
 - Welche Methoden und Ansätze haben sich im Praxisalltag bewährt?
 - Welchen Einfluss könnte die Mehrsprachigkeit auf den Aufbau der Kommunikationsfähigkeit haben?

Medizin/Audiologie/Hörtechnik

- Worauf ist in der Anpassung von Hörhilfen in mehrsprachigen Familien zu achten?

Beratung:

- Was muss besonders berücksichtigt werden in der Beratung von mehrsprachigen Familien?
 - Welches Wissen brauchen Audiopädagoginnen im Frühbereich für eine gelingende Beratung in mehrsprachigen Familien?
 - Welche Unsicherheiten und Herausforderungen erlebt ihr in der Beratung von mehrsprachigen Familien?

Förderung des Kindes / Spezifischer Bildungsbedarf:

- Welche Besonderheiten erlebt ihr in der Förderung von mehrsprachigen Kindern?
 - Wie können Förderstunden im Kontext der Mehrsprachigkeit gestaltet werden?

Diagnostik/Lernstandserfassung/Förderplanung

- Worauf ist in der Diagnostik und in der Förderplanung von mehrsprachigen Kindern und ihren Familien besonders zu achten?
 - Wie kann die Mehrsprachigkeit in der Förderplanung erfasst und mitberücksichtigt werden?

Netzwerk & Kooperation

- Worauf ist in der Kooperation in mehrsprachigen Familien besonders zu achten?
 - Welche Besonderheiten gilt es in der Kooperation mit anderen Fachpersonen zu berücksichtigen, wenn das Kind mehrsprachig aufwächst?
 - Wie gelingt eine gute Kooperation mit dem Familiensystem in mehrsprachigen Familien?

1. Abschluss

Sonstiges

- Gibt es sonst noch etwas, was euch wichtig erscheint zum Thema?

Metadiskussion

- Wie habt ihr die Diskussionsrunde erlebt?
- Was nehmt ihr aus der Diskussionsrunde mit in den Arbeitsalltag der Audiopädagogischen Frühförderung?

C Interview mit Alexandra

Familie: Alexandra und Marcel mit Sohn Aaron (4 Jahre alt) und Tochter Jael (2 Jahre alt)

1 00:00:06 Interviewende

2 So. Vielen Dank nochmals. Das Thema ist Mehrsprachigkeit. Mich interessiert vor allem die
3 Perspektive der Eltern, also ihr Erleben, eure Wünsche und Erwartungen an die Audiopädagogik. Ich
4 würde gerne einfach starten mit der Frage, was ab Diagnose bei euch gelaufen ist und wie du diese
5 Zeit erlebt hast.

6 00:00:35 Alexandra

7 Ja, genau. Bei der Geburt wird ja so ein Test gemacht. Sie haben gesagt: „Es kann sein, dass es nicht
8 geklappt hat, weil er noch ein bisschen Wasser in den Ohren hat. Dann mussten wir den Test nach
9 sechs Wochen wiederholen. Da hat es wieder nicht geklappt. Sie haben dann aber gesagt, dass das
10 Gerät gerade aus der Reparatur käme. Es könne sein, dass es gerade nicht funktioniert hat. Wir
11 mussten mit 4 Monaten den gleichen Test noch einmal machen, dieses Mal jedoch im Inselspital. Dort
12 hat er sehr viel geschnarcht und sie sagten, dass es immer ein Störfaktor anzeigt. Es könnte sein,
13 dass es nur wegen dem gewesen sei, aber sie wollen trotzdem weiterschauen. Mit sechs Monaten
14 haben sie mit Elektroden geschaut, wie er reagiert. Dort haben sie gesehen, dass eigentlich fast
15 nichts kommt. Ab dann ging es eigentlich relativ schnell. Natürlich gab es all diese Gespräche
16 darüber, welche Lösungen es gibt. Er hat dann trotzdem mit ca. 7 Monaten Hörgeräte erhalten, damit
17 trotzdem schon ein bisschen etwas ankommt, damit die Sinne auch mit dem Gehör etwas anfangen
18 können. Mit 10 Monaten wurde er dann das erste Mal operiert und mit 13 Monaten das zweite Mal.
19 Genau. Ja.

20 00:01:50 Interviewende

21 Mhm. Hattet ihr bereits in der Familie Kinder mit Hörbeeinträchtigung?

22 00:01:54 Alexandra

23 Nein, eigentlich gar nicht. Wir waren beide auch ziemlich geschockt. Es war unser erstes Kind. Da
24 wussten wir nicht, wie ein Kind reagieren sollte oder könnte. Alle Leute um uns herum haben immer
25 gesagt: „Nein, nein. Er hört!“ Er habe dort reagiert. Aber im Nachhinein konnten wir es uns auch
26 erklären. Eben zum Beispiel, wenn der Wecker geklingelt hat, da ist er immer erwacht. Aber wir haben
27 dann gemerkt, dass die Vibrationen vom Handys vermutlich bis ins andere Zimmer reichten. Solche
28 Sachen. Wir waren von dem her ziemlich geschockt, weil wir es nicht erwartet hatten. Genau. Dann
29 haben sie aber trotzdem geschaut, ob es genetisch ist oder woher es kommen könnte. Es ist
30 herausgekommen, dass es genetisch bedingt ist. Von dem Gen, das betroffen ist, hatte er von einer
31 Seite eine defekte Kopie erhalten. Das hat gereicht. Also mein Mann hat eine defekte Kopie gegeben
32 und ich. Das hat so gereicht, ja.

33 00:03:00 Interviewende

34 Mhm. War der Entscheid sofort klar, dass ihr ein CI operieren möchtet?

35 00:03:09 Alexandra

36 Wir hatten Gespräche mit den Ärzten. Sie haben uns die verschiedenen Lösungen gezeigt. Sie haben
37 uns auch erklärt, dass sozusagen nichts hört und dass er mit den Hörgeräten auf ca. 60 dB
38 herunterkommt oder weniger und dass dies für den sprachlichen Bereich nicht reichen würde. Für uns
39 war es schnell klar, dass wir gerne die CI möchten. Genau, damit er auch sprechen lernen kann usw.
40 Ja.

41 00:03:39 Interviewende

42 Mhm. Wie ist dann das Ganze gestartet? Wann ist die Audiopädaogin zum Zuge gekommen?

43 00:03:48 Alexandra

44 Eigentlich dann, als die Diagnose festgestellt wurde. Sie haben vermutlich die Unterlagen vom Spital
45 erhalten. Sie haben dann ziemlich schnell Kontakt mit uns aufgenommen. Ab diesen 6, 7 Monaten
46 kam die Audiopädagogin zu uns. Sie kommt im 2-Wochen-Rhythmus zu uns. Sie kommt dann 1-2
47 Stunden zu uns. Genau. Zur Unterstützung, um Tipps zu geben und um mit Aaron verschiedene
48 Sachen zu machen und ihn in diesem Bereich helfen.

49 00:04:26 Alexandra

50 Mhm. So eine Diagnose ist ja für viele Eltern ein Schock. Wie konntet ihr das Ganze verarbeiten?

51 00:04:35 Alexandra

52 Also, es ist auch ein bisschen in einen blöden Moment gefallen. Wir hatten gleich nach dem Test den
53 Elektroingenieur, der dort war, gefragt. „Und, wie sieht es aus?“ Sie dürfen dies ja dann eigentlich
54 nicht sagen. Aber wenn die Frage kommt, dann geben sie halt trotzdem Antwort. Er hat gesagt: „Ja
55 eben, es sieht wirklich schlecht aus. Er hört fast nichts. Aber das habt ihr ja sicher schon gemerkt.“
56 Das war wie ein kleiner „Chlapf“ für uns. Dann war es so, dass der Arzt, der das Erstgespräch haben
57 sollte, noch in den Ferien war. Es war mitten in den Sommerferien. So mussten wir zwei Wochen auf
58 das Resultat warten. Wir kannten nichts in diesem Bereich. Wir wussten nicht, ob man überhaupt
59 etwas machen kann. Das waren schlimme zwei Wochen. Ich habe auch versucht die Kinderärztin
60 anzurufen. Aber sie wusste auch nichts. Das war eine lange Zeit des Wartens, in der wir im
61 Ungewissen waren. Aber das haben wir der Audiopädagogin nachher auch erzählt. Ich glaube, sie
62 haben das dann auch mit dem Spital besprochen. Ich glaube, sie haben jetzt sie sogar etwas
63 eingerichtet, dass eine Audiopädagogin beim Test direkt mitgeht. Da haben wir vermutlich etwas in
64 Gang gesetzt. Ja.

65 00:05:58 Interviewende

66 Mhm. Hättest du dir dies gewünscht, dass jemand dort gewesen wäre?

67 00:06:03 Alexandra

68 Ja. Genau. Einfach auch, um Auskunft zu geben. Wir wussten nicht, welche Möglichkeiten es gibt. Wir
69 wussten nicht einmal, dass CI existieren, sozusagen.

70 00:06:23 Interviewende

71 Mhm. Und dann, wie ging es weiter?

72 00:06:25 Alexandra

73 Der Arzt hat uns dann auch erklärt, dass wir jetzt quasi zuunterst am Berg, am schlimmsten Punkt,
74 seien und dass es jetzt nur noch bergauf gehen werde. Das war dann wirklich auch so, dass wir
75 schnell merkten - also schon mit den Hörgeräten kamen ein wenig Reaktionen. Wir haben später
76 gemerkt, dass wir eher die Leute um uns herum trösten mussten als uns. Wir waren in der Situation
77 drin und merkten, wie gut es ihm geht und dass vielleicht alles gut geht. Er war fröhlich. Daher
78 mussten wir eben mehr die Leute um uns herum trösten, als dass sie uns getröstet hätten. (lacht) Uns
79 ging es sozusagen fast besser, genau.

80 00:07:12 Interviewende

81 Mhm. Sprichst du vom familiären Umfeld?

82 00:07:14 Alexandra

83 Eigentlich familiäres Umfeld, Freunde... Eigentlich alles, genau.

84 00:07:27 Interviewende

85 Mhm. Hast du gespürt, dass dies sie auch ein wenig betrifft? Also nicht nur die Familie selbst, sondern
86 auch das Umfeld?

87 00:07:29 Alexandra

88 Genau, ja.

89 00:07:34 Interviewende

90 Mhm. Er hat ja dann seine CI erhalten. Wie begann dann seine Sprachentwicklung?

91 00:07:41 Alexandra

92 Als er 6 Monate alt war, haben wir auch ein bisschen mit Gebärden begonnen. So hatten wir trotzdem
93 eine Lösung, um mit ihm zu kommunizieren. Diese hat er dann mit 10 Monaten auch begonnen zu
94 verwenden. Er hat dann sehr viel mit Gebärden mit uns kommuniziert. Wenn er Durst hatte, Hunger,
95 oder Tiere - wir haben halt einfach mehr mit Wörter ihn sprachlich unterstützt. Als dann das erste Wort
96 kam, ging es ziemlich schnell. Es kamen plötzlich 20 neue Wörter. Am Anfang hat er immer die
97 Gebärden dazu gemacht plus das Wort gesagt. Als er dann sicher genug war, hat er die Gebärden
98 weggelassen. Er hat dann nur noch die Wörter gebraucht. Er hat eine zeitlang einfach mit Wörter
99 kommuniziert, es kam dann immer wieder ein neuer Wortschatz dazu. Dann gab es Zwei-Wort-Sätze
100 und so weiter. Aber eigentlich schon mehr auf Französisch, weil ich halt mehr zuhause bin als mein

- 101 Mann. Jetzt kam in den letzten sechs, neun, zehn Monaten das Deutsche dazu. Er ist sich dort jetzt
102 auch gut am Entwickeln. Man merkt, dass er im Französischen weiter ist. Er kann besser ein
103 Gespräch auf Französisch führen als auf Deutsch. Aber jetzt hatte mein Mann ziemlich lang Ferien.
104 Dann sieht man, dass er ein Sprung gemacht hat im Deutschen. Es werden dort jetzt auch längere
105 Sätze und es kommt ein grösserer Wortschatz dazu. Genau.
- 106 00:09:46 Interviewende
- 107 Mhm. Und denkst du, dass die Gebärden vor dem Implantat ihn auch unterstützt haben?
- 108 00:09:53 Alexandra
- 109 Ja, sie haben vor allem uns unterstützt. Ich kann sonst einfach nicht mit dem Kind kommunizieren. Für
110 ihn war es auch praktisch. So konnte er trotzdem sagen, wenn er irgendwo Schmerzen hatte oder
111 wenn er etwas gesehen hatte. Aber wir haben gemerkt, dass als der Wortschatz kam, wir recht
112 schnell die Gebärden weggelassen. Wir fanden es sozusagen nicht mehr notwendig. Aber mit der
113 Zeit... Das Implantat nimmt er weg, wenn er ins Bett geht. Oder wenn wir baden gehen. Wir haben
114 dann festgestellt, dass man in solchen Situationen ziemlich schnell aufgeschmissen ist. Oder
115 auch, wenn mal eines kaputt wäre oder so. Was macht man dann? Wir haben sie dann trotzdem
116 wieder begonnen zu brauchen. Wir haben jetzt auch eine, die beim Zentrum arbeitet und auch
117 schwerhörig ist. Sie kam zweimal zu uns für einen Heimkurs. So konnten wir sie (die
118 Gebärdensprache) auch noch ein bisschen entwickeln. Aber es ist trotzdem ziemlich schwierig, sie
119 (die Gebärdensprache) im Alltag zu brauchen. Es ist mehr dazu, wenn er das CI am Abend nicht trägt.
120 Wenn er am Abend aufsteht und sagt, dass er noch etwas trinken möchte oder solche Sachen. Wir
121 brauchen sie vor allem dann.
- 122 00:11:19 Interviewende
- 123 So als Unterstützung.
- 124 00:11:21 Alexandra
- 125 Ja genau.
- 126 00:11:25 Interviewende
- 127 Mhm. Habt ihr die Heimkurse erst seit kurzem oder bereits von Anfang an?
- 128 00:11:27 Alexandra
- 129 Diese sind schon vorbei. Wir hatten ihn im letzten Jahr, im 2022. Vorher haben wir mehr mit Apps
130 oder der Seite vom Schweizerischen Gehörlosenbund gearbeitet. Wenn ein neues Wort aufgetaucht
131 war, haben wir es dort gesucht und so gelernt.
- 132 00:11:48 Interviewende
- 133 Habt ihr sie euch selbst angeeignet, sozusagen?
- 134 00:11:51 Alexandra

- 135 Ja. Aber wirklich nur einzelne Wörter, um die Sprache zu unterstützen. Wir haben keine
136 Gebärdensätze gebildet, weil diese ja eine ganz andere Formulierung haben. Wir haben das nicht so
137 gelernt.
- 138 00:12:09 Sprecher 4
- 139 Mhm. Dann habt ihr zusätzlich zu den Gebärden auch gesprochen?
- 140 00:12:10 Alexandra
- 141 Genau, ja, eigentlich immer.
- 142 00:12:12 Interviewende
- 143 Mhm. Spannend. Als ihr den Punkt erreicht hattet, dass ihr die Lautsprache fördern möchtet: Wie habt
144 ihr euch dann für Französisch, Deutsch oder beides entschieden?
- 145 00:12:17 Alexandra
- 146 Das haben wir eigentlich schon bevor er operiert wurde entschieden. Als wir das Gespräch mit den
147 Chirurgen hatten, hatten wir viele offene Fragen. Dies war eine Frage, die wir ihnen stellten. Ob es
148 eigentlich besser sei, wenn man nur eine Sprache spricht oder zwei. Es war für uns eigentlich schon
149 immer klar - auch als wir es noch nicht wussten -, dass ich Französisch sprechen werde und mein
150 Mann Deutsch. Wir haben die Ärzte dann trotzdem gefragt, was sie denken. Sie haben gesagt, dass,
151 soviel sie wissen, dies kein Problem sein sollte. Sie waren vielleicht nicht die richtigen Leute, um dies
152 zu fragen. Aber in diesem Moment haben wir sie einfach ihnen gestellt, weil es gerade eine offene
153 Frage war. Genau. Dann haben wir das so gemacht. Wir haben dies natürlich dann auch mit der
154 Audiopädagogin diskutiert, als sie kam. Sie hat auch kein Problem gesehen.
- 155 00:13:34 Interviewende
- 156 Mhm. Gab es während dieser Zeit zwischendurch diesbezüglich Verunsicherungen oder war es für
157 euch klar, dass dies der richtige Weg ist?
- 158 00:13:39 Alexandra
- 159 Ja. Bei mir war am Anfang ein bisschen das Problem: Weil meine Muttersprache eigentlich Deutsch
160 ist, spreche ich automatisch als Erstes Deutsch, wenn ich irgendwo ein Kind sehe. Ich musste mich
161 zuerst ein bisschen umgewöhnen, damit ich wirklich französisch spreche. Dann war es auch so: In der
162 Familie von meinem Mann, da sprechen alle nur Deutsch. Es waren keine Unsicherheiten. Aber es
163 gab eine Zeit, da dachten wir: „Ah, er versteht es gar nicht“ oder „sie verstehen ihn gar nicht“. Oder
164 eben, auch für meinen Mann. Er konnte nicht so Konversationen mit ihm führen, weil sein Deutsch
165 noch kam. Genau, es war so die Zeit des Wartens, bis er beides lernt. Aber wir wussten, dass er
166 beides lernen wird. Es wird gehen. Auch, weil ich selbst auch so aufgewachsen bin. Es ist auch
167 irgendwie gegangen.
- 168 00:14:53 Interviewende

- 169 Mhm. Die Audiopädagogin kam ja bereits vor der Operation zu euch. Wie sahen dann die
170 Förderstunden aus mit beiden Sprachen zusammen?
- 171 00:14:55 Alexandra
- 172 Am Anfang, als er 6 Monate alt war, da hat sie sehr viel mit Gebärden unterstützt. Sie hat auch immer
173 auf Deutsch dazu gesprochen. Mit der Zeit hat sie die Gebärden auch ein wenig weggelassen, weil sie
174 gemerkt hat, dass sprachlich sehr viel kommt. Wir haben es dann beide ein wenig vergessen. Aber
175 mittlerweile unterstützt sie Deutsch trotzdem weiterhin mit der Gebärdensprache. Genau. Sie versteht
176 schon auch französisch. Aber er hat am Anfang halt nur auf Französisch Antwort gegeben. Aber
177 mittlerweile weiss er: Wenn sie kommt, spreche ich Deutsch. Ja. Mittlerweile unterscheidet er alle
178 Personen. Bei den Grosseltern, den Cousinen und Cousins... Er weiss haargenau, mit wem er welche
179 Sprache spricht. Genau.
- 180 00:16:05 Interviewende
- 181 Mhm. Du hast dann mit ihm während den Förderstunden französisch gesprochen?
- 182 00:16:13 Alexandra
- 183 Ja. Ja, eigentlich immer. Ich hörte schon von mehreren Orten, dass es wichtig sei, auf einer Sprache
184 zu bleiben und nicht abzuwechseln. Das Kind muss wissen, dass von dieser Person die Sprache
185 wirklich genau so ist.
- 186 00:16:32 Interviewende
- 187 Mhm. Also kann ich mir dies so vorstellen: Im Spiel habt ihr zusammen französisch gesprochen und
188 die Interviewende sprach schweizerdeutsch?
- 189 00:16:40 Alexandra
- 190 Genau. Ja. Oder wenn sie ein Büchlein erzählt hat und er mich etwas fragte, dann habe ich ihm auf
191 französisch Antwort gegeben.
- 192 00:16:50 Interviewende
- 193 Mhm, ja. Wie hast du das erlebt? War das für dich so stimmig? Hättest du dir noch etwas anderes
194 gewünscht?
- 195 00:16:52 Alexandra
- 196 Nein, das war für mich eigentlich so stimmig. Generell ist es eher so, dass ich mich daran gewöhnen
197 musste trotzdem französisch mit meinem Sohn zu sprechen, wenn Besuch hier ist, der nicht
198 französisch spricht. Ich habe immer gedacht: Die Leute verstehen ja nicht, was ich ihm sage. Aber das
199 war eine Gewöhnungssache. Ich spreche jetzt halt einfach französisch mit ihm, auch wenn es die
200 Leute nicht verstehen.
- 201 00:17:41 Interviewende

202 Mhm. Bezüglich Förderplanung: Wie hat die Förderplanung bei euch ausgesehen mit Ziele definieren
203 etc.?

204 00:17:50 Alexandra

205 Wir haben einfach ein Tagebuch, das er mit der Audiopädagogin führt. Jedes Mal, wenn die
206 Audiopädagogin kommt, macht sie oft ein Foto von der Geschichte oder von dem, was sie gemacht
207 haben. Dann kann er das Buch anschauen und lernen, darüber zu erzählen. Sonst haben wir keine
208 Planung im Voraus gemacht. Wir haben eher vom Alter her geschaut, was in diesem Moment ansteht.
209 Sie hat mich auch gefragt, was bei ihm gerade aktuell ist. Eine Zeitlang hatte er beispielsweise alles
210 mit der Feuerwehr gemacht. Sie hat dann versucht, ein Buch darüber zu nehmen. So haben wir das
211 gemacht.

212 00:18:42 Interviewende

213 Mhm. Und die beiden Sprachen waren in der Planung also gar nicht so im Fokus?

214 00:18:45 Alexandra

215 Nein, eigentlich nicht, nein.

216 00:18:53 Interviewende

217 Mhm. Hattest du eigentlich einen Austausch mit anderen Familien, die auch Erfahrung mit der
218 Mehrsprachigkeit haben?

219 00:19:00 Alexandra

220 Nein, also nicht mit Kindern mit Hörbeeinträchtigung. Das eigentlich nicht. Ich kenne es halt von mir
221 selbst, die halt keine Hörbeeinträchtigung hat. Wir haben uns eigentlich mehr auf solche Sachen
222 gestützt. Aber sonst hatten wir keinen Austausch mit anderen Personen.

223 00:19:20 Interviewende

224 Mhm. Hattet ihr unabhängig der Mehrsprachigkeit einen Austausch mit anderen Familien, die
225 Erfahrung haben mit CI?

226 00:19:29 Alexandra

227 Mhm. Ein- oder zweimal pro Jahr ist am Zentrum ein Treffen für Kindern zwischen 0-4 Jahren. Dort
228 konnte man hingehen und es gab ein Austausch. Daran habe ich 3-4 Mal mit Aaron teilgenommen.
229 Dort konnte man sich austauschen und schauen, welche Herausforderungen die anderen haben.
230 Solche Sachen. Im Privaten haben wir jemanden, der schon über 20 Jahre alt ist, kennengelernt. Da
231 konnten wir auch noch Fragen stellen.

232 00:20:07 Interviewende

233 Auch jemand mit CI?

234 00:20:10 Alexandra

- 235 Ja genau, mit Cl.
- 236 00:20:13 Interviewende
- 237 Ah. War das dann ein Zufall?
- 238 00:20:16 Alexandra
- 239 Ja, also durch Leute, die wir kennen, hatten wir ihn dann getroffen. Wir konnten uns dann so ein
240 wenig austauschen.
- 241 00:20:37 Interviewende
- 242 Mhm. Vorher hast du das ein bisschen angesprochen. Ihr hattet das Gefühl, ihr müsstet euer
243 familiäres Umfeld trösten. Wie haben sie denn reagiert?
- 244 00:20:52 Alexandra
- 245 Ja. Sie hatten einfach Bedauern mit der Situation. Das, was wir vernehmen mussten. Aber sie haben
246 uns dann unterstützt. Auch die Grossmütter und die Tanten haben dann auch ein bisschen die
247 Gebärden gelernt. Die Grossmütter von beiden Seiten hüten ihn auch. Wir haben dann auch ab und
248 zu ein Video gemacht mit neuen Wörtern, die er kennt. Damit sie es auch wissen, wenn er ihnen
249 etwas in Gebärdensprache sagt. So konnten sie diese auch ein wenig lernen.
- 250 00:21:41 Interviewende
- 251 Ah, schön. Mhm. Was denkst du, was war unterstützend in der Förderung seiner Sprachentwicklung?
252 Wie konntet ihr und das Umfeld in unterstützen?
- 253 00:21:51 Alexandra
- 254 Ja. Das, was vermutlich am meisten unterstützt hat, war einfach der Alltag. Über alles sprechen
255 können. Wir mussten uns ein bisschen daran gewöhnen. Wir haben am Anfang gemerkt, dass
256 sprachlich noch nichts kommt. Dann ist man vielleicht sprachlich. Dann ist man in gewissen
257 Momenten vielleicht automatisch still, in denen eine andere Mutter vielleicht sprechen würde. Man ist
258 es wie nicht gewöhnt. Zum Beispiel, wenn er badet und die Implantate nicht trägt: Das Baden war ein
259 stiller Moment. Wir mussten lernen: „Aha, auch wenn das Kind badet, kann ich reden.“
- 260 00:22:55 Interviewende
- 261 Mhm, also die Alltagssituationen, die eigentlich förderlich sind für die Sprachentwicklung.
- 262 00:22:57 Alexandra
- 263 Ja, genau. Auch die Kinder: Wenn ich arbeite und er bei meiner Mutter ist, dann hat sie jeweils auch
264 die Kinder meiner Schwester gehütet. Der Austausch mit anderen Kindern hat auch sehr viel geholfen.
265 Es kamen da während des Spiels neue Wörter dazu, die er von ihnen gelernt hatte. Sie sind halt auch
266 ein bisschen grösser. Das hat auch geholfen. Ja.
- 267 00:23:37 Interviewende

- 268 Mhm. Dann denkst du, dass das gemeinsame Spiel mit Gleichaltrigen auch unterstützend sein kann?
- 269 00:23:50 Alexandra
- 270 Ja. Also sie sind alle ein bisschen älter. Auch jetzt, wenn er mit ihnen spielt, spielt er beispielsweise
271 „Schule“. Er hat keine Ahnung, was „Schule“ ist. Aber weil sie dies zuhause auch spielen, dann lernt
272 er halt schon ein bisschen von den Grösseren, was bei ihnen aktuell ist. Man sieht, dass er fast mehr
273 Spass daran hat, mit grösseren Kindern zu spielen als mit Gleichaltrigen, weil er es sich mehr
274 gewöhnt ist. Genau.
- 275 00:24:06 Interviewende
- 276 Mhm. Gab es noch weitere Gefässe, vielleicht Gruppengefässe, die ihr genutzt habt in dieser Zeit?
- 277 00:24:17 Alexandra
- 278 Ja, also wir gehen in eine christliche Gemeinde. Er ging dort jeweils auch in die Sonntagsschule. Dort
279 hatte er auch Kinder in seinem Alter. Das hat sicher auch geholfen. Eben, mit anderen zu spielen und
280 auch mit Leuten zu kommunizieren, die er vielleicht nicht unbedingt kennt. Wir verstehen ja vielleicht
281 schon alle Wörter, die er sagt. Aber eine auswärtige Person nicht unbedingt. In diesen Momenten
282 musste er sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben, die Wörter auch mal zu wiederholen, damit
283 die andere Person ihn versteht. Oder ein anderes Kind, das es sich nicht gewöhnt ist, mit ihm zu
284 spielen. Genau.
- 285 00:24:55 Interviewende
- 286 Mhm, Mhm. Wie hast du die Beratungssequenzen mit der Interviewende erlebt?
- 287 00:25:09 Alexandra
- 288 Eigentlich sehr gut. Wir wussten, dass sie da ist, wenn man eine Frage hat. Sie hat uns am Anfang
289 vorgeschlagen, mit jemanden Kontakt aufzunehmen, der auch ein Kind mit CI hat. Sie hat uns auch
290 immer wertvolle Tipps gegeben. Sachen, die wir von selbst nicht unbedingt gemacht hätten. Wir
291 haben dann gemerkt: „Aha, sie macht das so, das stimmt. Vielleicht sollten wir im Spiel eher in diese
292 Richtung gehen, so wie sie es gemacht hat.“ Eben, vor allem Tipps. Man konnte auch beobachten,
293 wie sie mit ihm umging. Aber eben, eigentlich auch das Wissen, dass sie da ist. Man wird unterstützt,
294 auch in den nächsten Jahren. Auch, wenn er in die Schule geht und dort Hilfe braucht. Das ist etwas
295 sehr Wertvolles.
- 296 00:26:06 Interviewende
- 297 Mhm. Er wird ja im Sommer in den Kindergarten eintreten. Sind da neue Fragestellungen
298 aufgetaucht?
- 299 00:26:16 Alexandra
- 300 Also im Moment haben wir noch keine Informationen von der Schule erhalten. Wir haben noch keine
301 Anmeldung oder so. Aber wir haben bei der Audiopädagogin nachgefragt, ob wir erklären müssen,

302 worauf man bei Aaron achten muss. Sie hat uns dann gesagt, dass sie uns da unterstützt. Man könne
303 dann auch ihre Koordinaten angeben. Sie werde dann auch mit der Schule abmachen, ob sie in einem
304 regelmässigen Zeitraum vorbeigehen wird oder 2x pro Jahr. Sie wird schauen, wie die Schule darauf
305 eingeht. Genau.

306 00:26:57 Interviewende

307 Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass die Audiopädagogin alle zwei Wochen kam. Wie seid ihr zu diesem
308 Zyklus-Entscheid gekommen?

309 00:27:06 Alexandra

310 Eigentlich dadurch, dass am Anfang bis zur und nach der Operation sehr viele andere Termine auch
311 noch waren. Ich arbeite ja auch noch. Es hat nicht mehr reingepasst. Es wäre mir und Aaron zu viel
312 gewesen. Wir sind dann in diesem Rhythmus geblieben, weil es mit ihm recht gut läuft. Wir merken,
313 dass es momentan nicht unbedingt mehr Unterstützung braucht. Es läuft eigentlich gut. Er hat
314 natürlich immer sehr Freude, wenn sie kommt. Genau.

315 00:27:53 Interviewende

316 Mhm, schön. Gibt es auch gewisse Herausforderungen, die du in der mehrsprachigen Kommunikation
317 erlebst?

318 00:28:01 Alexandra

319 Ja, also ich vielleicht weniger, weil er momentan mehr Französisch als Deutsch sprechen kann. Aber
320 für meinen Mann... Zum Beispiel, wenn man ihm etwas erklären muss, wo er aufpassen muss, dann
321 sagt mein Mann jeweils: „Sag es auch noch auf Französisch.“ Damit wir wirklich sicher sind, dass er
322 es verstanden hat. Oder wenn er ein Wort auf Deutsch noch nicht weiss, dann sagt er es einfach auf
323 Französisch. Wenn es mein Mann noch nicht kennt, dann muss ich dazukommen oder er kommt mich
324 fragen: „Was heisst das jetzt? Ich weiss nicht, was er mir sagen möchte.“ Für mich weniger, weil er
325 mehr Französisch kann. Oder halt auch die Frage: „Geht es dann echt in der Schule?“ In der Schule
326 ist dann halt alles Deutsch. Da haben wir uns am Anfang schon - vor ein paar Monaten hatte er noch
327 viel weniger Wortschatz auf Deutsch. Da haben wir uns trotzdem gefragt, ob es dann reichen wird mit
328 dem Deutsch. Aber ja, jetzt hatten wir auch eine Abklärung durch die Logopädie im Spital. Dort
329 machen sie einen Bericht, wo er steht und so weiter. Von ihnen her und auch von der Audiopädagogin
330 her haben wir gemerkt, dass es dann schon gehen wird. In diesem Alter lernen sie auch am meisten.
331 Es wäre schade, ihn ein Jahr zurückzuhalten, weil er von der restlichen Entwicklung her bereit wäre
332 für die Schule. Aber viel Sorgen machen wir uns nicht. Als ich in den Kindergarten ging, konnte ich
333 vielleicht zwei, drei Wörter auf Französisch. Ich habe keine Erinnerung daran, dass dies nicht
334 gegangen wäre oder ich nicht zurechtgekommen wäre. Ich glaube, das kommt dann schon recht
335 schnell.

336 00:30:36 Interviewende

337 Mhm. Ja, ich bin schon mehr oder weniger durch mit meinen Fragen. Aber ich möchte gerne den
338 Raum offenhalten für wichtige Sachen, die dir noch in den Sinn kommen. Dinge, die du noch
339 ergänzen möchtest.

340 00:31:16 Alexandra

341 Ja. Ja, ich muss rasch überlegen, was da noch wäre. Ja, wir haben es sehr positiv erlebt. Die
342 Audiopädagogin sagt auch oft, dass es bei uns recht gut funktioniert. Wir haben nicht viele Sachen
343 erlebt, bei denen wir gemerkt hatten, dass wir an unsere Grenzen kommen. Es ist halt im
344 Sprachlichen recht schnell vorwärts gegangen. Natürlich gibt es noch Wörter, die er nicht gut
345 ausspricht. Im Französischen oder im Deutschen. Es gibt vielleicht gewisse Buchstaben, die er noch
346 nicht gut sagen kann. Aber wir merken trotzdem, dass es sich weiterhin entwickelt. Deshalb gehen wir
347 so weiter. Ja.

348 00:31:42 Interviewende

349 Mhm, schön. Gut, vielen Dank. Dann stelle ich hier einmal ab.

D Interview mit Emilia und Daniel

Familie: Emilia und Daniel mit Sohn Matteo (5 Jahre alt)

1 00:00:05 Interviewende

2 Gut, super. Ja, ich stelle eine Eingangsfrage und du kannst dann einfach beginnen zu erzählen. Ich
3 werde vielleicht zwischendurch nachfragen oder noch eine Frage stellen. Ja. Und du sagst mir, wenn
4 du eine Pause brauchst oder nicht mehr magst. Melde dich einfach. Eben, ich habe dir ja schon
5 gezählt, was mein Thema ist. Mich interessiert eben das Erleben von den Eltern und auch, was eure
6 Wünsche und Erwartungen an die Audiopädagogik sind. Wie sind eure Erfahrungen? Genau. Ich
7 würde vorschlagen, dass du einfach mal chronologisch erzählst - vielleicht ab Diagnose - und dann
8 erzählst, wie es weitergegangen ist.

9 00:00:55 Emilia

10 Okay. Genau. Es war eine Woche nach der Geburt. Matteo hatte das Hörscreening. Sie haben uns
11 dann gesagt, dass er den Test nicht bestanden hat. Es war ein bisschen so: „Okay“. Aber sie haben
12 uns gesagt: „Ja, das passiert ab und zu.“ Es kann sein, dass Flüssigkeit immer noch in die Ohren ist
13 von der - wie heisst das - also in der Gebärmutter gibt es diese Flüssigkeit. Ich habe den Namen
14 vergessen. Es sollte kein Problem sein. Dann wurden wir aus dem Spital entlassen und wir gingen
15 nach Hause. Ich habe dann mit ihm gesprochen und er hat nicht reagiert. Als Mutter habe ich das
16 vermutet. Ich war so 80% sicher, dass er nicht hören kann. Dann bekamen wir vom Spital mehr
17 Informationen und wurden zu weiteren Tests eingeladen. Ich glaube, da war ein zweiter Test, den er
18 auch nicht bestanden hatte. Dann kam ein dritter Test mit Elektroden und das war sehr berührend für
19 uns. Der HNO hat mit einer Trompete gespielt und Matteo war am Schlafen. Er hat gar nicht
20 reagiert... Wir waren ein bisschen darauf vorbereitet durch die anderen Tests, die er nicht bestanden
21 hatte. Aber irgendwie hatten wir Hoffnungen. Aber wir haben das mit der Trompete erlebt und er hat
22 gar nicht reagiert. In diesem Moment war das ein Schock für uns. Aber der HNO hat uns alles gut
23 erklärt. Er hat auch in diesem Moment gesagt, dass es Optionen gibt, die Cochlea-Implantate. Es
24 wurde empfohlen, diese zu machen, wenn er so ein Jahr alt ist. Er hat uns Hoffnung gegeben. Das hat
25 meinen Mann und mich beruhigt. Es war so wie: „Er hat dieses Problem, aber zum Glück gibt es diese
26 Technologie.“ Wir beide waren uns in diesem Moment einig, dass wir das tun werden. Es kam nie die
27 Frage, ob wir unser Kind nicht operieren lassen sollen. Sondern einfach: „Es gibt Optionen, machen
28 wir das so.“ Aber ja, Matteo war erst drei Monate als, als wir diese Diagnose bekommen haben. Wir
29 mussten dann auf weitere Tests warten und darauf, dass er ein Jahr alt wurde. Mittlerweile kam dann
30 der Audiopädagogische Dienst. Ich glaube, Danja kam. Der Test und die Diagnose war im September
31 2017. Dann kam sie, glaube ich, im Januar oder Februar 2018 zu uns. Das war wirklich das Beste. Sie
32 konnte uns auch ein bisschen Tipps geben, wie wir mit Matteo kommunizieren können. So vor allem
33 direkte Kommunikation, von Augen zu Augen. Dadurch, dass Danja auch Psychologion ist, konnte sie
34 ein bisschen mitfühlen. Sie hat mich verstanden. Mein Mann hat das von Anfang an schneller
35 verarbeitet. Ich brauchte ein bisschen mehr Zeit, um die Nachricht zu verdauen.

36 00:06:09 Daniel

37 Ja, ich bin in (Gebiet) aufgewachsen. Und (Ortschaft) ist ja ein bekanntes Gehörlosendorf. Dadurch
38 habe ich auch schon als Kind hin und wieder Gehörlose gesehen. Es war für mich nicht so ein
39 Tabuthema und nicht etwas so Neues. Mein Gedanke war auch, dass er trotzdem ein normales Leben
40 führen kann als Gehörloser. Er ist nicht irgendwie behindert, dass er im Rollstuhl sitzt und sich nicht
41 bewegen kann und dann sein Leben lang Pflege braucht. Mit diesem Gedanken war der Schock für
42 mich dann auch nicht so gross. Ja.

43 00:07:05 Emilia

44 Ja. Für mich war es so, dass ich ein bisschen psychologische Begleitung. Ich war aber nie in einer
45 Therapie oder so. Aber Danja hatte Mitgefühl. Sie war eine Unterstützung mit ihren schönen Worten.
46 Sie hat mich so ein bisschen verstanden. Es ging nicht nur um das Thema „Cochlea-Technologie“.
47 Sondern: Es war für uns als Familie etwas Neues. Im Kopf war sozusagen: „Ich habe nicht mehr ein
48 Kind, das super gesund ist.“ Dieses Thema zu verarbeiten. Danja hat uns da wirklich gut unterstützt.
49 Und wie gesagt, wir haben uns geeinigt: „Ja, wir werden Matteo operieren lassen. Wir geben ihm
50 diese Chance.“ Wir haben jede Empfehlung vom Spital angenommen. Zum Beispiel, dass er die
51 Hörgeräte - er war 5 Monate als - bekam. Das war super, Matteo hat die Hörgeräte problemlos
52 getragen. Er war dann schon daran gewöhnt. Aber wir haben schon bemerkt, dass er nicht einmal mit
53 den Hörgeräten reagiert. Aber es war ein guter Hintergrund für seine Cochlea-Implantate. Nach der
54 Operation hatte Matteo überhaupt kein Problem, die Geräte zu tragen. Zuerst waren die Hörgeräte
55 und dann gab es mehr Tests, um alles zu 100% zu bestätigen. Wir waren ein paar mal im Spital. Im
56 Oktober 2018 fand die Operation statt. Und zum Glück ging alles problemlos. Die Operation dauerte
57 vier Stunden lang. Ein Monat später bekam er die Geräte. Aber wie gesagt, er war wie ein bisschen
58 daran gewöhnt, so etwas am Kopf zu haben. Es gab keine Probleme. Er sagte nie: „Nein, das will ich
59 nicht.“

60 00:10:11 Daniel

61 Ja. Also generell hatte er nicht viel Mühe. Zum Beispiel etwas anziehen oder so. Da ist er ziemlich
62 tolerant. Und bei den Geräten war das nie ein Thema. Am Morgen anziehen, am Abend abziehen.
63 Manchmal hat er sie sogar vergessen abzuziehen. Er würde sie nicht abziehen.

64 00:10:34 Emilia

65 Aber jetzt ist er daran gewöhnt, dass er sie am Abend selbst abzieht. Aber er hatte von Anfang an
66 eine gute Akzeptanz der Geräte, also wir mussten beide unterstützen. Wir haben auch probiert, dass
67 er eine optimale Akustik hat. Im November bekam er die Cochlea-Geräte. Im Dezember waren viele
68 bessere Einstellungen. Man merkte: „Okay, er reagiert etwas.“ In der Schweiz haben sie uns gesagt:
69 „Es ist nicht so, dass Sie von Anfang an eine Reaktion bei Ihrem Kind feststellen.“ In der Schweiz
70 machen sie alles so langsam, langsam. Das ist so anders als in anderen Ländern. Man sieht diese
71 Videos von Kindern, die sehr schnell reagieren. Aber sie weinen auch. Ja. Sie haben uns gesagt:

72 „Macht euch nicht so grosse Hoffnung, dass der Tag des Einschalten kommt und das wird dann so
73 ‚wow!‘. Wir haben ein bisschen gesehen, dass Matteos Augen so machte und das gab uns Hoffnung.
74 Seitdem waren unsere Erwartungen: Wir nehmen, was kommt. Ein Schritt nach dem anderen. Wir
75 sprechen einfach immer zu ihm. Wir haben die Empfehlung gehört: Sprechen. Ich spreche sowieso
76 viel (lacht). Aber vor allem für meinen Mann war es ein Extra-Schritt. Er ist von der Familie eher
77 introvertiert und ich bin extrovertiert. Er hat sich sehr beschäftigt mit Matteo. Er hat am Abend immer
78 mit Matteo etwas gespielt oder etwas erzählt. Von Anfang an haben wir das so getan. Und dann, ich
79 glaube fünf Monate nach der Ersteinstellung, kamen die ersten Wörter. So: „Ma, Pa, Pa, Ma, Aqua“
80 (lacht). Für uns war das so toll. Aber wie gesagt, wir haben einfach alles von unserem Herzen her
81 gemacht. Wir haben alle Empfehlungen umgesetzt von „viel Sprechen“. Ich habe Matteo auch in eine
82 Musikschule gebracht mit kleinen Kindern. Ich wollte wirklich, dass er ein schönes Hörerlebnis hat.
83 Bezüglich den ersten Erfahrungen mit der Audiopädagogin mit Matteo: Sie hat immer gespielt und
84 gesprochen. Ich dachte, dass die Eltern von Anfang an so etwas gesagt bekommen wie: „Das ist dein
85 Buch. Du musst das so und so machen. Das wird dann in den folgenden Monaten und Jahre so und
86 so passieren.“ Ich denke ein bisschen mehr von meinem Berufshintergrund. Ich habe immer gedacht
87 und gefragt: „Was kommt als nächstes? Was soll ich tun?“ Es hiess dann: „Ja, ihr solltet gar nichts
88 tun. Einfach nur viel reden“. „Okay, gut.“ Aber dann lese ich im Internet oder in Facebook-Gruppen,
89 dass die Mütter dieses und jenes machen müssen und üben und reden und es gibt diese und jene
90 Methode. Aber es ist klar, in anderen Ländern haben sie den Audiopädagogischen Dienst nicht so
91 stark wie hier in der Schweiz. Aber ja. Meine Erwartungen an den Audiopädagogischen Dienst waren
92 so: „Es ist so: Matteo steht hier. Ihr als Eltern solltet das machen und das üben. Das ist die
93 Hausaufgabe für die Woche.“

94 00:15:54 Interviewende

95 Hättest du dir das denn gewünscht oder so im Nachhinein, fändest du das noch angenehm, wenn
96 man das so machen würde?

97 00:16:00 Emilia

98 Ja. Vielleicht von dem, was ich gelesen hatte, war das mein Wunsch. Sie hat mir immer gesagt: „Kein
99 Problem.“ „Okay, okay“. Aber ja. (lacht)

100 00:16:18 Daniel

101 Also ich war froh, war sie so. Ich habe das Gefühl, in anderen Ländern haben sie andere Systeme.
102 Auch im Internet sieht man dies zum Teil. Man liest auch, dass die Kinder häufig zu den
103 Audiopädagogen gehen, so einmal bis zweimal pro Woche. Nachher werden sie dort „gedrillt“, dass
104 sie die Laute richtig sagen. Ich habe das Gefühl, das kann extrem frustrierend sein. Gerade wenn es
105 von klein aus heisst: „Du musst das genau so sagen.“ Ich denke, das kann sehr viel Frust auslösen.
106 Die Gegenreaktion ist dann: „Ich sage besser nichts, denn ich sage es ja falsch.“ So mit dem
107 spielerischen Ansatz und einfach immer wieder das Audiovisuelle. Sagen: „Das ist ein rotes Lego, das
108 ist ein grünes Lego.“ Und immer wiederholen. Dann ist die Gefahr nicht so gross, dass man in einen

109 Frust hineinläuft, wenn man schon sehr früh schulisch zu „drillen“ und zu üben beginnt. Quasi „So,
110 jetzt sitzen wir an den Tisch und üben irgendetwas.“ Also mir hat das System sehr gut gefallen. Eben
111 auch im Wissen, dass es auch bei den Hörenden riesige Unterschiede gibt in der Sprachentwicklung.
112 Einige können bereits mit zwei Jahren sprechen. In der KiTa hatte es ein Mädchen, das schon reden
113 konnte, bevor es laufen konnte. Im Bekanntenkreis kennen wir einen Jungen, dieser hat kurz vor dem
114 Kindergarten die ersten Sätze gesprochen. Das sind normalhörende Leute. Insofern war er auf einem
115 so guten Weg, so dass man ihm auch ein bisschen Zeit geben muss. Man kann nicht erwarten, er
116 kann Shakespeare zitieren mit drei Jahren. (lacht)

117 00:18:14 Emilia

118 (lacht) Ja, das Internet ist gut, aber vielleicht auch eine Gefahr. Es gibt so ein Institut in den USA.
119 Dieses Institut heisst John Tracy Institut. Sie bieten viele Informationen für Eltern, die ein Kind mit
120 einer Hörbeeinträchtigung haben. Es gibt dort viele Dokumente und „mach dieses und jenes.“ Das war
121 meine Erwartung. Und Danja hat dann gesagt: „Ja, das ist gut, wenn du dies liest. Aber wir machen
122 das so, wir spielen mit Matteo.“ Einfach spielen und der Wortschatz wird im Spiel aufgebaut. „Ja, ist
123 gut. Ja, ich mache das Gleiche.“ (lacht) Aber ich weiss, dass es heutzutage so läuft und bei Matteo
124 hat dies gut funktioniert. Er braucht keine Methode. Darum ist es nicht mehr meine Erwartung. (lacht)
125 Von der Sprache her: Wir haben von Anfang an mit Danja besprochen, wie das gehen sollte mit
126 meiner Muttersprache. Sie hat gesagt: „Sprich einfach spanisch.“

127 00:19:56 Daniel

128 Also mir hat sie gesagt, ich müsse Schriftdeutsch sprechen.

129 00:19:59 Emilia

130 Ah ja, genau.

131 00:20:00 Daniel

132 Die Empfehlung war: Es ist einfacher, wenn man Schriftdeutsch spricht als Schweizerdeutsch.

133 00:20:07 Interviewende

134 Das war die Empfehlung der Interviewende?

135 00:20:08 Daniel

136 Danja hat dies zwei-, dreimal angesprochen. Ich hatte keine Lust (lacht). Sondern ja, quasi: „Ich sollte
137 mit meinem Kind in meiner Sprache sprechen können.“ Ich habe gedacht, dass ich es auf
138 schweizerdeutsch versuche. Wenn es ein Problem geben sollte, dann wechsele ich halt auf
139 Hochdeutsch. Aber es hat tip top funktioniert mit Schweizerdeutsch. Wenn wir mit hochdeutsch
140 angefangen hätten, dann müssten wir jetzt die ganze Zeit Hochdeutsch sprechen. Das muss ich
141 schon im Geschäft oft. (lacht). Und es ist ja eine Fremdsprache. Es ist dann in diesem Sinne nicht
142 meine Sprache. Darum bin ich extrem froh, dass es mit dem Schweizerdeutschen auch funktioniert
143 hat. Ich habe auch gedacht, wenn ich Hochdeutsch spreche und er die ersten Wörter sprechen würde

144 - was ist dann im Kindergarten? Dort spricht kein Mensch Hochdeutsch mit ihm. Dieser Schock käme
145 ja dann trotzdem, wenn ich ihm dies beigebracht hätte. Ob ihm das denn viel gebracht hätte, das
146 weiss ich nicht. Ich hatte das Gefühl, wenn er dann auf die Strasse geht... Das ist wie wenn du in die
147 Schweiz kommst, um Deutsch zu lernen. Dann gehst du in die Schule und lernst Hochdeutsch. Und
148 auf der Strasse verstehst du keinen Mensch, denn alle sprechen Schweizerdeutsch. Das war so
149 meine Vorstellung, dass ihm dies auch passieren würde, wenn er von mir vor allem Hochdeutsch
150 lernen würde und im Kindergarten sprechen dann alle Schweizerdeutsch. Dann ist er quasi der
151 Aussenseiter, der nichts versteht. Das hätte ich dann auch nicht gewollt.

152 00:21:48 Interviewende

153 Hast du dann einfach auf dich selbst gehört oder wie kamst du dann zu diesem Entscheid?

154 00:21:50 Daniel

155 Ja, ich habe einfach für mich das Gefühl gehabt, es stimmt für mich nicht, wenn ich mit meinem Kind
156 Hochdeutsch sprechen muss. Und eben, diese Überlegungen ein bisschen: Was bringt ihm dies
157 überhaupt? Hat er dann nicht später dafür Probleme? Ich habe gedacht, ich probiere es. Und wenn es
158 sein muss, dann ist es klar, dann mache ich es. Aber ich will es versuchen mit

159 00:22:52 Interviewende

160 Ja, spannend. Und wie ist dies dann angelaufen? Er hat die ersten Wörter gesprochen. Ihr habt
161 schweizerdeutsch und spanisch mit ihm gesprochen. Wie war dann sein Sprachaufbau? Hat er mehr
162 in einer oder in der anderen Sprache gesprochen? Oder lief dies parallel ab? Konnte er die Sprachen
163 unterscheiden?

164 00:23:11 Daniel

165 Ich weiss gar nicht mehr so recht. Ich habe das Gefühl, er hat eine zeitlang viel spanisch
166 gesprochen...

167 00:23:24 Emilia

168 Am Anfang.

169 00:23:26 Daniel

170 Am Anfang... Nachher hat das Schweizerdeutsche immer mehr Überhand genommen.

171 00:23:31 Emilia

172 Aber vom Verständnis her, beide Sprachen gleichzeitig. Zum Beispiel beim Essen: Daniel sagte etwas
173 zu ihm auf Schweizerdeutsch. Und ich habe vielleicht die gleiche Information auf Spanisch gesagt. Er
174 war nicht überfordert, er hat beide Sprachen gleichzeitig verstanden. Obwohl wir ein Chaos gemacht
175 haben.

176 00:24:03 Daniel

177 Nein, es war eben kein Chaos. Du hast immer spanisch gesprochen, ich habe immer
178 schweizerdeutsch gesprochen.

179 00:24:04 Emilia

180 Genau.

181 00:24:14 Daniel

182 Ich habe auch nicht versucht, spanisch mit ihm zu sprechen. Ich hatte auch das Gefühl, er versteht
183 mich gar nicht, wenn ich versuche, Spanisch mit ihm zu sprechen. (lacht)

184 00:24:20 Interviewende

185 Ah, du kannst auch spanisch.

186 00:24:22 Daniel

187 Ja, ja. Ich hatte das Gefühl, er versteht mich gar nicht, weil er von mir Deutsch erwartet. Dann geht
188 das irgendwie nicht zusammen. Irgendwann hat er gesagt: „Mami kann gut spanisch, ich kann auch
189 gut spanisch. Und du kannst nur ein bisschen spanisch.“

190 00:24:36 Emilia

191 Ja, aber jetzt vom Dezember her... Bevor wir zurückkamen, sagte er: „Mami, ich glaube, ich verliere
192 das Deutsch. Ich kann nicht mehr Deutsch sprechen.“ Ich habe gesagt: „Doch, du kannst das, Matteo.
193 Du hast zwei Schatzkisten. Eine ist Spanisch und die andere ist Deutsch. Jetzt sind wir in Mexiko.
194 Also ist deine spanische Kiste offen und die deutsche Kiste ist zu. Wenn wir in der Schweiz sind,
195 dann...“ Dann kamen wir zurück in die Schweiz. „Jetzt, siehst du?“ Er hat gesagt: „Ah, ja. Aber meine
196 spanische Schatzkiste ist klein und die deutsche ist gross. Und beim Papi ist die spanische Kiste sehr
197 klein.“ (lacht) Aber ja, er kann das sehr gut unterscheiden. Es war vor allem während der Pandemie.
198 Wir gingen nicht nach Mexiko. Wann gingen wir zurück nach Mexiko? Im Juli 2021, genau. Wir kamen
199 in Mexiko an und Matteo war so (unv.). Er hat erkannt, dass es spanisch war. Aber er hat alles von
200 meinen Eltern und meiner Familie verstanden. Aber er hat nur auf Schweizerdeutsch geantwortet.
201 Nach zwei Wochen hat er fließend Spanisch gesprochen. Als wir zurückkamen, hat er in den ersten
202 Tagen mehr Spanisch gesprochen. Und nachher - schwups - wechselte er auf Deutsch.

203 00:27:13 Daniel

204 Er hat in den Ferien immer riesige sprachliche Sprünge gemacht, hatte ich das Gefühl. Gerade am
205 Anfang. Wenn wir drei Wochen nach Mexiko gingen - als er zurückkam, hatte er so viel mehr
206 gesprochen. Man hat wirklich gemerkt, dass er einen riesigen Sprung in der Sprachentwicklung im
207 Spanischen gemacht hat, weil er dort mit allen Leuten Spanisch sprechen musste. Das hat viel
208 ausgemacht. Wenn wir nie nach Mexiko gegangen wären, sondern nur du mit ihm Spanisch
209 gesprochen hättest, ich glaube, es wäre nie so gut gekommen wie jetzt. Es hat es wirklich gebraucht,
210 eben einmal ein bisschen längere Ferien in Mexiko zu machen. So ein Spanisch-Intensivkurs, quasi.
211 Er hat extrem davon profitiert.

- 212 00:28:01 Interviewende
- 213 Also hat es sich vor allem auch gelohnt, etwas länger zu bleiben?
- 214 00:28:03 Daniel
- 215 Ja, ja. Das hat sich wirklich gelohnt.
- 216 00:28:04 Emilia
- 217 Genau. Wir waren im Dezember 2021 und im Januar 2022 in Mexiko. Wir waren also fast zwei
- 218 Monate in Mexiko. Da hat er viel spanisch gesprochen. Als wir zurückkamen, hat er nur spanisch
- 219 gesprochen, auch zu Daniel. Daniel hat dann gesagt: „Willst du mit mir nicht mehr schweizerdeutsch
- 220 sprechen, oder was?“ (lacht) Ja. Aber wie gesagt, er konnte mehr davon profitieren, etwas länger in
- 221 Mexiko zu wohnen. Ja. Auch von der Sprachentwicklung her gab es keinen Moment, an dem wir
- 222 verzweifelt waren, dass wir gesagt haben: „Jetzt hören wir auf mit spanisch.“ Es ist immer so gut
- 223 gegangen und er hat alles so gut verstanden. Es kam nie diese Frage.
- 224 00:29:23 Interviewende
- 225 Mhm, Oh Mhm.
- 226 00:29:28 Emilia
- 227 Und er kann jetzt ein bisschen Englisch. (lacht)
- 228 00:29:32 Interviewende
- 229 Sogar, ja.
- 230 00:29:56 Emilia
- 231 Ja, es hat wirklich alles gut geklappt. Tabea hat uns gesagt: „Matteo wirklich gute Fortschritte mache
- 232 im deutsch. Macht weiter so, wie ihr es macht.“ Wir sind sehr zufrieden und sehr glücklich. Zuerst
- 233 einmal, dass Matteo gut sprechen kann und dass er beide Sprachen kann. Also auf Spanisch benutzt
- 234 er die Grammatik vom Deutschen.
- 235 00:30:19 Interviewende
- 236 Mach er das auch im Spanischen?
- 237 00:30:20 Emilia
- 238 Ja, die Satzstellung ist umgekehrt. Also hier. Aber in Mexiko hat er es besser gelernt.
- 239 00:30:27 Sprecher 7
- 240 Aber das hat schon gebessert. Am Anfang war es so, dass er die deutsche Grammatik einfach auf
- 241 spanisch gesagt hat. Dort war es oft umgekehrt. Dann hat es ein bisschen lustig getönt. Er hatte dann
- 242 einfach 1:1 Wörter übersetzt mit deutscher Grammatik, das war dann noch spannend. Aber

- 243 inzwischen habe ich das Gefühl, ist es nicht mehr so schlimm. Es ist nicht mehr so ausgeprägt. Er
244 macht sicher noch Fehler, das ist klar.
- 245 00:30:58 Emilia
- 246 Ja. Aber ich erwarte nicht, dass er jetzt perfekt Spanisch schreiben oder sprechen kann. Ja, es
247 kommt, wie es kommt. Unser Fokus ist vor allem Deutsch. Wir wohnen hier und dass er es gut kann.
248 Ja. Ich brachte ihn - also vorher, jetzt wohnen wir hier, aber in (Ortschaft) - einmal pro Woche zu einer
249 Geschichtenerzählerin. So eine Stunde. Aber sie hat spanisch von Spanien gesprochen. Und das war
250 ein bisschen schwierig für ihn. Er hat etwas verstanden, aber ja. Aber ich dachte, weisst du, dass er
251 so die Sprache von einer anderen Person auch lernt, nicht nur von mir. Aber er hatte ein bisschen
252 Schwierigkeiten. Aber auch so Kontakt mit der Sprache.
- 253 00:32:02 Interviewende
- 254 Mhm. War es dir wichtig, dass er auch ausserhalb von Kontakt mit dir hat.
- 255 00:32:07 Emilia
- 256 Genau, genau. Ja.
- 257 00:32:15 Daniel
- 258 Das spanisch von Spanien ist schon noch einmal anders. Das versteht man schlechter. Es geht mir
259 auch nicht besser. (lacht) Sie haben zum Teil andere Wörter für das Gleiche und auch nicht so schön
260 sprechen wie in Mexiko. Es ist akustisch schwieriger zum Verstehen. Sie sind brutal schnell und
261 verschlucken die Hälfte der Buchstaben. In Mexiko haben sie eine sehr klare Aussprache. Es ist ein
262 einfach verständliches Spanisch. Von dem her, geht es mir auch nicht besser.
- 263 00:32:48 Emilia
- 264 Ja. Die Geschichtenerzählerin trug auch immer eine Maske. Wir waren in einem Raum, in den ab und
265 zu andere Kinder kamen. Und diese waren laut. Das waren zwei Faktoren. Aber wenn wir nur 1:1 mit
266 der Geschichtenerzählerin zusammen waren, dann hat er sie besser verstanden. Ja.
- 267 00:33:26 Interviewende
- 268 Mhm, spannend, ja. Eben, es sind ja auch so zwei Kulturen, zwei Identitäten. Er lernt auch beides
269 kennen. Was denkt ihr, wie kann man die Identitätsentwicklung gut unterstützen und fördern? Was ich
270 euch wichtig dabei? Zusätzlich auch noch die Hörbeeinträchtigung, die auch Teil der Identität ist. Was
271 ist euch da wichtig, ihm mitzugeben?
- 272 00:34:07 Daniel
- 273 Sehr philosophisch (lacht).
- 274 00:34:11 Emilia
- 275 (lacht) Es kommt von Herzen. Ja... du zuerst.

- 276 00:34:14 Daniel
- 277 Nein, ich bin am Überlegen. Sag du mal etwas. (lacht)
- 278 00:34:17 Interviewende
- 279 (lacht) Wir haben Zeit.
- 280 00:34:21 Daniel
- 281 (lacht) Zur Identität... (Pause) Er ist schon beides. Er ist ja beides. Er muss sich dann selbst finden,
282 finde ich. Ich möchte ihn auch nicht zu stark - ich denke auch mit der Hörbeeinträchtigung - quasi
283 schubladisieren. Sondern möglichst einen normalen Umgang haben. Er muss sich selbst finden.
- 284 — kurzer Unterbruch. Sohn Matteo zeigt das Fingeralphabet —
- 285 00:38:04 Emilia
- 286 Zuerst: Er hat den Vorteil von zwei Ländern. Wir dachten immer: Das Beste von den beiden Kulturen
287 nehmen. Das bringen wir zu Matteo. Wir probieren nicht zu sagen: „Ja, die Schweizer“ oder „die
288 Mexikaner“. So irgendwie schlecht zu sprechen. Wie gesagt: das Beste. Er kennt mehr von meiner
289 Kultur durch meine Kolleginnen. Und von Daniel. Wir reisen auch nach Mexiko. Wenn wir dort sind,
290 sage ich ihm: „Weisst du, hier ist es anders.“ Vor allem die Sicherheit, weisst du. Man muss
291 aufpassen. Aber, wie gesagt, wir versuchen, nicht schlecht über die andere Kultur zu reden. Das
292 andere ist die Schwerhörigkeit. Wir setzen uns mit dem Thema auseinander. Für uns ist es vor allem
293 wichtig, dass er mit anderen Kindern spricht, die auch Cochlea-Implantate haben. Einmal pro Monat
294 gibt es ein Treffen in (Stadt) für Kinder zwischen eins bis sechs Jahren. Es ist wie eine Spielgruppe für
295 Kinder mit einem Hörproblem. Das war für uns von Anfang an so, dass wir gesagt haben: Ja, wir
296 gehen dorthin. Er kann dort andere Kinder kennenlernen. Auch wenn es einen Anlass gibt, sind wir
297 dabei. Wir sind offen mit dem Thema.
- 298 — kurzer Unterbruch wegen Matteo zum Thema Gebärdensprache —
- 299 00:41:09 Emilia
- 300 Das haben wir auch gemacht, als er klein war. Es gibt diese Bücher zur Gebärdensprache für Babys.
301 Diese kleinen Büchern aus Karton.
- 302 00:41:22 Daniel
- 303 „Erste Gebärden“ - irgendwie so heisst das.
- 304 00:41:27 Emilia
- 305 Genau, wir haben das immer so gemacht. Sehr wenig, oder. Aber wir haben dies wie zu einem Teil
306 der Familie gemacht. Und jetzt hat er mehr Interesse an der Gebärdensprache.
- 307 — Kurzer Unterbruch wegen Matteo zum Thema Fingeralphabet —
- 308 00:43:08 Interviewende

- 309 Schön, dass Sie die Karte hier habt mit dem Fingeralphabet.
- 310 00:43:10 Emilia
- 311 Ja, letzten Samstag war ich in einem Gebärdensprachecrashkurs.
- 312 00:43:17 Interviewende
- 313 Ah. Mit der ganzen Familie?
- 314 00:43:19 Emilia
- 315 Nein, es konnten leider nicht alle teilnehmen. Für Matteo war es viel Theorie. Sie haben uns
316 empfohlen: „Nein“. Ich war dort. Wir möchten gerne die Gebärdensprache einmal lernen. Also, nicht
317 so intensiv. Weisst du, langsam, weil es so ein Teil von uns ist. Das ist eine „Extra-Ressource“, die er
318 haben kann. Wir sind offen für solche Sachen. Wie Daniel sagt, es ist seine Identität. Es ist ein Teil
319 von ihm, die Gehörlosigkeit. Aber nicht unbedingt so: „Du bist gehörlos.“ Sondern so: „Du hast das.
320 Ich habe auch mein Handicap, mein Handicap ist meine Sprache. Ich bin eine Mexikanerin in der
321 Schweiz. Ich bin hier und kann mich gut entwickeln.“ Das Gleiche möchten wir auf Matteo übertragen,
322 dass er so seine Persönlichkeit entwickelt. Nicht, dass er findet, wenn er ein Hindernis hat und dann
323 probiert... Zum Beispiel: „Ich verstehe das nicht.“ Dann kann er das speichern und nachher wieder
324 hören. Ich hoffe, wir haben deine Frage beantwortet.
- 325 00:45:02 Interviewende
- 326 Also, habe ich es so richtig verstanden, dass du dies jetzt so als „extra“ geben möchtest, aber du
327 möchtest nicht, dass er nur gebärden. Sondern dir ist es auch wichtig, dass er die Lautsprache gut
328 lern.
- 329 00:45:12 Emilia
- 330 Genau, genau. Die Gebärdensprache ist so wie ein „Extra“, aber sie ist nicht unsere erste Priorität.
- 331 00:45:20 Interviewende
- 332 Mhm. Ist das denn jetzt entstanden mit der Gebärdensprache? Oder war diese schon vorher ein
333 Thema, bevor er das Implantat hatte? Habt ihr dann begonnen mit den gebärden?
- 334 00:45:32 Emilia
- 335 Ein bisschen, genau. Ich glaube, damals haben wir diese Bücher gekauft. Aber sehr wenig: so wie
336 „trinken“. Ich spreche viel mit den Händen. So: „Matteo, schlafen“ oder „Windel“. Das ist wenig, was
337 ich machen kann. Aber wie gesagt, es ist nicht so die Priorität.
- 338 00:46:14 Interviewende
- 339 Mhm. Vielleicht noch zur Anpassungen der Hörhilfen, also der Cochlea-Implantate. Du hast gesagt,
340 für dich war sofort klar, dass ihr ein CI möchtet. Ich weiss nicht, wie viel Kontakt du schon hattest mit

341 Gehörlosen. War das für dich etwas ganz Neues? Hast du das schon gekannt, dass der Entscheid für
342 dich so klar war?

343 00:46:39 Emilia

344 Nein, wir hatten keinen Kontakt mit Gehörlosen. Also ich nicht. Aber Daniel von seinem Dorf. Niemand
345 in meiner Familie hatte so etwas. Meine Grossmutter benutzte mit dem Alter normale Hörgeräte. Und
346 jetzt meine Mutter und mein Vater, sie benutzen beide Hörgeräte. Aber niemanden mit Gehörlosigkeit.
347 Ich habe niemanden gekannt mit Cochlea-Implantaten. In diesem Moment war es für uns so: „Okay,
348 die Technologie existiert. Wir geben ihm die Chance, diese zu benutzen.“ Aber ich wollte sicher sein,
349 welche Risiken gibt es bei der Operation. Was könnte passieren, was wenn dies eintritt? Wir haben
350 uns vom Chirurgen beraten lassen. Ich habe ihm alle meine Fragen gestellt, die ich konnte. Wenn
351 etwas passiert, kann es eine Gesichtslähmung geben. „Kann man das reparieren oder bleibt dann ein
352 bisschen?“ Es wird kein Problem sein. Ah, wir waren bei einer Familie, die hat fünf Minuten zu Fuss
353 von und zuhause gewohnt, in (Ort). Wir wollten uns beraten lassen, wie es mit der Operation ging, wie
354 die Erfahrung der Familie war. Es ist auch so eine Familie: Der Mann ist Schweizer. Sie ist
355 Schweizerin, aber ihre Eltern kommen aus Spanien. Sie bringt ihre Kinder häufig nach Spanien und
356 sie hat Interesse daran, dass ihre Kinder spanisch lernen. Und das Mädchen trägt Cochlea-
357 Implantate.

358 — kurzer Unterbruch wegen Türklingel —

359 00:49:42 Emilia

360 So. Wir haben uns dann von dieser Familie beraten lassen. Es wurde nur positiv berichtet. Wir haben
361 uns dann entschieden: „Ja, machen wir das. Wir lassen Matteo operieren.“ Ja. Wie gesagt, es war für
362 uns wie eine Chance, diese Technologie, die existiert. Es ist möglich entweder mit oder ohne. Es ist
363 vor allem so, dass wir beide hörend sind. Die Kommunikation mit unserem Kind wäre schwierig, wenn
364 er sowas nicht kann. Vielleicht wäre es früher etwas anderes gewesen. Aber heutzutage gibt es diese
365 Option. Und ich dachte: „Es gibt diese Option“. Wenn er vielleicht später sagt: „Ich möchte diese
366 Cochlea-Implantate nicht“, dann hat er diese Option auch. Ja.

367 00:50:49 Interviewende

368 Mhm. Du hast vorhin gesagt, die Mutter hatte auch einen spanischen Hintergrund. War es für dich
369 wichtig, dass du einen Austausch hast mit jemanden, der auch das Thema „Mehrsprachigkeit“ in der
370 Familie hat oder spielte dies keine Rolle?

371 00:51:02 Emilia

372 Nein. Genau, es spielte keine Rolle. Es war ein reiner Zufall mit dieser Familie. Wir haben mehr
373 gedacht: Gibt es eine Familie, die auch ein Kind hat mit Cochlea-Implantate? Damit wir ein bisschen
374 Erfahrungen austauschen können von der Operation. Sie haben uns dann diesen Namen mitgegeben.
375 Es war ein reiner Zufall, dass diese in der Nähe von uns waren.

- 376 00:51:32 Interviewende
- 377 Mhm. Und das war für euch wertvoll, so dieser Austausch mit einer anderen Familie?
- 378 00:51:34 Emilia
- 379 Genau, genau. Ein bisschen darüber sprechen, wie sie das empfunden und erfahren haben. Und auch
380 die Entscheidung. Ja.
- 381 00:51:53 Interviewende
- 382 IMhm. War das ein Entscheid, welchen dich und deinen Mann betroffen hat oder gab es auch
383 Diskussionen innerhalb des erweiterten Familienkreises? Also beispielsweise mit deinen Eltern?
- 384 00:52:07 Emilia
- 385 Also, wir haben ihnen davon erzählt. Aber ich habe nicht erwartet, dass sie entscheiden. Es war so:
386 Daniel und ich. Das ist unser Weg. Wichtig ist, dass du und ich sicher sind von der Entscheidung her.
387 Das war für in diesem Moment die Priorität. Klar, unsere Eltern sind ein Teil von uns. Aber wir sind die
388 Eltern von Matteo. Die Priorität war: „Okay, wir sind sicher mit der Entscheidung ‚ja‘ oder ‚nein‘.
- 389 00:52:54 Interviewende
- 390 Mhm. Dann gab es also keine negativen Reaktionen im Familienkreis, oder?
- 391 00:52:58 Emilia
- 392 Nein. Bezüglich der Operation gab es keine. Auch also sie von der Gehörlosigkeit von Matteo erfahren
393 haben war es so: „Okay, aber es gibt Optionen.“ „Ja, es gibt Optionen, diese und jene.“ Wir hatten
394 vollste Unterstützung und vollstes Verständnis von der Familie.
- 395 00:53:22 Interviewende
- 396 Mhm. Gibt es spezielle Herausforderungen, die ihr erlebt habt in der Förderung der Kommunikation
397 von Matteo?
- 398 00:53:57 Emilia
- 399 So mit uns war es kein Problem. Mit Familien oder Freunden auch nicht. Wir beobachten, dass die
400 Kommunikation klappt. Beim Spanischen ist es ein bisschen mit der Satzstellung, dass er diese etwas
401 komisch macht. Und dann wiederholen meine Eltern das. Es ist nur vielleicht, dass er von Weitem
402 nicht gut versteht. Oder in einem Raum, in dem es viele Geräusche hat. Da gibt es Missverständnisse.
403 Oder auch mit Kindern. Es kommt nicht so häufig vor. Aber ich beobachte ab und zu: „Ja, er sagte
404 das.“ „Nein, mein Schatz. Er hat das nicht gesagt. Er meinte etwas anderes.“ „Ah, okay.“ Ja. Also die
405 Technologie hat eine Grenze. Du kennst das auch. Ich kenne das von meinen Eltern. Ich bin daran
406 gewöhnt mit so jemanden zu sprechen. Aber andere Leute, die das nicht kennen. Mit Kindern kann
407 das auch passieren: Missverständnisse in der Kommunikation. Aber mit uns nicht. Und wenn wir in
408 einem kleineren Kreis sind, dann läuft die Kommunikation gut.

- 409 00:55:42 Interviewende
- 410 Mhm. Wie reagiert ihr dann, wenn ihr merkt, dass es Missverständnisse gibt zwischen Matteo und
411 anderen?
- 412 00:55:51 Emilia
- 413 Ja. Ich sage Matteo dann: „Er meinte das nicht so. Er sagte das.“ „Nein, Mami, er sagte das nicht.“
414 Aber es ist so.
- 415 00:56:15 Interviewende
- 416 Dann unterstützt du ihn so.
- 417 00:56:17 Emilia
- 418 Genau. Weisst du, ich sage den anderen Kindern: „Kannst du bitte mit Matteo lauter sprechen. Oder
419 wenn er weiter weg ist, dann einfach lauter rufen oder so etwas.“ Ich sage das auch meinen
420 Kolleginnen und der Familie. Wenn er weiter ist, dass man lauter spricht. Oder zum Beispiel in
421 Mexiko: Dort ist es lärmiger als hier. Ich versuche dann immer in ein Restaurant zu gehen, in dem es
422 weniger Lärm hat. Damit es für Matteo und auch für meine Eltern angenehm ist. Ja, ich sage das
423 gleiche zu anderen Leuten. Es ist besser, wenn wir an diesem Ort sind als woanders. Ich versuche zu
424 schauen, dass die Umgebung besser ist, damit die Kommunikation besser läuft. Aber man kann nicht
425 immer alles haben.
- 426 00:57:42 Interviewende
- 427 Mhm. Du hast vorher erzählt, dass ihr eine Geschichtsstunde auf Spanisch besucht habt. Gab es
428 noch andere Angebote, die du genutzt hast in dieser Zeit?
- 429 00:57:51 Emilia
- 430 Ja, ein Angebot war auf Deutsch. Das war auch in der Bibliothek von (Ortschaft). Das ist einmal pro
431 Monat. Dort wird auch eine Geschichte erzählt. Dieses Angebot habe ich auch genutzt. Ich muss das
432 auch hier in (Ortschaft) finden. (lacht) Dann noch diese Musikfrühförderung. Damit er die Klänge kennt
433 und den Text lernen kann. Dort ist alles auf Deutsch.
- 434 00:58:51 Interviewende
- 435 Mhm. War das singen und Musik machen zusammen?
- 436 00:58:53 Emilia
- 437 Mhm genau, mit den Mamis.
- 438 00:58:55 Interviewende
- 439 Mit Mamis zusammen?
- 440 00:58:56 Emilia

441 Ja, er war sehr klein. Es war wirklich sehr herzlich und er hat es wirklich sehr geliebt. Es hat ihn auch
442 nie gestört, dass es laut war. Mittlerweile singt und tanzt er gerne. Er hat die Musik gerne. Jedes Mal,
443 wenn ich von einem Angebot lese: „Ah, es gibt ein Theaterstück“ oder eine Geschichte wird erzählt,
444 dann bringe ich Matteo immer zu diesen Anlass. Das andere ist: Wir lesen viele Bücher. Vor allem auf
445 Deutsch. Aber wir haben auch solche auf Spanisch. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger. Aber im
446 Dezember wollte er am Morgen eine Geschichte hören. Er hat nach dem Aufstehen Milch getrunken
447 und dann haben wir eine Geschichte angeschaut. Es war nicht so, dass wir das einfach getan hatte,
448 Matteo wollte dies. Am Abend haben wir dann zwei Bücher vor dem Einschlafen gelesen. Ab und zu
449 sagte er: „Ich will ein anderes Buch, ein drittes Buch.“ Daniel und ich waren so: „Ahh.“ Wir mussten
450 vorlesen. Aber er mag das gerne. Wir lesen ihm viel vor. Und jetzt hier in (Ortschaft) ist es ein
451 Neuanfang. Wir müssen uns anpassen. Vorher war diese Geschichtenerzählerin in der Bibliothek.
452 Und dann die Musik. Aber im Moment haben wir eine Pause. Am Abend lesen wir ihm immer etwas
453 vor. Aber am Morgen nicht mehr. Er hat einen weiteren Weg in den Kindergarten. Wir haben uns mit
454 solchen Methoden engagiert. Am Ende sehen wir das Resultat, das Ergebnis. Matteo hat einen
455 grossen Wortschatz. Ich denke, das kommt vor allem von den Büchern und von den (unv.). Er erzählt
456 von den Dinosauriern, diese sind ausgestorben. Vorher, während des Mittagessens, hat er von den
457 Dinosauriern erzählt: „Die Dinosaurier sind ausgestorben und nachher kamen die Menschen und
458 nachher kamen die Paläontologen.“ So „Okay, ja stimmt.“ Ja. Ich glaube, solche Sachen, ein Buch
459 vorlesen. Wir singen auch sehr viel. Deshalb wurde sein Wortschatz erweitert.

460 01:02:39 Interviewende

461 Mhm. Und das Interesse an Büchern, wann hat das bei ihm begonnen?

462 01:02:49 Emilia

463 Von Anfang an. Als er die Geräte bekam, haben wir das so intensiv getan.

464 01:02:57 Interviewende

465 Also ab Hörgeräte oder ab CI?

466 01:02:59 Emilia

467 Ab CI. Aber singen... Vorher hat er vielleicht nur meine Hände gesehen. Aber ich habe ihm immer
468 vorgesungen. Vielleicht kennst du dieses: „Itze Bitze Spinne, Spinne.“ Ich habe so was gemacht und
469 dann meine eigene Gebärdensprache benutzt. So „regnen“ und „kommt die Sonne“. Also bevor er
470 implantiert wurde, habe ich für ihn gesungen und getanzt. Es kam von Herzen. Ich wusste, dass er es
471 nicht hört. Aber vielleicht...

472 01:03:20 Interviewende

473 Mhm. Also in deiner Muttersprache?

474 01:03:55 Emilia

475 Ja, in meiner Muttersprache, genau.

- 476 01:04:07 Interviewende
- 477 Ah, dann kennst du ein paar Lieder noch von deiner Kindheit?
- 478 01:04:17 Emilia
- 479 Genau. Als er das CI bekam, dann habe ich immer wieder etwas gesungen. Ich höre gerne Musik.
- 480 Jetzt halt nur Kinderlieder (lacht). Aber ja. Ich glaube, alle diese Ressourcen haben ihm geholfen. Wir
- 481 sind froh.
- 482 01:04:25 Interviewende
- 483 Mhm. Hat er denn vor dem Kindergarten auch eine Gruppe besucht?
- 484 01:04:33 Emilia
- 485 Ja, er war bis Januar 2021 drei Tage in der KiTa, seit er sieben Monate alt war. Nachher war er nur
- 486 noch zwei Tage in der KiTA. In der KiTa haben sie auch gesungen. Aber man merkte, dass er dort
- 487 einige Wörter von den Liedern verpasst. Die Betreuerin und Betreuer trugen keine FM-Anlage. Aber
- 488 ja, er kam mit einigen Liedern nach Hause, die er gesungen hatte. Aber man merkte, dass er nicht
- 489 alles versteht. Vor allem, wenn alle Kinder dabei sein.
- 490 01:05:44 Interviewende
- 491 Vorher haben wir schon ein bisschen über die Beratung gesprochen von der Audiopädagogin. Was ist
- 492 dir wichtig in der Beratung und in der Zusammenarbeit mit der Interviewende?
- 493 01:05:58 Emilia
- 494 Hm, Rückmeldung, also ein Feedback. Für mich wäre es wichtig, dass ich immer wieder Tipps
- 495 bekomme. Zum Beispiel: „In diesem Moment wird im Kindergarten über dieses Thema gesprochen.
- 496 Vielleicht könntest du ihn unterstützen mit anderen Büchern zu diesem Thema.“ Damit er alles gut
- 497 verstehen kann. Vielleicht verpasst er etwas. So wie ein „Extra“, was er im Moment im Kindergarten
- 498 lernt. Jetzt ist er im Kindergarten. Aber vorher: Ein Feedback und dann immer sagen: „Du solltest dich
- 499 spielerisch auf dieses Thema fokussieren.“ Ich wollte gerne solche Feedbacks von der
- 500 Audiopädagogin. Aber zum Glück spricht Matteo sehr gut. Er macht kaum Fehler. Ja.
- 501 01:07:24 Interviewende
- 502 Mhm. Aber dass du auch einbezogen wirst in die Förderung, dass du auch mitwirken kannst.
- 503 01:07:34 Emilia
- 504 Genau, genau. Aber ich bekam immer gesagt: „Ja, du machst das gut, Emilia.“ „Okay, aber was noch,
- 505 was sollte ich noch machen?“
- 506 01:07:38 Interviewende
- 507 Mhm. Wie hat denn die Förderung ausgesehen, wie war diese gestaltet, bevor er in den Kindergarten
- 508 ging?

- 509 01:07:53 Emilia
- 510 Mhm. Tabea kam einmal pro Woche eine Stunde zu uns. Jede zweite Woche besuchte sie auch die
511 KiTa. Sie war einmal pro Woche bei uns und jede zweite Woche in der KiTa. Im Kindergarten war sie
512 von Anfang an zweimal pro Woche dort. Es ist ein bisschen intensiver im Kindergarten, sie begleitet
513 auch die Lehrerin und den Lehrer. Sie hat das gleiche in (Ortschaft) gemacht und jetzt wiederholt sie
514 das gleiche in (Ortschaft).
- 515 — Kurzer Unterbruch wegen Matteo —
- 516 01:09:29 Interviewende
- 517 Magst du noch, hast du noch Energie?
- 518 01:09:31 Emilia
- 519 Ja, ich mag noch (lacht).
- 520 01:09:33 Interviewende
- 521 Sicher? Sonst sagst du es mir. Vielleicht noch zur Förderplanung. Damit ist gemeint: Wo steht er und
522 was sind so die nächsten Schritte. Welche Ziele macht man ab mit der Familie? Wie hast du die
523 Förderplanung erlebt?
- 524 01:09:56 Emilia
- 525 (lacht). Also... Es wurde nicht so genau erklärt. Genau so: „Welche Ziele werden wir in diesem
526 Semester erreichen?“ Es war von Anfang an vor allem ‚Wortschatz aufbauen‘. Wir sind dann so
527 verblieben. Ja, wie gesagt, es war nicht so: „In diesem Semester haben wir dieses Ziel und das ist der
528 Plan.“ Es wurde nicht so genau beschrieben. Ja. Ich bin jetzt daran gewöhnt, dass ich keine grosse
529 Erwartung daran habe. Aber jetzt ist vor allem - also es wurde nicht genau so beschrieben - aber
530 worauf sich Tabea nun fokussiert, ist die Integration in den Kindergarten. Also, dass sich der Lehrer
531 an die FM-Anlage gewöhnt. Ja. Vor allem die Integration. Aber wir setzen uns nicht hin und sagen:
532 „Ja, in diesem Moment machen wir das.“ Es ist nicht so beschrieben.
- 533 01:11:48 Interviewende
- 534 Mhm Und das...
- 535 01:11:52 Emilia
- 536 Das wünsche ich mir, ja. Genau. Ich habe dies von Anfang an immer gefragt und dann hiess es: „Ja
537 nein, wir spielen mit ihm und bauen so den Wortschatz auf.“ Und dann: „Matteo macht es gut.“ Es
538 kamen einmal die Körperteile. Matteo kannte die Körperteile nicht so gut. Aber das war einmalig.
539 „Würdest du das mit Matteo lernen und üben?“ Dann war fertig. Also, ich denke, es ist so gewesen.
540 Ich habe das immer gefragt: „Was kommt als nächstes?“ „Nein, es ist gut. Jetzt kommt er in den
541 Kindergarten, es gibt zuhause keine Betreuung mehr. Es ist alles im Kindergarten.“ So, ja. Ich weiss,
542 wie Tabea arbeitet, also dass sie mit Matteo spielt und immer durch die spielerische Weise den

543 Wortschatz aufbaut. Aber bis jetzt ist alles gut gekommen. Als Person hätte ich so gerne diese - zack
544 zack - so „Milestones“, dieses und jenes. Aber das bin ich, oder. Und am Ende - obwohl wir diesen
545 Förderplan nicht so genau beschrieben haben - hat alles gut funktioniert und wir sind sehr froh um
546 Tabea. Ich liebe sie, sie ist wie ein Schutzengel für uns.

547 01:13:42 Interviewende

548 Mhm. Und jetzt ist sie im Kindergarten. Wie sieht die Zusammenarbeit jetzt aus?

549 01:13:52 Emilia

550 Mit Tabea, meinst du? Hm. Im September, fast ein Monat nach Kindergarten-Beginn, hatten wir eine
551 Sitzung. Wir haben dort miteinander gesprochen. Eigentlich wenig. Unser Fokus war auch darauf,
552 dass wir wechseln werden nach (Ortschaft). Sie hat uns an beiden Schulen begleitet. Jetzt werden wir
553 nach den Sportferien ein zweites Gespräch mit Tabea haben. Das kommt einmal pro Semester.

554 01:14:56 Interviewende

555 Mhm. Und stimmt das für dich so oder hättest du gerne noch mehr Austausch?

556 01:15:02 Emilia

557 Ja... Also wenn es so etwas gäbe, ja, klar. Ich versuche es zu erklären: Ich mag gerne so Hinweise
558 oder Tipps, worauf ich mit Matteo fokussieren soll. „Er lernt das in diesem Moment, vielleicht kannst
559 du das üben.“ Aber ja, ich glaube es ist mehr, weil es Matteo gut geht, bekomme ich keine Extra-
560 Empfehlungen. (lacht) Vielleicht wäre es anderes, wenn ein Kind Probleme hätte. Sie würde mir das
561 sagen, das weiss ich. Aber für mich ist es okay, so einmal pro Semester. Wenn etwas auffällig ist,
562 sollen sie mir das sagen. Dann kann ich das mit Matteo erweitern.

563 01:16:05 Interviewende

564 Mhm. Vielleicht noch zur Förderplanung: Wie würdest du das Nebeneinander von zwei Sprachen
565 umsetzen? Wie kann man das gut unterstützen? Wie kann man die Ziele - ihr habt sie jetzt halt nicht
566 so genau besprochen. Aber woran muss man denken, wenn ein Kind zweisprachig oder mehrsprachig
567 ist?

568 01:16:30 Emilia

569 Ich kann dir nur von meinen Erfahrungen erzählen. Zum Beispiel, wenn ich spanisch mit ihm spreche,
570 dass ich dann nur spanisch sprechen soll. Man soll das von Anfang an tun. Von dem Moment, an dem
571 man die Hörgeräte einschaltet, sodass beide Sprachen gleichzeitig in seine Entwicklung kommen.
572 Man sollte nicht nur auf eine Sprache fokussieren, sondern gleichzeitig beide. Also von meinen
573 Erfahrungen her, kann ich dir das sagen. Was auch gut getan hat, war der Kontakt zu Büchern auf
574 Spanisch und auf Deutsch. So kommt das Vokabular gleichzeitig. Wenn er etwas nicht versteht, dann
575 kann es übersetzen. „Auf Deutsch ist es ‚Wasser‘ und auf Spanisch ‚Aqua‘. Aber nicht jedes Wort
576 übersetzen, sondern nach Bedürfnis. Dann erklären wir: „Das bedeutet auf Spanisch das.“ Vielleicht
577 kannst du mir am Ende die Ziele der Förderung erklären. Aber wir haben Matteo schlussendlich alle

- 578 Sprachen angeboten und mit allen Ressourcen gleichzeitig. Musik, Lieder auf Spanisch, Lieder auf
579 Deutsch. Daniel hat die Farben auf deutsch erzählt und ich auf spanisch.
- 580 01:18:50 Interviewende
- 581 Mhm, also immer beides anbieten.
- 582 01:18:53 Emilia
- 583 Ja, immer beides. Und klar, „Extras“ für die Sprache. Seine Unterstützung ist die visuelle. So visuelle
584 Sachen. „Das ist ‚Montag‘“ Ich habe zum Teil „Montag“ geschrieben und oben „Lunes“ also Spanisch.
585 Dann habe ich eine Linie gemacht, um dies zu unterscheiden. Das ist spanisch, das ist deutsch.
- 586 01:19:28 Interviewende
- 587 Habt ihr mit Bildkarten gearbeitet?
- 588 01:19:33 Emilia
- 589 Nein, selber geschrieben. Du wirst das sehen. Das ist nur auf deutsch. Aber ich versuche die Sprache
590 visuell zu unterstützen. Ich will nicht, dass er schnell liest. Aber ich weiss, dass er visuell sehr stark ist,
591 so dass er die Buchstaben, die Wochentage und die Monate erkennt. Ich unterstütze dies visuell. Ich
592 mache das ab und zu - nicht systematisch. „Das ist Wasser, das ist Aqua“.
- 593 01:20:26 Interviewende
- 594 Habt ihr das irgendwo gesammelt oder macht ihr das einfach immer gleich in der Situation?
- 595 01:20:30 Emilia
- 596 Genau. Wir sind am Spielen und ich schreibe etwas auf. Du kennst das ja auch, das Visuelle ist sehr
597 stark. Wenn man dies als „Extra-Ressource“ nutzt, ist das perfekt für die Entwicklung.
- 598 01:20:57 Interviewende
- 599 Mhm. Ich nehme an, dass du in den Förderstunden jeweils dabei warst, als er noch ganz klein war.
600 Wie habt ihr das dann umgesetzt? Hast du spanisch gesprochen oder habt ihr die Förderstunden auf
601 Deutsch gemacht?
- 602 01:21:11 Emilia
- 603 Ja, alles nur Deutsch, genau. Die Audiopädagogin war dabei und sie hat mit ihm gespielt. Ich sass
604 daneben und sie hat mich einbezogen. „Jetzt machen wir ein Geräusch, geh du nach hinten und mach
605 ein Geräusch.“ Aber wir haben nur Deutsch gesprochen, vor allem wegen der Audiopädagogin. Aber
606 ab und zu habe ich Matteo auf Spanisch etwas gesagt. Aber es war vor allem Deutsch. Nachher war
607 dann die Audiopädagogin allein mit Matteo. Da war Matteo zwei Jahre alt. Ich wurde nicht mehr
608 gebraucht (lacht). Ja. Ich wurde nicht mehr miteinbezogen.
- 609 01:22:23 Interviewende
- 610 Ah. Hättest du dir das denn gewünscht oder war das für dich stimmig so?

- 611 01:22:31 Emilia
- 612 Wir haben das immer miteinander besprochen. Wenn er das braucht, dann bin ich dabei. Ja. Aber es
613 war vor allem so, dass die Audiopädagogin mit Matteo gespielt hat. Es ist immer so, oder?
- 614 01:22:56 Interviewende
- 615 Es ist ganz unterschiedlich, wie die Audiopädagogin arbeitet. Es ist halt jeder selbstständig unterwegs.
- 616 01:23:02 Emilia
- 617 Genau genau.
- 618 01:23:08 Interviewende
- 619 Gut. Eben, Deutsch ist ja nicht deine Muttersprache. Wie war das in der Zusammenarbeit mit anderen
620 Fachpersonen? Warst du da froh um Dolmetscher oder war das für dich stimmig? Hattet ihr überhaupt
621 Dolmetscher?
- 622 01:23:27 Emilia
- 623 Mhm (verneinend). Bis jetzt nicht. Vor allem für die Operation war es wichtig, dass Daniel dabei war.
624 Wenn ich etwas nicht verstanden habe, dann hat er das für mich übersetzt oder probiert zu erklären.
625 Ja. Aber sonst gab es bis jetzt keinen Dolmetscher.
- 626 01:24:12 Interviewende
- 627 Und war das gut für dich so?
- 628 01:24:13 Emilia
- 629 Ja, das war gut für mich, es war stimmig.
- 630 01:24:15 Interviewende
- 631 Ja, ja. Und allgemein die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen: Meistens ist ja noch der
632 Audiologe, die Ärzte und die Interviewende drin. Wie läuft diese Zusammenarbeit?
- 633 01:24:35 Emilia
- 634 Ich weiss, dass es eine Sitzung gibt mit den Audiopädagogen, den Ärzten und den Audiologen. Sie
635 treffen sich ab und zu. Wegen der Pandemie ist dieser Rhythmus verloren gegangen. Aber vor der
636 Pandemie war es so einmal pro Semester. Dort haben sie sich getroffen und über Matteo gesprochen.
637 So zwischen Matteo und mir mit der Audiologin - sie spricht auch spanisch - das war kein Problem. Ich
638 gehe normalerweise zu den Terminen. Jetzt ist es einmal pro Jahr. Da gibt es eine Sitzung mit dem
639 Chirurgen, welcher Matteo operiert hat. Ja. Es läuft gut. Wie gesagt, vor der Pandemie haben sie sich
640 häufiger getroffen. Nach der Pandemie habe ich Tabea gefragt, ob es eine Sitzung gab, um über
641 Matteo zu sprechen. Sie hat gesagt: „Nein, noch nicht. Aber wir werden diesen Zyklus wieder
642 beginnen.“ Sie haben dort Ideen ausgetauscht und über die Entwicklung von Matteo gesprochen.
643 Aber bis jetzt geben alle Fachpersonen immer wieder positives Feedback bezüglich Matteo. Er mache

644 dies prima, er sei ein Vorbild als Kind mit Cochlea-Implantaten. Ja. Wir sind sehr froh darüber. Das
645 kommt immer wieder von allen Personen. Jetzt kommt das Feedback von der Logopädie. Sie ist auch
646 eine andere Fachperson, die im Moment noch dazukommt in den Kontext von der Betreuung von
647 Matteo. Ja. Aber sie ist zufrieden. Es gibt ein paar Buchstaben, die er besser aussprechen lernen
648 muss. Ja. Aber weisst du, ich bin so erstaunt, dass er keine Unterstützung brauchte vom „Deutsch als
649 Zweitsprache“. Bis jetzt habe ich keine Meldung von der Schule, dass er das braucht. Das war für
650 mich interessant. Ja. Aber von der Zusammenarbeit her läuft es gut. Sie geben uns gutes Feedback.
651 Zwischen Tabea und den Fachpersonen gibt es auch einen guten Austausch.

652 01:29:00 Interviewende

653 Mhm, schön. Ja, ich glaube, ich bin mehr oder weniger durch mit meinen Fragen. Aber ich möchte dir
654 noch den Raum geben, wenn du noch irgendetwas zu ergänzen hast oder wenn dir noch etwas
655 Wichtiges durch den Kopf geht. Vielleicht hast du noch irgendwelche Ergänzungen, was ich vielleicht
656 vergessen habe zu fragen.

657 01:29:40 Emilia

658 Lass mich kurz überlegen... Die Audiopädagogin ist eine der ersten Personen, die nach der Diagnose
659 der Gehörlosigkeit zur Familie kommt.

660 Und ich glaube, es ist sehr wichtig für diese Familie, zuerst zu verarbeiten, dass es ein Problem für
661 das Kind gibt. Ja, es gibt Optionen. Aber die Eltern müssen den Verlust von einem gesunden Kind
662 zuerst verarbeiten können. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Schritt und eine Priorität. Eine Priorität
663 vor der Entwicklung der Sprache des Kindes und der Auseinandersetzung mit dem Thema
664 „Gehörlosigkeit“. Man soll offen mit dem Thema umgehen. Wenn man das nicht kennt von vorher. Es
665 gibt ja 50:50. Aber ich glaube, das ist die Basis. Man sollte nicht nur von der Technologie sprechen.
666 Man sollte auch so unterstützen. Das ist klar, vielleicht würdest du das nicht tun. Aber der Familie
667 diesen psychologischen Teil anzubieten ist wichtig. Weil, wenn sie dies gut verarbeiten und
668 akzeptieren können, dann haben sie eine gute Grundlage. Und dann: „Jetzt machen wir weiter. Was
669 kommt als Nächstes?“

670 01:32:01 Interviewende

671 Mhm, das ist wichtig, dass man dem viel Zeit und Raum gibt, damit die Familie das zuerst einmal
672 verarbeiten kann.

673 01:32:08 Emilia

674 Genau. Man sollte dies empfehlen oder Unterstützung anbieten. Es ist ja wie ein Verlust. Wie gesagt,
675 in deinem Fall: Deine Familie, deine Mutter kennt dieses Problem von der Kindheit her. Aber so 50%
676 der Familien kannten das vorher nicht. Und dann, ja.

677 01:32:42 Interviewende

678 Mhm. Denkst du, dass dann quasi die Audiopädagogin diese Rolle übernehmen soll, die Begleitung in
679 diesem Trauerprozess? Oder findest du, es braucht eine Psychologin, die das übernimmt und die
680 Interviewende macht einfach den Hinweis?

681 01:32:50 Emilia

682 Genau, es ist ein Trauerprozess. Genau, es ist mehr, dass sie den Hinweis machen und es anbieten.
683 Vielleicht muss man es spüren. Schlussendlich ist es eine Realität, es ist eine Trauer und ein Verlust.
684 Ja, zuerst dies zu verarbeiten führt zum Erfolg von der Geschichte. Das nächste kommt dann später,
685 diese Arbeit ein-/ zweimal pro Woche. Aber es ist nur eine Stunde. In der restlichen Zeit ist die Familie
686 da, die Geschwister, die Kollegen, alle sind da. Sie spielen eine grosse Rolle. Deswegen der zweite
687 Teil: Das ist unser Förderplan. Ich kann das zusätzlich mit einem Buch machen, mit dem Singen, mit
688 Farben spielen. Solche Tipps - immer spielerisch, es sind kleine Kinder. Aber ich denke, das ist auch
689 eine wichtige Rolle, dass man sich an der Familie orientiert und sagt: „Ihr könnt das zusätzlich
690 machen.“ Wie sagst du? Einbezie-

691 01:34:42 Interviewende

692 Miteinbeziehen

693 01:34:44 Emilia

694 Miteinbeziehen. Schlussendlich seid ihr nur einmal pro Woche da. Ja. Der dritte Punkt, den ich nicht
695 vergessen möchte, um den Audiopädagogen als Hinweis mitzugeben: Es gibt diese IV- ...

696 01:35:07 Interviewende

697 IV- Hilflosenentschädigung?

698 01:35:21 Emilia

699 Genau. Danja hat uns das gesagt. Wir haben das für lange Zeit nicht beantragt. Am Ende haben wir
700 das ganze Formular allein ausgefüllt. Ich habe einen Fehler gemacht. Sie haben mich gefragt: „Kann
701 Ihr Kind gut mit anderen Leuten kommunizieren oder in Kontakt kommen?“ „Ja“. Dann war alles
702 kaputt, oder. Wir waren ehrlich. Danach wurde der Antrag abgelehnt. Also nur zum Sagen: Wenn ihr
703 diese Option gebt und die Eltern das Formular ausfüllen wollen, dann sollte die Audiopädagogin die
704 Eltern vielleicht beim Ausfüllen des Formulars begleiten. Ja. Diese drei Sachen (lacht).

705 01:36:11 Interviewende

706 Mhm. Ja. Das waren sehr wichtige Hinweise. Ich danke dir vielmals. Auch für deine Offenheit. Ich
707 glaube, wir nehmen sehr viel mit. Also ich nehme sicher sehr viel mit. Danke vielmals.

708 01:36:23 Emilia

709 Danke Yasmin

E Interview mit Zahra und Amir

Familie: Zahra und Amir mit Töchtern Mariam (2,5 Jahre alt) und Ava (7 Jahre alt)

1 00:00:03 Interviewende

2 Also. Ich danke vielmals, dass ihr euch für meine Arbeit Zeit nehmt. Ich finde es ganz wichtig, so von
3 den Eltern zu hören, wie ihr Erleben ist. Genau. Ich möchte euch jetzt einfach den Raum geben zu
4 erzählen. Quasi ab Diagnose, ab dem Wissen, dass euer Kind nicht gut hört. Was ihr da erlebt habt
5 und wie es da weitergegangen ist.

6 00:00:31 Amir

7 Ja, in unserer Familie gibt es niemanden, der Hörgeräte trägt. Es gibt ein oder zwei Verwandte, die
8 Hörgeräte haben. Wir wissen auch nicht, ob sie seit Geburt so hören oder ob nachher etwas passiert
9 ist und sie dann schlechter gehört haben. Aber in unserer Familie gibt es niemanden. Als wir erfahren
10 haben, dass unsere Tochter schlecht hört, waren wir ganz überrascht. Wir hatten nicht damit
11 gerechnet. Aber Gott sei Dank sind wir in der Schweiz. In (unv.) ist schon alles erledigt. Im Spital
12 wurde kontrolliert und eine Diagnose gemacht. Sie haben uns ein Dokument geschickt, wieviel sie hört
13 und wieviel sie nicht hört. Sie hört laute Sprache. Aber keine tiefe Sprache. Und dann hatten wir
14 jemanden - ich weiss nicht, ob ich den Namen sagen darf oder nicht - Anna. Sie ist die Betreuerin. Sie
15 kommt 1x pro Woche hierher zu uns. Sie zeigt uns auch, wie wir mit Marjam reden sollen. Sie spielt
16 auch mit Marjam. Sie möchte viele verschiedene Sachen mit Marjam probieren, damit sie normal
17 aufwächst. Ja. Willst du noch etwas dazu sagen?

18 00:02:59 Zahra

19 hm (verneinend) (lacht)

20 00:03:01 Interviewende

21 Mhm. Ihr habt gesagt, dass ihr im Spital erfahren habt, dass sie nicht gut hört. Wie ist das Gespräch
22 abgelaufen?

23 00:03:11 Zahra

24 Nach der Geburt machen sie, glaube ich, eine Kontrolle, ob das Kind wirklich gut hört. Danach wurde
25 mir gesagt...

26 00:03:25 Amir

27 Ja, „sie hat den Test nicht bestanden.“

28 00:03:26 Zahra

29 ... nicht bestanden. Wiederholen wir ihn morgen. Dann übermorgen. Und nach einer Woche wieder.
30 Vielleicht hat das Kind Fruchtwasser im Ohr. Vielleicht hört sie wegen dem nicht.“ Nach einer Woche
31 gab es wieder eine Kontrolle und da wurde bestätigt, (unv.) Fruchtwasser. Danach haben wir es
32 wieder mit dem Familienarzt angeschaut, ob das Ohr entzündet ist oder nicht.

- 33 00:03:59 Interviewende
- 34 Beim Kinderarzt, oder wie?
- 35 00:04:01 Amir
- 36 Ja, beim Kinderarzt.
- 37 00:04:02 Zahra
- 38 Ja. Ob das Ohr entzündet ist oder wieso. Er hat dann alle Kontrollen gemacht und es wurde bestätigt,
39 dass sie vielleicht nicht gut hört. Und dann hat er mir gesagt: „Okay, 100% ist es nicht. Wir machen
40 einen Termin mit dem Spital. Sie schauen das Kind im Schlaf an. Und danach wissen wir, wie viel sie
41 hört.“ Nach dem Test haben wir (unv.), dass sie schlecht hört.
- 42 00:04:42 Interviewende
- 43 Mhm. Wer hat euch das mitgeteilt?
- 44 00:04:47 Zahra
- 45 Das Spital hat uns die Unterlagen nach Hause geschickt.
- 46 00:04:54 Amir
- 47 Ja. Ich war im Spital. Dort habe ich erfahren, dass sie schwerhörig ist. Und ich war ganz überrascht.
- 48 00:05:11 Zahra
- 49 Und danach hat man uns gesagt: „Wir schicken Ihnen einen Termin für einen erneute Hörkontrolle
50 und Hörgeräte folgen.“ Und dann haben sie ein paar Wochen, ein paar Monate später die Hörgeräte
51 nach Hause geschickt. Dann haben wir immer probiert, dass sie die Hörgeräte trägt. Aber am Anfang
52 war es wirklich so schwierig. Es war viel Arbeit. Sie war so klein und sie nahm die Hörgeräte immer
53 raus. Es war für sie ein Fremdkörper.
- 54 00:05:45 Amir
- 55 Für sie war es eine fremde Sache. Als sie vier Monate alt war, hatten wir einmal ihre Hörgeräte in der
56 Stadt verloren. Wir waren am Einkaufen. Dann haben wir sie verloren. Wir sind dann überall
57 zurückgegangen, in jedes Geschäft. Wir sind wieder gegangen. Wir haben im Büro nachgefragt und
58 haben sie auch dort nicht gefunden. So. (...) Die IV hat einen Antrag...
- 59 00:06:27 Zahra
- 60 Und danach haben wir einen Ersatz bestellt. Aber am Anfang war es wirklich, wirklich schwierig, bis
61 sie daran gewöhnt war. Sie nahm sie immer weg. Immer weg. Ich habe wirklich so viel gearbeitet, bis
62 sie diese akzeptiert hat.
- 63 00:06:51 Interviewende
- 64 Mhm. Was hat dann geholfen, dass sie diese dann doch akzeptiert hat?

- 65 00:06:54 Zahra
- 66 Einfach immer probieren, immer probieren.. Zwei oder vier Augen schauen zusammen, dass sie diese
67 nicht wegnimmt oder wegwirft. Wir haben sie zuhause immer im Auge behalten. Wir haben mit ein
68 paar Stunden angefangen. Danach ein paar Tage und danach immer. Zum Beispiel nur eine Stunde
69 am Tag, danach zwei Stunden am Tag, danach drei Stunden. So langsam, langsam. Und danach hat
70 sie diese wirklich akzeptiert.
- 71 00:07:28 Amir
- 72 Und jetzt trägt sie diese frühmorgens, wenn sie aufsteht, bis spät am Abend.
- 73 00:07:36 Zahra
- 74 Bis sie schläft.
- 75 00:07:40 Amir
- 76 (unv.) geht sie weg. Wenn es ein bisschen laut ist, dann machen wir sie weg.
- 77 00:07:54 Interviewende
- 78 Wenn es laut ist, dann trägt sie diese nicht?
- 79 00:07:55 Zahra
- 80 Ja, wenn es so viele Leute hat. Oder wenn ein Geburtstag oder eine Party ist.
- 81 00:07:56 Amir
- 82 Ja, wenn es so viele Leute hat. Wenn es so viele Geräusche hat und so viel „blabla“. Dann.
- 83 00:08:13 Zahra
- 84 Dann ist es besser ohne Hörgeräte. Dann nehme ich sie weg. (unv.)
- 85 00:08:28 Interviewende
- 86 Mhm. Als ihr erfahren habt, dass sie Hörgeräte braucht: War es für euch von Anfang an klar, dass ihr
87 die Hörgeräte brauchen möchtet? Oder gab es da unter euch vielleicht auch Diskussionen oder
88 Gespräche in der Familie?
- 89 00:08:42 Amir
- 90 Nein, es gab keine Gespräche und keine Diskussion. Als wir erfahren haben, dass unser Kind nicht so
91 gut hört, waren wir traurig und wir mussten auch etwas tun, damit sie gut hört und die Sprache und
92 das Sprechen gut lernt. Diese Hörgeräte war die beste Idee und wir waren sehr froh. Wir haben von
93 Anfang an akzeptiert, dass es eine gute Idee ist.
- 94 00:09:27 Interviewende
- 95 Mhm. Ihr habt gesagt, dass ihr traurig gewesen seid. Was hat euch geholfen, so ein bisschen aus
96 dieser Trauer rauszukommen?

- 97 00:09:42 Amir
- 98 Uff. Wir haben gedacht, dass es so viel schlimmer sein könnte. Aber Gott sei Dank ist sie gesund. Sie
99 hat Augen, Herz und es ist alles alles tiptopp. Dann haben wir akzeptiert, dass sie nur ein bisschen
100 schlecht hört. Dann haben wir gesagt: „Das ist okay.“ Aber Gott sei Dank ist es nichts Schlimmeres als
101 das. Das hat uns geholfen.
- 102 00:10:38 Interviewende
- 103 Mhm. Habt ihr hier in der Schweiz ein familiäres Umfeld?
- 104 00:10:45 Amir
- 105 Nein, nein, haben wir nicht.
- 106 00:10:47 Interviewende
- 107 Mhm. Mhm. Habt ihr auch Gespräche gehabt mit euren Verwandten oder war das etwas, das ihr unter
108 euch verarbeitet und angeschaut habt?
- 109 00:11:00 Amir
- 110 Wegen den Hörgeräten? Dass sie diese trägt oder nicht?
- 111 00:11:01 Interviewende
- 112 Ja ja.
- 113 00:11:10 Amir
- 114 Ähm. Nein, das war kein Thema, keine Diskussion. Nichts. Es gibt viele kleine oder grosse Leute, die
115 Brille tragen. Das ist auch wie eine Brille.
- 116 00:11:26 Zahra
- 117 Es ist nur ein Hörgerät. Es ist für uns nur ein Hilfsmittel. Es hilft ein bisschen zu hören.
- 118 00:11:37 Amir
- 119 Ja. Wenn es hilft, dann warum nicht.
- 120 00:11:45 Interviewende
- 121 Mhm. Gibt es etwas, von dem ihr jetzt im Nachhinein sagt: „Das hätten wir uns gewünscht.“ Als ihr die
122 Diagnose bekommen habt. Oder ging für euch alles so in Ordnung, wie es gelaufen ist?
- 123 00:12:04 Amir
- 124 Wir haben dich nicht verstanden.
- 125 00:12:13 Interviewende
- 126 hm (bejahend) Als ihr die Diagnose bekommen habt: Gibt es Sachen, die ihr jetzt im Nachhinein
127 denkt: „Damals hätten wir das gebraucht.“ Oder stimmt es für euch, so wie es abgelaufen ist?

- 128 00:12:17 Amir
- 129 Hm. Ich glaube, es war alles tiptopp. Gute Diagnose. Wir sind zufrieden mit dem Spital und mit der
130 Ärztin und mit der Pädagogin und alles. Wir sind zufrieden. Sie haben es richtig gemacht. Wir danken
131 ihnen.
- 132 00:12:45 Interviewende
- 133 Mhm. Ist das für dich auch so?
- 134 00:12:47 Zahra
- 135 Ja, ja.
- 136 00:12:51 Interviewende
- 137 Mhm. Ja, eure Tochter wächst in verschiedenen Kulturen. In eurer afghanischen Kultur, gleichzeitig
138 die Schweizer Kultur hier. Und aber auch vielleicht ihre Kultur als Kind mit Hörbeeinträchtigung. Wie
139 möchtet ihr sie in ihrer Identitätentwicklung unterstützen? Was ist euch wichtig?
- 140 00:13:22 Amir
- 141 Jetzt trägt sie jeden Tag ihre Hörgeräte. Das ist die Hauptsache. Jetzt sollte sie diese immer tragen,
142 damit sich dies gewöhnt ist. Und wenn sie diese jeden Tag trägt, dann versteht sie die Sprache von
143 Anfang an gut. Das ist unser Ziel, dass sie sehr gut sprechen und hören kann. Das ist das Ziel.
- 144 00:14:00 Zahra
- 145 Dass sie in Zukunft in die Schule und in den Kindergarten gehen kann und keine Probleme mit der
146 Sprache hat.
- 147 00:14:05 Interviewende
- 148 Das ist dir wichtig?
- 149 00:14.06 Zahra
- 150 Das ist mir wichtig. Ja.
- 151 00:14:08 Amir
- 152 Jetzt spricht sie ein bisschen gemischt. Deutsch und Persisch. Sie geht nämlich auch in die KiTa. Dort
153 hat sie ein bisschen Deutsch gelernt. Und zuhause sprechen wir Persisch. Manche Wörter sagt sie
154 nicht so gut. So richtig. Aber manche spricht sie so klar. Aber es kommt schon. Es kommt gut. Am
155 Anfang sprach sie ein bisschen schlecht. Aber jetzt spricht sie klar. Man versteht sie, wenn sie spricht.
156 Jetzt weiss sie nicht, welche Sprache sie spricht. Es ist egal, ob es Persisch ist oder Deutsch. Aber wir
157 wissen, was sie sagt. Aber sie merkt es noch nicht, was Persisch ist. Sie redet einfach.
- 158 00:15:31 Interviewende
- 159 Mhm. Und wie sprecht ihr zu Hause? Sprecht ihr mit ihr Persisch?

- 160 00:15:35 Zahra
- 161 Ja. Zuhause sprechen wir Persisch. Aber ein paar Wörter hört sie von ihrer Schwester. Zum Beispiel
162 „bitte“, „warte“, „tschüss“ und so weiter. Das sagt sie auf Deutsch und sonst mehr Persisch.
- 163 00:15:59 Interviewende
- 164 Mhm. Gibt es bestimmte Herausforderungen für euch, weil sie jetzt Deutsch und Persisch lernen
165 muss? Wie erlebt ihr das?
- 166 00:16:13 Zahra
- 167 Ich glaube, wenn sie beide Sprachen lernt, dann ist das besser für die Zukunft. Aber wenn sie zuerst
168 Persisch gut kann, dann kann sie schnell Deutsch lernen. Das ist auch wegen das Persische Haus.
- 169 00:16:26 Amir
- 170 Eigentlich ist das für uns nicht so wichtig. Wir wohnen in der Schweiz und die Hauptsache ist, dass sie
171 Deutsch lernt, damit sie mit den anderen Leuten in der Schweiz sprechen und sie verstehen kann.
172 Aber das lernt sie. Sicher lernt sie das. Wir sind seit ungefähr sieben Jahren hier. Sie ist hier
173 aufgewachsen. Jetzt spricht sie Persisch und Schweizerdeutsch. Sie wird beide Sprache lernen. Sie
174 wird sie sicher lernen.
- 175 00:17:21 Interviewende
- 176 Mhm. Ihr bekommt einmal pro Woche Besuch von der Interviewende. Wie sehen da die die
177 Förderstunden aus? Wie gestaltet ihr diese?
- 178 00:17:32 Amir
- 179 Ja. Sie kommt am Dienstag für eine Stunde. Sie probiert alle Sachen, damit sie reden kann und gut
180 reden kann. Richtig reden kann. Sie macht verschiedene Sachen mit ihr.
- 181 00:17:59 Interviewende
- 182 Mhm. Seid ihr dann auch dabei? In den Fördersequenzen.
- 183 00:18:05 Amir
- 184 Manchmal ja, manchmal nein. Aber wir lassen Marjam mit Anna hier, sie soll mit ihr machen, was sie
185 will. Wir gehen ein bisschen weg, damit Anna ihr Programm gut implementieren kann.
- 186 00:18:42 Interviewende
- 187 Mhm. Also, das heisst, es findet vor allem auf Schweizerdeutsch statt. Und weniger...
- 188 00:18:46 Amir
- 189 Ja ja. Schweizerdeutsch. Sie geht auch in die KiTa. Dort lernt sie auch Schweizerdeutsch.
- 190 00:19:10 Interviewende

- 191 Mhm. Ihr habt vorhin gesagt, dass sie beide Sprachen spricht. Persisch und Schweizerdeutsch. Seid
192 ihr zuversichtlich, dass sie beide Sprachen lernen wird? Oder gab es auch Momente, wo ihr
193 verunsichert wart, ob das funktioniert?
- 194 00:19:39 Amir
- 195 Hm. Jetzt ist sie klein. Sie lernt beides und sie redet auch gemischt. Persisch und Deutsch. Aber wenn
196 sie grösser wird, dann lernt sie, welche Sprache es ist, die ich jetzt spreche und welche ist die andere.
197 Wir haben diese Erfahrung, weil wir auch ein anderes Kind haben. Ein grosses Kind. Wir haben die
198 Erfahrung. Am Anfang wusste sie auch nicht, sie redete nur. Und jetzt versteht sie, was Persisch ist.
199 Das ist die persische Sprache und das ist die deutsche Sprache.
- 200 00:20:33 Interviewende
- 201 Mhm. Also ihr seid zuversichtlich, dass das bei ihr auch klappen wird.
- 202 00:20:36 Amir
- 203 Ja. Das klappt sicher. Sie ist sehr schlau. Beide sind schlau.
- 204 00:20:53 Interviewende
- 205 Mhm. Wenn die Interviewende hierherkommt: Habt ihr teilweise Beratungsstunden? Tauscht ihr euch
206 aus über die Entwicklung von eurem Kind? Was findet ihr dort unterstützend? Was hilft euch? Was
207 schätzt ihr?
- 208 00:21:15 Amir
- 209 Ja. Ich glaube, sie schreibt zweimal pro Jahr einen Bericht. Und dann äussern wir auch unsere Ideen
210 und sie erläutert auch ihre Idee für uns. Wir kommunizieren und wir tauschen unsere Ideen aus.
- 211 00:21:40 Interviewende
- 212 Mhm. Also Ideen in Bezug auf...
- 213 00:21:41 Amir
- 214 In Bezug auf die Entwicklung von der Sprache.
- 215 00:21:49 Interviewende
- 216 Mhm. Also was ihr beobachtet?
- 217 00:21:53 Amir
- 218 Ja. Ja, wir erzählen, was wir beobachten. Und sie sagt uns auch, was sie beobachtet. Insbesondere,
219 wenn sie ihre Berichte schreibt.
- 220 00:22:09 Interviewende
- 221 Mhm. Hast du noch Ergänzungen?
- 222 00:22:10 Zahra

223 Ja. Nein nein. Zum Beispiel, wenn Sie eine Planung hat, dann fragt sie uns: „Im nächsten Semester,
224 wenn wir das so machen, ist das gut oder passt das oder hast du eine Idee?“ Und so weiter. Wenn es
225 eine gute Idee ist, dann sage ich: „Ja, das ist gut.“ Wenn ich einen Wunsch habe, dann kann ich
226 sagen: „Nein, machen wir es lieber so. Das ist viel besser.“ Wir sind im Austausch.

227 00:22:36 Interviewende

228 Mhm. Und das ist euch wichtig, so dieser Austausch?

229 00:22:44 Amir

230 Ja, das ist wichtig, weil Anna viel Erfahrung hat. Sie besucht auch andere schwerhörige Kinder. Aus
231 der Erfahrung heraus gibt sie uns ein paar Empfehlungen, dass wir es so und so machen sollten. Ihre
232 Ideen sind willkommen.

233 00:23:11 Interviewende

234 Mhm. Schweizerdeutsch ist ja nicht eure Muttersprache. Für euch ist es eine Fremdsprache. Gab es
235 Situationen, in denen ihr einen Dolmetscher hattet? Oder wärt ihr vielleicht einmal froh gewesen um
236 einen Dolmetscher? Wie habt ihr das gestaltet? Wie ist das abgelaufen?

237 00:23:28 Amir

238 Hm. Als wir ganz neu hier waren, konnten wir Englisch. Wir haben unsere Probleme mit Englisch
239 gelöst. Wenn etwas ist, können wir Englisch sprechen. Eigentlich waren wir Dolmetscher für andere
240 Flüchtlinge (lacht)

241 00:23:58 Interviewende

242 Was wart ihr?

243 00:23:59 Amir

244 Für andere Flüchtlinge im Camp.

245 00:24:02 Interviewende

246 Im Camp. Ah.

247 00:24:05 Zahra

248 Wir haben beide als Dolmetscher und Dolmetscherin gearbeitet. Für andere Leute.

249 00:24:12 Amir

250 Aber (unv.) fertig. Und nachher haben wir in einem Jahr oder in einem halben Jahr Deutsch gelernt.
251 Und jetzt reden wir Deutsch. Schweizerdeutsch ist für uns immer noch schwierig. Es gibt viele
252 Dialekte. Manche reden St. Galler und manche Berndeutsch. Manche langsam und manche sprechen
253 sehr - man versteht sie gar nicht. Ganz normal verstehen wir jetzt. Jetzt verstehen wir es.

254 00:24:58 Interviewende

- 255 Ja. Mhm. Also dann kommt ihr zu den Informationen, die ihr braucht? Habt ihr bis jetzt immer guten
256 Zugang zu Informationen gehabt - auch rund um die Hörbeeinträchtigung von eurem Kind? Habt ihr
257 alle Informationen bekommen, die ihr braucht?
- 258 00:25:13 Amir
- 259 Ja ja ja. Das haben wir bekommen. Ja.
- 260 00:25:28 Interviewende
- 261 Mhm. Habt ihr Austauschmöglichkeiten mit anderen Familien bekommen oder genutzt? Vielleicht mit
262 Familien, die auch Kinder haben mit Hörgeräten? Seid ihr da vernetzt mit anderen Familien? Habt ihr
263 Austausch?
- 264 00:25:46 Amir
- 265 Nein, wir sind nicht vernetzt. Es wurde uns gesagt, dass es solche Gruppen gibt. Aber (...) Ich glaube,
266 Anna hat schon gesagt, dass es manche Kinder gibt, die ganz schlecht hören und psychologisch geht
267 es auch nicht so gut. Ich glaube, das haben wir erfahren und dann haben wir entschieden, dass das
268 nichts für uns ist. Wir wollen, dass unser Kind mit ganz normalen Leuten spricht. Sie sollte auch so
269 denken: „Ich bin eine normale Person.“ Wir wollen nicht, dass ein schlechtes Image von jemanden
270 oder von etwas auf unser Kind geht. Darum haben wir gedacht, dass wir das nicht wollen. Aber wenn
271 es körperlich und geistig ganz gesunde Kinder sind, sind wir froh, mit denen in Kontakt zu sein.
- 272 00:27:18 Zahra
- 273 Von der Erfahrungsseite her: Ich glaube, wir haben genug Erfahrung. Wir haben ein anderes Kind. Wir
274 wissen, wie wir mit dem zweiten Kind weitergehen. Wir geben immer unser Bestes.
- 275 00:27:36 Amir
- 276 Mhm. Und sie ist auch zuhause nicht allein. Sie hat ihre Schwester und sie geht in die Kita. Sie spielt
277 dort und ja. Dann ist das normal für uns.
- 278 00:28:02 Zahra
- 279 Sie ist auch genug integriert von der Sprache und auch von den Freunden oder den Kindern her. Ich
280 glaube, wir brauchen das nicht, dass wir sie mit anderen verbinden müssen.
- 281 00:28:15 Interviewende
- 282 Mhm. Also ihr sprecht von den Kindern, oder? Dass sie quasi mit anderen Kindern spielt, die auch
283 Hörgeräte haben. Und
- 284 00:28:18 Zahra
- 285 Ja.
- 286 00:28:29 Interviewende

- 287 Mhm. Und ihr als Eltern? Sucht ihr denn Kontakt zu anderen Familien? Oder habt ihr im Moment kein
288 Interesse?
- 289 00:28:33 Zahra
- 290 Im Moment kein Interesse.
- 291 00:28:36 Amir
- 292 Interesse für was? Für die Integration?
- 293 00:28:36 Interviewende
- 294 Austausch mit Eltern, die auch ein Kind haben mit Hörgeräten. Es gibt ja zum Teil so Treffen oder so.
- 295 00:28:45 Amir
- 296 Mhm, das nicht.
- 297 00:28:48 Interviewende
- 298 Mhm. Also habt ihr auch kein Bedürfnis, so wie ich das verstehe?
- 299 00:28:57 Amir
- 300 Ja. Sie hört nicht so schlecht. Sie hört normal. Sie braucht ein bisschen Hilfe. Mit den Hörgeräten hört
301 sie jetzt ganz normal. Wir sprechen deutlich, verständlich und laut, damit sie gut lernt.
- 302 00:29:22 Interviewende
- 303 Mhm. Möchtet ihr, dass sie wie in einem normalen Umfeld aufwächst, verstehe ich das richtig?
- 304 00:29:25 Amir
- 305 Ja, ja. In einer normalen Situation, in einer normalen Umgebung.
- 306 00:29:36 Zahra
- 307 Sie soll sich keine Gedanken machen müssen oder dass sie im Kopf denkt: „Okay, ich höre nicht so
308 gut. Ich bin weit weg von den anderen Kindern.“ Wenn sie andere Kinder sieht, dann sagt sie: „Nicht
309 schauen wegen den so und so..“. Wir wollen, dass sie ganz normal aufwächst.
- 310 00:29:59 Amir
- 311 Ja. Wir wollen, dass sie ganz normal wie andere Leute aufwächst. Wir sagen immer zum Beispiel:
312 „Schau mal, dieses Kind trägt eine Brille. Das ist ganz normal. Manche Kinder haben Hörgeräte. Das
313 ist ganz normal.“ Wir wollen zeigen, dass sie ganz normal ist. Sie sollte kein schlechtes Gefühl haben.
- 314 00:30:43 Zahra
- 315 Oder ein Gefühl, dass sie behindert ist. „Okay, ich habe ein Hörgerät, ich bin behindert. Ich bin nicht
316 normal.“ Und so weiter. Deshalb.
- 317 00:30:58 Amir

- 318 Obwohl sie ein Kind ist, aber (unv.)
- 319 00:31:01 Interviewende?
- 320 Hm?
- 321 00:31:04 Amir
- 322 Obwohl sie ein Kind ist und es noch nicht so gut versteht, reden wir mit ihr schon darüber. Wir wollen,
323 dass sie ganz normal aufwächst.
- 324 00:31:27 Interviewende
- 325 Mhm. Gut. Ja, gibt es vielleicht sonst noch etwas, das euch noch wichtig ist, das ihr gerne noch
326 ergänzen möchtet? Von euren Erfahrungen?
- 327 00:31:42 Amir
- 328 Erfahrungen und so. Es ist ein bisschen schwierig, die Hörgeräte zu behalten. Zum Beispiel, wenn sie
329 auf den Spielplatz gehen, dann sollte man immer beobachten, dass sie diese nicht verlieren. Das ist
330 eine Challenge für uns. Sonst ist alles tip top. Wir werden (unv.). Wegen ihr reden wir immer ein
331 bisschen lauter. Und wir reden mit dem Mund und auch mit der Körpersprache, damit sie besser
332 versteht.
- 333 00:32:43 Interviewende
- 334 Mhm, das ist hilfreich.
- 335 00:32:45 Amir
- 336 Ja.
- 337 00:32:54 Zahra
- 338 Wenn wir ihr zum Beispiel ein neues Wort sagen möchten, dann lehren wir ihr es. Dann zeigen wir ihr
339 manchmal so „essen“ (Gestik für essen) oder „regnen“ (Gestik für regnen) oder „du“ (Gestik für du)
340 zum Beispiel. Damit sie es besser versteht.
- 341 00:33:10 Interviewende
- 342 Ja ja. Ihr benutzt also auch Hände und Füße. Vielleicht auch ein paar Gebärden und so.
- 343 00:33:17 Zahra
- 344 Genau
- 345 00:33:18 Interviewende
- 346 Okay. Ja. Also eigene entwickelte Gebärden?
- 347 00:33:23 Zahra

348 Ja, eigene. Wir haben nicht die Gebärdensprache gelernt. Aber (wir haben) einfach unsere eigenen,
349 damit wir es ihr einfach besser zeigen können. Oder dass sie besser lernt. Zum Beispiel „laufen,
350 laufen“ zeige ich ihr so, damit sie lernt: „Okay, dieses Wort bedeutet laufen.“ Das ist „schlafen“ und
351 dann zeige ich es ihr. Ganz einfach.

352 00:33:54 Interviewende

353 Mhm. Gibt es sonst noch etwas, das ihr gerne den Audiopädagogen mitgeben wollt, was euch in der
354 Zusammenarbeit wichtig ist? Oder konntet ihr alles sagen, was ihr wolltet?

355 00:34:11 Amir

356 Okay. Wir sind zufrieden mit der Audiopädagogin, was sie mit uns gemacht hat. Tip top. Bis jetzt. Wir
357 haben nichts zu sagen.

358 00:34:32 Interviewende

359 Mhm, mhm. Super. Dann stelle ich mal ab.

F Interview mit Shirin

Familie: Shirin und Sinan mit Azra (4 Jahre alt) und Selma (1 Jahr alt)

1 00:00:00 Interviewende

2 Also. Eben, wie gesagt, mich interessiert eigentlich, wie die Eltern den Prozess erleben. Also quasi
3 von Diagnose bis nachher die Begleitung vom Audiopädagogischen Dienst. Innerhalb der Familie, wie
4 das Thema verarbeitet wird. Einfach quasi dein Erleben im ganzen Prozess. Auch welche
5 Erwartungen und Wünsche du hast an uns als Audiopädagogen. Möchtest du mir sonst einfach mal
6 erzählen, wie du das erlebst hast. Ab Diagnose, was dort gelaufen ist.

7 00:00:37 Shirin

8 Wir haben es etwa erfahren, als sie irgendwie drei Monate alt war. Nein, zwei sogar. Also zuerst
9 einmal haben sie ein Hörscreening gemacht, als sie auf die Welt gekommen ist und dann hat das
10 nicht geklappt. Aber ich habe keine Minute daran gedacht, dass so etwas sein könnte. Keine Minute.

11 00:00:52 Shirin

12 Aber eben, nach 2 Monate haben Sie dann... bin ich dann eben trotzdem selber... Sie wollten halt
13 immer, nach drei Monaten, nach sechs Monaten den Hörtest machen. Ich habe dann gesagt, ich will
14 das nicht. Ich will so schnell wie möglich handeln, wenn es so wäre. Eben, nachher haben sie es dann
15 festgestellt und sie hat dann die BERA gehabt. Dort hat man mir dann gesagt, dass sie hochgradig
16 schwerhörig ist. Das war für uns ein Schock. Oh je (wischt sich die Tränen ab).

17 00:01:17 Interviewende

18 Ja. Es ist immer ein emotionales Thema. Es ist auch okay, wenn Tränen rauskommen.

19 00:01:22 Shirin

20 Ja. Aber eben, das war am Anfang. Hätte ich gewusst, dass es so wird, hätte ich nie geweint.

21 00:01:33 Interviewende

22 Mhm. Es ist für alle Eltern immer ein Schock- Moment. Ja.

23 00:01:40 Shirin

24 Aber hätte ich nicht meine Cousins in der Familie, die selbst so wären, dann hätte ich vielleicht den
25 Schock nicht gehabt. Ich hätte gedacht, es kommt besser. Ich habe gedacht, sie wird taubstumm.
26 Zum Glück ist dann Frau M., das ist die Chefin von der Sonja, sie war dann auch bei der Diagnose
27 dabei. Sie hat mich dann gleich aufgefangen. Sie hat mir dann erzählt, wie dies in der Schweiz sei,
28 wie man dies anschaut. Dann bin ich dort raus. Dann hat sie mir gesagt, ich muss so schnell wie
29 möglich einen Termin machen bei Herrn Müller welcher mir die Hörgeräte gibt. Wir sind dort hin und
30 zwei Tage später hatte sie (Tochter) die Hörgeräte. Oh Gott, sie hat die Hörgeräte hundert Mal am
31 Tag ausgezogen. Dann ist Franziska gekommen. Sie hat ihr eine Mütze genäht. Wir haben (die
32 Hörgeräte) angebunden, damit sie nicht drankommt. Sie ist trotzdem drangekommen. Franziska ist

33 super. Wenn sie nicht wäre, wäre ich vielleicht ein Jahr in einer Depression gewesen. Auf jeden Fall
34 war es ein grosser Schock für uns. Ich musste die Hörgeräte hundert Mal wieder einsetzen. Aber ich
35 habe nicht aufgegeben. Nach 6 Monaten hat sie selbst gemerkt, dass sie nichts hört, wenn sie die
36 Hörgeräte nicht trägt. Dann hat sie, sobald sie die Augen geöffnet hatte, hat sie immer so gemacht.
37 Dann habe ich ihr die Hörgeräte eingesetzt und dann wurde sie immer ruhig. Sie war ein Schreibaby.
38 Sie hat vier Monate lang durchgehend geweint. Es war vermutlich wegen den Ohren. Ich konnte sie ja
39 nicht beruhigen, weil sie mich nicht hörte. Aber eben, als Franziska zu uns kam - sie kam, als Azra
40 vier Monate alt war. Sie hat Azra dann jeweils hierhin genommen und hat dann angefangen zu reden.
41 Azra hat sich dann beruhigt. Ich habe das dann auch so gemacht, was sie es gemacht hat. Und jetzt
42 spricht sie (Azra) ganz normal. Aber es war ein Schock für uns alle.

43 00:03:28 Interviewende

44 Mhm. Also für die ganze Familie, deine Eltern? Oder wer ist in diesem System drin?

45 00:03:33 Shirin

46 Wir sind halt eine türkische Familie. Meine Mutter ist immer bei mir, sie hat auch meinen
47 Hausschlüssel. Mein Bruder, mein Mann, mein Vater, meine Schwester mein Schwager. Wir sind halt
48 immer alle zusammen und es hat uns alle wirklich schockiert.

49 00:03:47 Interviewende

50 Mhm. Wie konntet ihr das dann verarbeiten?

51 00:03:55 Shirin

52 Ich ging dann mal an ein Treffen, an welches Franziska mich mitgenommen hatte. Meine Mutter ist
53 auch mitgekommen. Es hatte dort drei, vier Studentinnen, die ganz normal geredet hatten. Dann hat
54 uns das sein bisschen beruhigt. Franziska hat uns Kraft gegeben. Sie hat mit uns allen einzeln
55 geredet. Sie hat auch erzählt, dass sie (Azra) ganz normal sprechen können wird.

56 #00:04:19-2# Interviewende

57 Mhm. Hat euch dies Hoffnung gegeben?

58 #00:04:24-1# Shirin

59 Ja.

60 00:04:27 Interviewende

61 Mhm. Wie ist denn die Förderung abgelaufen?

62 00:04:33 Shirin

63 Franziska hat dann immer Blätter mitgenommen. Darauf stand, wann die Kinder was machen. Ab
64 sechs Monaten müssen sie dieses können, ab acht Monaten jenes. Das hat sie mir gegeben und ich
65 habe es aufgehängt. Ich habe dann genau das gemacht. Es gibt so ein paar Sachen, ich weiss nicht

66 genau, was es gewesen war. Buchstaben, halt so Laute, die Kinder machen müssten. Ich habe das
67 auch gemacht und irgendwann war es gut und sie hat angefangen zu sprechen. Aber sie hat halt ganz
68 spät, mit drei oder so, angefangen zu reden. Normale Kinder würden ja mit eineinhalb, zwei Jahren
69 [sprechen] und sie halt ein Jahr später angefangen zu sprechen. Aber ich sage, wenn Franziska nicht
70 gewesen wäre, dann wäre alles... hm.

71 00:05:19 Interviewende

72 War sie eine grosse Stütze für euch?

73 00:05:20 Shirin

74 Sehr, sehr. Ich sage immer „dank ihr“. Wenn sie nicht wäre, weiss ich nicht, was ich gemacht hätte.
75 Ich bin so froh, dass sie gekommen ist.

76 00:05:26 Interviewende

77 Wird sie (die Interviewende) auch eine wichtige Bezugsperson?

78 00:05:31 Shirin

79 Sehr, sehr. Sie ist wie in unsere Familie reingekommen.

80 00:05:39 Interviewende

81 Mhm. Und als herauskam, dass euer Kind eine Hörbeeinträchtigung hat, welche Diskussionen und
82 Entscheidungen sind dann angestanden?

83 00:05:53 Shirin

84 Sie haben gesagt, sie (das Kind) müsse Hörgeräte haben. Am Anfang habe ich gesagt, dass ich dies
85 nicht möchte. Wir denken dann halt quasi, wenn sie diese hat, dann hört sie schlechter. So ein blödes
86 Denken der Türken halt (lacht). Sie hört dann wahrscheinlich schlechter mit denen, sie bekommt
87 Kopfschmerzen und weiss Gott was wir uns gedacht haben. Aber eben, Franziska hat mich dann
88 überzeugt und sie hat dann Hörgeräte bekommen.

89 00:06:21 Interviewende

90 Mhm. Von der Sprache her, musstet ihr da auch Entscheidungen treffen oder war für euch gleich alles
91 klar?

92 00:06:26 Shirin

93 Wir haben immer gedacht, wenn man eine Sprache redet, dann ist es besser für das Kind. Aber
94 Franziska hat uns gesagt, ihr müsst einfach alle Sprachen, die ihr redet, auch mit ihr ihr reden. Das ist
95 besser für sie. Dann haben wir halt beschlossen, dass mein Mann türkisch spricht und ich deutsch.

96 00:06:44 Interviewende

97 Ah, dein Mann spricht türkisch und du sprichst deutsch mit ihr?

- 98 00:06:46 Shirin
- 99 Genau. Sie stellt selbst auch immer um. Wenn sie mit meinem Mann spricht, spricht sie türkisch und
100 mit mir spricht sie mehr deutsch. Oder mit meiner Schwester spricht sie auch deutsch, mit dem
101 Schwager türkisch. Sie passt sich selbst an. Sie weiss, mit wem welche Sprache.
- 102 00:07:00 Interviewende
- 103 Ja, ja. Wie kam es zu dieser Entscheidung, dass du mit ihr Schweizerdeutsch sprichst?
- 104 00:07:06 Shirin
- 105 Ja, weil mir dies wichtiger ist, dass sie schweizerdeutsch lernt als türkisch.
- 106 00:07:09 Interviewende
- 107 Ist es euch wichtig, dass sie beides lernt?
- 108 00:07:12 Shirin
- 109 Ja, ja. Es ist ja auch einfacher, wenn sie dann in den Kindergarten geht. Ich sehe in meinem
110 Freundeskreis viele, bei denen die Kinder nur türkisch können. Sie gehen in den Kindergarten und
111 sind dann da so hilflos, weinen, weil sie nichts verstehen. Ich habe es halt auch wegen der Schule
112 gewollt, dass sie deutsch kann.
- 113 00:07:28 Interviewende
- 114 Mhm. Und für dich ist deutsch auch eine Muttersprache?
- 115 00:07:33 Shirin
- 116 Ja ja, ich bin ja hier aufgewachsen.
- 117 00:07:33 Interviewende
- 118 Ah, bist du hier geboren?
- 119 00:07:35 Shirin
- 120 Ja ja. Meine Schwester und ich, wir reden beide miteinander deutsch. Und mein Bruder auch.
- 121 00:07:36 Interviewende
- 122 Ja, ach so okay, ja ja ja. Und wir machen ihr das denn am Familientisch, wenn ich fragen darf?
- 123 00:07:43 Shirin
- 124 Dann gibt es so ein bisschen ein „Misch-Masch“ (lacht). Meine Schwester und ich sprechen deutsch
125 und wir mischen es irgendwie. Aber Azra spricht jetzt halt auch ein bisschen gemischt. Sie spricht
126 Türkisch und Deutsch gemischt. Sie versteht zwar beides sehr gut. Sie kann auch beides sprechen.
127 Aber es ist halt ein bisschen schwierig, wenn wir alle zusammensitzen. Dann mischt sie es. Aber
128 Hauptsache sie versteht beides.

- 129 00:08:08 Interviewende
- 130 Ja, ja. Was denkst du denn, welche Sprache ist nun ihre „starke“ Sprache? Hat sie da
131 Bevorzugungen?
- 132 00:08:14 Shirin
- 133 Ich weiss es eben nicht. Sie stellt ja immer selbst um, wegen dem. Ich weiss jetzt nicht, welche
134 (Sprache) sie mehr kann. Zum Beispiel Zählen, das kann sie nur auf Deutsch. Auf Türkisch kann sie
135 gar nicht zählen. Sie kann zum Beispiel auch das ganze Alphabet. Das kann sie. Sie ist ein
136 superintelligentes Kind, so nebenbei. Sie kann das ganze Alphabet. Aber das kann sie auch nicht auf
137 türkisch. Eher deutsch, glaube ich.
- 138 00:08:44 Interviewende
- 139 Mhm, spannend. Vielleicht zum Thema Identitätsentwicklung. Was ist dir da wichtig? Sie wächst ja
140 quasi mit beiden Kulturen auf. Wie möchtet ihr sie in ihrer Identität stärken? Was ist euch wichtig?
- 141 00:09:12 Shirin
- 142 Ja, das kleinste Beispiel, der Tannenbaum. Den gibt es bei uns nicht. Aber ich mache es halt, dass
143 wenn sie in die Spielgruppe geht, dann hat es halt auch ein Tannenbaum. Und ich möchte, dass sie
144 genauso Freude hat wie andere Kinder. Ich möchte, dass sie dies auch hat, weil die anderen es auch
145 haben. Auch Ostern und Weihnachten, ich mache alles auch, obwohl wir das alles eigentlich gar nicht
146 kennen in unserer Kultur (lacht). Ich mache es einfach, damit sie es dann in der Schule später auch
147 einfacher hat.
- 148 00:09:43 Interviewende
- 149 Also dir ist es wichtig, dass sie beides hat? Die Kultur von hier und eure Kultur. Und eure Kultur, wie
150 pflegt ihr diese?
- 151 00:09:50 Shirin
- 152 Ja, wir haben eigentlich nicht einmal eine Kultur. Wir sind keine Moslems, wir sind Aleviten. Wir haben
153 eigentlich gar nichts.
- 154 00:10:00 Interviewende
- 155 Mhm. Du würdest sagen...
- 156 00:10:03 Shirin
- 157 Ich ziehe an, was mir gefällt und fertig (lacht). Ich mache einfach das, was für mich richtig ist.
- 158 00:10:12 Interviewende
- 159 Mhm. Du hast ja vorhin gesagt, „typisch Türken“, sie denken, dass die Hörgeräte die Ohren kaputt
160 machen. Was denkst du, woher kommt dieses Bild?
- 161 00:10:27 Shirin

162 Meine Mutter ist ja auch aus der Türkei. Sie hat zum Beispiel immer gesehen, dass Leute, die
163 taubstumm waren, plötzlich Hörgeräte bekommen haben. Aber erst mit 30, 35, 40 Jahren. Sie haben
164 dann Kopfschmerzen bekommen. Sie hat dann halt diese Vorstellung. Obwohl, Azra war ja dort zwei
165 Monate alt. Das ist ja nicht das Gleiche. Sie wird ja mit Hörgeräten quasi aufwachsen. Aber meine
166 Mutter hat halt gedacht, dass es bei ihr dann auch so sein wird. Sie versteht den Unterschied nicht, ob
167 man die Hörgeräte mit 40 Jahren bekommt oder mit zwei Monaten. Sie hat halt gemeint, dass wenn
168 die 40-jährige Tochter Kopfschmerzen hat, dann wird meine Tochter auch Kopfschmerzen haben,
169 wenn sie Hörgeräte hat.

170 00:11:05 Interviewende

171 Mhm. Also ich es eigentlich die Erfahrung, die sie von zuhause mitgebracht hat.

172 00:11:08 Shirin

173 Mhm. Es ist ja klar, dass die 40-jährige Kopfschmerzen bekommt, wenn sie 40 Jahre lang nichts
174 gehört hat und dann plötzlich Hörgeräte bekommt. Aber mit dem Aufwachsen ist etwas anderes.

175 00:11:20 Interviewende

176 Mhm. Wie seid ihr dann zu diesem Entscheid gekommen mit Hörgeräten? Du hast gesagt, Franziska
177 hat dort...

178 00:11:27 Shirin

179 Sie hat es mir damit erklärt: Sie hat so ein Ohr gemalt. Dann hat sie mir erklärt, dass wenn sie
180 Hörgeräte hat, dann werden die Haare aktiv. Wenn sie keine Hörgeräte hat, dann sterben diese ab.
181 Es sei wie eine Pflanze. Wenn du dieser Wasser gibst, dann überlebt sie, und wenn du kein Wasser
182 gibst, dann stirbt sie. So hat sie es mir erklärt und dann habe ich es auch irgendwie gecheckt, okay,
183 das heisst, sie muss Hörgeräte haben, damit die Häärchen auch weiterhin so bleiben. Dank
184 Franziska, sonst hätte ich es nicht... Ich habe es auch nicht akzeptiert. Ich habe gesagt, nein, sie hört.
185 Obwohl ich genau wusste, dass sie nicht hört.

186 00:12:08 Interviewende

187 Mhm und wie ist das denn in der Familie. Hast du das Gespräch mit Franziska allein gehabt oder
188 wurde dies mit allen zusammen thematisiert?

189 00:12:17 Shirin

190 Ich habe es dann schon allen erklärt. Aber ich habe alles gemacht, was Franziska mir gesagt hat.

191 00:12:27 Interviewende

192 Und das wurde dann auch von allen aus der Familie angenommen?

193 00:12:29 Shirin

194 Ja ja. Sie haben natürlich am Anfang gesagt: „Nein, sie hört ja. Hör auf mit dem“. Aber eben, jetzt sind
195 wir alle froh.

196 — kurze Unterbrechung —

197 00:13:04 Interviewende

198 Was hast du als unterstützend erlebt von Seiten der Interviewende oder auch von Seiten deines
199 Umfeldes? Was hat dir geholfen in der Förderung der Kommunikation von deiner Tochter?

200 00:13:26 Shirin

201 Also Franziska hat mir geholfen. Sie hat ja alles erklärt, was ich machen muss, wie ich es machen
202 muss, wie ich mit dieser Situation umgehen muss. Sie hat mir alles beigebracht.

203 00:13:41 Interviewende

204 Mhm. Hat sie dies mithilfe von Bildern gemacht? Du hast ja vorhin von einem Bild erzählt mit der
205 Blume.

206 00:13:49 Shirin

207 Genau. Sie hat mir verschiedene Bilder gegeben. Eben, wie ein normales Baby ist. Dann hat sie halt
208 Azra wie ein bisschen hinten dran... Also zum Beispiel ein normales Kind, welches sechs Monate alt
209 ist. Und Azra hat sie dann bei zwei, drei Monaten draufgesetzt. So wie ein bisschen verzögert. Genau.

210 00:14:12 Interviewende

211 Mhm. Das hat dir demfall geholfen ein bisschen zu sehen, was die normale Entwicklung ist und wo
212 steht sie und was sind die nächsten Schritte.

213 00:14:16 Shirin

214 Genau, genau.

215 00:14:18 Interviewende

216 Mhm, super. Gibt es gewisse Herausforderungen im Kontext von deiner Tochter, die mit mehreren
217 Sprachen aufwächst?

218 00:14:31 Shirin

219 Also wie meinst du jetzt?

220 00:14:34 Interviewende

221 Also in der Förderung von ihr? Wir haben ja viele Kinder, die nur eine Sprache lernen. Das ist ja
222 manchmal bereits eine Herausforderung, dass das Kind eine Sprache lernt. Gibt es noch zusätzliche
223 Herausforderungen, wenn man mit mehreren Sprachen aufwächst?

224 00:14:56 Shirin

225 Nein. Nein, gar nicht.

- 226 00:15:05 Interviewende
- 227 Mhm. Schön. (Pause)
- 228 00:15:09 Interviewende
- 229 Du hast schon ein bisschen erzählt von dem Prozeess der Hörhilfen. Dass es am Anfang schwierig
230 gewesen sei, das zu akzeptieren, dass sie Hörgeräte braucht. War das nachher kein Thema mehr
231 oder ist aktuell noch ein Thema oder ist dieses Thema abgeschlossen?
- 232 00:15:27 Shirin
- 233 Nein, ich sehe ja, dass sie Hörgeräte braucht. Wenn sie keine hat, dann müsste ich einfach laut sein,
234 dann hört sie mich auch. Aber ich weiss ja nicht, was sie dann hört. Ob sie mich so, ganz normal hört.
235 Oder ob wenn ich „Hallo“ sage, ob sie vielleicht nur „lo“ hört. Keine Ahnung. Sie will ja selbst auch.
236 Jeden Morgen wenn sie aufsteht, macht sie so. Sie verlangt ihre Hörgeräte. Für uns war es einfach
237 ein grosses Thema: CI oder Hörgerät. Es gab mal ein kleines Mädchen, Franziska hat sie mal
238 mitgebracht. Sie hat eben, auch wie du, ganz normal geredet. Dann habe ich mich doch für CI
239 entschieden, weil ich gesehen habe, dass sie ganz normal spricht. Aber dann hat der CI-Berater
240 selbst gesagt, dass wir es erst nach 80 Dezibel machen. Und weil Azra dann auf 60 Deziber war,
241 haben wir es doch nicht gemacht. Das war ein grosses Thema. Aber eben, wir sind bei den
242 Hörgeräten geblieben.
- 243 00:16:26 Interviewende
- 244 Mhm. Wie hast du dich begleitet und unterstützt gefühlt in diesem Prozess: Sie braucht Hörgeräte,
245 welche sollen wir jetzt nehmen?
- 246 00:16:36 Shirin
- 247 Sehr gut. Ich konnte Franziska jederzeit anrufen. Auch Herr Müller, der Akustiker, hat auch immer
248 gesagt, ich könne immer anrufen und kommen. Ich konnte auch ohne Termin hingehen. Es waren alle
249 immer 100% für mich da. Franziska ist auch an den Hörtests immer mit mir mitgekommen. Das hat
250 mir auch sehr geholfen. Also nicht jedes Mal, wir hatten ja alle Monate (einen Hörtest). Aber zum
251 Beispiel alle drei Monate ist sie auch mitgekommen. Dann haben wir auch die Papiere mit den
252 Hörkurven immer aufbewahrt. Dann hat sie mir immer gezeigt: „Schau, da hatte sie es so. Da hört sie
253 besser. Und jetzt ist es noch besser.“ Wir haben immer alles verglichen. Ich habe auch alles
254 aufbewahrt, damit ich es ihr später zeigen kann. Sie hat mir auch immer mega Kraft gegeben, dass
255 sie immer überall mitgekommen ist. Auch als wir die Hörgeräte ausgewählt hatten, war sie dabei.
256 Dann hat sie mir gesagt: „Nimm doch rosarot, du hast ja...“ Sie hat es da schon gemerkt, meine alte
257 Wohnung war pink. Sie hat gesagt: „Nimm doch rosarote Hörgeräte, dann hast du auch Freude.“
258 Damit sie mir auch Kraft gegeben. Sie ist immer überall mitgekommen.
- 259 00:17:43 Interviewende

- 260 Ja, ja. War das auch ein Thema: „Sollen wir jetzt möglichst Hörgeräte nehmen, die nicht so sichtbar
261 sind.“
- 262 00:17:49 Shirin
- 263 Nein, das ist mir egal. Aber trotzdem hat es mich immer gestört, dass Leute geschaut haben. Also das
264 ist das allerschlimmste in unserer Gesellschaft, dass alle immer so schauen. Nur das. Es war so
265 herzlich, rosarote Hörgeräte, das hat niemand. Sie haben mir eben gesagt, ich könne auch beige
266 nehmen oder weisse, die man nicht so sieht. Aber das war mir egal. Mir ist das doch egal, es ist wie
267 eine Brille.
- 268 00:18:17 Interviewende
- 269 Mhm. Aber du erlebst das viel im Alltag?
- 270 00:18:18 Shirin
- 271 Ja, das regt mich so auf, wenn Leute schauen. Ich streite auch oft mit den Leuten. Wenn sie im Tram
272 plötzlich schauen, dann frage ich: „Wieso schaust du? Gibt es etwas Spezielles?“ Also das ist das
273 schlimmste, wenn Leute schauen.
- 274 00:18:35 Interviewende
- 275 Mhm. Gibt es denn noch andere Kinder im Umfeld, die sie (Tochter) kennt, die auch Hörgeräte
276 haben?
- 277 00:18:42 Shirin
- 278 Nein, nur Erwachsene. Kinder nicht.
- 279 00:18:43 Interviewende
- 280 Mhm. Ist das für euch ein Bedürfnis, den Kontakt zu anderen Familien zu haben, die auch Kinder mit
281 Hörgeräte haben?
- 282 00:18:55 Shirin
- 283 Also ich habe zum Beispiel eine Cousine, die ist sieben oder acht Jahre alt. Sie hat Hörgeräte. Ihr
284 Bruder auch, aber ihr Bruder ist taubstumm. Er ist 11 Jahre alt und ist taubstumm und meine Cousine,
285 die sieben Jahre alt ist, sie hat Hörgeräte. Aber sie spricht halt eher Gebärdensprache. Am Anfang
286 habe ich Azra oft zu ihr gebracht, sie wohnt in Frankreich. Aber ich habe dann gemerkt, seit sie zu ihr
287 geht, gebärdet sie auch. Und ich will das nicht, ich will ja, dass sie ganz normal spricht. Und darum
288 gehen wir halt nicht mehr. Weil sie spricht dann auch mit den Händen und das will ich nicht.
- 289 00:19:31 Interviewende
- 290 Mhm. Möchtest du lieber, dass sie wirklich nur die Lautsprache braucht?
- 291 00:19:33 Shirin

- 292 Jaja. Weil sonst, das ist ja einfacher, mit den Händen zu reden. Ich habe dann gemerkt, dass sie
293 wirklich fast nicht mehr geredet hat. Dann habe ich aufgehört und gesagt, dass wir jetzt halt nicht
294 mehr dorthin gehen.
- 295 00:19:42 Interviewende
- 296 Mhm. Dann hat sie wirklich auch angefangen die Hände zu brauchen für die Kommunikation?
- 297 00:19:47 Shirin
- 298 Ja. Weil sie ist ja schlechter als sie. Wenn es jemand wäre, der besser ist als Azra, dann wäre es
299 wieder etwas anderes. Dann könnten sie sich gegenseitig unterstützen mit Sprechen. Aber sie braucht
300 halt die Gebärdensprache, darum will ich das nicht.
- 301 00:20:06 Interviewende
- 302 Mhm. Gibt es aus deiner Sicht vielleicht kulturelle - hm, Kultur ist vielleicht der falsche Begriff. Gibt es
303 ein bestimmtes Wissen, das wir Audiopädagogen haben müssen, wenn wir in eine Familie gehen, bei
304 der die Hörgeräte zum Beispiel nicht so bekannt sind? Oder die vielleicht noch nicht so viel Kontakt
305 hatten zu dem Thema?
- 306 00:20:35 Shirin
- 307 Also ich weiss ja nicht, wie andere das machen. Aber Franziska hat mir ganz viele Beispiele gezeigt.
308 Weil sie hat gemerkt, ich bin in einem Loch und sie wollte mich irgendwie wieder rausholen. Ich habe
309 es mir ja nur schlecht vorgestellt. Ich glaube, die anderen Mütter stellen sich das auch ganz schlecht
310 vor, dass das Kind nicht reden kann, nicht hören kann. Ich finde das Wichtigste ist, dass die
311 Audiopädagogin schnell positive Beispiele zeigen muss. Das gibt den Eltern so Kraft. Gerade nach
312 der Diagnose, meine ich, gerade nach dem.
- 313 00:21:05 Interviewende
- 314 Mhm. Es ist wichtig für uns zu wissen, dass es für die Eltern nicht einfach schon klar ist, dass man
315 Hörgeräte hat und dann zu sprechen lernt. Sondern, dass gewisse Bilder da sind.
- 316 00:21:20 Shirin
- 317 Ja, man stellt es sich so negativ vor. Schwerhörig, das hört man ja schon, SCHWERhörig. Du hörst
318 schwer, wenn du es so wortwörtlich nimmst. Das ist ja schon negativ. Ich finde eben, ihr müsst einfach
319 immer wenn ihr geht, immer gleich gute Beispiele zeigen. Sagen, dass es vielleicht doch nicht so gut
320 wird, aber es gibt auch gute Beispiele. Dass man dies zuerst zeigt.
- 321 00:21:40 Interviewende
- 322 Mhm. Und wie siehst du das, ist das etwas, das man vor allem mit den Eltern anschauen muss oder
323 muss man das im ganzen familiären... Du sagst ja, bei dir sind noch der Vater und die Mutter, die
324 auch eine wichtige Rolle spielen in der Familie.
- 325 00:21:55 Shirin

- 326 Nein, ich finde die Eltern reichen. Im Normalfall ist es ja nicht so. Das ist jetzt bei meiner Familie so.
327 Ich meine, hat deine Mutter den Hausschlüssel? Das hat keiner. Das ist jetzt bei uns so.
- 328 00:22:06 Interviewende
- 329 Mhm. Du meinst also, das ist nicht unbedingt in türkischen Familien so, sondern das ist bei euch die
330 Ausnahme?
- 331 00:22:12 Shirin
- 332 Nein, es ist schon in den türkischen Familien so.
- 333 00:22:13 Interviewende
- 334 Ah, schon in den türkischen Familien. Aber aus reicht aus deiner Sicht, wenn man es mit den Eltern
335 bespricht?
- 336 00:22:20 Shirin
- 337 Jaja, die Eltern übermitteln dies ja auch weiter.
- 338 00:22:24 Interviewende
- 339 Ihr sprecht dann auch darüber.
- 340 00:22:25 Shirin
- 341 Jaja, sicher.
- 342 00:22:31 Interviewende
- 343 Hat das Thema dann auch zu Auseinandersetzungen geführt, innerhalb der Familie? Wie war der
344 Umgang mit dem Thema?
- 345 00:22:38 Shirin
- 346 Meine Eltern haben ja gesagt, sie solle keine Hörgeräte anziehen, sie hört. Ich habe ja dann gesagt,
347 nein, sie muss Hörgeräte haben. Dort haben wir schon ein bisschen diskutiert. Aber eben, ich habe es
348 dann meiner Schwester erklärt und sie hat es dann auch erklärt. Dann waren sie überzeugt.
- 349 00:22:56 Interviewende
- 350 Habt ihr das wie gemeinsam anschauen?
- 351 00:23:08 Shirin
- 352 Mhm.
- 353 00:23:11 Interviewende
- 354 Mhm. Gibt es sonst noch Erwartungen oder Wünsche, die du an uns hast? In Bezug darauf, wie man
355 das Kind in der Förderstunde begleitet und unterstützt?
- 356 00:23:16 Shirin

357 Also ich weiß nicht, wie die anderen sind, aber Franziska hat nichts falsch gemacht. Azra war zum
358 Beispiel ein Kind, das... Sie war etwa zwei Jahre alt. Sie hatte so ein Zelt im Zimmer. Das war in der
359 alten Wohnung. Sie hatte ein Zelt und sie hat einfach, immer, wenn sie Schwierigkeiten hatte - sie hat
360 gemerkt, dass sie nicht reden kann. Und immer wenn sie Schwierigkeiten hatte, ist sie in dieses Zelt
361 gegangen. Sie wollte einfach mit Franziska zwei Jahre lang nichts zu tun haben. Franziska hatte so
362 viel Geduld. Und Azra hat immer alles gespeichert, gespeichert, gespeichert. Und irgendwann mal hat
363 sie einfach angefangen zu schwatzen. Franziska und ich waren wirklich hilflos. Sie hat auch gesagt:
364 „Ich glaube, ich mache irgendetwas falsch.“ Sie ist an sich selbst ein bisschen verzweifelt. Aber eben,
365 nachher ist es dann gegangen. Also ich kann gar nichts sagen, was sich bei euch ändern sollte. Sie
366 hat nämlich wirklich alles richtig gemacht.

367 00:24:15 Interviewende

368 Mhm. Was ist denn gewesen, was sie aus deiner Sicht so gut gemacht hat? Du hast vorher gesagt
369 „Geduld“.

370 00:24:21 Shirin

371 Sie hatte so viel Geduld. Ich hatte nicht einmal mehr Geduld, obwohl es mein Kind ist. Ich habe
372 gesagt: „Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Schau mal, sie haut wieder ab.“ Sie hat immer
373 gesagt: „Nein, das kommt, das kommt.“ Sie hat mir eben erklärt, dass es Kinder gibt, die gerade im
374 gleichen Moment lernen und es gibt Kinder, die immer alles speichern, speichern und dann
375 irgendwann rauslassen. Und Azra war halt ein solches Kind. Nach 2,5 Jahren hat sie dann
376 angefangen zu sprechen.

377 00:24:42 Interviewende

378 Mhm. Wie hat denn die Förderstunde ausgesehen?

379 00:24:48 Shirin

380 Ja, Azra ist abgehauen und Franziska und ich haben geweint und quasi gedacht „wie wollen wir es
381 machen, dass sie wieder kommt.“ Es war ganz schlimm. Aber eben, nachher war es dann super.

382 00:24:59 Interviewende

383 Ja, ja. Also denn im Spiel oder in welcher Tätigkeit?

384 00:25:02 Shirin

385 Ja, Franziska spielt ja, aber sie will ja ihr ja dabei etwas beibringen. Es ist ja nicht nur spielen, so
386 sinnlos quasi. Aber Azra hat gemerkt, dass sie jetzt reden muss und darum ist sie immer abgehauen.

387 00:25:14 Interviewende

388 Ah, weil sie quasi aufgefordert wurde, etwas zu sagen.

389 00:25:17 Shirin

- 390 Genau. Aber wenn Franziska zum Beispiel kommt und nur mit ihr Plüschtiere spielt, dann hat sie
391 schon mitgemacht. Aber sobald sie merkte, dass Franziska jetzt etwas von ihr möchte, war sie weg.
392 Dann konnten wir sie nicht mehr holen.
- 393 00:25:33 Interviewende
- 394 Ja, ja. Dann ist sie in ihr Zelt, in welches sie sich zurückziehen konnte?
- 395 00:25:38 Shirin
- 396 Jaja. Sie hat ja ein Zelt gehabt, hat die Türe zugemacht. Es hatte so ein Tor, das hat sie zugemacht
397 und ist dort geblieben. Es war ganz schlimm, wir haben alles versucht. Franziska hat so viel probiert.
398 Aber eben, nachher haben wir gemerkt, dass sie grosses Interesse an Zahlen und Buchstaben hat.
399 Dann haben wir damit weitergemacht. Wir konnten sie dann holen. Und jetzt: Franziska hat so ein
400 Plan gemacht, sie kommt nämlich immer am Montag und Mittwoch. Dieser Plan hat so Klammern dran
401 und sie freut sich so sehr. Am Dienstag schläft sie schon, damit sie am Mittwoch Franziska sieht. Jetzt
402 hat sie sie so gerne.
- 403 00:26:10 Interviewende
- 404 Schön. Dann habt ihr so ein Wochenplan?
- 405 00:26:13 Shirin
- 406 Jaja, so ein Wochenplan.
- 407 00:26:16 Interviewende
- 408 Mhm. Du hast vorher noch gesagt, sie gehe in eine Spielgruppe?
- 409 00:26:19 Shirin
- 410 Ja, sie geht in eine Spielgruppe.
- 411 00:26:21 Interviewende
- 412 Ist das dann mit anderen schwerhörigen Kindern?
- 413 00:26:23 Shirin
- 414 Nein nein, ganz normal. Es ist hier im Quartier. Die Betreuerin hat auch gesagt, dass sie es nicht
415 merkt, dass sie ein Problem hat. Sie spreche scheinbar mehr als andere Kinder.
- 416 00:26:51 Interviewende
- 417 Schön. Vielleicht noch zum Thema Förderplanung. Weissst du, was mit der Förderplanung gemeint ist?
- 418 00:27:00 Shirin
- 419 Ja
- 420 00:27:01 Interviewende

- 421 Wie hast du dort deinen Einbezug erlebt in den ganzen Prozess der Förderplanung?
- 422 00:27:09 Shirin
- 423 Wie meinst du jetzt das?
- 424 00:27:10 Interviewende
- 425 Also quasi, wo deine Tochter steht und was sind die nächsten Schritte.
- 426 00:27:15 Shirin
- 427 Sie machen ja alle sechs Monate so einen vierseitigen Bericht, wo dein Kind steht. Dort stand auch
428 immer, was man demnächst machen will, wo sie gerade steht. Sie hat es geschrieben und wir haben
429 es immer zusammen angeschaut. Dann hat sie mir auch immer erklärt, was wir in den nächsten
430 Monaten machen. Zum Beispiel jetzt hat sie gesagt, ab Januar schaut sie, dass wir sie auf den
431 Kindergarten vorbereiten. Und ja.
- 432 00:27:46 Interviewende
- 433 Und fühlst du dich dort gut einbezogen?
- 434 00:27:48 Shirin
- 435 Ja, sehr, sehr. Ich mache ja auch immer mit, wenn sie da ist. Ich bin nicht einfach am Putzen und sie
436 ist mit Azra. Ich bin immer dabei, wir machen es immer zusammen. Wir spielen auch zusammen, wir
437 machen alles zusammen.
- 438 00:28:02 Interviewende
- 439 Schön, ja. Wie definiert ihr dann die Ziele?
- 440 00:28:08 Shirin
- 441 Wir besprechen es zusammen. Sie sagt mir eben: „Du meinst es ist besser, wenn wir es so machen
442 oder so.“ Wir besprechen es zusammen und dann schreiben wir es auf.
- 443 00:28:20 Interviewende
- 444 Mhm, schön. Worauf muss man bei der Mehrsprachigkeit speziell noch achten in der Planung? Plant
445 ihr da separat für deutsch und türkisch oder wie wird das umgesetzt?
- 446 00:28:33 Shirin
- 447 Nein, nein. Wir planen alles auf deutsch. Sie spricht auch ab und zu mit Franziska türkisch. Franziska
448 hat jetzt auch türkisch gelernt (lacht). So „chum“, „ganz“. Zum Beispiel „oben“ und „unten“ sagt sie auf
449 deutsch, aber „chum“, „ganz“ sagt sie dann auf türkisch. Aber Franziska kann das alles schon und es
450 stört sie auch nicht. Sie sagt, sie soll so sprechen, wie es ihr passt.
- 451 00:28:58 Interviewende
- 452 Mhm. Also dann setzt ihr den Fokus quasi auf deutsch und türkisch läuft einfach nebenbei noch?

- 453 00:29:06 Shirin
- 454 Ja. Sie hat mich aber gefragt, wie ich es haben will. Ich habe gesagt, ich will es auf deutsch.
- 455 00:29:15 Interviewende
- 456 Mhm, spannend. Gut. Vielleicht noch zum Netzwerk rundherum. Meistens sind ja mehrere beteiligt.
- 457 Vorher haben wir gesagt, dass Herr Müller noch drin ist und vielleicht noch die IV.
- 458 00:29:35 Shirin
- 459 Die haben wir noch nie gesehen. Sie zahlen nur (lacht).
- 460 00:29:36 Interviewende
- 461 Mit ihnen hast du nichts zu tun (lacht). Wie erlebst du die Zusammenarbeit mit denen?
- 462 00:29:42 Shirin
- 463 Also die Zusammenarbeit ist nicht gut, das ist schon einmal klar. Also zum Beispiel die Oberärztin, die
- 464 für Azra schaut, die müsste eigentlich immer die Berichte dem Akustiker schicken. Das macht sie
- 465 nicht. Ich habe es immer vorsichtshalber auf meinem Natel, weil ich weiss, dass sie es nicht macht.
- 466 Das klappt gar nicht. Ich muss immer selbst schauen, dass alles ankommt.
- 467 00:30:07 Interviewende
- 468 Dass die Berichte dann zu Franziska kommen?
- 469 00:30:11 Shirin
- 470 Nein, zum Akustiker. Er muss die Hörschwelle auch sehen und er bekommt es einfach nie, obwohl sie
- 471 es eigentlich schicken müssten. Aber ich habe es immer auf meinem Handy. Ich weiss ja, dass sie es
- 472 nicht machen. Diese Zusammenarbeit ist nicht gut. Und Franziska hat mit dem Akustiker eigentlich
- 473 auch nichts zu tun. Sie sagt eher zum Beispiel: „kannst du ihm sagen, er solle den Strassenlärm
- 474 heruntersetzen.“ Dann mache ich das und dann klappt es.
- 475 00:30:36 Interviewende
- 476 Mhm. Dann läuft vieles auch über dich? Du sagst es dann weiter.
- 477 00:30:38 Shirin
- 478 Ja, mhm.
- 479 00:30:41 Interviewende
- 480 Um bist du zufrieden mit diesem Gefäss? Oder gibt es Sachen, die du dir noch wünschen würdest?
- 481 00:30:48 Shirin
- 482 Ja, von den Ärzten halt. Aber da kann man eigentlich nichts machen..
- 483 00:30:54 Interviewende

- 484 Also wünschst du dir, dass dies automatischer läuft, dass die Berichte einfach geschickt werden?
485 00:31:00 Shirin
- 486 Genau. Und auch der Kinderarzt weiss nicht einmal, dass meine Tochter schwerhörig ist. Das ist
487 komisch. Der HNO-Arzt muss das doch alles schicken können, oder.
- 488 00:31:14 Shirin
- 489 Nein, gar nichts. Ich Sorge immer selbst für alles.
- 490 00:31:19 Interviewende
- 491 Das ist dann eine grosse Verantwortung für die Eltern?
492 00:31:21 Shirin
- 493 Jaja. Ich muss immer alles selbst machen. Ich glaube, sie meinen einfach, Hörgeräte sei nichts. Also
494 die HNO-Ärzte meinen, die Hörgeräte seien gar nichts und das sei nicht wichtig. Aber ich muss immer
495 schauen, dass die Berichte kommen.
- 496 00:31:35 Interviewende
- 497 Mhm, dann bist du auch ein bisschen eine Managerin.
- 498 00:31:38 Shirin
- 499 Jaja. Bezüglich Franziska kann ich nichts sagen, sie macht ja alles richtig. Sie schickt ja mir die
500 Berichte. Ich weiss nicht, ob sie diese auch den Hausärzten schickt, keine Ahnung. Das Problem ist
501 nur der HNO-Arzt.
- 502 00:31:55 Interviewende
- 503 Mhm. Gut, das sind wichtige Informationen, die wir von den Eltern bekommen. Solche Sachen sehen
504 wir manchmal auch gar nicht. Nun, zum Erstgespräch. Du hast gesagt, die Leitung sei auch dabei
505 gewesen, das habe dir geholfen. Wie hast du sonst das Diagnosegespräch erlebt?
- 506 —Kurze Unterbrechung —
- 507 00:33.37 Interviewende
- 508 Machen sie gerade einen Ausflug?
509 00:33:38 Shirin
- 510 Ja, meine Mutter bringt sie immer ins Familienzentrum.
511 00:33:42 Interviewende
- 512 Ah, ins Familienzentrum? Um miteinander zu spielen?
513 00:33:45 Shirin
- 514 Ja genau, mit anderen Kindern. Ich gehe eben nicht gerne dorthin. Gar nicht.

- 515 00:33:50 Interviewende
- 516 Gehst du nicht gerne? Ist das denn quasi ein Treffen für türkische Leute?
- 517 00:33:56 Shirin
- 518 Nein nein, es ist gemischt. Es ist ein Familienzentrum, das hat es in jedem Quartier.
- 519 00:34:00 Interviewende
- 520 Ah, schön. Warum gehst du denn nicht gerne hin?
- 521 00:34:08 Shirin
- 522 Nein, es sind immer so türkische Mütter, die sich mit mir anfreunden möchten. (lacht) Keine Lust.
- 523 00:34:12 Interviewende
- 524 Fühlst du dich dort nicht so wohl.
- 525 00:34:18 Shirin
- 526 Nein, sie kommen dann zu mir und fangen an zu reden. Und sie kommen halt auch immer auf das
- 527 Hörgerät. Sie stellen dann immer so komische Fragen und ich habe keine Lust darauf. Ich gehe ja
- 528 dorthin, damit meine Tochter Spass hat und nicht, damit ich jedem erklären muss, warum sie
- 529 Hörgeräte hat.
- 530 00:34:31 Interviewende
- 531 Ja. Erlebst du das denn auch sonst im Alltag oder vor allem dort, dass du dies spürst, dass solche
- 532 Fragen gestellt werden?
- 533 00:34:37 Shirin
- 534 Nein, es ist im Alltag auch so. Ich sage ja: Die Menschen sind einfach so schlimm. Sie tun immer so,
- 535 als ob dies ein ganz spezielles Kind wäre. Sie schauen sie immer so an, als ob sie ihnen leidtut. Sie
- 536 muss ja niemandem Leid tun. Sie hat ja das schönste Leben.
- 537 00:35:00 Interviewende
- 538 Mhm. Wünschst du dir, dass dies einfach normal angeschaut wird?
- 539 00:35:03 Shirin
- 540 Ja genau, wie die Brille.
- 541 00:35:09 Interviewende
- 542 Mhm. Vielleicht gerade noch zu dem Thema „Netzwerk“. Wünschst du dir Kontakt zu Müttern, die
- 543 auch schwerhörige Kinder haben? Wäre dieser Austausch eher etwas für dich?
- 544 00:35:24 Shirin

545 Nein, wenn ich jetzt dort sitze und es kommt eine ganz normale Mutter... Das Problem ist auch, dass
546 die Mütter, die dort sind, diese sind alle alt. Ich bin 29 Jahre alt und diese sind alle irgendwie 40, 45
547 Jahre alt. Wenn es normale wäre, die auch arbeitet und so ein ganz normales Leben hat wie ich. Ich
548 gehe arbeiten, mein Mann arbeitet. Ich würde mich ja befreunden. Aber es sind halt alles so türkische
549 Mütter, die keine Ahnung haben. Keine geht arbeiten, der Mann geht arbeiten. Sie leben diese Kultur.
550 Und ich bin halt nicht so. Darum will ich das nicht.

551 00:35:53 Interviewende

552 Kannst du dich nicht so damit identifizieren?

553 00:35:58 Shirin

554 Mhm. Sonst bin ich nicht so. Aber eben, den Kontakt mit Müttern, die auch solche Kinder haben...
555 Franziska sagt mir jedes Mal: „Komm doch zu diesen Treffen, dann kannst du dich mit anderen
556 Müttern austauschen.“ Aber das will ich auch nicht. Das zieht mich nämlich jedes Mal hinunter, wenn
557 ich dorthin gehe. Es sind ja ganz verschiedene Kinder. Es gibt ja auch ein paar mit Cochlea-
558 Implantaten und ein paar mit solchen, ich weiss nicht wie die heissen...

559 00:36:29 Interviewende

560 BAHA? Meinst du...

561 00:36:37 Shirin

562 Ja genau. Es hat ja auch noch solche, es hat behinderte Kinder. Es hat so viele. Das zieht mich
563 hinunter. Ich gehe dorthin und ich sehe die Kinder und ich beginne zu weinen. Das zieht mich noch
564 mehr hinunter. Das will ich halt auch nicht.

565 00:36:57 Interviewende

566 Mhm. Ja, das verstehe ich. Mhm

567 00:36:59 Shirin

568 Das zieht mich gerade noch einmal hinunter. Für mich ist sie jetzt ganz normal und darum will ich,
569 dass sie mit ganz normalen Kindern zusammen ist.

570 00:37:11 Interviewende

571 Mhm. Ja, gibt es sonst noch etwas, dass du wichtig findest, dass wir Audiopädagogen dies wissen?

572 00:37:19 Shirin

573 Ich finde einfach... Bei der Diagnose fand ich es mega gut, dass Heidi dabei war. Das sollte man
574 beibehalten. Und eben, dass man am Anfang Verständnis dafür hat, dass man dies nicht normal
575 findet, quasi, diese Hörgeräte. Franziska hat es super gemacht. Wenn sie nicht so gut wäre, dann
576 könnte ich mehr erzählen (lacht). Sie hat ja alles richtig gemacht. Sie ist immer überall mit mir
577 mitgekommen. Ich finde, dass man auch mal an Hörtests mitgehen muss. Sie ist am Anfang immer

578 mit mir an die Hörtests gegangen. Jetzt braucht es das nicht mehr, sie weiss ja, wo Azra steht. Aber
579 eben, sie ist am Anfang immer mitgekommen.

580 00:38:01 Interviewende

581 Das hat dir geholfen, diese Präsenz von ihr.

582 00:38:02 Shirin

583 Sehr, ja.

584 00:38:07 Interviewende

585 Mhm. Das ist ja super. Ich bin froh, wenn alles gut läuft. Dann finde ich es eben auch wichtig zu
586 wissen, was denn diese Punkte sind, die du gut findest und die dir geholfen haben.

587 00:38:17 Shirin

588 Mhm. Sie hat halt keine Fehler, sonst könnte ich aufzählen und sagen: „Macht das besser!“ (lacht).
589 Aber eben, sie hat alles richtig gemacht. Ja. Und zum Glück gibt es euch eben. Es gibt zum Glück
590 Leute, die das machen.

591 00:38:33 Interviewende

592 Mhm. Findest du diese Begleitung also wichtig?

593 00:38:34 Shirin

594 Natürlich. Ich weiss nicht, wie Azra wäre, wenn Franziska nicht gekommen wäre.

595 00:38:40 Interviewende

596 Mhm. Hast du das Gefühl, die Fortschritte hängen auch mit der Begleitung durch Franziska
597 zusammen?

598 00:38:46 Shirin

599 Mhm, 100%. Ohne Franziska wäre sie vielleicht nicht so. Vielleicht wäre sie jetzt taubstumm und ich
600 wüsste nicht, was ich mit ihr machen soll. Franziska hat ihr alles beigebracht.

601 00:38:58 Interviewende

602 Mhm. Und ihr als Eltern sicher auch (lacht).

603 00:39:01 Shirin

604 Ja. Sie sagt mir immer: „Du könntest jetzt auch Audiopädagogin werden.“ (lacht) Ich glaube, ich höre
605 sie jetzt auch.

606 00:39:12 Interviewende

607 Ja, schön. (lacht) Ja, ich glaube, ich bin jetzt langsam am Ende. Aber wenn du noch etwas hast, darfst
608 du das natürlich noch sagen.

- 609 00:39:16 Shirin
- 610 Nein. Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
- 611 00:39:18 Interviewende
- 612 Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr froh über deine Inputs und deine Sicht. Wenn dir noch etwas in
- 613 den Sinn kommt, kannst du mir auch jederzeit schreiben oder eine Sprachnachricht schicken. Genau.
- 614 Dann stelle ich jetzt ab.

G Interview mit Leyla

Familie: Leyla und Ali mit Malik (4 Jahre alt)

1 00:00:02 Interviewende

2 Nochmal vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.

3 00:00:05 Leyla

4 Danke dir auch.

5 00:00:06 Interviewende

6 Ich habe dir schon ein bisschen erklärt, was das Thema von meiner Arbeit ist. Ich möchte nun gerne
7 einfach mit der Frage beginnen, so quasi chronologisch ab Diagnose, als du erfahren hast, dass Malik
8 nicht gut. Ich weiss nicht, wann das bei dir war. Magst du einfach erzählen, was da gelaufen ist?

9 00:00:29 Leyla

10 Also. Jetzt bei mir in der Schwangerschaft war alles in Ordnung, wir wussten auch nicht, dass er nicht
11 gut hört oder so. Es war alles perfekt, eigentlich. Erst nach der Geburt habe ich gesehen, dass er
12 einfach keine Ohrform hat. Und dann haben wir uns natürlich Sorgen gemacht: „Okay, er hört
13 bestimmt nichts.“ Da war ich natürlich so geschockt. Depression, alles war drin. Das hat da irgendwie
14 so zwei, drei Monate gedauert, bis ich es dann akzeptiert habe.

15 Malik war irgendwie ein paar Stunden alt und dann kam die Ärztin und hat gesagt: „Dein Sohn hört
16 nichts, also wird er auch Sprachfehler haben.“ Also ganz direkt. Und es war ja für mich auch schlimm.
17 Und dann kam sie (die Ärztin) noch. Zwei Monate, vier Monate hat es gedauert, bis ich es akzeptiert
18 habe. Es war auch ein Problem, also eine Bindung zwischen ihm und mir, das war auch so ein
19 bisschen schwierig. Weil, ich habe gedacht: „warum er, warum ich“ und „habe ich etwas Falsches
20 gemacht in der Schwangerschaft?“ Aber jetzt weiß ich es, ich hab nichts falsches gemacht. Ja, dann
21 haben wir natürlich einen Hörtest machen lassen unter Vollnarkose. Weil er war nicht so ruhig.
22 Deswegen hat er eine Vollnarkose bekommen. Das war alles so ein bisschen stressig. Dann haben
23 wir einfach herausgefunden, dass er nicht so gut hört an dem Ohr. Aber an dem rechten, an dem er
24 eine Ohrform hat, da waren wir uns sicher, er hört bestimmt. Weil es war einfach eine Ohrform da.
25 Und wir haben uns gedacht, er hört bestimmt. Und mit einem Ohr ist ja eigentlich alles ganz gut. Und
26 dann hat die Ärztin gesagt: „Nein, dort hört er auch nicht so gut. Also 50, 60%. Dann waren wir auch
27 noch mal geschockt. Und dann hat er die Hörgeräte auch etwas später bekommen. Deswegen hat er
28 auch so eine Sprachentwicklungsverzögerung gehabt. Aber jetzt denke ich mir: Es kommt einfach, wie
29 soll ich sagen, alles auf einmal. Er ist jetzt vier Jahre alt und er kann auch ein bisschen sprechen.
30 Natürlich nicht wie die anderen Kinder, aber ich als Mama bin natürlich zufrieden. Und jetzt bin ich
31 irgendwie auch glücklich, dass er auch so eine Ohrform hat. Weil, ich finde ihn so süß. Wirklich, also
32 er ist einfach so speziell, finde ich. Ich sag es ihm auch immer zum Beispiel beim Ohren putzen:
33 „Mach dir dort nichts.“ Weil er weiss, er hat dort auch kein Gefühl. Dann sag ich: „Malik und dein linkes
34 Ohr?“ Dann sagt er: „Ah“ Und da putzt er und lacht. Ja, ich finde es eigentlich ganz gut, so dass er so

35 ist. Er ist speziell und nicht wie die anderen Kinder so langweilig. Alle haben zwei Ohren. Ich finde ihn
36 so süß. Ja.

37 00:03:03 Interviewende

38 Mhm, Mhm Verstehe ich das richtig, dass du es mittlerweile akzeptieren konntest, was Malik mitbringt.

39 00:03:11 Leyla

40 Ja, jaja. Ja, natürlich. Weil für mich war es das erste Kind und dann so eine Ohrform, die ich noch nie
41 gesehen hatte. Natürlich hatte ich auch Angst „vielleicht kommen noch mehrere Krankheiten?“ Das
42 war das Schlimmste für mich. Ich war am reden und er hat mich auch nicht so gut angeschaut.

43 Vielleicht hört er nicht, vielleicht versteht er ja auch nicht. Dann hat er auch so eine Behinderung. Ich
44 weiss jetzt nicht, wie man das nennt. Aber, das hat für mich immer so... Ich war auch immer alleine.

45 Meine Mama kam dann ab und zu mal. Aber ich wollte dann auch nicht mehr. Weil, ich hab gedacht:

46 „Ich bin jetzt die Mama. Ich muss es schaffen, ich muss es akzeptieren.“ Und mein Mann muss ja

47 auch natürlich arbeiten. Ich war halt immer zuhause, so nur mit dem Kind. Er hat geweint und dann

48 habe ich mir gleich Stress gemacht. „Warum weint er?“ Und dann habe ich mich immer so als

49 schlechte Mama dargestellt. Ey, pack ich das irgendwie nicht. Kann ich das nicht? Warum weint das

50 Baby? Was ja eigentlich ganz normal ist. Und jetzt denke ich mir... Also ich bin mit ihm einfach so

51 gross geworden. Diese vier Jahre, die waren so ganz anders für mich. Für ihn dann bestimmt, ja,

52 eigentlich ganz normal. Nur, ich bin echt glücklich, dass er jetzt da ist. Sonst wäre alles so langweilig.

53 (lacht). Wirklich. Sehr langweilig. (lacht)

54 00:04:24 Interviewende

55 (lacht). Du hast vorhin gesagt. Eben, so die ersten paar Monate waren schwierig für dich. Was hab dir
56 dann geholfen in dieser Zeit?

57 00:04:32 Leyla

58 Also, ich habe auch wirklich viel gebetet. Viel gebetet. Und ich habe mir gedacht: Bitte Gott, gib mir
59 einfach die Liebe zwischen mir und ihm. Also es ist nicht wegen Liebe, es ist einfach so keine

60 Bindung. Ich habe mir so gedacht: „Okay, er hat Hunger, gib Milch. Er hat irgendwie

61 Bauchschmerzen, okay, dann muss du halt massieren.“ Aber wenn ich jetzt die anderen Mamas

62 sehen, die irgendwie nach der Geburt gesagt haben: „Es so schön das Kind zu stillen.“ Also ich habe

63 es nicht gemocht zu stillen. Weil, bei mir war da irgendwie auch zu viel Milch. Dann meinte meine

64 Hebamme irgendwie: „Massiere, mit dem Quark“ und alles. Es war so... Ich habe es nicht gemocht,

65 diese paar Monate. Danach hat er immer so gelacht. Er hat irgendwie so eine Babysprache gehabt.

66 Und wenn ich halt mit ihm geredet habe, hat er auch zurück gelacht. Das war für mich einfach so:

67 „Okay, jetzt haben wir eine Bindung. Jetzt weiss er, ich bin da und jetzt weiss ich, er ist da.“ Es geht

68 auch nicht anders. Also, es ist jetzt einfach so. Und ich fand es danach auch sehr schön mit ihm. Mit

69 einem Jahr, das war dann irgenwie so Krabbel-Monate, das war echt schön. Ja. Aber am Anfang war

70 es echt nicht schön. Ich musste sogar Schlaftabletten nehmen und lag auch im Krankenhaus. Ich

71 weiss nicht, sie wollten mich auch irgendwie ins Mutter-Kind-Haus schicken. Ich habe mir gedacht:
72 „Nein, das brauche ich gar nicht. Ich liebe ja meinen Sohn. Aber nur die Bindung fehlt einfach. Weil ich
73 bin halt müde.“ Ich war sehr sehr müde. Ich hab nichts gegessen, weil ich natürlich so müde war. Und
74 ja, dann habe ich gesagt: „Okay, jetzt muss ich nach Hause. Jetzt geht es los. Ich kann nicht so
75 weitermachen. Es ist ein Kind, es ist dein Kind. Es ist ja nicht etwas Schlimmes. Du hast ja gar keine
76 Krankheit. Du bist gesund, er ist gesund. Mein Gott, er hört einfach bisschen weniger. Das war’s. Und
77 er hat einfach so ein spezielles Ohr, das ist auch schön.“ Und ich habe auch die Ärztin gefragt: „Kann
78 ich mein Ohr geben?“ Dann hat sie gesagt: „Das geht nicht. Wir müssen operieren.“ Und er darf erst
79 mit 13 Jahren entscheiden, ob er dann eine OP möchte oder nicht. Aber ich will zeige ihm einfach
80 dass er das nicht braucht. Er muss sich einfach so akzeptieren. Gott hat ihn einfach so etwas
81 Spezielles gegeben. Das ist einfach ein Geschenk von ihm, das sage ich Ihm immer. Er lacht dann so.
82 Ich habe jetzt einfach ein bisschen Sorgen, im Kindergarten oder wenn er einfach so mehr realisieren
83 kann. „Warum haben die Kinder zwei Ohren und ich eines?“ Und dort muss ich ihn einfach mehr
84 stärken und einfach alles erklären. „Setz dich hin. Du bist so, du bist speziell.“ Er versteht es dann
85 mehr. Weil am Anfang wollte ich sein Ohr nie zeigen. Ich habe ihn immer so eine Mütze tragen lassen.
86 Damit ja, sagen wir jetzt beim Einkaufen, damit die anderen ihn nicht ihm sehen, dass er so ein Ohr
87 hat. Es war für mich - also nicht peinlich - aber es war so - es ist dumm von mir, ich weiss - aber so,
88 dass sie dann irgendwie denken, dass ich in der Schwangerschaft etwas Schlimmes gemacht habe,
89 dass er dann so eine Fehlbildung hat. Weil es gibt ja Mamas, die halt rauchen und Drogen
90 konsumieren und deswegen sind ja die Arme irgendwie kurz. Aber nein, ich weiss ja, wie ich war. Ich
91 habe mich wirklich sehr sehr gesund ernährt und Vitamine genommen, Sport getrieben. Und ich hab
92 mir gedacht, okay, das ist jetzt einfach nur, ja. Ich finde es schön jetzt (lacht). Echt schön. Also ich
93 binde jetzt auch seine Haare mehr. Vorher wollte ich immer, dass er sehr lange Haare hat. Und dann
94 halt irgendwie so versteckt und die Mütze drauf. Jetzt binde ich seine Haare. Weil, ich finde es voll
95 schön, dass er so ein Ohr hat. Und er ist eh voll süss und deswegen, ja.

96 00:08:19 Interviewende

97 Wie hat sich dann die Perspektive verändert?

98 00:08:24 Leyla

99 Hm, ich muss kurz überlegen. Hier, als ich dann hier in der Krabbelgruppe mit Marianne war. Da habe
100 ich natürlich mehrere Kinder gesehen mit Hörgeräten. Da habe ich gedacht, okay, ich bin nicht allein.
101 Und es gibt eine spezielle Schule hier. Und seitdem habe ich es halt mehr so anders gesehen. Er ist
102 nicht allein. Es gibt so viele. Ich habe es auch draussen beim Einkaufen öfters gesehen, weil ich
103 beachte es dann halt auch. Weil mein Sohn hat halt auch ein Hörgerät. Dann sehe ich halt mehr die
104 Leute mit einem Hörgerät. Dann war ich immer so zufrieden. Und ich wollte auch mit denen reden.
105 Aber ich habe dann gedacht: „Nein, Leyla, vielleicht fühlt er oder sie sich irgendwie so nicht gut, wenn
106 ich einfach hingehge und sage ‚Ja, mein Sohn, der hat auch ein Hörgerät!‘. Deswegen habe ich
107 gedacht: „Nein, bleib lieber hier.“ Ja.

- 108 00:09:14 Interviewende
- 109 Mhm. War das für dich wie so etwas, das verbindet?
- 110 00:09:18 Leyla
- 111 Ja, sehr, jaja, sehr. Also hier jetzt mit Mamas, das war sehr schön. Wir haben wirklich immer darüber
112 diskutiert, darüber geredet, wie es ist. So „wie reagiert denn dein Kind?“ oder „macht ihr irgendwie so
113 Gebärdensprache?“ oder „versuchte er mit dir zu reden?“ und ob er schon Sätze bildet. Und dann hat
114 sie „nein“ gesagt und dann war ich glücklich. Weil mein Sohn bildete ja am Anfang auch keine Sätze.“
115 Ja, das hat mich immer so motiviert und ich war wirklich sehr, sehr gerne hier. Und dann kam natürlich
116 die Beatrix, meine Audiopädagogin. Seitdem denke ich mir, das ist so schön. Es ist wirklich Luxus hier
117 in der Schweiz. Wenn du ein Kind hast, das eine Hörbeeinträchtigung hat oder etwas anderes, da gibt
118 es so viele Hilfen, spezielle Schulen... Ich finde das echt schön. Deswegen. Ich habe mir gedacht,
119 okay, ich bin nicht allein. Es gibt so viele. Also vorher habe ich das nicht gesehen, Menschen mit
120 Hörbeeinträchtigungen. Aber jetzt sehe ich wirklich viele, wenn ich zum Beispiel draussen bin. Ich
121 merk auch: Menschen, die einfach nicht gut gehört haben, wie diese mit mir geredet haben. Ich war
122 dann so glücklich. Es ist nicht so, wie soll ich sagen... Es hat mir nicht leidgetan, ich wollte einfach nur
123 mehr Kontakt haben. Aber ja, nicht alle wollen das haben. Und dann habe ich gedacht: „Sag einfach
124 wie gehts dir?“ und fertig. (lacht) Ich habe auch eine Freundin. Der Sohn, der hört, aber die Mama und
125 der Papa hören nicht. Sie ist auch eine Türkin und wir haben wirklich regelmässig auch Kontakt zu ihr.
126 Und sie hört auch fast nichts, aber wir gebärden so oder sie spricht oder wir googeln. (lacht)
- 127 Und das geht eigentlich alles gut. Ja. Ich finde auch, ich bin so eine spezielle Mama. Ich bin nicht wie
128 die anderen. (lacht) Ich habe halt mehr Erfahrung so mit dem Kind und so. Weil, du musst halt mehr
129 machen als die anderen. Also jetzt nicht die normalen Mamas. Aber halt ein normales Kind haben und
130 einfach Kindergarten, Spielgruppe, ein paar Sätze bilden. Sprich mir nach: „Mama“. Okay, dann sagt
131 das Kind „Mama.“ Bei uns hat das wirklich lange gedauert. Und ja.
- 132 00:11:23 Interviewende
- 133 Mhm. Wo siehst du quasi deine zusätzlichen Aufgaben als Mama von einem Kind mit
134 Hörbeeinträchtigung?
- 135 00:11:31 Leyla
- 136 Also. Ich denke immer, ich habe mehr Augenkontakt mit dem Kind. Weil die anderen Mamas sagen
137 einfach „komm“ oder „willst du das, willst du das?“ Aber ich muss mich halt bücken, Augenkontakt
138 herstellen und dann liest er auch meine Lippen. Dann habe ich halt mehr so Zeit für das Kind, mehr
139 Liebe. Okay, mehr Liebe kann jetzt auch nicht sagen, das machen auch andere Mamas. Aber halt so
140 mehr Zeit und mehr Geduld. Weil, das war wirklich so, Geduld. Am Abend war ich dann so kaputt, so
141 müde. Weil ich immer so sprechen muss und meine Mundbewegungen irgendwie so stärker zeigen
142 muss. Das macht sehr, sehr müde. Aber jetzt bin ich es eigentlich gewohnt. Am Anfang hat es mir
143 wirklich überall weh getan (lacht). Aber jetzt ist es ganz normal. Dann wenn er es nicht hört, dann

144 kommt er zu mir und macht „häh?“ (lacht) So voll süß. Und er will auch seine Hörgeräte mehr tragen.
145 Er steht auf. „Aslan“ - wir sagen ihm (dem Hörgerät) Aslan, weil er hat so einen Löwen drauf und auf
146 türkisch heisst es „Aslan“. Er will sein „Aslan“. Er will dann gleich Musik hören. Mit Bass natürlich, also
147 ohne Bass geht nichts. Also richtig Bass, damit er dann irgendwie mit den Rennautos so fahren kann.
148 Ja, das ist eigentlich ganz normal für mich. Also ich kann mir auch nicht vorstellen ein Kind zu haben,
149 der hören kann. Das ist dann für mich so einfach so einfach. Wirklich so einfach. Ich weiss nicht.

150 00:12:57 Interviewende

151 Mhm. Gab es einen bestimmten Grund, dass ihr den Löwen darauf geklebt habt?

152 00:13:03 Leyla

153 Nein. Das hat er einfach so vom Spital bekommen. Deswegen haben wir gedacht, „Hörgerät“, das ist
154 so schwierig für ihn. Ich habe ihm einfach das Bild gezeigt: „Es ist ein Aslan.“ Seitdem sagen wir dem
155 „Aslan“. Ja. Aber er weiss, dass ein Hörgerät ist. Und ohne hört er halt nicht so gut, das weiss er.
156 Sonst wäre es ein Problem.

157 00:13:33 Interviewende

158 Mhm. Vorhin hast du gesagt, dass die Audiopädagogin zu dir gekommen ist. Wie hast du das denn
159 erlebt? So der erste Besuch der Audiopädagogin und die weitere Zusammenarbeit?

160 00:13:39 Leyla

161 Also zuerst haben Sie mich von hier angerufen, dass das nächste Mal schon eine Audiopädagogin zu
162 mir kommt. Ich war irgendwie so voll glücklich, aber auch geschockt. „Wie wird es sein?“ und „was
163 wird sie jetzt machen?“ und „wird sie mich auch mögen?“ Aber dann kam Beatrix und Beatrix ist ja
164 auch so eine Glückliche. Dann hat sie so gesagt: „Ja, dein Sohn, er hört einfach nicht gut. Aber es ist
165 ja für mich gar kein Problem.“ Sie arbeitet ja auch mit Kindern mit Hörbeeinträchtigung. Und ich war
166 immer so: „okay, soll ich jetzt sagen, wie ich mich gefühlt habe, als ich ihn so gesehen habe oder soll
167 ich es lieber lassen?“ oder „ist, ist es etwas Schlimmes, was ich sage?“ Und dann hat sie mich wirklich
168 verstanden, dass ich wirklich auch unter Depressionen litt. Sie hat gesagt, das ist ganz normal. Und
169 sie hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Sie ist jetzt seit über zwei Jahren einmal in der Woche bei mir.
170 Ich bin wirklich glücklich. Also, es ist eine Ersatzoma für Malik. Wir sagen immer Papa, Mama und
171 Malik haben sich lieb. Dann sagt er „auch Beatrix. Beatrix auch.“ Voll süss. Ja. Es ist echt. Gut, dass
172 wir hier leben, dass wir euch haben. Also wirklich, ich weiss nicht was ich ohne das Zentrum machen
173 würde. Ja, es ist echt schwierig ohne Hilfe und alles. Ich habe ja auch keine Erfahrung. Okay, mit
174 Internet und so kann ich Videos anschauen. Aber ich würde mich dann bestimmt sehr allein fühlen.
175 Und das wäre dann schlimmer. Auch der Kontakt mit Malik, so eine Bindung wäre dann wirklich auch
176 bisschen negativ, glaube ich. Weil, ich fühle mich dann auch so unterdrückt und „bin ich jetzt gut mit
177 ihm?“ Jetzt weiss ich, wie ich das machen soll. Hörgeräte, reden, draussen vielleicht mal etwas lauter.
178 Das ist alles gerade so perfekt. Ja, Gott sei Dank.

179 00:15:38 Interviewende

180 Mhm. Kannst du vielleicht beschreiben, was es denn war, das dir geholfen hat, als die
181 Audiopädagogin zu dir kam? Was hast du geschätzt?

182 00:15:46 Leyla

183 Also mehr, dass ich nicht allein bin. Das war, glaub ich, das Grösste. Weil ich habe mich wirklich
184 immer alleine gefühlt. Und ja, dann hat sie mir auch so Tipps gegeben. Und auch die
185 Gebärdensprache, die fand ich auch irgendwie cool, weil es ist auch eine Sprache und das können ja
186 auch nicht alle. Und ja, sie hat mir einfach erzählt vom Zentrum, von den Eltern. Und dass sie auch
187 welche kennt und dass ich auch Kontakt mit ihnen machen kann. Und sie wohnen ja auch wirklich
188 nicht weit weg von mir. So, „Häh wirklich, gibt es auch so Familien, die auch nicht gut hören.“
189 Eigentlich das, also mehr, dass ich nicht alleine bin. Alles weitere kam dann einfach noch dazu. So
190 Übungen mit Malik und natürlich Musik hören und dann Arztbesuche. Das wurde auch viel besser,
191 auch ohne Hörgerät. Weil die Ärztin hat jetzt gesagt - er hat so einen engen Gehörgang, wo er halt ja
192 mittelgradig hört - es wird besser, weil sein Gehörgang wird jetzt auch grösser. Vielleicht braucht er
193 auch kein Hörgeräte mehr auf dem linken Ohr mit der Ohrform. Aber auf dem linken Ohr, wo er
194 einfach nicht so gut hört, das bleibt einfach so. Und ich will nicht eh nicht, dass er irgendwie eine
195 Operation macht, dass er eine andere Ohrform hat. Jaja.

196 00:17:09 Interviewende

197 Mhm. Wann hat er die Hörgeräte bekommen?

198 00:17:14 Leyla

199 Mit einhalb eineinhalb Jahren. Also schon spät.

200 00:17:17 Interviewende

201 Mhm. Gab es einen Grund, dass er sie erst dann bekam?

202 00:17:19 Leyla

203 Nein, eigentlich nicht. Ich weiß es nicht. Weil, wir hatten wirklich drei, vier Termine in Zürich. Und da
204 wollten wir wirklich einen Hörtest machen. Aber er war nicht am schlafen, er war irgendwie nicht ruhig.
205 Und am Ende hat die Ärztin gesagt: „okay, dann machen wir eine Vollnarkose, sonst geht es nicht.“ Es
206 hat halt irgendwie so gedauert und Termine dauern sowieso immer. Es hat erst in eineinhalb bis zwei
207 Monaten dann wieder gegeben. Es hat immer so gedauert und mit eineinhalb hat er sie dann
208 bekommen. Und dann habe ich gemerkt, dass er wirklich besser reagiert. Ich fand es auch viel
209 einfacher beim Reden. Ich war wirklich am Schreien. Als er sein Hörgerät bekommen hat, da habe ich
210 gemerkt, dass ich wirklich nur nur am Schreien war. Aber jetzt bin ich ruhig und er versteht mich. Das
211 ist so schön. Das ist wirklich ein so schönes Gefühl, einfach ganz normal zu reden. Ja.

212 00:18:10 Interviewende

213 Mhm, schön. Ich weiss nicht, wie dein familiäres Umfeld in der Schweiz aussieht. Aber hatten sie auch
214 quasi das miterlebt, das Ganze? Welche Rolle haben sie gespielt?

- 215 00:18:19 Leyla
- 216 Nein, eigentlich gar nicht. Ich wollte es eigentlich auch nicht. Meine Mama wollte halt öfters zu mir
217 kommen. Ich habe gesagt: „Nein, ich brauche das nicht.“ Sie waren ja alle in Deutschland und von
218 meinem Mann sind ja alle in Libanon. Nur halt anrufen oder Videocam und sonst eigentlich gar nicht
219 mehr. Ich glaube, sie wissen gar nicht, dass es für mich sehr, sehr schwer war. Ich war einfach immer
220 am Lachen. Ich wollte jetzt nicht sagen: „Mein Gott, mein Sohn hört nicht“. Weil am Anfang hat es
221 schon gereicht, dass ich im Krankenhaus lag und dann wollte ich meine Eltern auch nicht immer so
222 traurig machen. Mein Gott, es ist einfach mein Kind. Es gibt viel schlimmere Sachen. Also wirklich, im
223 Spital hab ich das gesehen. Es gibt Kinder mit 15, 16 Jahren die halt mit einer Babyflasche Wasser
224 trinken und die Mama, die ist dann richtig kaputt. Und ich habe mir gedacht „Leyla, das ist wirklich
225 dumm, was du jetzt gemacht hast, dass du jetzt irgendwie unter Depressionen lagst. Du musst jetzt
226 wirklich schätzen, dass du ein gesundes Kind hast, das offen ist.“ Ich denke mir immer so: „Gott hatte
227 ihm etwas genommen, aber wirklich viel gegeben.“ Weil er ist sehr glücklich, sehr offen. Und Gott sei
228 dank auch mit Organen und alles. Er ist ja gesund. Das ist das Wichtigste, einfach innerlich. Er ist
229 einfach nur ein bisschen äußerlich und ein bisschen innerlich und... also keiner ist perfekt. Wir haben
230 auch bestimmt etwas Negatives und ja.
- 231 00:19:42 Interviewende
- 232 Mhm. Gibt es denn etwas, was du im Nachhinein denkst, das hätte dir geholfen, das hättest du dir
233 gewünscht?
- 234 00:19:48 Leyla
- 235 Wie meinst du so?
- 236 00:19:51 Interviewende
- 237 Gab es etwas, was du denkst: Ja, das wäre vielleicht gut gewesen, wenn du das damals gehabt
238 hättest. Ein Angebot oder...
- 239 00:20:00 Leyla
- 240 Ja, das Zentrum. Ja, es ist echt so. Hätte ich es gleich bekommen, als er so zwei, drei Monate alt war,
241 dann würde ich wirklich mehr so... ja, einfach eine Unterstützung... aber es kam einfach ein bisschen
242 später. Aber es ist, mhm, ja, es war einfach Zeit für mich, so ein Jahr lang mit ihm eine Bindung zu
243 machen. Es war natürlich stressig. Ich war müde, erstes Kind, keiner hilft mir, ich kenne niemanden im
244 Dorf. Die Familie ist auch nicht da. Aber dann habe ich gedacht, okay, das ist einfach so. Akzeptiere
245 es jetzt einfach und fertig.
- 246 00:20:40 Interviewende
- 247 Mhm. Wie kam es dazu, dass das Zentrum erst spät...
- 248 00:20:43 Leyla

249 Ich weiss es nicht. Es ist drei Jahre her, ich weiss es nicht. Ich habe einfach.. ja stimmt, von wem
250 habe ich das? Es kam einfach ein Anruf, aber davor habe ich mich schon irgendwo angemeldet, weil
251 es kommt ja nicht einfach ein Anruf zu mir. Ich weiss es nicht mehr. Auf jeden Fall hat mich das
252 Zentrum dann angerufen und dann, eine Woche später, kam dann Beatrix zu mir. Natürlich hatten wir
253 dann Kontakt.

254 00:21:16 Interviewende

255 Mhm. Ihr habt zuhause ja eine spezielle sprachliche Situation. Es wird ja nicht nur deutsch oder so
256 gesprochen. Wie erlebst du jetzt die Mehrsprachigkeit bei deinem Kind, welchen Einfluss hat sie?

257 00:21:31 Leyla

258 Also, ich finde es schwieriger. Also mehrere Sprachen und er hört auch nicht so gut. Es ist wirklich
259 schwierig. Aber ich denke mir immer, er wird sprechen können. Vielleicht etwas später, aber er wird
260 am Ende mehr Sprachen haben. Ich zwinge ihn auch jetzt nicht zu reden. Also „sprich jetzt mit mir“
261 oder „bilde jetzt endlich mal Sätze.“ Das mache ich gar nicht. Das kommt einfach vom Kind. So ein
262 Vulkanausbruch, so „okay, er redet jetzt.“ Und jetzt kommt es einfach. Ich bin ja Türkin, mein Mann ist
263 ja aus Libanon. Und er wollte unbedingt, dass er arabisch redet. So typisch Araber. (lacht) Ich habe
264 am Anfang auch mit ihm türkisch geredet und danach habe ich gedacht, das braucht er doch gar
265 nicht. Es ist natürlich schön: Türkisch und Arabisch und auch Hochdeutsch und Schweizerdeutsch.
266 Aber ich habe gedacht, das braucht er jetzt nicht. Ab dem Zeitpunkt habe ich mit ihm nur Deutsch
267 geredet. Natürlich kamen so ein paar Wörter auf Türkisch, zum Beispiel Aslan, sein Hörgerät. Aber es
268 bleibt einfach so. Ich würde jetzt nie sagen „Hörgerät“. Er weiss „Aslan“ und fertig. Ja, einfach ein paar
269 Wörter. Ja. Jetzt haben wir zwei Sprachen und er noch Schweizerdeutsch. Deutsch, Arabisch und
270 Schweizerdeutsch. Also er spricht auch Schweizerdeutsch. Er spricht nicht Deutsch mit mir. (lacht)
271 Und die Mama versteht ihn ja auch nicht (lacht). So „ufä“. „Was ist ‚ufe‘?“ „hoch!“. Ja, ich finde es voll
272 süss, wenn er so redet. Ja klar, ich hoffe es wirklich sehr, dass er dann - natürlich mit Hilfe, mit der
273 Schule und so, dass er dann einfach sprechen kann. Weil, nur ich allein... Ich weiss nicht, ob ich das
274 schaffen könnte, dass er dann irgendwie am Ende sprechen kann mit drei, vier Wörtern. Ich weiss es
275 nicht. Ich denke nicht. Am Anfang hat er auch mehr gebärdet, zum Beispiel Hunger und alles. Und
276 jetzt macht er das auch nicht mehr. Weil er weiss, ich verstehe ihn jetzt. Er fühlt sich jetzt auch
277 sicherer und glücklicher. Am Anfang, als ich ihn nicht verstanden habe, das war schwierig. Er war
278 dann irgendwie so aggressiv zu mir, weil ich ihn nicht verstehen konnte. Und jetzt, ich frage immer
279 gleich nach. „Was willst du sagen?“ Dann sagt er es noch einmal, ich verstehe es immer noch nicht.
280 Dann sag ich einfach: „Malik, zeige es mir einfach.“ Und er zeigt es mir. Dann ist der richtig glücklich.
281 Also ich sehe wirklich: Er ist glücklich, weil ich ihn jetzt verstanden habe. Er ist jetzt ein Kind und ich
282 muss ihn jetzt verstehen, ich muss ihn hören. Also wenn er zum Beispiel spricht, ich höre ihn einfach.
283 Und er ist so glücklich. Also ich verstehe wirklich meistens nichts. Beim Essen zum Beispiel sagt er
284 sagt zum Beispiel: „Mama, Beatrix.“ Dann weiss ich „okay, es geht um das Zentrum oder die
285 Spielgruppe“, weil er an diesem Tag in der Spielgruppe war. Dann sage ich: „Ah und wie war es dort

286 und was hast du gemacht?“ Und er war da voll glücklich. Ich finde es wichtig, dass man solchen
287 Kindern zuhören muss. Sonst haben sie kein Selbstbewusstsein. Sie fühlen sich ja auch so alleine.
288 Deswegen muss man wirklich eine grössere Portion Liebe geben, mehr Geduld haben. Sonst werden
289 sie später auch so psychische Probleme haben, denke ich. Er ist jetzt da und seine Meinung zählt
290 auch. Das ist wichtig für mich, auch für später für ihn. Ja.

291 00:25:24 Interviewende

292 Mhm. Ihr habt ja wahrscheinlich auch Beratungsgespräche, du und deine Interviewende, nehme ich
293 an. Ihr seid im Austausch miteinander. Wie erlebst du diese Beratungssituationen?

294 00:25:37 Leyla

295 Ja, ja. Also sie gibt mir wirklich viele Tipps. Ich bin auch sehr offen mit ihr und sie mit mir. Ich sag
296 einfach: „Ich fühle mich so und ist es normal, wie ich mich fühle? Sind die anderen Mamas auch so?“
297 Ich bin mit ihr sehr, sehr offen. Auch im privaten oder auch mit Malik. Also wir reden wirklich viel
298 zusammen und gibt mir auch Tipps und sie hilft mir auch sehr viel. Und ja, es läuft mit ihr wirklich
299 ganz, ganz gut.

300 00:26:13 Interviewende

301 Was findest du denn wichtig in der Beratung?

302 00:26:17 Leyla

303 Wie ich mit Malik so umgehen muss. Wenn er mal so aggressiv wird, denke ich mir: „Okay, ist er nur
304 so, weil er nicht so gut hört? Oder sind die anderen auch so?“ Ist es altersentsprechend, sagt man ja
305 immer. Und dann sagt sie: „Es ist ganz normal, es sind alle Kinder so.“ Vorher hatte ich auch keine
306 Kinder, also Kontakt mit anderen Kindern, die hören. Ich hatte null Kontakt. Deswegen wusste ich
307 auch nicht, ob es normal ist, dass man mit zwei oder drei so ist.

308 Man sagt ja, drei Jahre ist das Schlimmste. Das ist eine Phase mit „nein“ und alles. Ich habe gefragt:
309 „Ist das jetzt normal oder habe ich etwas vorher falsch gemacht und deswegen ist er jetzt so aggressiv
310 gegen mich?“ Er hat mich auch öfters - nicht geschlagen - aber halt ein bisschen so. Das war für mich
311 so: „Ist er gesund?“ Also ich weiss nicht, das war für mich so komisch. Also ich weiss jetzt nicht, wie
312 ich es ausdrücken soll. Habe ich etwas Falsches gemacht, dass er jetzt so aggressiv ist mir mir? Und
313 wird es später irgendwie schlimmer, oder so, weil er halt nicht so gut hören konnte oder auch keinen
314 Kontakt mit den Kindern hatte. Aber ich war wirklich jeden Tag mit ihm draussen auf dem Spielplatz.
315 Und die Mamas sind auch nicht immer so... Ich weiss nicht, sie haben gesagt : „Oh, hört dein Kind
316 nicht so gut?“ Ich war voll selbstbewusst und habe gesagt: „Ja, er hört nicht gut.“ Und dann sagen die
317 Mamas: „Oh, der Arme.“ Dann denke ich so, für was der Arme. Dann habe ich gedacht, okay, ich will
318 gar keinen Kontakt haben mit Mamas, die Kinder haben, die hören können.

319 Hier am Zentrum fühle ich mich viel viel besser. Sie verstehen mich dann. Sie sagen nicht: „Oh, der
320 Arme.“ Sie sagen dann: „Ah schön, er hört ein bisschen, das ist doch so schön.“ Aber im Gegenteil,

321 „er hört mittel“. Dann denke ich mir so: „Okay, dein Kind ist auch nicht perfekt.“ Es ist einfach so,
322 Kinder sind nicht perfekt, Menschen sind nicht perfekt. Aber hauptsächlich das Aussehen: Er hat zwei
323 Ohren, zwei Arme, zwei Beine. Okay, dann ist man gesund. Aber der Charakter und so zählt immer
324 fast nichts. Ja, das Aussehen. Auch bei den Kindern in der Schule, es ist alles so mit Aussehen.
325 Deswegen muss man immer das Selbstbewusstsein von den Kindern stärken. Nicht immer so mit dem
326 Aussehen, mit Markenklamotten oder mit diesem und jenem. Ich ziehe ihm auch gerne so schöne
327 Sachen an. Ich mache das auch von früher. Nicht, dass ich jetzt zeig: „Okay, er hat eine
328 Beeinträchtigung.“ Aber er ist halt schön angezogen. Er ist wie andere Kinder. Das mach ich nicht,
329 nein.

330 00:29:00 Interviewende

331 Mhm. Welche Gründe siehst du in diesen Bildern. Also, in diesem Bild von den perfekten Menschen?

332 00:29:12 Leyla

333 Also, ich sehe ja wirklich so viele Kinder von der Schule, die sich irgendwie so voll cool anziehen, mit
334 Marken und so. Und die sind irgendwie die ganz, ganz beliebtesten. Aber die Kinder, die einfach
335 weniger Geld haben oder halt nicht so gut angezogen sind oder einfach ohne Marken, diese sind
336 immer ruhiger. Und ich denk mir, das ist schlimm. Jetzt sowieso. Jetzt sehen die Kleinkinder aus wie
337 20-jährige Kinder. Deswegen denke ich mir einfach nur: Das Selbstbewusstsein stärken und dann
338 wird das schon. Ich werde jetzt nicht... Klar, wenn er zu mir kommt und sagt: „Mama, ich will jetzt
339 Handy. Mama, ich will jetzt Nikies.“ Klar, mache ich das auch. Aber es gibt nicht nur das. Ich muss
340 auch zeigen, es gibt auch solche Kinder. Oder zum Beispiel, wenn er etwas isst und er isst es nicht
341 auf. Dann zeige ich ihm wirklich Videos, wie die armen Kinder so weinen, weil sie Hunger haben.
342 Dann sagt er: „Oh“ Er isst es dann einfach. Ich finde es schon wichtig, dass er es einfach schätzen
343 muss, was er hat. Es gibt bestimmt auch Eltern, die Kinder haben, die eine Beeinträchtigung haben
344 und sagen: „Oh mein Gott, mein Kind, mein liebes“ Und sie machen bestimmt alles. Bei mir gibt es
345 einfach Grenzen. Er bekommt auch nicht alles, was er will. So wie die anderen normalen Kinder. Das
346 finde ich auch wichtig, dass wir nicht sagen: „Oh mein Gott“ so aus Mitleid. „Mein Kind hört sowieso
347 nicht, also mach doch alles, was es will.“ Das will ich auch nicht machen. Das ist dann für ihn später
348 negativ. Er ist dann auch nicht so selbstbewusst und wird bestimmt Probleme machen, wenn er so ein
349 „Nein“ bekommt. Dann sagt er: „Ja, warum nein.“ Er muss auch wissen, dass es „ja“ und „nein“ gibt.
350 Das finde ich auch sehr wichtig. Ja.

351 00:31:04 Interviewende

352 Mhm. Ja, vielleicht komm ich grad zum Thema „Identität“. Das gehört ja auch ein bisschen zur
353 Identität. Was ist dir wichtig in der Entwicklung der Identität von deinem Kind? Wie möchtest du ihn
354 quasi in der Identitätsentwicklung unterstützen? Was unterstützt diese auch ausgenommen von dir?

355 00:31:26 Leyla

356 Also ich sage immer: „Selbstbewusstsein.“ Er soll wirklich selbstbewusst sein, er soll sich einfach
357 akzeptieren. Er soll nicht von anderen Mensch hören: „Warum bist du so angezogen? Warum hast du
358 so ein komisches Ohr?“ Er soll einfach Antwort dazu geben. Wirklich so: Nase hoch, Kopf hoch und
359 sagen: „Ich bin so. Ich höre nicht so gut.“ Er soll einfach zeigen ist, er ist ein Mensch, er ist wie die
360 anderen. Wenn die anderen Menschen ihn dann nicht akzeptieren, soll er sagen: „okay, tschüss.“ Und
361 nicht sagen: „Aber warum, komm, lass uns Kontakt haben.“ Das will ich gar nicht. Das will ich wirklich
362 nicht. Er soll einfach sagen: „Willst du keinen Kontakt, dann tschüss.“ Wirklich, ganz stark. Das ist das
363 Wichtigste. Im Leben ist ja sowieso alles so seriös. Deswegen soll er dann einfach nur „Tschüss“
364 sagen, fertig. Ich bin auch nicht so eine, die zum Beispiel hingehst und sagst: „Komm, lass uns Kontakt
365 haben“. Oder in der Jugend, so. Wenn jemand keinen Kontakt mit mir wollte, dann dann habe ich
366 auch gesagt: „Okay, dann ist für mich fertig.“ Ich war da auch so in einer Gruppe. So ausländische
367 Gruppe und Deutsche Gruppe. Und die Deutschen wollten dann später immer zu uns. Wir waren
368 nämlich immer so am Lachen und alles und das war irgendwie so: „Wer kommen will, soll kommen
369 und wer gehen will, soll gehen.“ Er soll sich einfach stark fühlen. Er soll wissen: Ich bin da und der
370 Papa ist da. Wenn etwas ist und wenn er mal Fehler macht, sind wir immer noch da.

371 Er soll nicht sagen: „Okay, ich mache jetzt einen Fehler, ich bin jetzt allein.“ Das will ich nicht, der
372 Arme. Jetzt kommen die Mamagefühle. (lacht)

373 00:33:03 Interviewende

374 (lacht). Hmh. Also eben, er hat eine türkische Mama. Ist das auch irgendwie ein Teil, der wichtig ist für
375 dich, dass er die Identität als türkisches Kind hat?

376 00:33:17 Leyla

377 Ja, also, ich sage immer: Er ist halb türkisch, halb arabisch. Er ist ein Mischling. Ich liebe Mischlinge.
378 Es ist wirklich sehr interessant. Also er soll schon wissen - wir wollen ja dieses Jahr in die Türkei
379 fliegen und nach Libanon zu den Eltern - und er muss wirklich wissen, dass er etwas von dem
380 Arabischen hat und von dem Türkischen. Ja, also auch die Kultur ist ganz anders. Er soll das auch
381 haben. Er soll von der Schweiz, der Türkei und vom Libanon etwas haben. So das Südländische, das
382 finde ich auch noch wichtig. Ich finde beides sehr schön. Aber bei den Türken und Arabern muss man
383 halt mehr Respekt haben gegenüber älteren und jüngeren Leuten. Das finde ich immer so wichtig. Ja.
384 Aber so mit Religion, ich bin auch nicht so die Strenge. Mein Mann sowieso auch nicht. Wenn ich jetzt
385 so sehe, sind wir glücklicher. Wir sind nicht wie meine Eltern. Also, wenn mein Papa mich jetzt so
386 sehen würde, so im Sommer und alles. Er würde sagen: „Mein Gott.“ Wenn wir zu meinen Eltern
387 fahren, natürlich so „nicht zu eng und etwas länger.“ Ach, egal. Ich bin jetzt raus. Das ist gut so. (lacht)

388 00:35:03 Interviewende

389 Mhm. Du hast ja gesagt, dass ihr entschieden habt, das Türkische wegzulassen. Wie kam es zu
390 dieser Entscheidung?

391 00:35:15 Leyla

392 Also, das Türkische nicht weglassen, aber halt so ein bisschen im Hintergrund. Er muss es wissen.
393 Aber ich denk mir immer, wir sind in der Schweiz. Ich kann jetzt nicht irgendwie nur die islamischen
394 Feiertage feiern. Das mach ich sogar auch nicht. Ich feiere mehr die christlichen. Letztes Jahr hatte
395 ich einen Weihnachtsbaum bei uns zuhause. Das machen wir jetzt seit vier Jahren, seitdem Malik da
396 ist. Ich will einfach, dass er es auch mitnimmt. In der Schule fragen sie: „Und, wie waren eure
397 Weihnachten? Bei uns waren sie ok.“ Die türkischen Kinder, die haben sowieso nichts gemacht. Sie
398 haben uns gar nicht mal gefragt. Aber die anderen haben erzählt: „Ja, ich habe das bekommen, das
399 war so und meine Eltern waren da, meine Oma war da.“ Wir waren immer so im Hintergrund. Das will
400 ich nicht. Er soll sagen: „An Weihnachten haben wir das gemacht und wir haben das gegessen.“ Und
401 wenn er mal Schweinefleisch isst, dann ist das einfach. Letztens waren wir im Urlaub in Italien. Er hat
402 Schwein gegessen. Ich hab es meiner Mama erzählt und sie so: „Mein Gott, ist das schlimm.“ Ja, und
403 jetzt? Er ist noch gesund, er lebt noch. Aber meine Eltern sind immer noch so ein bisschen, ja. Er
404 (Malik) hat zum Beispiel lange Haare. Da sagt mein Papa: „Oh mein Gott, er sieht aus wie ein
405 Mädchen. Schneide die Haare doch.“ Ich sag: „Nein, ich will sie nicht schneiden. Ich finde sie sehr
406 schön.“ Oder wenn er irgendwie so etwas pinkes anhat, das ist ja ganz normal. Es gibt auch Männer,
407 die halt ein pinkfarbenedes Shirt anziehen. Aber es ist einfach für uns dann so: „Oh Gott, pink ist eine
408 Mädchenfarbe.“ Ich habe letztens seine Nägel lackiert, nur ein Nagel. Und Papa hat gesagt: „Für was
409 machst du das?“ Ich sage: „Ja, er wollte es.“ Ich finde, wenn man „nein“ sagt, dann wollen die Kinder
410 mehr machen. Wenn ich einfach sage: „Willst du, dann mache ich das.“ „Welche Farbe?“ „Rot.“ Er
411 liebt rot. Für meinen Mann ist das auch nicht schlimm. Aber ich glaube, weil unsere Eltern nicht da
412 sind. Wir sind freier, denke ich immer. Wären die Eltern von ihm oder die Eltern von mir hier, dann
413 wäre es glaub auch so. Aber hier sind wir wirklich freier und das wollte ich auch so. Ja.

414 00:37:41 Interviewende

415 Hmh. Und eben, von der Entscheidung der Sprache her. Wie kam es zu diesem Entscheid?

416 00:37:49 Leyla

417 Ich hab einfach gedacht, es ist es ist zu viel für ihn. Er war zwei und er hat wirklich nur zwei, drei
418 Wörter gesprochen. Ich habe gedacht: „Vielleicht, weil ich auch das türkische habe? Ich lass mal jetzt
419 die türkische Sprache weg und ich fange jetzt nur mit Deutsch an.“ Seitdem, es tut ihm echt gut. Weil
420 ich finde, Hochdeutsch und Schweizerdeutsch sind ja fast ähnlich. Er kann es dann auch so
421 kombinieren, so: „Okay, Mama redet Deutsch mit mir.“ Letztens habe ich ihn gefragt: „Malik, sind
422 ‚Äpfel‘ oder ‚Öpfel‘.“ Dann sagt er: „Öpfel“ Voll süß. (lacht) Ja, weisst du, ich finde so türkisch und
423 schweizerdeutsch, das ist wirklich eine ganz, ganz andere Sprache. Deswegen habe ich gesagt:
424 „Hochdeutsch.“ Türkisch hört er vielleicht von der Mama oder so. Papa sagt immer: „Türkisch ist
425 wichtig.“ Also ich habe es auch nicht so gebraucht. Vielleicht mal mit Freunden. Aber so mit
426 Deutschen habe ich jetzt nichts Türkisches gebraucht, deswegen bin ich jetzt auch wirklich... Ich
427 glaube, ich werde später auch nicht bereuen, dass er nicht so gut türkisch kann.

428 00:39:01 Interviewende

- 429 Mhm. Zuhause hat er auch noch die arabische Sprache.
- 430 00:39:06 Leyla
- 431 Ja, die arabische. Aber nur mit Papa. Genau. Er weiss, Papa redet arabisch mit ihm. Er versteht es
432 auch und kann sogar auch ein paar Wörter. „Yalla“ und so. Oder „Habibi“. Er sagt immer: „Habibi,
433 Mama, Habibi Baba.“ So süss. Und mit mir halt deutsch. Ja, das geht. Mein Mann und ich reden ja
434 auch deutsch. Deswegen. Es sind halt zwei Sprachen zu Hause und ich finde das irgendwie gut.
435 Schweizerdeutsch lernt er ja von der Spielgruppe und bald vom Kindergarten. Er wird auch im
436 Kindergarten noch die deutsche Sprache noch bekommen. Es gibt so einen Kurs für die
437 ausländischen Kindern. Sie werden dann auch Hochdeutsch reden, das finde ich auch sehr gut. Damit
438 er dann beides hat. Ja.
- 439 00:39:53 Interviewende
- 440 Meistens ist es ja in den Audiopädagogischen Stellen so, dass wir Förderplanungen mit den Familien
441 machen. Also gemeinsam schauen, wo steht das Kind? Wie geht es weiter, was sind die nächsten
442 Ziele? Wie erlebst du diesen Prozess?
- 443 00:40:28 Leyla
- 444 Wir sind ehrlich miteinander. Ich teile meine Sorgen mit der Audiopädagogin sehr offen. Wenn Malik
445 Schwächen hat, versuchen wir ihn spielerisch zu fördern. Das Kind soll nicht merken, dass es
446 Schwächen hat und wie gesagt, wir machen das alles spielerisch. Ich bin sehr zufrieden.
- 447 00:40:59 Interviewende
- 448 Mhm. Ich bin langsam durch mit meinen Fragen. Gibt es sonst etwas, das du gerne noch mitteilen
449 möchtest?
- 450 00:41:10 Leyla
- 451 Ja, danke dir. Lass mich kurz überlegen... Ja. Klar ist es schön, wenn das Kind mehrere Sprachen
452 hat. Ich habe aber die türkische Sprache weggelassen, weil er diese Sprache nicht unbedingt braucht.
453 Ich finde, dass zwei Sprachen für ein hörbeeinträchtigtes Kind reichen. Die Landessprache, also
454 Schweizerdeutsch und Hochdeutsch, finde ich sehr wichtig.
- 455 00:41:48
- 456 Mhm. Ich danke dir vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast.

H Gruppendiskussion mit Fachpersonen

- 1 00:00:06 Interviewende
- 2 Einstieg: Die Interviewende begrüsst die Teilnehmende, stellt sich vor und erklärt den Ablauf und den
3 Datenschutz.
- 4 00:05:16 Interviewende
- 5 Gut. Dann würde ich mit der Grundaussage starten. Ich habe diese Aussage in der Theorie gefunden,
6 als ich mich mit dem Thema auseinandersetzte. Das wäre die Aussage: „Mit dem Cochlea-Implantat
7 (CI) gelingt es heute, bei diagnostizierter Gehörlosigkeit oder hochgradiger Schwerhörigkeit mittels
8 Neurostimulation des Hörnerven die neuronalen Hörzentren zu aktivieren und damit ein Hörenlernen
9 auch bei Gehörlosigkeit zu ermöglichen. [...] Forschungsergebnisse aus den USA belegen, dass ein
10 bilingualer Erwerb von zwei Lautsprachen bei guten hörtechnischen Voraussetzungen, wie z.B. dem
11 CI, auch bei Gehörlosigkeit möglich ist.“ Ich gebe euch einen Moment, um die Aussage nochmals
12 durchzulesen. (...)
- 13 Ja, jetzt würde ich gerne die Diskussion für eure fachliche Perspektive, eure Erfahrungen und
14 Meinungen eröffnen.
- 15 00:06:36 Johanna
- 16 Aber eben, wir sprechen auch von einer guten Hörgeräte-Versorgung, oder? Nicht nur von CI. Oder?
- 17 00:06:43 Interviewende
- 18 Ja, CI und Hörgeräte. Ja genau.
- 19 00:06:50 Jennifer
- 20 Also, ich finde es gut, es ist offen formuliert: Es ist möglich. Das finde ich schon einmal eine gute
21 Aussage und dieser würde ich zustimmen. Absolut, es ist möglich. Aber es ist nicht - wie soll ich
22 sagen - es ist nicht immer so, aber es ist möglich. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass die
23 Voraussetzung von einer guten Hörhilfe die Möglichkeit gibt, dass die Mehrsprachigkeit auch erlernt
24 werden kann. Also, dass die Kinder mehrsprachig zur Lautsprache kommen.
- 25 00:07:39 Johanna
- 26 Absolut. Es kommt natürlich immer auf den Zeitpunkt der Versorgung und auf solche Sachen an. Ich
27 habe immer mehr das Gefühl, dass es vor allem auf die Offenheit oder auf die Kompetenz der Eltern
28 ankommt. Auch, wie sie es psychologisch angehen und wie die Eltern kommunizieren. Ich glaube,
29 wenn Eltern gut kommunizieren, dann spielt es nicht so eine grosse Rolle. Dann ist unglaublich viel
30 möglich. Wenn die Eltern eingeschränkt sind und sich nicht zu sprechen wagen - oder einfach nicht
31 mit ihren Kindern sprechen, dann kann sie noch so gut sein und es geht einfach nicht. Ja.
- 32 00:08:20 Marianne

33 Ich glaube, dass auch die kognitive Voraussetzung des Kindes wichtig ist, ob es möglich ist, die
34 Muttersprache als Erstsprache zu erwerben. Dieser Paradigmenwechsel muss auch da sein, dass
35 man dies unterstützt, dass die Muttersprache zuerst kommen darf und dass man die Kinder dabei
36 unterstützt. Und auch die Eltern, dass sie diesen Mut haben. Es ist nämlich immer noch nicht einfach
37 so „fest“, dass dies möglich ist und dass dies ein guter Weg ist, wenn die Kinder zuerst einmal die
38 Muttersprache lernen und dass dann der Zweitspracherwerb viel einfacher gelingt. Aber ich glaube
39 schon auch, dass das Kind Voraussetzungen braucht. Ich habe schon einmal mit einer Familie
40 gearbeitet, in der beide Kinder ein CI hatten. Für ein Kind war dies möglich und für das andere war
41 dies nicht möglich. Es war zu schwierig.

42 00:09:22 Johanna

43 Wie habt ihr dann darauf reagiert? Das ist ja noch schwierig innerhalb von der Familie.

44 00:09:29 Marianne

45 Ja, beim ersten Jungen, dort war es nicht möglich. Dort haben wir wirklich Deutsch als Erstsprache
46 gelernt. Aber die Eltern sprechen auch sehr gut Deutsch. Er hat dann von den Grosseltern ein paar
47 Inputs bekommen. Er hatte gar kein Interesse am Italienischen, da er so gefordert war mit der
48 Lautsprache im Deutsch. Sein Bruder, welcher auch früher operiert und erfasst wurde: Ihm fiel einfach
49 alles leichter. Er konnte dann mit seinen Grosseltern auch noch Italienisch sprechen.

50 00:10:14 Franziska

51 Zusätzlich wichtig finde ich auch noch das „Interesse an der Sprache“ oder die „Sprachbegabung“. Die
52 kognitiven Fähigkeiten im Sprachbereich spielen neben der allgemeinen Kognition auch noch eine
53 wichtige Rolle. Das Sprachvorbild der Eltern finde ich auch noch sehr wichtig, aus meiner Erfahrung
54 heraus. In einer Familie ist zum Beispiel der Vater mittel- bis hochgradig schwerhörig. Er spricht
55 verwaschen und ist nicht viel zuhause. Er ist vor allem am Abend und am Wochenende zuhause. Die
56 Mutter spricht ein österreichischer Dialekt. Die Kinder haben liebevolle, kognitiv nicht so starke Eltern,
57 die viel mit den Kindern sprechen. Das sicher. Aber das Mami, das hatte ein bisschen ein wilder
58 Dialekt mit den Kindern gesprochen. Dies immer noch. Sie strengt sich zwar durch meine Beratung
59 an, dass sie wirklich deutlich spricht. Vor alle, das dritte Kind hat CI, die ersten beiden Kinder
60 mittelgradig schwerhörig und tragen Hörgeräte. Alle drei sind schwerhörig oder gehörlos. Es ist genau
61 das, was du auch sagst, Marianne: Das erste Kind ist kognitiv nicht so stark und dieses hatte dann
62 sprachlich mit der Grammatik grosse Schwierigkeiten. Auch mit diesem Sprachen-Mix. Das zweite ist
63 ein sehr kluges Kind. Ihr fällt dies viel leichter. Sie spricht ein bisschen Hochdeutsch, ein bisschen
64 Österreichisch. Sie spricht auch Schweizerdeutsch, das kann sie alles. Obwohl sie ähnlich hörversorgt
65 ist wie der Bruder, kann sie auch Sachen wiederholen und sich merken: Wenn die Mutti „Stockerl“
66 sagt, ist das „Schämmeli“ bei mir. Oder „Tabletli“, das ist Schweizerdeutsch. Dann ist sie nicht so stur,
67 dass sie immer sagt: „Nein, das ist der Stockerl.“, so wie der Bruder dies macht. Eben, so eigentlich
68 die Flexibilität, die ich auch beobachte. Flexible, kognitiv starke Kinder, die eine Sprachbegabung
69 haben, können sich locker in mehreren Welten bewegen. Auch mit ein bisschen Gebärden und so.

70 Der kleine Bruder ist noch eher auf Gebärden angewiesen. Das ist ja dann noch ein weiteres Thema,
71 eigentlich ja wieder eine eigene Sprache. Es ist keine Lautsprache, so wie in der Aussage. Aber
72 vielleicht können wir dazu dann auch noch eine Runde machen. Das ist auch ein wichtiges Thema.

73 00:12:53 Anja

74 Ich finde, neben der Hörgeräte-Versorgung - also wann das passiert - ist es auch noch wichtig,
75 wie die Familie auf die Hörbeeinträchtigung eingestellt ist und wie stark der Diagnoseschock da ist.
76 Gerade bei anderen Kulturen stelle ich fest, dass diese manchmal fast mehr Mühe haben. Zum Teil
77 auch aufgrund von religiösen Ansichten. Es ist ganz ein wichtiger Faktor, ob die Familie offen ist und
78 Freude daran hat, dass das Kind mithilfe des CIs hören darf und dass dieses auch das Tor für das
79 Ganze öffnet. Das andere Thema bezüglich Sprache: Ich finde, es gibt sprachbegabte Kinder. Aber
80 sie bekommen aufgrund der Familie, des Umfeldes oder aufgrund von irgendwelchen Faktoren gar nie
81 die Möglichkeit dazu, die Lautsprache zu lernen. Vielleicht, weil sie den ganzen Tag vor dem
82 Fernseher sitzen oder weil sie keinen Zugang zu Spielsachen haben. Ich hatte beispielsweise eine
83 Familie, sie ging vier oder fünf Jahre nie mit den Kindern nach draussen - auch aus kulturellen Sachen
84 oder aus Angst, weil man das Land nicht kennt. Dann kann das Kind noch so sprachbegabt sein. Es
85 hat dann einfach auch die Chance nicht. Ich finde, das eine ist die Hörgeräte-Versorgung und der
86 Zeitpunkt und die Einstellung der Familie. Aber dann auch: Wo hat es Zugang? Ist das Kind den
87 ganzen Tag in der KiTa? Dies hat auch Vor- und Nachteile, je nachdem, was es für eine KiTa ist.
88 Wenn alle dort mehrsprachig sind, dann ist es auch schwieriger für das Deutsch. Aber es kann auch
89 sehr viele Vorteile haben. Es gibt ja auch viele Studien darüber, dass die Kinder in der KiTa sehr
90 sprachbegabt seien, weil sie Zugang haben und die Motivation der anderen Kinder. Sie baden den
91 ganzen Tag in der Sprache, sie haben diese Möglichkeit.

92 00:14:34 Johanna

93 Wenn dies akustisch möglich ist. Vor allem die Raumakustik. Die meisten KiTas, in denen ich war,
94 diese waren eine Katastrophe. Ja. Wie soll ein hörbeeinträchtigtes Kind hier die Sprache lernen? Das
95 eine Kind, das ich betreue: Sie lernt dort schon. Ich weiss nicht, wie. Aber sie lernt schon.

96 00:15:02 Jennifer

97 Ich finde es manchmal auch noch wichtig, ob es Geschwister in der Familie hat. Ich erlebe manchmal,
98 dass ältere Geschwister von der Kommunikation her sehr viel zu bieten haben für die jüngeren
99 Geschwister. Das jüngere Kind kommt dann fast mehr durch das ältere Geschwister in die
100 Kommunikation als durch die Eltern. Wenn man hingegeben ein ältestes Kind hat mit Eltern, die nicht
101 so viel kommunizieren mit dem Kind, ist dies manchmal die schwierigere Situation.

102 00:15:35 Franziska

103 Das finde ich jetzt noch spannend. Das Kind, das mir nämlich heute Morgen in den Sinn gekommen
104 ist, dort war es ganz anders: Eine brillant gescheite Familie, super gebildet, KiTa-mässig zuhause
105 eingerichtet mit Spielzeugen, mit Hörbüchern und allem. Gehörlos, relativ frühimplantiert mit CI. Nur

106 „Kauderwelsch“. Er war der jüngste in der Familie. Die älteren Geschwister waren tip top am
107 Sprechen. Das zweite Kind hatte ein bisschen logopädischen Schwierigkeiten. Aber sie haben immer
108 mit ihm gesprochen und gemacht. Es gab eine Nanny, die den Tag durch immer geschaut und
109 kommuniziert hat. Man kann auch nicht sagen: Es ist immer so. Er ist jetzt bei uns an der Schule und
110 gebärdet mehr. Er kommuniziert jetzt eher in der Gebärdensprache.

111 00:16:30 Johanna

112 War dort nicht eine Spracherwerbsstörung vorhanden? Manchmal ist es ja auch so etwas. Ich hatte
113 auch mal ein Kind, bei dem sonst fast alles gestimmt hat. Es kam nie wirklich zu einer guten
114 Lautsprache, es steht sprachlich katastrophal im Leben. Da war vermutlich einfach eine
115 Spracherwerbsstörung vorhanden. Da konntest du machen, was du willst. Es war sogar ein
116 deutschsprachiges Kind. Das spielt schon auch noch eine Rolle. Aber eben, wenn du sagst: Beim
117 einen Kind habt ihr gemerkt, dass man es machen kann und beim anderen nicht: Habt ihr dann
118 irgendwann einmal die Strategie gewechselt?

119 00:17:22 Marianne

120 Mit haben eben mit dem zweiten Kind schon auch Deutsch gesprochen. Aber ich habe gemerkt, dass
121 er mit der Nonna auch italienische Wörter ausprobiert. Die Familiensprache blieb Deutsch. Aber er
122 wäre bereit gewesen, auch die Muttersprache zu lernen. Und das erste Kind gar nicht. Es fiel dem
123 jüngeren Kind auch viel einfacher in die Sprache zu kommen als dem älteren Kind. Aber es ist halt so
124 komplex, was alles zusammenhängt. Das Kind bekam dann auch noch eine Krankheit, durch die er
125 gebremst wurde. Er bekam Diabetes. Am Anfang hatte er sich wunderbar entwickelt. Nach der
126 Diabetes ging es einfach nicht gleich weiter. Das sind dann halt Einschnitte im Leben eines Kindes,
127 bei dem man wieder neue Wege suchen muss. Wir haben ja vorher noch von der Gebärdensprache
128 gesprochen: DAS hat ihm dann auch geholfen. Die Gebärdensprache, Visualisierungen - so kam er
129 weiter. Die Gebärdensprache dazu war dann für den jüngeren Bruder auch kein Problem. Und
130 Italienisch kann er wahrscheinlich auch nicht so gut, aber er hat es verstanden und mitbekommen. Die
131 Grosseltern konnten nämlich nicht so gut Deutsch. Die Familiensprache war früher bei beiden
132 Familien Italienisch. (...) Ich glaube, es gibt keinen Mittelwert: Es ist so individuell. So wie wir alle in
133 unserer Arbeit sehr individuell sind, die Familien sind individuell, die Kinder sind individuell. Dies
134 macht es spannend, dies ist aber auch eine Auseinandersetzung und einer Herausforderung im Alltag.

135 00:19:21 Johanna

136 Habt ihr das schon einmal in einer Familie erlebt, dass ihr irgendwann in einer Familie, die mit zwei
137 Sprachen unterwegs war, die Notbremse ziehen musstet und gesagt habt: „Hey, jetzt müsst ihr
138 umstellen.“ Ich hätte da extrem Hemmungen. Ich habe das Gefühl, dass dies fast nicht möglich ist.

139 00:19:37 Franziska

140 Es ist halt immer ein bisschen zwiespältig. Sagt man: „Sprechen Sie in der Mutter- und Vatersprache.“
141 Oder sagt man: „Das Deutsch ist doch so wichtig.“ Bei uns hat einmal die Psychologin, die bei uns im

142 Zentrum angestellt ist und Familien berät, bei einer Familie gesagt: „Sie müssen sich jetzt überlegen,
143 wie Sie es mit den Kindern machen wollen. Es hat zu viele Sprachen.“ Eben, vielleicht weil sie kognitiv
144 nicht so gut unterwegs waren. Es hatte auch noch eine Sehbeeinträchtigung. Es wurde eher spät
145 implantiert, weil die Hörbeeinträchtigung spät erkannt wurde. Dort hat sie eher empfohlen, Deutsch zu
146 sprechen. Die Mutter konnte jedoch nicht so gut Deutsch. Sie hat dann mit mir auch Deutsch
147 gesprochen, ich habe dann auch Deutsch gesprochen. Der Vater ist in der Schweiz aufgewachsen.
148 Aber es eine Kultur, in der die Mutter zu den Kindern schaut und der Vater geht Geld verdienen. Ganz
149 klar. Er hat dann, glaube ich, auch Hochdeutsch statt Schweizerdeutsch mit den Kindern gesprochen.
150 Ich finde es noch anspruchsvoll. Der Mix von diesem Schweizerdeutsch, dem Hochdeutsch,
151 gebrochen Deutsch. Sie sprach Urdu. Die Kinder haben gar nicht gesprochen. Sie sind immer noch
152 klein, sie sind noch nicht in die Sprache gekommen. Sie gebärden eher. Dies jedoch wollten die Eltern
153 nicht lernen. „Gefällt mir nicht.“ Ja.

154 00:21:10 Jennifer

155 Ja, finde es manchmal wirklich auch schwierig, die Eltern davon zu überzeugen, die Muttersprache zu
156 sprechen. Du hast am Anfang ja gesagt, dass die Muttersprache eigentlich so wichtig ist. Ich habe
157 viele Familien, die das nicht wollen. Weil es ist auch die Integration, die über die Sprache geht. „Man
158 spricht hier Deutsch.“ Man möchte den Kindern viel bieten, darum müssen sie Deutsch lernen. Ich
159 habe wirklich auch Familien, die katastrophal Deutsch mit ihren Kindern sprechen. Dass es so wichtig
160 wäre, zuhause die Muttersprache anzubieten, da habe ich manchmal wirklich Mühe.

161 00:21:48 Johanna

162 Mhm. Ja, oder sie sagen: „Jaja“ und dann merkst du, dass sie es sich trotzdem nicht wagen, dies zu
163 machen. Ich versuche immer zu sagen: „Es geht nicht um die Wörter, es geht um die Grammatik,
164 welche das Kind lernen muss.“ Das ist aber je nachdem auch abstrakt, wenn man einander auch nicht
165 so gut versteht. Dass es um die Strukturen geht, welche das Kind aufbauen muss. Aber ja.

166 00:22:19 Anja

167 Aber ich habe das Gefühl, das ist mit allem so: Wir können einfach Sachen anbieten. Wir können
168 sagen, was wir aus der Forschung und von unseren Erfahrungen her wissen. Was die Familie daraus
169 macht, liegt auch ein bisschen in ihrer Verantwortung. Ich habe das Gefühl, dass wir dies in unserem
170 Alltag auch einfach akzeptieren müssen, dass dies so ist. Ich sehe zum Beispiel auch viele Kinder, die
171 den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen. Ich bin wirklich manchmal erstaunt, wie gut sie trotzdem
172 Deutsch oder andere Sprachen lernen. (lacht) Der Wortschatz ist ein bisschen anders, aber ich staune
173 manchmal trotzdem. Oder auch Kinder, die lange die Möglichkeit nicht hatten: Wie stark diese mit
174 Hörgeräten und CI aufholen. Ich begegne immer wieder positiven Beispielen. Diese Kinder, sie wollen
175 und sie sind stark, sie haben viele Ressourcen. Vielleicht gerade auch weil sie hörbeeinträchtigt sind
176 und immer kämpfen mussten. Oder weil es die Familie zusammenschweisst.

177 00:23:13 Jennifer

- 178 Schauen diese Kinder dann Fernsehen auf Deutsch oder in ihrer Muttersprache?
- 179 00:23:17 Anja
- 180 Dies ist bei verschiedenen Familien. Ja. Aber die meisten vermutlich schon eher in der Muttersprache.
- 181 00:23:24 Johanna
- 182 Von welchem Alter sprichst du denn, wenn du sagst „Aufholen“? In welchem Alterssegment?
- 183 00:23:29 Anja
- 184 Gut, wir von der Früherziehung haben ja nur die Kinder bis zweite, dritte Klasse. Man sagt ja, dass
- 185 das Sprachfenster für die Grammatik mit sieben Jahren geschlossen sei. Aber ja, im Kindergarten
- 186 herum. Meistens machen sie sowieso einen Schub. Gerade, wenn sie zuhause ein bisschen depriviert
- 187 sind. Dann kommt der Kindergarten und dann macht es manchmal so. Ich finde es immer erstaunlich,
- 188 was sie können.
- 189 00:23:57 Franziska
- 190 Du hast ja noch zur Beratung gefragt. Darüber sind wir auch zu sprechen gekommen, wie man die
- 191 Eltern sonst noch berätet. Bei uns ist Marte Meo verbreitet. Ich habe dies bereits vor der
- 192 Audiopädagogischen Arbeit gemacht. Das bringe ich den Eltern auch ein bisschen bei: Vor allem das
- 193 mit dem Benennen und ein bisschen auch das Leiten. Also dass sie dem Kind wirklich laufend sagen
- 194 sollen, was es gerade macht. Dies mit einem lieben Gesicht und liebevollen Worten. Und dass dies so
- 195 wichtig sei in der Sprachentwicklung. Und eben, dies in der Muttersprache, wenn sie einverstanden
- 196 sind damit. Ich finde das ist etwas, was den Lautspracherwerb sehr unterstützt. Also kennt ihr Marte
- 197 Meo? Dadurch werden im Gehirn Synapsen gebildet: „Was macht mein Körper?“ und „Wie heisst das,
- 198 was mein Körper gerade macht?“
- 199 00:24:50 Johanna
- 200 Und dass du dann auch filmst, machst du das so?
- 201 00:24:53 Franziska
- 202 Nein, ich mache keine Beratung. Für das haben wir kein Geld. (lacht) Wir haben keine Ressourcen
- 203 dazu. Du musst ja dann irgendwie am Abend gehen. Du musst diese Beratung fast dann machen,
- 204 wenn die Kinder weg sind. Ausser, du machst diese schmalspurig. Aber die Ausbildung, die ich
- 205 gemacht habe und die wir nachher als Team noch einmal gemacht haben, diese ist auch nicht so
- 206 richtig für die Beratung. Ich bringe ihnen eher einfach die Tools bei, damit sie dem Kind zum Beispiel
- 207 sagen: „Du nimmst dein Glas und trinkst. Du lachst. Du hast Freude.“ Auch die Emotionen benennen.
- 208 Das ist auch sehr wichtig. Am Anfang findet man das vielleicht ein bisschen eigenartig, wenn man dies
- 209 mit dem Kind immer wieder macht - natürlich nicht den ganzen Tag. Das ist etwas Wichtiges, das ich
- 210 den Eltern jeweils sage.
- 211 00:25:44 Marianne

- 212 Und dann kommt die Zweisprachigkeit dazu, oder? Wenn sie es in ihrer Sprache machen.
- 213 00:25:48 Franziska
- 214 In ihrer Sprache, genau. Und ich mache es in der Förderung vor, damit sie auch sehen, wie das
215 funktioniert. Ich sage dann manchmal auch: „Frau Soundso, jetzt dürfen Sie einmal in ihrer Sprache.“
216 Ja.
- 217 00:26:00 Johanna
- 218 ...
- 219 Da habe ich einfach ein bisschen Mühe, die Eltern einzubeziehen. Vor allem eben die
220 fremdsprachigen Eltern. Eben, dass nicht nur ich mache. Eben, dass ich sage: „Jetzt macht ihr mal.
221 Macht das nach.“ Das traue ich mich häufig nicht. Ich traue mich nicht, die Eltern so herauszufordern.
222 Das ist ein massiver Fehler, weil dies einfach extrem wichtig wäre, dass sie es ausprobieren. Ja. Aber
223 eben mit dem Hintergrund von Marte Meo könnte man vielleicht eher...
- 224 00:26:34 Franziska
- 225 Weisst du, man hat dann wie ein Konzept. Dann kann man sagen: „Wissen Sie, wir haben eine
226 Weiterbildung gemacht und ich möchte das gerne mit Ihnen ausprobieren.“ Irgendwie so. Oder: „Ich
227 mache sehr gute Erfahrungen damit. Am Anfang ist es ein bisschen komisch, ich weiss.“ Weil, wenn
228 du sagst: „Machen Sie es, wenn ich weg bin“, dann weisst du ja nicht, ob sie es wirklich machen.
- 229 00:26:54 Johanna
- 230 Nein, ich habe dann keine Ahnung. Und sie haben dann auch keine Rückmeldung.
- 231 00:26:57 Franziska
- 232 Ich habe zum Beispiel auch schon gesagt: „Sie können einmal ein Film von einer Interaktion machen.
233 Einfach so, wie es gerade läuft. Egal, ob es eine gelungene oder eine schwierige Situation ist.“ Das
234 hat dann nicht geklappt, so wie ich es vorgeschlagen habe. Ich hatte eben auch schon eine
235 Videoanalyse gemacht. Das war an der HfH, in der Projektarbeit, die wir machen mussten. Da habe
236 ich mit Marte Meo gearbeitet.
- 237 00:27:24 Marianne
- 238 Ja da, wo du gesagt ich was hättest du mit der Verunsicherung von Deiner Familie Noventi eine
239 andere Muttersprache Hand? Es ist verschiedentlich nicht unterschätzt.
- 240 00:27:38 Marianne
- 241 Ich denke, das was du gesagt hast, dies hat auch mit der Verunsicherung der Familien zu tun, wenn
242 sie eine andere Muttersprache haben. Dies ist vermutlich nicht zu unterschätzen. Ich glaube, dass es
243 wertvoll für die Familie ist, wenn man am Anfang viel Zeit dafür lässt. Wir haben ja das Gefühl, man
244 sollte gleich beginnen zu arbeiten und fördern. Es sollte vielleicht zuerst im Vordergrund stehen: Wer
245 ist diese Familie? Was hat diese Familie erlebt? Welche Wünsche haben Sie? Was ich manchmal

246 erlebe ist, dass wenn man klein beginnt, zum Beispiel nur mit dem Erlebnistagebuch, welches wir ja
247 machen - wäre natürlich auch schön, wenn die Eltern mehr machen würden - aber wenn wir es
248 machen, dass sie es in ihrer Sprache ergänzen würden. Wenn die Kinder das Buch dann den
249 Grosseltern zeigen, dann wäre ihre Sprache auch dabei. Ich denke, dass man die Grossfamilie nicht
250 unterschätzen darf. Also, was diese auch ausmacht und dass sie sich auch verstanden fühlen. Ja,
251 manchmal sind es kleine Sachen, die dann die Familie öffnet, weil sie sich ernstgenommen fühlt. Das
252 Vertrauen in uns und in sich wird dadurch auch grösser. Die Situation ist wahrscheinlich wirklich nicht
253 einfach: „Ich weiss nicht, ob mein Kind einmal sprechen wird“ und „ich spreche eine andere Sprache,
254 wie sonst alle sprechen“ und „kann es in der Schule mithalten?“. Es sind so viele Gedanken. Darum
255 denke ich, dass man sich am Anfang ganz viel Zeit für die Elternarbeit lassen muss.

256 00:29:04 Johanna

257 Ja. Einfach nur aufschreiben oder etwas dazutun, ist ein guter kleiner, erster Schritt.

258 00:29:15 Marianne

259 Mhm. Das macht ja Freude. Sie werden dadurch auch aktiv, sie können selbst aktiv und selber
260 wirksam sein.

261 00:29:21 Anja

262 Ich mache auch noch gute Erfahrungen mit Dolmetscher. Gerade bei Familien, bei denen ich merke,
263 dass sie Mühe haben, aus sich herauszukommen. Mit der Kultur, mit ihrer Sprache. Sie sagen dann
264 manchmal: „Ja, für das Gespräch, das wir zusammen haben, brauchen wir keinen Dolmetscher. Wir
265 verstehen ja eigentlich gut.“ Ich habe dann manchmal auch das Gefühl, dass die Eltern gut verstehen.
266 Aber ich habe dann auch schon gesagt: „Doch, ich möchte jetzt einfach gerne, dass ihr 100%
267 versteht.“ Dann habe ich wirklich einmal einen Dolmetscher mitgebracht und das hat Welten geöffnet.
268 Sie haben dann gesagt: „Ich hätte nie gedacht, dass das...“ Sie haben sich einfach schon wie
269 zuhause gefühlt, weil er ihre Sprache gesprochen hatte. Und für mich war es auch gut. Gewisse
270 Dolmetscher sind auch wie Kulturvermittler. Ich hatte auch schon jemanden, der mit mir an ein
271 Elterngespräch kam. Auf dem Heimweg hat er mir so viel Zeugs über die Familie erzählt - nur anhand
272 von der Wohnung, anhand der Bilder, die aufgehängt waren. Er hat dann gesagt: „Die Familie denkt
273 vermutlich so über die Behinderung.“ Ich finde, dass dies eine grosse Ressource ist - wenn es
274 finanziell erlaubt ist -, die wir haben oder hätten, welche wir viel öfters einsetzen müssten für
275 Dolmetscher oder Kulturvermittler, die helfen könnten. Ich mache auch oft, zum Beispiel um die
276 Weihnachtszeit herum, dass wir viel miteinander backen oder so. Ich frage dann auch: „Was bäckst
277 denn du?“ So kann ich sie reinnehmen. Sie haben dann auch weniger Mühe mit der Sprache. Es ist
278 dann klar, dass ihre Sprache und Kultur auch zählen. Darum habe ich so meistens Erfolg - in den
279 meisten Familien, nicht bei allen. Ich finde das sehr schön, wenn man sie so abholen kann.

280 00:30:59 Jennifer

281 Ich finde es auch wichtig, dass man die ganze Familie miteinbezieht und auch die Väter nicht vergisst.
282 Häufig sind es ja Strukturen, bei denen zuhause schon das Mami zuständig ist, aber der Vater das
283 Familienoberhaupt ist. Ich mache gute Erfahrungen, wenn man die Väter miteinbezieht und sie auch
284 anspricht und ernst nimmt. Dass man sie nicht vergisst. Manchmal ist das ein Türöffner.

285 00:31:33 Franziska

286 Mhm. Ich bestehe immer darauf dies organisieren, dass die Väter bei den Standortsgesprächen auch
287 dabei sind.

288 00:31:34 Jennifer

289 Ja. Ich versuche sie, wenn möglich, auch in die Therapie einzubinden. Ich habe wirklich Väter, die alle
290 zwei Wochen mit den Kindern auf dem Teppich am Boden sitzen und spielen. Da geht mein Herz auf.
291 Ich finde das so wertvoll. Gerade, wenn es Buben sind und dann sitzt der Vater dazu und spielt.

292 00:31:56 Franziska

293 Und sie hören von dir dann auch wieder die Infos zur Forschung: „Wissen Sie, es ist wichtig, dass Sie
294 auch in Ihrer Sprache mit dem Kind sprechen.“ Das Mami richtet es ja dann vielleicht nicht aus, wenn
295 du es ihr einmal erklärt hast. Oder sie vergisst es wieder.

296 00:32:13 Anja

297 Es gibt ja mittlerweile auch gute Apps. Eines heisst, glaube ich, Four you. Da kann man die
298 pädagogischen Grundsätze auch in ihrer Sprache in einem Video zeigen. Ich habe dies auch schon
299 gemacht. Das gibt es in allen Sprachen. Ich glaube, das heisst 4-0, oder so.

300 00:32:34 Franziska

301 Du meinst nicht Kinder-4? Du meinst etwas anderes, oder?

302 00:32:38 Anja

303 Oder Kinder-4? Das kann sein. Es ist das, was es in allen Sprachen gibt und irgendwie die Motorik
304 und so...

305 00:32:42

306 Ja, ja.

307 00:32:45 Anja

308 Dann ist es das. Kinder-4. Genau. Zum Beispiel.

309 00:32:47 Johanna

310 Da gibt es auch noch andere Filme von Alltagssituationen.

311 00:32:48 Anja

312 Genau, es ist auch allgemeiner. Wenn du zeigen möchtest, dass sie sich viel bewegen oder
313 rausgehen sollen. Einfach solche Sachen.

314 00:33:07 Franziska

315 Sie haben noch ein neues Dings gemacht, ich glaube, zur Sprachentwicklung. Ich habe das eben
316 noch nicht gross angeschaut. Es ist nicht mehr nur so allgemein, sondern auch spezifisch.

317 00:33:11 Marianne

318 Mir hat einmal ein Kulturvermittler bei einer Familie weitergeholfen. Wenn ich dort hinkam, sagte der
319 Junge: „Bandita.“ (lacht) Das war die Begrüssung. Ich wusste nicht, wie ich dort arbeiten soll. Die
320 Familie kam aus dem Kosovo und sie konnte auch kein Deutsch. Er hatte hörende Geschwister. Er
321 hatte im Grunde genommen ganz herzige Eltern. Er hat mir dann gesagt: „Aber sag mal: Jetzt meinst
322 du, du könntest in eine solche Familie gehen und so ein Büechli erzählen?“ Und dann habe ich
323 gesagt: „Ja, ein ganz einfaches.“ (lacht) „Also, du musst schon versuchen, dort anzuknüpfen, was in
324 der Familie im Moment wichtig ist. Wo arbeitet der Vater?“ Dies wusste ich, das habe ich ja gefragt. Er
325 war früher Bäcker. Er hat gesagt: „Also gut, nächstes Mal bäckst du nur.“ Dann habe ich Teig
326 mitgenommen und wir haben gebacken. Der Vater hat dann überglücklich gesagt: „Nächstes Mal
327 mache ich.“ (lacht) Ab dann ist es so wunderbar gelaufen und es war ja auch nur etwas ganz kleines,
328 was einem manchmal gar nicht in den Sinn kommt. Man ist manchmal fast ein bisschen stur in etwas
329 drinn und denkt: Wieso kommt jetzt nichts? Wieso geht gar nichts? Manchmal ist es so etwas
330 Einfaches, wo man von aussen auch mal einen Input erhält, was helfen könnte. Ab diesem Zeitpunkt
331 hatte ich auch ein bisschen mehr Mut, halt einfach mal zu backen. Er hat dann dort weitergemacht
332 und weitergemacht und wir hatten die schönsten Nachmittage zusammen verbracht. Dann kannst du
333 ein Erlebnistagebuch machen und dann hast du ja so viel miteinander erarbeitet und alle sind
334 zufrieden.

335 00:35:05 Anja

336 Ich habe auch schon in einer Familie, die den Zugang zu Büchern nicht hatte, Bücher von halt auch
337 zum Teil deutschen Wörter mitgenommen. Das war eine grosse Barriere, dass diese nicht in ihrer
338 Muttersprache war. Ich habe dann einen Verlag gesucht, der arabische Bücher hatte, und ich habe
339 dort wirklich Kinderbücher bestellt. Ich wusste nicht, was es dann sprachlich heisst. Aber sie fanden
340 dann wirklich: „Wow.“ Sie haben es dann wirklich begonnen zu machen. Ich finde, man muss je nach
341 Familie verschiedene Methoden hervorheben, so wie du es auch sagst. Bei einer Familie ist es das
342 Backen, bei anderen anderes. Und Bücher finde ich halt immer noch so ein Grundsatz neben dem
343 Baden in der Sprache. Der Zugang dieser Kinder zu Büchern. Da gibt es heute so viele Möglichkeiten
344 mit den Fremdsprachen.

345 00:35:59 Franziska

346 Was mir auch noch durch den Kopf gegangen ist, ist die sozial-emotionale Entwicklung vom Kind und
347 die Bereitschaft, überhaupt etwas zu lernen. Ich hatte schon verschiedene Kinder, die mehrsprachig

348 aufgewachsen sind. Einige davon sind bereits mit zwei Jahren mit mir am Tischchen gesessen und
349 so: „Ja, jetzt geht es los, jetzt machen wir etwas.“ Sie wollen etwas lernen. Und das Kauderwelsch-
350 Kind, das ich vorhin erwähnt hatte, dieses ist in der Wohnung herumgerannt und wollte überhaupt
351 nichts machen mit Frau Müller. „Was lernen, was arbeiten. Nichts. Ich möchte jetzt nur beim Papi sein,
352 bei der Nanny sein. Überall, ausser am Boden oder am Tisch.“ Oder bei dieser Familie mit dem
353 Österreichischen Dialekt: Das ältere Kind, das schon auch mitgemacht hatte und Freude hatte, dass
354 ich gekommen war. Aber es war nicht so wissbegierig. Auch vom Sitzen mögen und sich wirklich
355 einlassen wollen. Ich finde, das macht sehr viel aus. Jetzt natürlich auch bei bei den Eltern: Auch:
356 „Was lernen sie von mir? Was profitieren sie von ihrem Alltag oder von einer Förderstunde? Was
357 bringen wir miteinander in Gang, die Eltern und ich?“ Auch noch der Aspekt: Wollen die Eltern fördern
358 im weitesten Sinne? Möchten sie ihnen Geschichten erzählen oder sind sie am Abend einfach müde,
359 weil sie so streng gearbeitet haben oder überfordert sind, weil sie es nicht kennen. Also ihre
360 Bereitschaft und Haltung, das haben wir schon gesagt. Aber eben auch von den Kindern her. Ja, wie
361 jung sie bereits auch schon wirklich Sprache lernen möchten. Wovon hängt es alles ab? Eben, die
362 Sprachbegabung, das Sprachinteresse, die Möglichkeit, die sie zuhause haben. Aber eben auch, dass
363 wir sie versuchen zu begeistern. Und ich habe schon gemerkt, dass es mir bei einigen Kindern fast
364 nicht gelingt. Und bei anderen Kindern ist es so einfach. Das finde ich immer wieder herausfordernd.

365 00:38:01 Anja

366 Ich finde, manchmal sind es auch unsere Ansprüche an unsere Arbeit: Manchmal kann ein
367 Spaziergang viel mehr bewirken als wenn ich x-Sachen bringe und bastle und mache. Eben, für das
368 eine Kind wäre dies vielleicht einfacher gewesen für die Familie. Dann geht man halt raus, dann kann
369 es sich bewegen und ich kann trotzdem noch Sachen mit ihm auf dem Spielplatz machen oder so. Wir
370 sind in der Früherziehung ja eigentlich ziemlich offen - oder wir könnten eigentlich. Ich musste
371 manchmal auch den Mut aufbringen, um dies zu machen. Weil ich merke, dass ich gar nicht muss, es
372 geht auch ganz einfach. Ja. Aber es braucht viel von uns um zu spüren, welche Familie was braucht
373 und wann. Manchmal dauert dies halt lange. Dann auch die Geduld zu haben, das ist schon auch eine
374 Herausforderung.

375 00:38:51 Johanna

376 Ja. Auch, dass die Familie das Gefühl hat: Es bringt etwas. Bei einer Familie hatte ich das Gefühl, sie
377 hat das Spielen, das ich mit ihrer Tochter mache, einfach nicht verstanden. Sie hat sich einfach
378 gefragt: Was macht sie eigentlich? Ich habe schon versucht, ihr dies zu erklären. Aber ich wusste,
379 dass dies nicht angekommen war. Sie hatte einfach das Gefühl: Sie ist ein bisschen... balabala (lacht)

380 00:39:19 Marianne

381 Woher kam denn diese Familie?

382 00:39:21 Johanna

383 Aus Eritrea. Das Kind war ein frühgeborenes Kind. Ich glaube, es war eine ganz schlimme erste Zeit
384 gewesen. Die Mutter war auch schon wieder schwanger. Ich hatte das Gefühl, sie war einfach auch
385 traumatisiert. Sie hatte auch wahnsinnig Angst während der Schwangerschaft. Sie war gar nicht mehr
386 ansprechbar. Dann ist es halt schwierig, was dann mein Teil ist. Aber ich ging dann auch nicht mehr
387 nach Hause, sondern in die KiTa, weil sie so viel Programm hatten. Ich hatte in dieser Zeit auch gar
388 keine Möglichkeit mehr, um Einfluss zu nehmen. Ich habe einfach am Anfang gemerkt, dass es ihr
389 überhaupt nicht gut geht. Ja.

390 00:40:01 Marianne

391 Und das macht halt wahrscheinlich schon Druck, wenn man nach Hause kommt und es geht dir so
392 schlecht. Ich denke auch bei Müttern, die Depressionen haben...

393 00:40:09 Johanna

394 Ja und dann kommt noch die Frau um zu „Käseperle“...

395 00:40:15 Marianne

396 Ja genau. Das versteht man in dieser Situation vermutlich kaum. Das finde ich sehr anspruchsvoll,
397 wenn es den Müttern nicht gut geht. Wenn sie krank sind. Und das ist, glaube ich, auch etwas das wir
398 aushalten müssen und von aussen auch mehr Hilfe holen müssen.

399 00:40:30 Anja

400 Psychologische Hilfe.

401 00:40:36 Marianne

402 Mhm. Weil dies beeinflusst die Kinder sicherlich, wenn sie nicht mehr mit ihren Kindern interagieren.
403 Ich glaube, das Wichtigste in unserem Beruf ist wirklich die Interaktion und Dialoge mit den Kindern,
404 damit sie die Sprache lernen. Und noch ein bisschen mehr davon, was wir sonst noch so mit den
405 Kindern arbeiten. Mit den Wiederholungen und so – egal, ob das Kind fremdsprachig ist oder ob es
406 aus der Schweiz kommt. Das hilft ja dann auch ein bisschen dabei, bei der Arbeit einfach zu bleiben
407 und nicht so hohe Ziele zu haben. Aber ich finde das auch eine Herausforderung.

408 00:41:14 Franziska

409 Auch wenn du merkst, dass die Bindung eigentlich nicht gut ist. Ich hatte in einer Familie mit mehreren
410 Sprachen auch dieses Thema. Ich hatte das Gefühl, dass das Kind so stark in seiner eigenen Welt
411 war und die Mutter konnte keine richtige Beziehung zu ihr aufbauen, weil sie selbst gestresst und total
412 überfordert und auch schnell wieder schwanger war. So konnte die Kommunikation nur schon nicht
413 richtig fließen, einfach weil es für sie ein ‚komisches Kind‘ war. Sie konnte es nicht annehmen. Plus
414 alle Schuldgefühle bezüglich: „Oh, wir haben verdrängt, dass das Kind nicht gut hören könnte.“ Eine
415 späte Diagnose war wirklich auch ihr eigenes „Versagen“, weil sie fanden: „Nein, nein. Es ist alles gut.
416 Sie reagiert ja, wenn die Tür zufällt. Sie hört ja das Handy.“ Dabei hat es halt auch noch vibriert. Das
417 ist ein grosser Mix und sie war eigentlich auch depressiv und blockiert. Dann komme ich (unv.) und

418 „lässig“ und so und sage „Ja, Frau Soundso, Sie könnten doch so.“ Es ist wirklich auch: Wie berätst
419 du dann die Eltern? Welche Tipps gibst du ihnen? Weil, du bist so der Engel mit der wunderbaren
420 Tasche und dann gehst du wieder. Das fordert mich auch heraus. Auch in der Förderung. Jetzt nicht
421 nur zum Beispiel darin: „Ja, jetzt benennen Sie doch einmal.“ Sondern auch: „Machen Sie einmal
422 etwas mit dem Kind.“ Ich spiele eher mit dem Kind und wenn das Mami daneben sitzt, dann machen
423 wir mal etwas zu dritt. Aber, dass ich wirklich einmal sage: „So, Frau Müller, jetzt können Sie
424 weitermachen mit Sarah.“ (...) Das mache ich irgendwie zu wenig.

425 00:43:04 Anja

426 Das ist einem selbst manchmal zuwider. (unv.)

427 00:43:12 Jennifer

428 Es braucht auch viel Mut, die Eltern in die Verantwortung zu nehmen.

429 00:43:15 Franziska

430 Sie trauen sich dann auch nicht so richtig. Sie machen es ja dann vielleicht nicht so gut wie du...
431 Irgendwie so.

432 00:43:20 Jennifer

433 Manchmal beziehen die Kinder die Eltern selbst mit ein. Ich erlebe es ganz oft, dass die Kinder
434 plötzlich mit der Mutter oder dem Vater zu interagieren beginnt, wenn man sich zu dritt hinsetzt.

435 00:43:33 Franziska

436 Ja. Dann ist es für mich auch klar. Ich lasse dies so laufen und sage dann so: „Haben Sie jetzt
437 gesehen, wie das Kind so und so...?“

438 00:43:42 Jennifer

439 Ja. Aber dazu braucht es ja, dass die Eltern auch dabei sind, wenn man dort ist. Das finde ich
440 manchmal auch nicht so einfach. Dann hat man die Mütter, die noch dieses und jenes wollen, was ich
441 auch verstehen kann. Sie sind froh, wenn sie einmal eine Stunde haben, in der sie etwas für sich
442 machen können. Und je nach Familie ist dies für mich auch absolut okay. Aber wünschenswert ist
443 natürlich schon, dass sie dabei wären. Aber auch hier ist es je nach Familie unterschiedlich.

444 00:44:16 Marianne

445 Was ich noch von den jungen Audiopädagoginnen gelernt habe ist, dass man mehr haben darf mit
446 den Eltern - und das kann ich heute noch nicht so gut - auch ein Kaffee trinken darf. Ihr nehmt euch
447 viel mehr Zeit - also, so wie ich dies erlebe, vielleicht stimmt es auch nicht - mit den Eltern im
448 Austausch zu sein und am Schluss noch ein Kaffee zu trinken. Ich plane dies nie ein. Vielleicht ergibt
449 es sich, dass ich mal etwas bespreche. Aber das finde ich total schön. Einfach, dass dies Platz hat.

450 00:44:46 Johanna

- 451 Ich habe das Gefühl, das ist für viele Leute extrem wichtig, dass sie mir etwas aufstellen können. Für
452 diejenigen, die das wollen. Bei einigen habe ich noch nie ein Glas Wasser erhalten. Das ist mir auch
453 egal. Aber bei einigen merke ich einfach, dass es ihnen ganz wichtig ist, dass ich auch etwas bei
454 ihnen esse und trinke.
- 455 00:45:05 Franziska
- 456 Die Gastfreundschaft, gell?
- 457 00:45:07 Marianne
- 458 Das muss ich mir immer sagen. Das ist wertvoll.
- 459 00:45:07 Franziska
- 460 Das ist vielleicht je nach Dienststelle anders organisiert wie man arbeitet. Bei uns ist die Idee, dass ich
461 bis zu einer Stunde - je nach Alter und Situation - mit dem Kind am Arbeiten bin. Und eine halbe
462 Stunde gehört der Mutter oder dem Vater. Das ist die Beratungszeit. Das ist bei mir eine fixe Struktur.
463 Ich komme, dann machen wir alle ein Anfangsritual mit dem Kind. Dann arbeiten wir mit dem Kind und
464 je nachdem mit der Mutter, das ist verschieden. Dann „Piep Piep“, Time-Timer, „fertig arbeiten“,
465 „aufräumen.“ Dann sitzen wir am Tisch und sprechen miteinander. Immer.
- 466 00:45:48 Jennifer
- 467 Das ist sehr grosszügig von der Zeit her. Ja.
- 468 00:45:54 Franziska
- 469 Ja, jetzt bin ich gespannt, wie das bei euch ist. Dann kann ich eben über Marte Meo sprechen und
470 darüber, wie wichtig die Muttersprache ist. Oder ich kann ihnen Erziehungstipps geben, wenn sie mich
471 fragen. Zum Schlafen...
- 472 00:46:08 Anja
- 473 Und machst du das auch bei denen, bei denen du jede Woche hingehst?
- 474 00:46:11 Franziska
- 475 Immer.
- 476 00:46:12 Anja
- 477 Dann nimmst du immer den Time-Timer mit für beides?
- 478 00:46:18 Franziska
- 479 Nein. Für die Kinder mache ich es mit dem Time-Timer, weil sie einfach auch Spass daran haben. Mit
480 dem Piepsen und rot und „Uah“ - das ist immer ein ultra (unv.). Und mit den Eltern - also ich hatte
481 auch schon eine Mutter, bei der ich den Time-Timer auch eingestellt hatte. Ja. Damit es 5 min vor
482 Schluss nicht noch SO eine Frage gibt. Aber sonst, nein. Ich muss dann zum nächsten Kind oder es
483 ist Zeit zum Mittagessen. Diese halbe Stunde lässt sich gut einhalten. Und ich bin auch ein bisschen

484 ein Uhren-Mensch. Also ich schaue dann auch auf die Uhr. Es darf auch nur 20 Minuten sein. Eben,
485 bei mir ist das total (unv.), weil wir haben immer etwas zu besprechen. Man kann dann trotzdem
486 einmal fragen, „wie ist es mit dem Umbau?“ oder was weiss ich, halt über das Private. „Ja, meine
487 Kinder haben damals auch blablabla..“ Etwas von mir erzählen. Ist das bei euch in diesem Fall nicht
488 angedacht?

489 00:47:11 Marianne

490 Ich glaube, es ist unterschiedlich.

491 00:47:15 Anja

492 Ja, es ist nicht geregelt. Es ist nicht ganz klar, dass wir das so machen müssen. Es macht es einfach
493 jeder so wie er es macht.

494 00:47:19 Franziska

495 Was hast du denn für ein Zeitbudget pro Familie?

496 00:47:22 Anja

497 Also, bei den Kleinen haben wir zum Teil auch 1.5 Stunden, wenn sie schon 2.5 Jahre alt sind. Am
498 Anfang meistens eine Stunde, wenn sie noch ganz klein sind. Oder 45 Minuten, je nachdem. Aber ich
499 rechne meistens noch eine Viertelstunde für die Familie ein. Also „Umfeld“ habe ich schon jedes Mal
500 noch drin. Aber es ist meistens - also eine halbe Stunde hätte ich gar keine Zeit, wahrscheinlich.
501 Manchmal ergibt es sich. Aber dann ist die Stunde weniger mit dem Kind. Je nachdem.

502 00:47:51 Marianne

503 Wir rechnen es eben auch anders ab, ob man mit dem Kind arbeitet oder berätet. Die Beratung gehört
504 bei uns nur zu „Umfeld Kind“. Wir müssen das ein bisschen trennen. Aber das ist eigentlich auch
505 nirgends schriftlich festgehalten.

506 00:48:06 Franziska

507 Also, was du pro Kind brauchen darfst?

508 00:48:09 Marianne

509 Das haben wir schon.

510 00:48:09 Franziska

511 Das ist schon reglementiert.

512 00:48:10 Marianne

513 Ja. Aber, weisst du, es läuft bei uns anders...

514 00:48:13 Franziska

515 Ja, ja, ihr habt ganz andere Strukturen.

- 516 00:48:14 Anja
- 517 Genau. Ja.
- 518 00:48:21 Anja
- 519 Du kannst auch mal die Stunde füllen - also wenn die Babys schlafen - dann kann es auch sein, dass
520 du einmal eine Stunde mit der Mutter sprichst.
- 521 00:48:24 Franziska
- 522 Ja ja.
- 523 00:48:25 Anja
- 524 Und dann hast du halt die Stunde so gefüllt. Das ist dann eigentlich egal, ob es dann „Umfeld“ ist.
- 525 00:48:26 Franziska
- 526 Ja. Mhm. Nein, ich schätze das sehr, weil es so eine Kontinuität gibt. Dann kannst du auch sagen:
527 „Ja, wir sprechen dann nächste Woche weiter darüber, das ist nämlich ein bisschen ein grösseres
528 Thema.“
- 529 00:48:38 Anja
- 530 Dann kannst du dich auch ein bisschen darauf vorbereiten, oder? Beim nächsten Mal.
- 531 00:48:40 Franziska
- 532 Ja.
- 533 00:48:41 Marianne
- 534 Und wenn die Eltern kein Deutsch sprechen können?
- 535 00:48:43 Franziska
- 536 Genau. (lacht)
- 537 00:48:44 Anja
- 538 Dann können diejenigen, die Italienisch können, Italienisch sprechen.
- 539 00:48:48 Franziska
- 540 Jaa. Also ich habe jetzt eine Kollegin, die zu einer Familie geht, die Russisch kann und sie kann
541 Russisch. Aber gell, wir arbeiten eigentlich wohnortsspezifisch. Im Umfeld vom eigenen Wohnort. Also
542 wenn sie gar kein Deutsch sprechen - da habe ich jetzt nur eine Familie - dort bin ich sehr privilegiert,
543 dass ich im Moment noch jede Woche einen Dolmetscher habe. Jede Woche. Er kommt für eine
544 ganze Stunde Dolmetschen - es sind zwei Kinder. Ich bin dafür die Krankenschwester, die
545 Sozialberaterin, die Therapeutin, alles, Deutschlehrerin, Gebärdensprachlehrerin, Kindererzieherin.
546 Audiopädaogogin auch noch nebenbei, die am besten noch bei der Wohnungssuche hilft und alles.
547 Also krass. Aber mit ihnen könnte ich fast nicht kommunizieren. Ich habe auch einen Translator

548 gekauft. Aber dort können wir nicht über ihre Muttersprache sprechen, weil der Translator das nicht
549 sprechen kann und sie nicht lesen können. Keine Sprachausgabe. Farsi. Und sonst hatte ich bis jetzt
550 immer Familien, die entweder sehr gut Deutsch konnten oder genug gut, so dass wir uns verständigen
551 konnten.

552 00:50:00 Anja

553 Mhm. Eine gute Ressource, hm. (unv.)

554 00:50:04 Franziska

555 Ja. Der Dolmetscher wird jedoch nicht von uns bezahlt, sondern das läuft dann wirklich über die
556 Asylorganisation. Ich musste auch eine lange Liste als Begründung machen, was die Themen sind
557 und wieso das wichtig ist für die Familie. Weil ich sage: Wenn wir das jetzt so machen, dann sparen
558 sie längerfristig etwas. Sie haben so viele Probleme, die sie dann alles zur „Franziska. Franziska ist
559 für alles.“ (lacht) (unv.) wie eine (unv.) mit ihren Schwierigkeiten mit der Asylorganisation. Nein, das ist
560 eine sprachliche Katastrophe. Sie können auch nicht mit ihren Kindern kommunizieren. Gehörlose
561 Kinder, sehr spät implantiert. Sie hören jetzt zwar schon etwas, aber sie verstehen nicht und sprechen
562 nicht. Sie spricht zwar fleissig mit den Kindern. Aber sie kommen aufgrund des Gesichts und der
563 Geste draus. Sonst glaube ich, dass sie ungefähr nichts verstehen. Das ist dramatisch, ja. Sie
564 erhalten bald einen Heimkurs in der Gebärdensprache, weil das älteste Kind bei uns an der Schule ist
565 und super gebärden gelernt hat. Es sind kluge Kinder. Sie hat das gleich aufgesaugt und in einem
566 Jahr schon sehr gut gebärden gelernt. Und dann komme ich. Sie kommt von der Schule nach Hause
567 und dann gebärden wir. Und die Augen machen SO Augen. Das tut mir dann auch leid für die Eltern.
568 Dort ist der Schlüssel nun fast eher, dass ich denke, sie müssen möglichst gut gebärden lernen. Aber
569 das ist jetzt leider noch ziemlich weit weg. Sie haben noch so viele andere Probleme zu lösen, dass
570 das nicht so einfach ist.

571 00:51:54 Johanna

572 Mhm. Ich habe immer die Idee, dass die Lautsprachunterstützende Gebärden eine Brückenfunktion
573 zwischen den Sprachen haben könnte. Bis jetzt sind die Eltern jedoch nie wirklich darauf eingestiegen
574 - in den Situationen, in denen es nötig gewesen wäre. Weisst du, dass man die
575 Deutschschweizerische Gebärdensprache hat und sie in ihrer Sprache sprechen und ich in meiner
576 Sprache. Das fände ich eigentlich perfekt. (lacht). Aber ich hatte bis jetzt selten Eltern, die das wirklich
577 gemacht haben. Doch, jetzt habe jemanden, der mithilft. Aber wenn die Eltern nicht gebärden
578 möchten, dann hast du das auch nicht. Ich habe einfach keine längerfristige Erfahrung damit, dass
579 das funktioniert. Es funktioniert ja schon, oder?

580 00:52:38 Franziska

581 Also du meinst sozusagen, dass ich zum Beispiel „Kuh“ (mit Gebärde) sagen und dann in ihrer
582 Sprache auch so machen und quasi ihre „Kuh“ sagen.

583 00:52:43 Johanna

- 584 Ihr Wort sagen, ja. Ja. Das wäre ja eigentlich perfekt.
- 585 00:52:45 Franziska
- 586 Ja, mhm. Also dazu habe ich auch keine Erfahrung. Aber einfach, dass es etwas hilft an sich, die
587 Gebärden. Das schon.
- 588 00:52:50 Johanna
- 589 Mhm. Aber eben, ob das wirklich funktioniert, wenn du in zwei Sprachen dazu sprichst... Aber
590 eigentlich, so in meiner Vorstellung, habe ich das Gefühl: Auf jeden Fall! Ich habe bis jetzt einfach
591 keinen Beweis. (lacht)
- 592 00:53:04 Franziska
- 593 Also ich sage ja auch „Das ist die Kuh“ und das Mami sagt „das ist die Kuh“ in der Fremdsprache.
- 594 00:53:13 Marianne
- 595 Vielleicht nicht gleich am Anfang. Bei einer Mutter, bei einer Türkin - sie kann aber ganz gut Deutsch -
596 jetzt hat sie ganz viel Interesse für die Gebärden. Wir beziehen sie einfach jetzt ein. Ich kopiere ihr die
597 kleinen Bücher vom Fingershop und jetzt beginnen wir, diese zuhause aufzuhängen. Es braucht halt
598 manchmal auch Zeit. Vielleicht auch, dass sie es bei einem anderen Kind sehen, dass sie nicht die
599 Einzigen sind. Was ich noch denke - da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen - dass die
600 Eltern untereinander die Möglichkeit haben, sich zu treffen. Auch in der Krabbelgruppe, in der
601 Spielgruppe, die wir ja anbieten, das hilft ihnen ja sehr viel. Und dann ist eben die Gebärdensprache
602 nicht mehr so etwas ganz Verrücktes oder etwas bei dem man das Gefühl hat „Das lerne ich gar nie!“.
603 Sondern, das gehört dann halt bei gewissen Familien einfach dazu und dann wollen sie es mit der Zeit
604 auch. Das geht ja nur, wenn sie parat sind und Interesse haben. Ich finde, das ist eine grosse
605 Ressource, die wir den Eltern geben können: Dass sie andere Eltern treffen können und sich auch
606 unabhängig von uns Freundschaften bilden können und sie dann zuhause etwas miteinander machen.
- 607 00:54:32 Franziska
- 608 Oder ein Fest. Wir haben einmal im Jahr ein grosses Fest nur vom APD FF. Ich hatte auch schon
609 Familien, die ihr Kind nicht in die Spielgruppe schicken wollten - lieber in die „richtige“ im Dorf und
610 nicht so mit „anderen behinderten Kindern“. Weil „unser Kind hat ja gar nicht wirklich etwas“ - so ein
611 bisschen in diesem Stil. Aber an dieses Fest kommen sie und sehen sich dann auch. Das ist toll, ja.
- 612 00:54:54 Anja
- 613 Das ist noch gut... Weissst du, wir haben auch so ein „Herbstfest“. Aber da kommen ALLE. Da
614 kommen wahnsinnig viele. Vielleicht wäre so ein kleines Fest besser, ja.
- 615 00:55:02 Franziska
- 616 Ja. Dann nur in deinem Bereich... Mhm. Ja, das ist sehr wertvoll. Und so die kleinere Variante von
617 dem ist, dass man von anderen Familien erzählt, bei denen man bereits Erfahrungen gemacht hat und

618 dann sagt: „Ja, ich habe schon einmal mit einer Familie gearbeitet, in der wir so und so...“ und dann
619 hören sie ja trotzdem ein bisschen hin. Es ist dann ein bisschen mehr, als irgendeine Forschung sagt.
620 00:55:30 Marianne
621 Genau. Und wenn man dann die Familie fragt, ob man die Adresse weitergeben darf...
622 00:55:34 Johanna
623 Da beisse ich in die Zähne, bis die Leute das dann machen, da verzweifle ich manchmal fast. Oder
624 ein Teil macht das nie. Oder einmal habe ich ein grösseres Kind mit zur Familie genommen. Ein Kind,
625 das ich früher betreut hatte. Und ist auch super gewesen. Aber das ist natürlich auch wieder eine
626 solche Situation, in der ich das Kind mit in mein Auto genommen hatte, was ich eigentlich gar nicht
627 darf. Aber du kannst das sonst gar nicht organisieren. Dann müsste ich die Mutter von ihr auch noch
628 mitnehmen und das geht dann irgendwann... ja. Da hatte ich auch das Gefühl, dass dies auch eine
629 grosse Ressource wäre. Also, dass man ältere Kinder miteinbezieht, die man von früher kennt. Die
630 Eltern hat dies extrem beruhigt, ein grösseres Kind mit CI zu sehen, das einfach spricht, das auch
631 zweisprachig ist und einfach kommunizieren kann. Dann hat die Mutter gefragt: „Ja, wie ist es denn,
632 wenn du die CI abziehst? Was ist dann?“ Dann hat das Mädchen gesagt: „Freiheit.“ (lacht)
633 00:56:38 Marianne
634 Ich glaube, das ist etwas Wichtiges, so die Erwachsenen-Vorbilder. Dass die Familien dies auch
635 erleben, nicht nur die Kinder. Also wir machen immer einen Elternabend - die letzten zwei Jahre halt
636 nicht wegen Corona - ein Elternabend von der Spielgruppe, an dem erwachsene Selbstbetroffene
637 kommen. Und das ist einfach immer ein Highlight für die Eltern. Ich weiss ja nicht genau, was dies für
638 den Alltag bedeutet, schwerhörig zu sein. Das ist so viel wert, wenn sie Fragen stellen können. Also
639 für beide: Für diejenigen, die erzählen und auch für die Eltern. „Es geht weiter...“ Eine Zeitlang haben
640 wir auch bei unseren Kindertreffen versucht, Erwachsene Vorbilder reinnehmen zu versuchen. Weil
641 die Kinder meinen ja häufig: „Wenn ich dann gross bin, dann habe ich keine Hörgeräte mehr. Dann
642 bin ich das los.“ Das, glaube ich, ist auch eine grosse Ressource. Und man könnte vielleicht noch fast
643 mehr machen mit so kleineren Treffen. Bei mir passiert es ein bisschen automatisch. Ich arbeite mit
644 einer gehörlosen Mutter mit einem hörenden Kind. Und mit einer türkischen Frau, von dieser habe ich
645 schon vorher erzählt. Jetzt machen wir jeweils - ich habe nicht so viel Zeit für die Therapie - jetzt
646 machen wir sie jeweils zusammen. Und dann lernen wir mit dieser Mutter gebärden. Auch wenn wir
647 spazieren gehen, dann zeigt sie alles. Was wir sehen, das übersetzt sie in der Gebärdensprache.
648 Nachher machen wir etwas zusammen. Ich glaube, da hätten wir schon noch Möglichkeiten. Also,
649 wenn es geht und sie nicht so weit auseinander wohnen und sie Auto fahren können. Da gäbe es
650 schon noch Möglichkeiten, in denen wir den Alltag etwas erleichtern könnten. Und wenn einmal eine
651 Mutter sagt: „Jetzt musst du aber schon schauen, dass dein Kind auch ein bisschen Lautsprache
652 lernt.“ - dann ist das ganz anderes, wie wenn ich das als Audiopädagogin sage. Finde ich. Diese
653 Beziehung, die sie miteinander aufbauen ist so herzlich. Ja. Und da helfen häufig noch gehörlose

- 654 Menschen fest mit. Weil sie so direkt und spontan sind. Sie sagen mir auch, wenn ich reinkomme...
655 Sie schaut mich zuerst an und sagt: „Oh, heute müde.“ (lacht) Das ist ja auch Interaktion.
- 656 00:59:14 Franziska
- 657 Ich hatte noch gar nie gehörlose Eltern. Sie wohnen vor allem in der Stadt (Stadt) und ich arbeite nicht
658 dort.
- 659 00:59:28 Jennifer
- 660 Also bei mir haben sich jetzt Eltern auch selbst per WhatsApp-Gruppe vernetzt. Das finde ich auch
661 ganz herzlich. Dort hat es auch gehörlose Eltern dabei, es hat fremdsprachige, es hat Schweizer
662 Eltern... Und ich habe das nicht wirklich initiiert. Es hat einfach einmal eine Mutter gefragt und dann
663 hat sich das selbst entwickelt. Und ich habe gemerkt, das hilft ihnen wirklich auch schön. Und das mit
664 den Elternabenden, das ist lustig. Das schaffen wir einfach nicht im Kanton (Kanton). Also vielleicht ist
665 dies, weil wir keine Institution, keine Schule hinter uns haben. Aber wenn wir einladen, da kommen die
666 Eltern nicht. Wir mussten nun dreimal einen Elternabend absagen und wissen eigentlich auch nicht,
667 warum. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ist, weil wir keine Schule hinter uns haben. Aber
668 das Bedürfnis nach einer solchen Art von Vernetzung ist in (Region) irgendwie nicht so vorhanden.
- 669 01:00:26 Franziska
- 670 Oder probiert es auch eher einmal mit einem Fest oder mit einem Anlass.
- 671 01:00:28 Jennifer
- 672 Das machen wir auch. Das machen wir alle zwei Jahre auch. Aber auch hier ist der Rücklauf nicht
673 wirklich gross.
- 674 01:00:39 Johanna
- 675 Also wir müssen auch immer wahnsinnig kämpfen, dass die Eltern an die Kindertreffen kommen.
676 Wirklich, da muss man x-mal fragen und sagen: „Kommt doch bitte“. Und dann kommen dann
677 vielleicht ein paar Leute. Jetzt haben wir im letzten November wirklich ein paar Leute
678 zusammengebracht. Und diese haben gesagt: „Wir kommen wieder.“ Ich bin gespannt, ob sie dann
679 wirklich wieder kommen. Sie haben wirklich das Gefühl gehabt: „Das ist super.“ Wenn sie mal da sind.
680 Aber bis sie da sind, ist es so schwierig. Und dann einen Termin zu finden, der passt... Uff. Ja.
- 681 01:01:12 Anja
- 682 Wir machen eigentlich immer einen Jahresplan, wann diese Tage sind. Dann geben wir diesen den
683 Eltern gleich vor dem Schuljahr ab. Damit sie die Termine schon im Voraus reservieren können. Das
684 hat jetzt eigentlich recht gut funktioniert. An den Familientreffen sind wir manchmal mehr als...
- 685 01:01:31 Marianne
- 686 Letztes Mal sind wir 150 Personen gewesen.
- 687 01:01:36 Jennifer

- 688 Woow. (lacht)
- 689 01:01:39 Marianne
- 690 Aber es sind schon eher diejenigen mit den kleinen Kindern. Aber vielleicht macht auch die
691 Krabbelgruppe etwas aus.
- 692 01:01:43 Anja
- 693 Weil sie sich schon wie ein bisschen kennen.
- 694 01:01:46 Marianne
- 695 Ja. Habt ihr denn auch eine Chrabbelgruppe?
- 696 01:01:48 Johanna
- 697 Ja, der (Name Chrabbelgruppe). Aber es sind relativ wenig Kinder dort, es sind nur etwa sechs oder
698 so pro Jahr. Wir haben auch da nicht viele, die wirklich kommen wollen. Die meisten wollen sie vor Ort
699 in die Spielgruppe schicken. Und bei uns ist es häufig auch nicht in Ordnung, dass man gebärdet.
700 Auch das, was wieder viele Eltern davon abhält. Oder eine Familie, die wirklich eindeutig sagt: „Du,
701 wir schicken unser Kind nicht nochmals.“ Wegen der Gebärdensprachlehrerin. „Das wollen wir nicht.“
702 Sie verstehen das einfach nicht. Ja. Ich finde, diese Kommunikation darüber, was es ist und was es
703 bringt, extrem schwierig.
- 704 01:02:35 Franziska
- 705 Bei uns ist es bei vielen auch noch der Weg. Nach (Ort) reisen, dann hast du aber vielleicht noch
706 grössere Kinder. Das ist einfach auch eine Hürde.
- 707 01:02:38 Johanna
- 708 Unsere werden einfach mit dem Taxi gebracht.
- 709 01:02:40 Franziska
- 710 Bei uns für die Spielgruppe.
- 711 01:02:47 Johanna
- 712 Die Spielgruppe, ab wann ist diese denn bei euch?
- 713 01:02:49 Franziska
- 714 Ab 2.5 Jahren.
- 715 01:02:50 Johanna
- 716 Ah, in diesem Alter.
- 717 01:02:53 Franziska
- 718 Und die Chrabbelgruppe ist eben mit dem Mami. Dann müssen sie natürlich allein anreisen.

- 719 01:02:57 Johanna
- 720 Ja, ja. Habt ihr dann diese Chrabbelgruppe regelmässig?
- 721 01:02:59 Franziska
- 722 Diese ist jede Woche. Die Spielgruppe ist auch jede Woche an zwei Standorten. Und bei der
723 Spielgruppe hat es ein Taxi. Und bei der Chrabbelgruppe haben wir im Moment auch etwa drei, vier
724 Kinder.
- 725 01:03:11 Johanna
- 726 Auch?
- 727 01:03:12 Franziska
- 728 Ja ja, mega wenig.
- 729 01:03:14 Marianne
- 730 Aber wir haben in der Krabbel - und in der Spielgruppe Familien aus der ganzen Welt. Wir hatten an
731 einem Elternabend das Thema „Vielfalt als Chance“ oder ich weiss nicht, wie es geheissen hat. Wir
732 hatten nämlich so viele verschiedene Eltern. Und das finde ich eben auch schön - das wurde im
733 letzten Jahr halt nicht so gelebt - sie können sich auch in der Cafeteria treffen. Dort können sie
734 irgendetwas miteinander machen. Jetzt machen sie es eher in kleinen Gruppen. Sie gehen dann halt
735 in die Stadt oder machen sonst etwas. Das ist auch eine Chance für fremdsprachige Familien, dass
736 sie so im Austausch sein können. Dann ist es häufig so, dass sie irgendwie eine Familie aus dem
737 gleichen Land kennenlernen. Oder auch aus einem ganz anderen Land, wenn sie neugierig sind. Ich
738 glaube, das ist es - man kann die Familien neugierig machen, was alles möglich ist, wenn sie sich
739 treffen können. Das finde ich immer auch ein Hauptziel bei den Kindern: Dass sie neugierig bleiben.
740 Und wenn die Familien das auch haben, dann ist eine gute Voraussetzung da. Sie schauen dann
741 auch miteinander an, was man noch machen könnte. Du hast mich ja letztes Mal auch gefragt wegen
742 dem Pizza backen. Also sie erzählen sich ja auch: „Wir haben Pizza gemacht“ oder so. Das sind auch
743 so ganz einfache Sachen, die motivieren, „also probieren wir das doch auch“.
- 744 01:04:52 Franziska
- 745 Bei uns ist es in der Spielgruppe so, dass nur einfach das Kind abgeholt und dorthin gebracht wird.
746 Die Eltern sind nie dort. Dann ist das eben eigentlich nicht möglich. Das kann man nur bei der
747 Krabbelgruppe oder sonst an unseren Festen. Und sonst gibt es keine Berührungspunkte von Eltern.
- 748 01:05:07 Jennifer
- 749 Also wir haben auch eine Spielgruppe. Aber diese ist nur fünfmal im Jahr. Da kommen aber die Mamis
750 mit den Geschwistern, diese dürfen auch mitkommen. Und ich finde, dass dies auch noch eine gute
751 Sache ist, wenn die Geschwister mitkommen. Die Eltern kommen dann vielleicht noch eher, weil sie

- 752 alle Kinder einpacken können und sie keine Betreuung suchen müssen. Aber vier- oder fünfmal ist
753 natürlich wenig. Aber von den Ressourcen her schaffen wir es nicht öfter. Wir sind zehn Leute, oder.
- 754 01:05:37 Franziska
- 755 Wir sind 12. (lacht) Wir sind auch nicht so viele. Aber es ist bei einigen im Pensum drinnen, dass sie
756 die Spielgruppe oder die Krabbelgruppe leiten.
- 757 01:05:40 Jennifer
- 758 Ja ja. Nein, das ist uns eben nicht so. Ja.
- 759 01:05:52 Franziska
- 760 Mir geht immer noch ein Kind durch den Kopf. Das ist jetzt völlig ab vom Thema, aber irgendwann
761 sagst du ja, dass fertig ist (lacht). Also nicht ab vom Thema, aber aber ab von dem, worüber wir
762 gerade sprechen. Als ich ganz am Anfang als Audiopädagogin gearbeitet hatte, da hatte ich einen
763 kleinen Jungen, bei dem die Mutter französisch sprach und der Vater englisch. Aber er ist eigentlich
764 ein Schweizer, der schweizerdeutsch spricht. Aber sie haben ein paar Jahre in Amerika gewohnt und
765 haben dann gedacht: „Wir sprechen mit den Kindern auch Englisch.“ Ich meinte, die Familiensprache
766 sei auch Englisch gewesen. Also die Kinder konnten eigentlich kein Schweizerdeutsch, bis sie in den
767 Kindergarten gingen oder bis ich oder meine Vorgängerin gekommen ist. Dort fand ich so spannend -
768 es war auch ein motivierter, kleiner, herziger Junge - er hatte ein totales „Chrüsümüsi“ der Sprachen
769 gemacht. Das gehört vielleicht noch zum Erwerb von mehreren Lautsprachen. Dann hat er auf
770 Englisch gesagt: „This is what?“ oder so etwas. Oder manchmal, wenn ich ihn gefragt habe: „Was ist
771 denn das?“, dann hat er es im Gehirn auf Französisch gefunden. Ich habe ihn dann noch für einzelne
772 Worte Gebärden gegeben. Dann hat er auch manchmal Gebärden gemacht und irgendwann einmal
773 etwas Schweizerdeutsches. Noch lange, bis im Kindergarten, hatte er grammatikalisch - also
774 Satzstruktur - Kraut und Rüebli. Ich habe gedacht: Ah, das ist jetzt wahrscheinlich wegen dem
775 Englischen, dass er das so sagt. Es ist ja auch noch eine Frage: Was sind unsere Kompetenzen?
776 Also kannst du Französisch, kannst du Englisch, kannst du Spanisch oder was es dann braucht, um
777 ein bisschen zu helfen? Oder um zu verstehen, was jetzt das Kind meinen könnte. Diesen Jungen
778 habe ich einfach so lebendig in Erinnerung, weil er die Sprachen einfach so ein bisschen
779 zusammengemischt hat.
- 780 01:07:43 Johanna
- 781 Dort wäre so der Grundsatz: „Eine Person, eine Sprache“ in der Familie...
- 782 01:07:48 Franziska
- 783 Sie haben das konsequent gemacht. Ganz konsequent, ja.
- 784 01:07:52 Anja
- 785 Ich hatte das Gefühl, dass es so funktionieren würde.

786 01:07:52 Franziska

787 Ja. Und es hat sich dann schon entflochten. Und im Kindergarten hatte er noch DaZ. Und im DaZ -
788 meinte ich - sprechen sie vor allem Hochdeutsch. Und ich war auch noch im Kindergarten mit dem
789 Schweizerdeutschen. Ja. Man kann darüber diskutieren, aber (unv.). Man hat mir dann auch gesagt -
790 oder ich habe das irgendwo nachgelesen - dass das auch normal ist. Also dass die Kinder alles wie
791 ein bisschen parallel lernen und dadurch je nachdem auch ein bisschen verzögert sind. Aber dass das
792 dann schon kommt und dass es sich auch sortiert. Ich fand es eher einfach ein interessantes
793 Phänomen.

794 01:08:32 Anja

795 Ich glaube auch, dass es (unv.) sein kann. Weisst du, jetzt beim (Name Kind) habe das Gefühl, dass
796 dieser so klar weiss: „Mit der Mutter und der Grossmutter spreche ich Französisch, mit dem Vater
797 Deutsch.“ Bei mir sagt er manchmal etwas auf Französisch, weil er es einfach nicht weiss. Aber er
798 weiss total genau, mit wem er wie sprechen muss.

799 01:08:50 Franziska

800 Ah, das hat er wahrscheinlich auch gemacht. Das muss ich vielleicht noch ergänzen. Mit den Eltern
801 hat er, denke ich, schon in ihrer Sprache gesprochen. Aber mit mir, ja. Ja, sorry.

802 01:08:58 Johanna

803 Ja ja. Ja, das beruhigt dann wieder: Wenn er weiss, mit welcher Person er wie sprechen muss, dann
804 spricht er dort auch diese Sprache.

805 01:09:04 Johanna

806 Das ist für mich der Grund, weshalb die Muttersprache so wichtig ist: Weil sich die Grammatik nur in
807 einer kompletten Sprache im Gehirn bilden kann. Das ist ein wahnsinnig verrückter Vorgang, dass
808 man das lernen kann. Und das kannst du nicht trainieren. Da muss man wirklich einen Boden im
809 Gehirn haben. Da braucht das Gehirn wirklich einfach Inputs, damit der Kopf das aufnehmen kann.
810 Darum habe ich das Gefühl, dass dies der Hauptgrund ist, warum die Muttersprache so wichtig ist.

811 01:10:25 Marianne

812 Und ich frage mich oft: Wie denken die Kinder, wenn wir den Eindruck haben, sie hätten noch keine
813 Sprache. Das ist so eine Grundfrage, die ich mir immer wieder stelle, wenn ich bei den Kindern bin.
814 Wie denken sie? Wie funktioniert das, wenn sie eigentlich noch gar nicht so viel Sprache haben? Wo
815 machen sie diese Zusammenhänge? Das ist ein Rätsel, dass sie dies so gut können. Ich weiss nicht,
816 ob hier schon geforscht wurde. Darum finde ich es auch gut, das Denken auch anzuregen und zu
817 handeln und Selbstwirksamkeit erleben - damit sie diese Verknüpfungen machen können. Weil das
818 abstrakte Denken wahrscheinlich erst... aber vielleicht ja schon, ich weiss es nicht.

819 01:11:16 Anja

- 820 Vielleicht ist es auch der visuelle Kanal. Auf dieser Schiene kannst du auch laufen.
- 821 01:11:26 Marianne
- 822 Und ich denke, dass das Visuelle wirklich eine Riesenhilfe ist, auch für die fremdsprachigen Kinder.
- 823 Also auch mit Piktogrammen und all diese visuellen Unterstützungen sind sicher eine grosse Hilfe.
- 824 01:11:38 Franziska
- 825 Wir sind jetzt noch mit „TD Snap“ ein bisschen am Arbeiten. Das ist eine App auf dem iPad - eigentlich
- 826 von der UK. Ja, Piktos, auch noch elektronisch. Aber wir sind nicht richtig ausgebildet dafür. Wir
- 827 haben an der HfH ein paar Stunden davon gehört. Ich habe jetzt ein paar Videos geschaut. Am
- 828 Zentrum führen sie es ein bisschen ein. Aber das ist natürlich auch noch eine Brücke, wenn sie
- 829 zuhause ein iPad haben. So können die Kinder auf die Piktos drücken, einen Satz bilden und etwas
- 830 erzählen.
- 831 01:12:14 Anja
- 832 Wie heisst das?
- 833 01:12:15 Franziska
- 834 TD Snap. Ich kann es dir nachher kurz zeigen.
- 835 01:12:17 Johanna
- 836 Ist das kostenlos?
- 837 01:12:20 Franziska
- 838 Nein.
- 839 01:12:20 Johanna
- 840 Schon auch nicht. Es gibt ja x-verschiedene...
- 841 01:12:23 Franziska
- 842 Es kostet 48 Franken. Es ist nicht so teuer wie andere. Es gibt ja für 200 aufwärts...
- 843 01:12:23 Johanna
- 844 Ja. Ich habe zwei Kinder mit Mehrfachbeeinträchtigung. Sie haben halt von Active eins. Aber das
- 845 kannst du ja fast nicht bezahlen.
- 846 01:12:41 Franziska
- 847 Das Teure ist das iPad. (lacht) Ich habe eine Kollegin, welche mit Expats befreundet ist, welche übrige
- 848 iPads haben. Sie konnte mir dann für diese Familie eins organisieren.
- 849 01:12:51 Marianne

850 Ich glaube, dass die Kinder mit Hörbeeinträchtigung auch viel vom Unterricht von Kindern mit
851 Autismus profitieren können. Ich habe einmal in einer Familie gearbeitet, in der das zweite Kind
852 gehörlos war und das erste Kind gehörlos und Autismus hatte. Die Mutter brachte mir eigentlich sehr
853 viel bei. Also, dass für das gehörlose Kind die genau gleichen Sachen auch wertvoll sind. Zuhause
854 war alles visualisiert, die Weltkugel war hier, damit man immer alles erklären konnte. Deshalb glaube
855 ich, dass das, was für ein hörbeeinträchtigtes Kind gut ist, auch für alle anderen Kindern gut ist zum
856 Lernen. Das ist für mich immer so ein Gedankensprung. Und für die Kinder mit anderen Sprachen
857 genauso.

858 01:13:56 Interviewende

859 Ja. Ich denke, das ist jetzt ein schöner Abschluss. (lacht) Gibt es vielleicht noch irgendetwas, das
860 euch noch auf der Zunge liegt, das ihr gerne noch sagen möchtet? (...) Ihr habt ganz viele Themen
861 schon besprochen und angeschaut. Es war eine ganz angeregte Diskussion, von dem her musste ich
862 nicht viel eingreifen. Das finde ich schön. Danke euch vielmals. Ich würde nun die Runde
863 abschliessen. Wir könnten noch ganz lange Diskutieren, denke ich. Es gibt ganz viele Themen. Aber
864 ich glaube, wir konnten viele gute Sachen sammeln. Ich würde jetzt gerne noch eine Metadiskussion
865 machen und von euch hören, wie ihr die Diskussion erlebt habt und was ihr vielleicht für eure Arbeit
866 mitnehmt. Genau.

867 01:14:13 Franziska

868 Und das nehmen wir nicht auf, oder?

869 01:14:39 Interviewende

870 Ja, wir können abstellen. Ja.

I Atlas.ti: Zusammenstellung Kodegruppen der Interviews mit Eltern

Interviews_eltern_masterarbeit

Kodegruppen

Report erstellt von Yasmin Al-Zubaidy am 24.03.2023

◆ Akzeptanz der Hörhilfen

Elemente:

- Akzeptanz der Hörhilfen gross
- Akzeptanz der Hörhilfen nie ein Thema
- Akzeptanz mithilfe der Audiopädagogin
- Eltern wissen nicht, wie das Kind ohne Hörgeräte hört
- es ist der Mutter egal, dass man die Hörgeräte sieht
- Hörgerät als Hilfsmittel betrachten
- Hörgerät hat einen eigenen Namen (Aslan)
- Hörgerät ist wie eine Brille
- Hörgeräte als Hilfsmittel, um die Sprache zu lernen
- Hörhilfen werden sofort von den Eltern akzeptiert
- Kind akzeptiert die Hörhilfen nach einem halben Jahr
- Kind hat Hörhilfen akzeptiert und trägt diese ganztags
- Kind nahm Hörgeräte ständig raus
- Kind trägt gerne Hörgeräte
- Kind zieht Hörgeräte hunder Mal am Tag ab
- Manche Kinder tragen Brille, manche Hörgeräte. Das ist normal
- Mutter sieht, dass das Kind die Hörgeräte braucht und will
- Tragezeit langsam erhöhen, bis Kind die Hörgeräte akzeptiert
- viel Arbeit, bis Kind das Hörgerät akzeptiert hatte
- viel Arbeit, die Hörgeräte reinzutun

◆ Audiopädagogische Beratung

Elemente:

- Anwesenheit der Audiopädagogin an den Terminen
- Arztbesuche mit der Audiopädagogin
- Audiopädagogin als grosse Hilfe
- Audiopädagogin anwesend bei der Auswahl der Hörgeräte
- Audiopädagogin empfiehlt mit dem Kind in der Muttersprache zu sprechen
- Audiopädagogin gibt der Mutter Kraft
- Audiopädagogin gibt Hoffnung, dass das Kind sprechen lernen wird
- Audiopädagogin gibt Tipps zur Kommunikation
- Audiopädagogin ist da, wenn man eine Frage hat
- Audiopädagogin ist Psychologin und hilft bei der Diagnoseverarbeitung
- Audiopädagogin muss den Trauerprozess der Familie spüren
- Audiopädagogin muss Hinweis für psychologische Hilfe geben
- Audiopädagogin sagt, was und wie man alles machen muss
- Audiopädagogin soll Termine für Hörtests am Anfang begleiten
- Audiopädagogin soll Verständnis dafür haben, dass die Eltern die Hörgeräte am Anfang nicht normal finden
- Audiopädagogin überzeugt die Familie bezüglich Hörhilfen
- Audiopädagogin unterstützt und gibt Tipps
- Auskunft nach Diagnose durch Audiopädagogik wichtig
- Austausch mit Audiopädagogin wichtig für Eltern
- Austausch mit der Audiopädagogin nach Kindergartenbeginn einmal pro Semester
- dem Vater wurde von der Audiopädagogin empfohlen, mit dem Kind Hochdeutsch zu sprechen
- den Eltern positive Beispiele zeigen
- den Familien Tipps geben, woran sie arbeiten können
- eigener Berufshintergrund hat Einfluss auf Erwartung an den APD
- Eltern übermitteln das Besprochene an die Familie
- Empfehlung der Audiopädagogin stimmt nicht mit Gedanken des Vaters überein
- Empfehlung der Audiopädagogin, mit dem Kind Deutsch zu sprechen
- Empfehlung der Audiopädagogin, mit dem Kind Spanisch zu sprechen
- Empfehlung der Audiopädagogin ist gewünscht, worauf sich Mutter fokussieren soll
- entwicklung des Kindes wird visualisiert
- Entwicklung des Kindes wurde aufgezeigt
- Erfahrung der Audiopädagogin wichtig
- Erreichbarkeit der Audiopädagogin und Pädakustikers
- es läuft sehr gut mit dem Kind, vielleicht deshalb keine Tipps
- Feedback der Audiopädagogin ist wichtig für die Mutter
- Haarsinneszellen wurden mit Pflanze verglichen
- Hörkurven mit der Audiopädagogin anschauen
- man soll nicht nur auf die Technologie fokussieren, sondern den Eltern Zeit für die Trauerverarbeitung geben
- mit Audiopädagogin über Mehrsprachigkeit sprechen, ihre Meinung anhören
- Mitgefühl und schöne Worte der Psychologin
- Mutter wäre froh gewesen, die Meilensteine der Entwicklung anzuschauen
- offen ehrlich sein mit Audiopädagogin
- Offenheit gegenüber Audiopädagogin
- sich rückversichern bei der Audiopädagogin, ob Verhalten und Entwicklung altersentsprechend ist
- Tipps bekommen
- Tipps von der Audiopädagogin

Tipps, woran die Mutter mit dem Kind arbeiten kann ist wichtig für die Mutter

- über Gefühle sprechen
- Unsicherheit, ob das das Kind CI braucht als grosse Thema
- Unsicherheiten darüber, ob Gefühle nach der Diagnose angesprochen werden sollen
- Unterstützung beim Ausfüllen der IV-Hilflosenentschädigung
- Unterstützung durch Audiopädagogin
- Unterstützung durch Audiopädagogin beim Kindergarteneintritt
- Vater hört auf eigenes Gefühl
- Verarbeitung der Diagnose als Erfolg der Geschichte
- verstanden werden von der Audiopädagogin
- visuelle Darstellung des Gehörs durch Audiopädagogin
- Wissen, dass es auch bei Hörenden grosse Unterschiede in der Sprachentwicklung gibt
- Wunsch der Eltern, konkrete Aufgaben zu bekommen
- Wunsch, dass sich Audiopädagogin bei Auffälligkeiten meldet

◆ Audiopädagogische Förderung

Elemente:

- 2-Wochen-Rhythmus für Familie passend aufgrund der vielen Termine, der Arbeit und positiver Entwicklung des Kindes
- ab zwei Jahre wurde die Mutter nicht mehr ins Spiel einbezogen
- als Audiopädagogin in die Familie reinkommen
- am Ende hat alles geklappt
- Angst und Freude vor dem ersten Besuch der Audiopädagogin
- Audiopädagogin als Schutzengel der Familie
- Audiopädagogin baut den Wortschatz spielerisch auf
- Audiopädagogin fragt nach, welche Themen beim Kind aktuell sind
- Audiopädagogin hat alles richtig gemacht
- Audiopädagogin im Spiel mit dem Kind beobachten
- Audiopädagogin ist nur einmal pro Woche da, die restliche Zeit ist die Familie alleine mit dem Kind
- Audiopädagogin mit dem Kind arbeiten lassen
- Audiopädagogin probiert verschiedene Sachen, damit das Kind gut sprechen lernt
- Audiopädagogin spielt mit dem Kind und bezieht Mutter ein
- Audiopädagogin spielt und spricht mit dem Kind
- Audiopädagogin spricht Deutsch mit dem Kind mit unterstützenden Gebärden
- Audiopädagogin und Mutter verzweifeln gemeinsam, weil das Kind immer abhaut
- Audiopädagogin zeigt, wie die Mutter das Kind beruhigen kann
- Audiopädagogin zeigte viel Geduld
- Audiopädagogin als erste Person, die in die Familie kommt
- Audiopädagogin als enge Bezugsperson für die Familie
- Depression ohne audiopädagogische Unterstützung
- die Familie in die Förderung miteinbeziehen (Bücher, Singen,..)
- Einbezug der Eltern in die Förderung
- Entwicklung des Kindes wird der Audiopädagogin zugeschrieben
- Ersatzoma
- Erstkontakt Audiopädagogik mit 6,7 Monaten
- Erwartung der Mutter hat sich verändert
- Erwartungen an die Audiopädagogik war, dass Eltern Hausaufgaben bekommen
- Erwartungen der Eltern unterscheiden sich
- Es ist ja nicht nur spielen, so sinnlos quasi.
- Förderstunden fanden auf Deutsch statt wegen der Audiopädagogin
- Förderung der Audiopädagogin zuhause und in der KiTa
- Förderung findet gemeinsam mit der Mutter statt
- Förderung kommt erst nach der Trauerverarbeitung
- Freude des Kindes an Förderstunden
- froh sein über die Begleitung durch die Audiopädagogin
- Frust des Kindes, wenn man es früh beginnt zu "drillen"
- Hilfe als entscheidend für Sprachentwicklung wahrnehmen
- Ich weiss nicht, wie Azra wäre, wenn Franziska nicht gekommen wäre.
- Kind entfernt sich, wenn es reden soll
- Kind freut sich auf die Förderstunden
- Kind spricht manchmal türkisch mit der Audiopädagogin
- Kind zieht sich zwei Jahre lang zurück in ihr Zelt
- Luxus in der Schweiz
- mit Kindergarteneintritt findet alles im Kindergarten statt
- miteinander besprochen, ob Mutter dabei ist oder nicht
- Mutter musste sich daran gewöhnen, in der Muttersprache mit dem Kind zu sprechen, auch wenn andere dabei sind
- Mutter spricht während den Förderstunden in der Muttersprache mit dem Kind
- Mutter und Audiopädagogin entdecken das Interesse des Kindes an Zahlen und Buchstaben
- Mutter und Audiopädagogin waren hilflos, weil das Kind nicht mitmachte
- Mutter wünscht sich Einbezug in die Förderung, um mit dem Kind zu üben
- sich an die Familie orientieren
- sich nicht allein fühlen mit der Audiopädagogin
- sie soll so sprechen, wie es ihr passt.
- sofortige Unterstützung nach Diagnose wäre wichtig
- spielerisch fördern
- spielerische Methode hat beim Kind funktioniert
- Tagebuch mit Fotos führen, Fotos aus den Förderstunden
- Thema Körperteile war ein Ziel
- Unsicherheit, ob Förderstunde bei allen Audiopädagogen so sind
- Vater war froh über den spielerischen Ansatz
- Vergleich Schweiz mit anderen Ländern bezüglich Förderung
- Wertschätzung der Unterstützung in der Schweiz
- wissen, dass Audiopädagogik auch später in der Schule unterstützen wird
- Wochenplan für das Kind
- Zufriedenheit und Dankbarkeit mit den Ärzten und Pädagogen
- Zum Glück gibt es euch eben. Es gibt zum Glück Leute, die das machen. Aussenseiter sein, wenn man Schweizerdeutsch nicht versteht

◆ Ausserfamiliäre Kinderbetreuung

Elemente:

- der KiTa mitteilen, mit welchen Wörtern was gemeint ist
- in der Spielgruppe und im Kindergarten Schweizerdeutsch lernen
- Kind besucht die Spielgruppe am Wohnort
- Kind besuchte 3x pro Woche die KiTa
- Kind versteht nicht alle Lieder, die in der KiTa gesungen werden
- lernt in der KiTa Deutsch und zuhause sprechen sie Persisch
- Schweizerdeutsch in der KiTa und in der Förderung

◆ Förderplanung

Elemente:

- Austausch der Beobachtungen der Eltern und Audiopädagogin
- Austausch der Ideen für den Förderbericht
- Austausch zu Förderzielen
- Einbezug in den Förderplan
- Förderplanung alle sechs Monaten
- Förderplanung bezieht sich auf das Schweizerdeutsch
- Förderplanung wird mit der Familie besprochen
- im Förderplan steht, was das Kind macht und was die nächsten Schritte sind
- keine Förderplanung, aber schauen, was altersentsprechend wäre
- Mutter möchte sich bei der Förderplanung auf das Schweizerdeutsche fokussieren
- Mutter wünscht sich konkrete Ziele
- Mutter wünscht sich konkrete Ziele, damit sie mit dem Kind üben kann
- Ziel war "Wortschatzaufbau"
- Ziele werden gemeinsam besprochen

◆ Förderung von mehrsprachigen Kindern

Elemente:

- alle Ressourcen haben geholfen
- alle Ressourcen in beiden Sprachen nutzen
- als Mutter zufrieden mit der Entwicklung sein
- Am Anfang hat Kind viel Spanisch gesprochen
- Aussenseiter sein, wenn man Schweizerdeutsch nicht versteht
- Azra hat immer alles gespeichert, gespeichert, gespeichert. Und irgendwann hat sie einfach angefangen zu schwatzen
- bei vielen Nebengeräuschen gibt es Missverständnisse
- beide Sprachen sollen sich gleichzeitig entwickeln
- Bild auf dem Hörgerät vom Löwen
- Bücher in beiden Sprachen anschauen
- dank Hörhilfen normal mit dem Kind reden können
- das Singen kam von Herzen
- dem Kind Grenzen setzen, auch wenn es eine Beeinträchtigung hat
- dem Kind zuhören, damit es Selbstvertrauen hat
- der KiTa mitteilen, mit welchen Wörtern was gemeint ist
- Deutsch hätte bedeutet, dass der Vater immer Deutsch hätte sprechen müssen mit dem Kind
- Deutsch und Schweizerdeutsch als ähnlich erleben
- die Gebärdensprache als Extra-Ressource
- die Gebärdensprache hat keine erste Priorität
- eigene Entscheidung treffen
- eigene Gebärden entwickeln
- eigene Gebärden entwickeln für die Lieder
- ein Schritt nach dem anderen
- einzelne Wörter auf Türkisch
- Eltern lesen dem Kind viele Bücher vor
- Eltern singen viel mit dem Kind
- Empfehlung umgesetzt, viel mit dem Kind zu sprechen
- Empfehlungen des Spitals wahrnehmen
- Entwicklung beobachten, Kind nicht überfordern mit zu viel Sprachen
- erste Wörter als tolles Ereignis
- Erwartung des Kindes bezüglich Sprache des Vaters
- es gibt Wörter, die das Kind nicht gut ausspricht in beiden Sprachen
- Familiensprache Persisch
- Familiensystem informieren über neue Gebärdenwörtern
- Fokus auf Spanisch nach längerer Reise in Mexiko
- für die Zukunft wichtig, dass das Kind beide Sprachen spricht
- für Vater ist Deutsch auch eine Fremdsprache
- Gebärden als Übergangslösung zur Kommunikation
- Gebärden als Unterstützung, um sich mitzuteilen
- Gebärdensprache dennoch praktisch in Situationen, in denen das Kind nichts hört
- Gebärdensprache ein wenig integriert
- Gebärdensprache praktisch für das Kind
- Gebärdensprache, um Eltern zu unterstützen in der Kommunikation
- gemeinsames Spiel mit älteren Kindern
- Gemeinsames Spiel mit anderen Kindern in der christlichen Gemeinde
- Geschichtenerzählerin auf Spanisch
- Geschichtenerzählungen auf Deutsch in der Bibliothek
- Gestik und Mimik als Unterstützung in der Lautsprache
- gleichzeitig auf beide Sprachen fokussieren
- Grammatik der anderen Sprache gebrauchen
- grosser Sprung in der Sprachentwicklung des Spanischen nach längerem Aufenthalt in Heimatland
- grosser Wortschatz aufgrund der Bücher
- Heimkurs Gebärdensprache für die Eltern
- im Kindergarten wird Schweizerdeutsch gesprochen
- im kleinen Kreis keine Probleme in der Kommunikation
- im Spiel ab und zu visualisieren
- in der Spielgruppe und im Kindergarten Schweizerdeutsch lernen
- Kartonbücher "erste Gebärden"
- kein Moment der Verzweigung wegen der Zweisprachigkeit
- keine Erwartung, dass das Kind

perfekt Spanisch kann ◦ Kind antwortet in anderer Sprache ◦ Kind antwortete anfangs in der Muttersprache ◦ Kind besucht die Spielgruppe am Wohnort ◦ Kind besuchte 3x pro Woche die KiTa ◦ Kind entwickelt sich weiter, deshalb so weiterfahren ◦ Kind ging gerne in Musikfrühförderung ◦ Kind hat Angst, dass es die Sprache verliert ◦ Kind hat Interesse an der Gebärdensprache ◦ Kind hat mit drei angefangen zu sprechen ◦ Kind ist glücklich, wenn es verstanden wird ◦ Kind ist nicht überfordert mit mehreren Sprachen am Familientisch ◦ Kind kann die Sprachen unterscheiden ◦ Kind kann später sich dafür entscheiden, die CI abzulegen ◦ Kind lernt von der älteren Schwester deutsche Wörter ◦ Kind mit wenigen Worten verstehen ◦ Kind nicht überfordern mit zu vielen Sprachen ◦ Kind passt sich der Sprache ihrer Umgebung an ◦ Kind sagt einige Wörter in Muttersprache, wenn es sie auf Deutsch nicht kennt ◦ Kind soll die Kinder im Kindergarten verstehen ◦ Kind soll Wörter erkennen können ◦ Kind speichert viel und lässt erst später raus ◦ Kind trägt Hörgeräte vor CI-Implantation, um sich an die Geräte am Ohr zu gewöhnen ◦ Kind unterscheidet Sprachen noch nicht, sie spricht einfach ◦ Kind unterscheidet, mit wem er welche Sprache sprechen muss ◦ Kind vermischt Sprachen am Tisch ◦ Kind versteht nicht alle Lieder, die in der KiTa gesungen werden ◦ Kind versteht von der Entfernung nicht gut ◦ Kind versteht, wer welche Sprachen spricht ◦ Kind will, dass die Eltern mit ihm Bücher anschauen ◦ Kommunikation mit Umfeld klappt ◦ Kontakt zu Menschen, die das Kind nicht gut kennen ◦ kulturelle Anlässe für Kinder besuchen ◦ Landessprache wichtig für die Familie ◦ lernt in der KiTa Deutsch und zuhause sprechen sie Persisch ◦ Logopädiebericht und Austausch Audiopädagogin gibt Sicherheit ◦ Maske behindert das Verstehen ◦ mehr Blickkontakt zum Kind haben ◦ mehrere Sprachen innerhalb der Familie ◦ Mehrsprachigkeit als schwieriger bewerten ◦ Mehrsprachigkeit ein Thema beim Gespräch mit den Ärzten ◦ mit Apps die Gebärden lernen ◦ mit CI-Implantation begonnen Bücher anzuschauen ◦ mit den Händen reden ist einfacher ◦ mit Gebärden die Lautsprache unterstützen, keine Gebärdensprache ◦ Mit Lautsprache verliert Gebärdensprache an Bedeutung, nicht mehr notwendig ◦ Musikfrühförderung als Angebot nutzen ◦ Musikfrühförderung für schöne Hörerlebnisse ◦ Mutter ist in der Schweiz geboren und bezeichnet Schweizerdeutsch als Muttersprache ◦ Mutter ist unsicher, welche die stärkere Sprache des Kindes ist ◦ Mutter möchte nicht, dass das Kind gebärdet ◦ Mutter spricht mit dem Kind schweizerdeutsch und der Vater türkisch ◦ Mutter spricht nur Französisch mit dem Kind ◦ Mutter spricht viel mit den Händen ◦ Mutter will nicht, dass das Kind gebärdet ◦ Muttersprache kommt zuerst, danach zweite Sprache ◦ nach zwei Wochen spricht Kind fließend in der erforderlichen Sprache ◦ Namen für Hörhilfe ◦ nur im Kontakt mit der Mutter hätte das Kind nicht so gut Spanisch gelernt ◦ Offenheit gegenüber der Gebärdensprache ◦ positiv sehen, dass das Kind mehr Sprachen haben wird ◦ positive Erfahrung mit Mehrsprachigkeit ◦ rasche Hörgeräteversorgung ◦ Rückmeldung von den Ärzten, dass das kein Problem sein sollte ◦ Schweizerdeutsch des Kindes nicht verstehen ◦ Schweizerdeutsch hat funktioniert ◦ Schweizerdeutsch in der KiTa und in der Förderung ◦ Schweizerdeutsch, damit das Kind die anderen versteht ◦ sich bewusst für Sprachen entscheiden ◦ sich für Sprache entscheiden ◦ Spanisch aus Spanien war schwierig zu verstehen für das Kind ◦ Spanisch-Intensivkurs bei Besuch des Heimatlandes der Mutter ◦ spanische Aussprache ist nicht in allen Ländern gleich ◦ später hat Schweizerdeutsch Überhand genommen ◦ Spiel mit anderen und älteren Kindern unterstützend für Sprachentwicklung ◦ Sprachenauswahl verändert sich ◦ Sprachenmischung innerhalb der Familie ◦ Sprachenmischung, Mutter muss sich daran gewöhnen, nur in einer Sprache zu sprechen ◦ Sprachgebrauch verändert sich je nach Situation ◦ Sprachmischung ◦ Sprachproduktion von Ort und Situation abhängig ◦ Sprachverstehen in beiden Sprachen gleichzeitig ◦ Türkische ist im Hintergrund, Leben in der Schweiz ◦ Umfeld mitteilen, dass man lauter sprechen soll ◦ Umgebung passend auswählen, damit die Kommunikation klappt ◦ Unsicherheiten bezüglich Kindergarten aufgrund der Deutschkenntnisse ◦ Unsicherheiten, ob Mehrsprachigkeit möglich ist bei Kind mit Hörbeeinträchtigung ◦ Vater möchte flexibel bleiben und schauen, ob es funktioniert ◦ Vater spielt und beschäftigt sich mit dem Kind ◦ Vater spricht immer Schweizerdeutsch mit dem Kind, Mutter spricht immer Spanisch mit dem Kind ◦ Vater spricht nur in der Muttersprache mit dem Kind, obwohl er Spanisch kann ◦ Vater weniger zuhause, deshalb Muttersprache zuerst gelernt ◦ Vater wollte es trotzdem mit Schweizerdeutsch probieren ◦ viel mit dem Kind sprechen ◦ viel Singen und Musik ◦ viel singen, auch wenn das Kind nicht hört und nur die Hände sieht ◦ viele Nebengeräusche behindern das Verstehen ◦ vieles Visualisieren ◦ Was soll ich tun? Einfach nur viel reden. ◦ wenig Gebärden bevor Kind das CI hatte ◦ wenn Vater viel zuhause, macht das Kind grössere Fortschritte ◦ Wir haben die Empfehlung gehört: Sprechen. ◦ Wörter ab und zu aufschreiben, um visuell zu unterstützen ◦ Wörter aufschreiben in beiden Sprachen ◦ Wörter nach Bedarf übersetzen in andere Sprache ◦ Wortschatz im Spiel aufbauen ◦ Zeigen ist unterstützend ◦ Zuversicht, dass Kind beide

Sprachen lernen wird ◦ Zuversicht, dass das Kind beide Sprachen lernen wird ◦ zwei Schatzkisten der Sprachen

◀ Gebärdensprache

Elemente:

◦ die Gebärdensprache als Extra-Ressource ◦ die Gebärdensprache hat keine erste Priorität ◦ eigene Gebärden entwickeln ◦ eigene Gebärden entwickeln für die Lieder ◦ Familiensystem informieren über neue Gebärdenwörtern ◦ Gebärden als Übergangslösung zur Kommunikation ◦ Gebärden als Unterstützung, um sich mitzuteilen ◦ Gebärdensprache dennoch praktisch in Situationen, in denen das Kind nichts hört ◦ Gebärdensprache ein wenig integriert ◦ Gebärdensprache praktisch für das Kind ◦ Gebärdensprache, um Eltern zu unterstützen in der Kommunikation ◦ Gestik und Mimik als Unterstützung in der Lautsprache ◦ Heimkurs Gebärdensprache für die Eltern ◦ Kartonbücher "erste Gebärden" ◦ Kind hat Interesse an der Gebärdensprache ◦ mit den Händen reden ist einfacher ◦ mit Gebärden die Lautsprache unterstützen, keine Gebärdensprache ◦ Mit Lautsprache verliert Gebärdensprache an Bedeutung, nicht mehr notwendig ◦ Mutter möchte nicht, dass das Kind gebärdet ◦ Mutter spricht viel mit den Händen ◦ Mutter will nicht, dass das Kind gebärdet ◦ Offenheit gegenüber der Gebärdensprache ◦ wenig Gebärden bevor Kind das CI hatte

◀ Herausforderungen im Alltag

Elemente:

◦ 4-Augen schauen, dass das Kind die Hörgeräte nicht rausnimmt oder wegwirft ◦ Aggressionen, weil Kind nicht verstanden wird ◦ Alleinsein mit dem Kind ◦ Angst vor Schuldzuweisungen der Gesellschaft ◦ das ist das schlimmste, wenn Leute schauen ◦ Eltern sprechen Englisch und kommen so an alle Informationen ◦ es stört die Mutter, dass alle auf die Hörgeräte schauen ◦ Förderung des Kindes erfordert Zeit und Geduld ◦ Förderung des Kindes ist anstrengend ◦ frühe Diagnose führt zur langen Wartezeit, bis CI-OP möglich ist ◦ Hörgerät als Fremdkörper ◦ Hörgeräte immer wieder einsetzen müssen ◦ Hörgeräte nicht verlieren als Herausforderung ◦ Missverständnisse in der Kommunikation mit anderen Kindern ◦ Mitleid von anderen Müttern mit hörenden Kindern ◦ Mutter muss dem Kind manchmal erklären, dass es etwas falsch verstanden hat ◦ Mutter verzichtet auf den Besuch des Familienzentrums, weil die Mütter Fragen zu den Hörgeräten stellen ◦ Rückmeldungen des Umfeldes, dass das Kind hört ◦ Scham und Angst bezüglich Reaktionen anderer ◦ Schreien des Kindes wird auf Hörbeeinträchtigung zurückgeführt ◦ sich daran gewöhnen, im Alltag viel zu sprechen, auch wenn vom Kind nichts kommt. Man ist vielleicht automatisch still. ◦ Sie muss ja niemandem Leid tun. Sie hat ja das schönste Leben. ◦ Sie schauen sie immer so an, als ob sie ihr Leid tun. ◦ Übersetzungsarbeit für das Kind aufgrund der Mehrsprachigkeit ◦ Unsicherheiten, weil Kind nicht alle versteht aufgrund anderer Sprache ◦ Unsicherheiten, weil Vater andere Sprache spricht, die Kind noch nicht versteht ◦ Verlust der Hörhilfen

◀ Hörtests und Diagnosegespräch

Elemente:

◦ Annahmen stimmen nicht, erneuter Diagnoseschock ◦ Begleitung durch Audiopädagogik bei der Diagnose ◦ CI eine Technologie und eine Chance, die existiert ◦ Cochlea Implantat gibt Hoffnung ◦ Cochlea-Implantat als Option bei einer Gehörlosigkeit ◦ Cochlea-Implantat als Technologie für das Problem ◦ Diagnose als schlimmster Punkt ◦ Diagnose durch Elektroingenieur erhalten ◦ Diagnosegespräch im Spital, Vater war überrascht ◦ Diagnoseschock ◦ direkte Aussage der Diagnose ◦ es wird mit Trompete gespielt und Kind reagiert nicht ◦ es wurde davon ausgegangen, dass Eltern Bescheid wissen ◦ fehlendes Wissen über Hörbeeinträchtigung und mögliche Massnahmen ist schwierig für Eltern ◦ Hörhilfeversorgung mit eineinhalb Jahren ◦ Hörmessung nach Geburt kann unzuverlässig sein (technische Probleme), deshalb unklar, ob Kind schlecht hört ◦ Hörscreening klappt nicht, aber nicht daran denken, dass etwas sein könnte ◦ Hörscreenings sind nicht immer zuverlässig aufgrund des Fruchtwassers ◦ Hörtest als stressiges Erlebnis ◦ längere Unsicherheit, ob das Kind hört oder nicht ◦ längerer Prozess bis zur Diagnose ◦ Leitung vom APD war beim

Diagnosegespräch dabei ○ offene Fragen beim Diagnosegespräch ○ Termine im Spital brauchen Zeit ○ trotz Annahmen von Hörbeeinträchtigung ist Diagnose ein Schock ○ Vater übersetzt für die Mutter beim Thema Operation ○ viele Kontrollen und Tests ○ viele Tests vor der Diagnose ○ wartezeit bis zur diagnose ○ Zeit des Wartens nach Hörtest, weil Arzt in den Ferien ist

◆ Identitätsentwicklung

Elemente:

○ Christliche Festtage feiern, damit Kind mitreden kann ○ das Aussehen scheint wichtig zu sein ○ das Beste von beiden Kulturen mitgeben ○ dem Kind die Unterschiede der Länder aufzeigen ○ die Gehörlosigkeit ist ein Teil der Identität des Kindes ○ Eltern wollen dem Kind zeigen, dass es normal ist ○ für die Familie ist es wichtig, dass ihr Kind mit "normalen Leuten" spricht ○ Identität: sich mit dem Thema Schwerhörigkeit auseinandersetzen ○ Ja, wir haben eigentlich nicht einmal eine Kultur. Wir sind keine Moslems, wir sind Aleviten. ○ keine Pauschalisierungen der Länder ○ keine Schubladisierung, Kind soll sich selbst finden ○ Kind fühlt sich allein, wenn niemand ihm zuhört ○ Kind soll sich selbst akzeptieren ○ Kind stärken und erklären ○ Kultur aus dem Arabischen, Türkischen und Schweiz mitnehmen ○ mehr Liebe und Geduld für Kinder, die nicht immer verstanden werden ○ Mischling sein ○ Mutter möchte, dass das Kind auch Freude an den Feiertagen hat wie die anderen Kinder ○ Respekt gegenüber Älteren ○ Selbstbewusstsein des Kindes stärken ○ Selbstbewusstsein des Kindes stärken ○ Sorgen darüber, wenn Kind sich selbst als anderes wahrnehmen wird ○ sprechen mit Kind darüber, dass es ganz normal ist ○ Vorteil von zwei Ländern

◆ Interprofessionelle Kooperation

Elemente:

○ Austausch zwischen Fachpersonen einmal pro Jahr, um über die Entwicklung des Kindes zu sprechen ○ Berichte vom HNO werden nicht an den Kinderarzt weitergeleitet ○ die Mutter gibt dem Akustiker die Rückmeldung der Audiopädagogin weiter ○ Es waren alle immer 100% für mich da ○ HNO schicken Berichte nicht weiter ○ HNO schickt die Berichte nicht dem Akustiker ○ Mutter muss alle Berichte selbst weiterleiten ○ Unzufriedenheit mit dem HNO

◆ Kindergarten

Elemente:

○ im Kindergarten wird Schweizerdeutsch gesprochen ○ in der Spielgruppe und im Kindergarten Schweizerdeutsch lernen ○ Kind soll die Kinder im Kindergarten verstehen ○ Schweizerdeutsch, damit das Kind die anderen versteht ○ Unsicherheiten bezüglich Kindergarten aufgrund der Deutschkenntnisse

◆ Kontakt zu anderen Familien

Elemente:

○ 1-2 Treffen pro Jahr für Kinder zwischen 0-4, um sich mit anderen Eltern auszutauschen ○ Angebote kennenlernen beruhigt ○ Anlässe besuchen für Familien mit Kindern, die hörbeeinträchtigt sind ○ Austausch mit anderen Müttern bezüglich Entwicklung und Förderung ○ Austausch mit körperlich und geistig gesunden Kindern ist gewünscht ○ Beratung durch andere Familie bestärkt die Eltern in den Entscheid, ihr Kind operieren zu lassen ○ Beratung durch andere Familie, die auch ein Kind mit CI hat ○ beruhigt sein, dass andere Kinder auch Sprachentwicklungsverzögerungen haben ○ das Kind ist normal und soll mit normalen Kindern zusammen sein ○ Erfahrung mit älterem Geschwister, deshalb kein Austausch notwendig für Familie ○ Es hat ja auch noch solche, es hat behinderte Kinder. Es hat so viele. Das zieht mich herunter. ○ Ich gehe dorthin und ich sehe die Kinder und ich beginne zu weinen. ○ ich will ja, dass sie ganz normal spricht ○ Kein Austausch mit anderen Familien ○ kein Austausch mit anderen mehrsprachigen Familien mit Kindern mit Hörbeeinträchtigung ○ Kind geht in die KiTa und ist nicht allein ○ Kind höre mit Hörgeräten normal ○ Kind ist integriert und Eltern finden es

nicht nötig, dass das Kind Austausch mit anderen Kindern mit Hörbeeinträchtigung hat
 ◦ Kind soll in Kontakt kommen mit anderen Kindern, die ein CI haben
 ◦ Kind soll nicht das Gefühl haben, es sei behindert
 ◦ Kinder sollen sich gegenseitig unterstützen beim Sprechen
 ◦ Kontakt zu anderen Eltern mit Kind mit CI
 ◦ Mehrsprachigkeit spielte für den Austausch mit der Familie keine Rolle
 ◦ Mutter hat die Treffen mit den Verwandten abgebrochen, weil die Tochter nicht mehr sprach
 ◦ Mutter will keinen Austausch mit anderen Müttern, weil es sie herunterzieht
 ◦ Spielgruppe mit Kindern, die ein Hörproblem haben
 ◦ Verwandte, die gehörlos und schwerhörig sind
 ◦ vor OP ein Treffen mit einer anderen Familie, die ein Kind mit CI hat für Austausch zu Erfahrungen

◀ Kontakt zu Selbstbetroffenen

Elemente:

◦ Andere Kinder mit Hörgeräten sehen
 ◦ Freundschaften mit Menschen mit Hörbeeinträchtigung
 ◦ Gebärdensprache als interessant wahrnehmen
 ◦ Kontakt zu anderen Familien mit Hörbeeinträchtigung knüpfen
 ◦ Kontakt zu Menschen mit Hörbeeinträchtigung wollen
 ◦ Menschen mit Hörbeeinträchtigung vermehrt sehen
 ◦ private Kontakte zu Menschen mit Hörbeeinträchtigung
 ◦ Selbstbetroffene treffen gibt Hoffnung
 ◦ sich mit Menschen austauschen wollen, die auch Hörhilfen tragen
 ◦ Treffen mit Menschen mit Hörbeeinträchtigung geben den Eltern Kraft
 ◦ Treffen mit Menschen mit Hörbeeinträchtigung wichtig für die Eltern nach der Diagnose

◀ Kooperation mit Fachpersonen

Elemente:

◦ Mutter stellt dem Chirurgen viele Fragen zu Risiken der OP
 ◦ positives Feedback der Fachpersonen bezüglich Entwicklung von Kind
 ◦ Zusammenarbeit mit Audiologin läuft gut
 ◦ Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen läuft gut

◀ Umgang mit der Diagnose

Elemente:

◦ Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung
 ◦ Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung innerhalb der Familie
 ◦ Akzeptanz der Situation
 ◦ Ängste bezüglich weiterer Diagnosen
 ◦ Behinderung als Geschenk Gottes
 ◦ Behinderung als positiv bewerten
 ◦ beten als unterstützend erleben
 ◦ Bindung Mutter-Kind
 ◦ Diagnose bedeutet für die Familie eine Trauer und ein Verlust
 ◦ Diagnose ist etwas Neues für die Familie
 ◦ die Erwartung zu nehmen, was kommt
 ◦ die ganze Familie war schockiert wegen der Diagnose
 ◦ Einigkeit der Eltern bezüglich CI-Operation
 ◦ Eltern gehen unterschiedlich mit Diagnoseverarbeitung um
 ◦ Eltern müssen Zeit bekommen, den Verlust des gesunden Kindes zu verarbeiten
 ◦ Eltern nicht traurig machen wollen, stark bleiben
 ◦ Eltern sind sich einig, dass sie ein CI wollen, damit das Kind sprechen lernt
 ◦ Erschöpfung nach der Geburt und der Diagnose
 ◦ Erst nach der Geburt habe ich gesehen, dass er einfach keine Ohrform hat. Und dann haben wir uns natürlich Sorgen gemacht: „Okay, er hört bestimmt nichts.“ Da war ich natürlich so geschockt. Depression, alles war drin. Das hat da irgendwie so zwei, drei Monate gedauert, bis ich es dann akzeptiert habe.
 ◦ erste Kommunikation unterstützend für Bindung Mutter-Kind
 ◦ es hilft zu akzeptieren, dass das Kind ansonsten gesund ist
 ◦ Familiäres Umfeld hatte Bedauern mit der Situation
 ◦ familiäres Umfeld unterstützt die Eltern in ihrer Entscheidung
 ◦ familiäres Umfeld wurde informiert, aber den Eltern ist klar, dass sie als Eltern die Entscheidung treffen bezüglich CI-Operation
 ◦ Familie wollte am Anfang keine Hörgeräte für das Kind
 ◦ fehlende Bindung zum Kind in den ersten Monaten
 ◦ froh, in der Schweiz zu sein wegen der Hörbeeinträchtigung des Kindes
 ◦ Gespräche mit den Ärzten
 ◦ Gründe der Hörbeeinträchtigung in der Genetik
 ◦ Herausforderungen als positiv bewerten
 ◦ Hoffnungen, dass das Kind normal hört
 ◦ Hörbeeinträchtigung als spannend bewerten
 ◦ Internet als Informationsquelle ist gut, aber auch eine Gefahr
 ◦ keine Erwartung, dass das Kind sofort hören wird
 ◦ Kind reagiert auf Geräusche, was Hoffnung gibt
 ◦ Kommunikation mit dem Kind wäre ohne CI schwierig, da Eltern hörend sind
 ◦ mit dem Kind wachsen
 ◦ Ohrform operieren
 ◦ Schock nach Diagnose
 ◦ Schock und Depression nach Diagnose
 ◦ Schuldgefühle, warum-Fragen
 ◦ Schweiz geht langsam voran mit der CI-

Einstellung ○ sich im Internet informieren über Fördermethoden ○ sich nicht vorstellen können, ein hörendes Kind zu haben ○ sich selbst als schlechte Mutter darstellen ○ sich selbst positiv zureden ○ sich verabschieden von der Vorstellung des gesunden Kindes ○ Sicherheit im Umgang mit der Hörbeeinträchtigung des Kindes ○ Spezielle Mama sein aufgrund der Bedürfnisse des Kindes ○ Trauer nicht mit der Familie teilen wollen ○ Trauerverarbeitung als Grundlage für die Förderung ○ Trotzphase: Ängste, dass man etwas falsch gemacht hat ○ überrascht sein, dass das Kind nicht gut hört ○ Umfeld reagiert mit Trauer auf Hörbeeinträchtigung, Eltern trösten das Umfeld ○ Unsicherheiten aufgrund der fehlenden Reaktionen des Kindes ○ Unsicherheiten bezüglich Zukunft des Kindes ○ Unsicherheiten darüber, ob man richtig handelt ○ Unsicherheiten und Stress bezüglich eigener Kompetenzen ○ Unsicherheiten, ob Kind wirklich nicht gut hört, weil es Reaktionen zeigt ○ Verarbeitung der Diagnose braucht Zeit ○ Vergleich Schweiz und andere Länder bezüglich CI-Implantationen ○ Wort SCHWERhörig ist negativ konnotiert ○ Wunsch, dass Kind in die Schule gehen kann und keine Sprachprobleme hat ○ Ziel, dass das Kind gut hören und sprechen kann

◀ Vorannahmen der Familie

Elemente:

○ Annahme, dass eine Sprache besser sei für das Kind ○ denkt, dass das Kind nicht hören und sprechen wird ○ eigene Erfahrung des Aufwachsens gibt Sicherheit ○ Erfahrung des älteren Kindes gibt Sicherheit bezüglich Mehrsprachigkeit ○ Ich glaube, die anderen Mütter stellen sich das auch ganz schlecht vor, dass das Kind nicht reden kann, nicht hören kann. ○ Mutter hatte keine Vorerfahrung mit CI ○ Spätversorgung mit Hörhilfen in der Heimat ○ Überzeugung, dass das Kind schnell Deutsch lernen wird, wenn es gut Persisch spricht ○ unterschiedliche Erfahrung, welche Eltern mitbringen zum Thema Hörbeeinträchtigung ○ Vater kam in der Kindheit bereits in Kontakt mit Gehörlosen ○ Vertrauen darin haben, dass das Kind die Sprachen lernen wird ○ viele Eltern kennen die Hörbeeinträchtigung nicht ○ Vorerfahrung der Eltern in Bezug auf Hörbeeinträchtigung ○ Vorerfahrung der Familie in Bezug auf Hörbeeinträchtigung ○ Vorstellung, dass man aufgrund der Hörgeräte Kopfschmerzen bekommt ○ wenn das Kind klein ist, spricht es gemischt. Kind lernt später die Sprachen zu unterscheiden ○ Wir denken dann halt quasi, wenn sie diese hat, dann hört sie schlechter.

J Atlas.ti: Zusammenstellung Kodegruppen der Gruppendiskussion

Interview_fachpersonen_masterarbeit

Kodegruppen

Report erstellt von Yasmin Al-Zubaidy am 24.03.2023

◆ Anlässe vom APD

Elemente:

- Hemmschwelle für Feste sind kleiner als für Gruppenangebote
- kleines Fest für den Vorschulbereich
- Termine für Kindertreffen vor dem Schuljahr abgeben
- viele Teilnehmenden an den Familientreffen

◆ Audiopädagogische Beratung

Elemente:

- Ängste und Sorgen der Familie
- Befindlichkeit der Eltern
- Beratung ist fix eingeplant
- Dolmetscher einsetzen
- Dolmetscher können Welten öffnen
- Dolmetscher über Asylorganisation
- Eltern beraten, wenn sie blockiert oder depressiv sind
- Erklärung an die Eltern, dass es um die grammatikalische Strukturen geht, welche das Kind aufbauen muss
- Familie kann meistens genug gut Deutsch um sich zu verständigen
- Familie öffnet sich, wenn sie sich ernstgenommen fühlt
- Familien davon überzeugen, in der Muttersprache mit dem Kind zu sprechen als Herausforderung
- Förderung des Kindes und Beratung wird unterschiedlich abgerechnet
- Hilfe holen, wenn es den Eltern nicht gut geht
- Infos auch den Vätern geben
- junge Audiopädagoginnen: sich Zeit nehmen für den Austausch mit den Eltern
- keine Zeit, um eine halbe Stunde mit den Eltern zu sprechen
- Kommunikation mit der Familie
- Kontinuität der Beratung, wenn diese eingeplant ist
- Kulturvermittler können Infos vermitteln
- Kulturvermittler können Inputs geben
- längerfristig sparen, wenn Dolmetscher eingesetzt werden
- liebevolles Gesicht und liebevolle Worte
- Marte Meo in der Beratung
- mit den Eltern Kaffee trinken
- Nutzen der Förderung aufzeigen können
- sagen, was wir aus der Forschung und der Erfahrung wissen
- Spielen als Förderung erklären
- Tools aus Marte Meo
- Translator brauchen
- Unterschiede je nach Dienststelle
- Väter als Türöffner
- Videos von Alltagssituationen zeigen von Kinder -4 in der Muttersprache
- wohnortsspezifisch arbeiten, deshalb kann man nicht nach Familiensprache aufteilen
- Wünsche erfragen
- Zeit für Elternarbeit nehmen
- Zusammenarbeit mit der Familie

◆ Audiopädagogische Förderung

Elemente:

- "Weil, du bist so der Engel mit der wunderbaren Tasche und dann gehst du wieder."
- Ansprüche an die Arbeit
- APD-Stunden, wenn es den Eltern schlecht geht
- Audiopädagogin hat mehrere Rollen für die Familie
- Audiopädagogin traut sich nicht, die Eltern herauszufordern
- Benennen und Leiten
- Bereitschaft des Kindes
- Bereitschaft von der Familie
- Bücher auf Deutsch bedeuten Barriere für Familie
- Bücher in der Muttersprache der Familie bestellen
- den Familien Zeit geben
- die Kinder begeistern können
- Eltern Aufträge geben klappt nicht immer
- Eltern dazu ermutigen, aktiv zu werden
- Eltern in der Muttersprache ausprobieren lassen
- Eltern sind manchmal froh, wenn sie sich während der Förderung zurückziehen können
- Eltern während der Förderung ausprobieren lassen
- Erlebnistagebuch mit der Muttersprache ergänzen
- es braucht Mut
- Familie kennenlernen
- Familie öffnet sich, wenn sie sich ernstgenommen fühlt
- Familien fühlen sich so verstanden
- Familien neugierig machen
- fixer Ablauf der Förderung
- Förderung an das Interesse der Familie anpassen
- Freude, wenn Eltern mitwirken können
- Gastfreundschaft der Familien
- Inhalte der Förderung
- Inhalte der Förderung an die Familie anpassen
- Interesse zeigen an der Familie
- Kind benutzt Wörter in der Muttersprache, wenn es das Wort in der deutschen

Sprache nicht kennt ○ Kinder beziehen manchmal die Eltern mit ein ○ Kompetenzer der AP in der Muttersprache des Kindes ○ Methode nach Marte Meo vormachen ○ mit allen Problemen zur Audiopädagogin gehen ○ Mut haben zur Flexibilität und Offenheit ○ Nutzen der Förderung aufzeigen können ○ spüren, was die Familie braucht ○ Struktur der Förderung nicht klar geregelt ○ Time-Timer für die Fördersequenz mit dem Kind ○ Väter in die Förderung miteinbeziehen ○ Verantwortung liegt bei der Familie ○ verschiedene Methoden ausprobieren ○ Vertrauensaufbau ○ Verunsicherung der Familie, in der Muttersprache mit dem Kind zu sprechen ○ von anderen Familien erzählen ○ wünschenswert ist es, dass die Eltern dabei sind während der Förderung ○ zeitliche Ressourcen der Familie ○ Ziel, dass die Familien neugierig bleiben ○ zuwider sein, die Eltern zu ermutigen, aktiv zu sein

◀ Ausserfamiliäre Kinderbetreuung

Elemente:

- Gestaltung der KiTa

◀ Förderung von mehrsprachigen Kindern

Elemente:

○ "Man spricht hier Deutsch." ○ "Sie müssen sich jetzt überlegen, wie Sie es mit den Kindern machen wollen. Es hat zu viele Sprachen." ○ akustische Situation in der KiTa ○ Denken anregen und Kinder handeln lassen ○ Deshalb glaube ich, dass das war für ein hörbeeinträchtigtes Kind gut ist, auch für alle anderen Kindern gut ist zum Lernen. ○ Die Kinder haben gar nicht gesprochen. ○ egal ob Kind fremdsprachig oder nicht ○ Eine Person, eine Sprache als Grundsatz ○ Empfehlung Deutsch zu sprechen ○ Flexibilität der Kinder ○ Gebärdensprache vom Fingershop benutzen ○ Gebärdensprache als Schlüssel bei gehörlosen Kindern, damit Kommunikation stattfinden kann ○ Gebärdensprache als Unterstützung ○ Geschwister mit unterschiedlichen Lautsprachkompetenzen ○ Grammatik kann nur in einer kompletten Sprache erworben werden ○ gute Hörhilfe als Voraussetzung für Mehrsprachigkeit ○ Heimkurs Gebärdensprache für die Eltern ○ Individualität ○ Interaktion und Dialoge sind zentral ○ Interesse an der Gebärdensprache kann sich entwickeln bei der Familien ○ Interesse an der Sprache ○ kämpfen, weil sie hörbeeinträchtigt sind ○ Kind hat Seh- und Hörbeeinträchtigung ○ Kind kann Sprachen trennen ○ Kinder, die aufholen ○ Kognition der Kinder ○ kognitive Voraussetzungen vom Kind ○ Kommunikation in der Gebärdensprache ○ Kommunikation innerhalb der Familie ○ Kompetenz der Eltern ○ Komplexität der Zusammenhänge ○ lautsprachunterstützende Gebärden als Brückenfunktion zwischen verschiedenen Sprachen ○ Medienkonsum ○ mehr von dem, was man sowieso mit Kindern macht ○ Mehrsprachigkeit nicht immer möglich ○ mit den Eltern in der Muttersprache sprechen und mit der Audiopädagogin vermischen ○ Mix von Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, gebrochen Deutsch als Herausforderung ○ Muttersprache zentral für die Sprachentwicklung wegen der Grammatik ○ nicht alle Eltern möchten Gebärden einsetzen ○ Offenheit der Eltern ○ Paradigmenwechsel: Erstsprache zuerst lernen, unterstützt den Zweitspracherwerb ○ Ressourcen der Kinder ○ Rolle der Geschwisterkinder ○ sich einlassen wollen ○ sozial-emotionale Entwicklung des Kindes ○ späte Implantierung ○ Sprachbegabung ○ Sprachen werden parallel gelernt und gemischt und später sortiert ○ Spracherwerbsstörungen ○ Sprachfenster für die Grammatik ○ Sprachvorbild von den Eltern ○ TD Snap für Visualisierungen ○ trotz hohem Medienkonsum die Sprache lernen ○ Umfeldfaktoren spielen eine Rolle ○ Unterricht von Kindern mit Autismus nutzen für Kinder mit Hörbeeinträchtigung ○ Vater spricht gut Deutsch, ist aber selten zuhause ○ Visualisierungen ○ Visualisierungen als grosse Hilfe ○ Visualisierungen nutzen allen Kindern etwas ○ Wiederholungen ○ Wissbegierigkeit des Kindes ○ zeitliche Ressourcen der Familie ○ Zeitpunkt der Versorgung ○ Zeitpunkt der Versorgung ○ zu viele Sprachen ○ Zugang zu Büchern als Grundsatz ○ Zugang zu Spielsachen ○ Zugang zu sprachlichen Inputs ○ Zusammenschweissen der Familie

◀ Gebärdensprache

Elemente:

- den Familien Zeit geben
- Eltern müssen bereit und offen sein für die Gebärdensprache
- Eltern wollen keine Gebärdensprache lernen
- Eltern wollen Kind aufgrund der Gebärdensprache nicht in die Spielgruppe schicken
- Gebärdenbücher vom Fingershop benutzen
- Gebärdensprache als Schlüssel bei gehörlosen Kindern, damit Kommunikation stattfinden kann
- Gebärdensprache als Unterstützung
- Heimkurs Gebärdensprache für die Eltern
- Interesse an der Gebärdensprache kann sich entwickeln bei der Familien
- keine Erfahrung damit, ob Gebärden in mehreren Lautsprachen angewendet werden können
- Kommunikation in der Gebärdensprache
- lautsprachunterstützende Gebärden als Brückenfunktion zwischen verschiedenen Sprachen
- nicht alle Eltern möchten Gebärden einsetzen

◀▶ Gruppenangebote APD

Elemente:

- in der Fördergruppe andere Familien kennenlernen können
- Kommunikation darüber, was das Gruppenangebot bringt, ist nicht einfach
- mit dem Taxi in die Spielgruppe gehen
- Spielgruppe und Chrabbelgruppe als Teil des Pensums
- Spielgruppenangebot mit Taxi-Transport
- Treffangebote für Eltern
- Weg zum Gruppenangebot als Hürde
- wenig Kinder in der Spielgruppe
- wöchentliche Chrabbelgruppenangebot

◀▶ Identitätsentwicklung

Elemente:

- Eltern möchten Kind in die "richtige Spielgruppe" schicken und nicht mit anderen behinderten Kindern
- Eltern wollen Kind aufgrund der Gebärdensprache nicht in die Spielgruppe schicken
- Kinder denken teilweise, dass sie die Hörgeräte nicht mehr brauchen, wenn sie gross sind

◀▶ Kindergarten

Elemente:

- grammatikalische Struktur hat im Kindergarten nicht gestimmt
- Hochdeutsch im DaZ und Schweizerdeutsch in der APD-Förderung im Kindergarten
- Kind vermischt die Sprachen im Kindergarten
- Schub im Kindergarten

◀▶ Kontakt zu anderen Familien

Elemente:

- andere Eltern kennenlernen
- APD-Feste mit vielen Teilnehmenden
- APD-Feste organisierne für die Familien
- aufgrund von Taxi-Transport weniger Berührungspunkte zwischen den Eltern
- Austausch zwischen den Eltern, während die Kinder am Spielen sind
- Chrabbelgruppe als Türöffner für Kindertreffen
- Chrabbelgruppe mit den Eltern
- einige Familien möchten keinen Kontakt zu anderen Familien
- Familien davon überzeugen, an die Kindertreffen zu kommen kann herausfordernd sein
- Familien fragen, ob man Adresse weitergeben kann
- Fördergruppen als Chance zur Vielfalt
- Freundschaften, die sich zwischen Eltern entwickeln
- fünf Mal im Jahr Spielgruppenangebot mit Geschwistern
- Gebärdensprache gehört bei einigen Familien einfach dazu
- gemeinsame Förderung mit zwei Familien
- Gruppenangebote machen sichtbar, dass die Gebärdensprache nichts Verrücktes ist
- Ideen austauschen zwischen den Familien
- kein Anklang für das Angebot Elternabend
- Vernetzung der Eltern über WhatsApp-Gruppe
- Verzweiflung, wenn Familien keinen Kontakt zu anderen Familien wollen

◀▶ Kontakt zu Selbstbetroffenen

Elemente:

- ehemalige Förderkinder in die Förderung einladen
- eine selbstbetroffene Person in die Förderung mitnehmen
- Eltern in Kontakt bringen mit Selbstbetroffenen
- Eltern können

Selbstbetroffenen Fragen stellen ○ Erwachsene mit Hörbeeinträchtigung an Kindertreffen einladen ○ Kontakte zu gehörlosen Menschen als Ressource ○ Selbstbetroffene an Elternabend der Spielgruppe einladen

◀ **Umgang mit der Diagnose**

Elemente:

○ Bindung zum Kind ○ Einstellung gegenüber der Hörbeeinträchtigung ○ Offenheit und Freude der Familie bezüglich CI ○ Schuldgefühle der Eltern ○ Stress und Überforderung der Eltern ○ Umgang mit der Diagnose ○ Umgang mit der Hörbeeinträchtigung ○ Zusammenschweissen der Familie

◀ **Visualisierungen**

Elemente:

○ TD Snap für Visualisierungen ○ über den visuellen Kanal lernen ○ Visualisierungen ○ Visualisierungen als grosse Hilfe ○ Visualisierungen nutzen allen Kindern etwas

◀ **Weiterführende Fragen**

Elemente:

○ Grundfrage: wie entstehen im Gehirn Zusammenhänge, wenn noch wenig Sprache vorhanden ist?